

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 662

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat.

56. Jahrgang, Nr. 662

Editorial

von Katharina Zwicker
Gemeindepräsidentin und
Susanne Lutz

Liebe Gruberinnen und Gruber

Ende Mai treten beide aus dem Gemeinderat zurück: Katharina Zwicker nach 16 Amtsjahren inkl. 6 Jahre als Gemeindepräsidentin und Udo Szabo mit 11 Amtsjahren inkl. 6 Jahre als Gemeindevizepräsident. Die andern fünf Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind bis 2023 gewählt.

Der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin wird mittels einer Volkswahl, der Vizepräsident vom Gemeinderat gewählt. Gemeinderat Andreas Pargäzti, aktuell für Wasserversorgung und Gewässerschutz zuständig, ist am Amt des Gemeindepräsidenten interessiert und bereit, für die Ergänzungswahl im Frühjahr zu kandidieren. Diese Ergänzungswahl findet am 11. April 2021 statt. Dann müssen also zwei neue Gemeinderatsmitglieder und der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin bestimmt werden.

Wenn wir Sie, lieber Gruberinnen und Gruber, heute ersuchen, sich Gedanken über eine mögliche Kandidatur zu machen, so tun wir dies aufgrund unserer vielfältigen und umfassenden Erfahrung im Gruber Gemeinderat (Katharina Zwicker 2005 bis 2021, Susanne Lutz 1994 bis 2004). Die Arbeit im Gemeinderat setzt einiges voraus, ist aber – und davon sind wir sehr überzeugt – auch äusserst bereichernd und spannend.

Das Amt fordert eine positive Einstellung zur «öffentlichen Hand». Es verlangt die Bereitschaft und Freude, Führungsaufgaben zu übernehmen und zur erfolgreichen Entwicklung von Grub beizutragen. Zudem: Wer Gemeinderatsmitglied werden will, muss über eine gewisse zeitliche Flexibilität verfügen und eine offene, sachliche, pflichtbewusste, entscheidungsfreudige und teamfähige Einstellung – sowie Freude am Kontakt mit Gruberinnen und Grubern haben.

Sie kennen den berühmten Ausspruch von US-Präsident John F. Kennedy: «Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst.» Grub sucht für den Gemeinderat Männer und Frauen, die der Einwohnerschaft, dem Gewerbe, der Landwirtschaft, der Umwelt, verschiedenen Ideen und Vorstellungen eine Stimme geben wollen. Wer immer sich für die Arbeit im Gemeinderat oder als Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsident interessiert, kann sich an uns wenden und auf unsere Beratung zählen. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Susanne Lutz (susanne.lutz@paus.ch) und
Katharina Zwicker (katharina.zwicker@grub.ch)

Impressum

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindegeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Revision der Ortsplanung in Grub AR

Wie im Blickpunkt Februar 2020 mitgeteilt, haben die Mitglieder der Ortsplanungskommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie haben sich an mehreren Sitzungen mit der Überarbeitung der Planungsinstrumente befasst (Innenentwicklungsstrategie/Gemeindegerichtplan). Zusätzlich fand auch eine Ortsbegehung statt. Ein erstes Ergebnis wurde an der Juli-Sitzung 2020 durch Markus Baumgartner (Raumplanungsbüro ERR) dem Gemeinderat vorgestellt.

An der Gemeinderatssitzung vom 1. Dezember 2020 konnten den Mitgliedern des Gemeinderates die bereinigten Planungsinstrumente, Innenentwicklungsstrategie und Gemeindegerichtplan im Entwurf vorgelegt und erläutert werden. Nach nochmaligem Studium der Unterlagen hat sich der Gemeinderat in einer 1. Lesung mit der Ortsplanungsrevision befasst. Der Gemeinderat hat das weitere Vorgehen wie folgt beschlossen:

1. Die Mitglieder des Gemeinderates werden die Planungsinstrumente (Innenentwicklungsstrategie und Gemeindegerichtplanung) nochmals eingehend studieren, sodass der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 16. Februar 2021 in einer 2. Lesung darüber befinden kann.

2. Die Information an die Bevölkerung soll zeitnah erfolgen. Die Bevölkerung soll an einer öffentlichen Versammlung (Orientierung/Mitwirkung) miteinbezogen werden, sobald dies «coronabedingt» wieder möglich ist. Der entsprechende Terminplan wird ebenfalls an der Februar-Sitzung verabschiedet.

Schulbuschauffeur Leiter Schulhauswartung

Schulbuschauffeur und Schulhauswart, Mirco Schläpfer hat seinen Anstellungsvertrag mit der Gemeinde Grub per 31. Januar 2021 gekündigt. Mirco Schläpfer wurde im November 2012 als Schulbuschauffeur und Schulhauswart angestellt. Er hat eine neue Herausforderung gefunden und deshalb ist die Stelle als Schulbuschauffeur und Leiter Schulhausabwart neu zu besetzen. Mit Beschluss des Gemein-

derates vom 17. November 2020 wurde die Stelle als Schulbusfahrer/Teamleiter Hauswartung mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent ausgeschrieben. Aufgrund der Dringlichkeit wurde eine Wahlkommission bestellt, welche aus GP Katharina Zwicker, GR und Schulpräsident Mathias Züst sowie der Schulleiterin Nadja Bürge bestand. Diese hat die eingereichten Bewerbungen gesichtet. Nach den geführten Bewerbungsgesprächen und Auswertungen empfahl die Wahlkommission einstimmig, Frank Drogoin aus Grub zum neuen Schulbuschauffeur/Leiter Schulhausabwart zu wählen.

Der Gemeinderat ist an der Sitzung vom 12. Januar 2021 der Empfehlung der Wahlkommission nachgekommen und hat Frank Drogoin, geboren am 22. März 1967, wohnhaft Rüti 168, 9035 Grub AR, per 1. Februar 2021 zum neuen Schulbuschauffeur/Leiter Schulhausabwart für ein 100 Prozentpensum gewählt. Der Gemeinderat freut sich über die Zusammenarbeit mit Frank Drogoin und heisst ihn herzlich im Schulbetrieb willkommen. Die Verabschiedung und Verdankung der hervorragenden Arbeit von Mirco Schläpfer wird später erfolgen.

Stellvertretung Schulbuschauffeur

Für einen reibungslosen Schulbetrieb ist die Gewährleistung des Schulbusdienstes enorm wichtig. Zur Sicherstellung der Schulbusfahrten hat der Gemeinderat beschlossen, eine Stellvertretung für den Schulbuschauffeur

anzustellen. Dabei handelt es sich um Janine Schläpfer, welche mit den Lernenden und Gegebenheiten vor Ort bestens vertraut ist. Janine Schläpfer wird unbefristet auf Basis eines Stundenlohns als Stellvertreterin des Schulbuschauffeurs beschäftigt.

Grub zählt Ende Dezember 977 Bewohnerinnen und Bewohner

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker: **Montag, 8. Februar 2021** von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Appenzell Ausserrhoden Amt für Immobilien, Obstmarkt 1, 9102 Herisau

Bauvorhaben: Temporärer Warteraum für die Kunden der MFK

Baugrundstück: Parz. Nr. 85 / Assek. Nr. 537, Ebni

Gesuchsteller: Franziska und Roman Osterwalder-Locher, Böhlstrasse 3, 9055 Bühler

Bauvorhaben: Fassadendämmung / Neue Farbgebung

Baugrundstück: Parz. Nr. 528 / Assek. Nr. 375, Weiherwies

Gesuchsteller: Swiss Social Business GmbH, Hinterdorfstrasse 27a, 9442 Berneck

Bauvorhaben: Sanierung der beschindelten West- und Nordfassaden, Malen der Ost-/Südfassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 49 / Assek. Nr. 69, Dorf

Handänderungen in Grub Oktober bis Dezember 2020

Graf Hans, Rorschacherberg (Erwerb 10.10.1985, 06.08.2010, 28.01.2013) an *Nauer Dominic, Grub*, Liegenschaft Nr. 336, 3'182 m² Grundstückfläche, Riemen, und Liegenschaft Nr. 723, 2'765 m² Grundstückfläche, Riemen

Ebersold Regina, Thalwil, und *Messmer Liselotte, Thalwil*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 10.4.2019) an *Eisenhut Alfred, Grub*, Liegenschaft Nr. 199, 1'172 m² Grundstückfläche, Höchi

Krüsi Hedwig, Grub (Erwerb 26.5.2010) an *Grätzer Peter, Romanshorn*, und *Grätzer Angelika, Romanshorn*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 130, 1'521 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 124, Halten, und Liegenschaft Nr. 318, 6'476 m² Grundstückfläche, Kaien

Ebersold Regina, Thalwil, und *Messmer Liselotte, Thalwil*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 10.4.2019) an *Müller Nikolai Mathias, Zürich*, und *Fagagnini Nora Lisa, Zürich*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 40, 534 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 49, Dorf

Erbengemeinschaft Josefina Fuchs (Erwerb 21.4.2020) an *Eugster Remo*, Wald, Liegenschaft Nr. 433, 387 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 311, Dorf

Widmer Martin Hans, Lutzenberg (Erwerb 27.5.2014) an *Bischof Rudolf Anton, Grub*, Stockwerkeigentum Nr. 2117, 122/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 524, Chreitobel

Robner René, Grub, und *Robner Monika, Grub*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 3.12.1985) an *Robner René, Grub*, Liegenschaft Nr. 410, 3'857 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 514, Remise Nr. 185, Wohnhaus mit Anbau Nr. 184, Garagengebäude Nr. 515, Rüti

Kündigung von Gabriela Keller

Leider musste der Gemeinderat Ende Dezember die Kündigung der bewährten Verwaltungsangestellten Gabriela Keller zur Kenntnis nehmen. Sie hat ihr Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Grub per 31. März 2021 gekündigt, um in der Gemeinde Speicher eine neue Herausforderung anzutreten. Gabriela Keller wird zu gegebener Zeit gebührend verabschiedet.

Ergänzungswahlen in Grub AR

Frei wird das Amt als Gemeindepräsident/-in und ein Sitz im Gemeinderat.

Wir suchen Einwohnerinnen oder Einwohner, welche diese Ämter neu besetzen möchten.

Nach den beiden Rücktritten von Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und von Vizegemeindepräsident Udo Szabo gilt es nun am ersten Wahlgang der Ergänzungswahlen diese beiden Vakanzen neu zu besetzen. Deshalb suchen wir geeignete Persönlichkeiten, die Freude an der Aufgabe eines öffentlichen Amtes verspüren und sich zugunsten der Einwohnerschaft und für das Gesamtwohl der Gemeinde Grub AR einsetzen möchten.

Der erste Wahlgang findet am 11. April 2021 statt. Wer eine dieser interessanten und verantwortungsvollen Aufgaben übernehmen möchte melde sich bitte bei

Susanne Lutz | Hord 361 | 9035 Grub AR
Tel. 071 891 29 41 | E-Mail: susanne.lutz@paus.ch

Zögern Sie nicht! Susanne Lutz erteilt Ihnen gerne nähere Auskunft über die Aufgaben dieser öffentlichen Ämter und beantwortet gerne Ihre Fragen.

Abstimmungsvorlagen

vom 7. März 2021

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»
2. Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)
3. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien

Kantonale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

- A. Landammann
- B. Obergericht

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 6. März 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 7. März 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Dr. med. Othmar Kehl tritt kürzer

Dr. med. Othmar Kehl hat den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden geprägt wie kaum sonst jemand. Seit nunmehr 32 Jahren ist er im Spital Heiden tätig.

Auch als er im Februar 2012 mit dem Erreichen des Pensionsalters als langjähriger Chefarzt verabschiedet wurde, blieb er dem Spital und den Patientinnen und Patienten als Konsiliararzt im Fachbereich Gastroenterologie erhalten. Stets war ihm all die Jahre der enge Kontakt zu den Hausärztinnen und Hausärzten von hoher Bedeutung. Nebst seiner ärztlichen Tätigkeit gestaltete Othmar Kehl zwischen 2002 und 2011 als Mitglied der Geschäftsleitung den Weg zur Verselbständigung des SVAR wesentlich mit und übernahm anschliessend Verantwortung, indem er als Verwaltungsrat erster Generation von 2012 bis zu seinem Rücktritt Mitte 2020 amtierte.

Nun tritt Othmar Kehl kürzer. Er beendet seine konsiliarische Tätigkeit im Spital Heiden per Ende Jahr.

Othmar Kehl hat im SVAR eindrückliches erreicht und bewirkt, indem er sich über Jahrzehnte mit Herzblut einsetzte, viel veränderte und Dinge – wie die berühmte Friedensglocke von Nagasaki beim Spital Heiden – einbrachte, die noch lange bestehen bleiben werden. Dafür gebührt ihm unser Respekt und unser Dank.

Im Winter aktuell: Möbel oder Fensterläden auffrischen, Treppenhäuser neu streichen, neue Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

naturfarbenmalerei.ch

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
5210 HEIDEN AR

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

DER NÄCHSTE WINTER KOMMT BESTIMMT!

GRAF BAU räumt Ihnen den Weg frei!
www.graf-bau.ch

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.
www.ostschweiz.143/Spenden
IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

**Inserate-Annahmeschluss:
12. Februar 2021**

News aus dem AüB Appenzellerland über dem Bodensee

Vielfalt der Vereine in der Region sichtbar machen

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee setzt sich für eine lebenswerte Region ein. Dabei liegt uns die Freiwilligenarbeit und die Vielfalt unserer Vereine besonders am Herzen. Gerade jetzt in dieser speziellen Situation – wo kaum Veranstaltungen möglich sind – sind sie gefordert, ihre Aktivitäten sichtbar zu machen. Daher laden wir herzlich ein zum Impulsabend am 11. März 2021. Online natürlich.

Am Donnerstag 11. März 2021 laden wir die Vereine und weitere Interessierte aus der Freiwilligenarbeit zum Impulsabend ein. Die Frage, wie wir die Vereine sichtbar machen können, wird uns durch den Abend begleiten. In zwei Workshops geben ausgewiesene Fachfrauen Tipps und Tricks zu Storytelling und Social Media:

– Sabina Sturzenegger von Pandaundpinguin, aufgewachsen in Trogen, wird uns Lust machen auf das Thema Storytelling. Sie wird uns Tipps geben, wie wir über die Aktivitäten des Vereins spannende oder berührende Geschichten erzählen, anstatt trockene Fakten aneinander zu reihen.

– Adeline Züst, Vorstandsmitglied im AüB, wohnhaft in Lutzenberg, teilt mit uns ihre Erfahrungen mit Facebook, Instagram und Co. Sie gibt Einblick in die Welt von Social Media samt ihren Chancen und Tücken.

Angesichts der Corona-Situation findet der Impulsabend online statt. Interessierte können sich auf unserer Webseite www.aueb.ch oder unter unserer E-Mail-Adresse anmelden. Angemeldete erhalten einen Einladungslink per E-Mail zugesandt.

Das Thema – Wie mache ich meinen Verein sichtbar? – haben wir auf Wunsch der Teilnehmenden des letzten Impulsabends gewählt. Er fand im November 2019 in Heiden statt. Damals nahmen rund 35 Personen teil.

WIE MACHE ICH MEINEN VEREIN SICHTBAR? STORYTELLING UND SOCIAL MEDIA

Impulsabend für Vereine

DONNERSTAG 11. MÄRZ 2021

18.30 - 21.00 UHR

ZOOM (ONLINE)

PROGRAMM:

18.30 Uhr - Begrüssung

19.00 Uhr - 2 Workshops (> unten)

20.40 Uhr - Zusammen ernten und abschliessen

21.00 Schluss der Veranstaltung

Workshop 1 - Storytelling

Wie erzähle ich über die Tätigkeit unseres Vereins?

Input und Workshop mit Sabina Sturzenegger,
pandaundpinguin.ch

Workshop 2 - Social Media

Welche Sozialen Medien passen zu unserem Verein?

Was sind Erfolgsfaktoren und Stolpersteine bei der

Pflege von Social Media Auftritten?

Input und Workshop mit Adeline Züst,
piqueundbluescht.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfbalden sowie den Bezirk Oberegg.

Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin:

Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Schule

Rettung geglückt: Die Band ist zurück!

Mit einer Rettungsaktion konnte die vom Aussterben bedrohte Schülerband im Jahre 2020 wieder aktiviert werden. Seit vergangenem September proben sie wieder wöchentlich - sieben hoch motivierte Lernende aus verschiedenen Lernteams. Das sind: Elena (Schlagzeug), Frederik (Gitarre), Tim Jamie (Piano), Kyaro (Kornett), Ronja, Ayda & Josie (Gesang). Gemeinsam rocken sie jeden Mittwochmittag die Aula der Oberstufe. Im Zentrum

der Band steht die Freude am gemeinsamen Musizieren. Ganz abgesehen vom hohen Spassfaktor, kann sich auch das Ergebnis durchaus sehen lassen. Die aufstrebende Formation hat schon nach kurzer Zeit mehrere Songs am Start. Diese wurden vor Weihnachten in einem «Minikonzert» in der Oberstufe dem Publikum präsentiert. Nach durchwegs positiven Rückmeldungen aus den Zuhörerreihen, steht dem weiteren Erfolg der Band nichts mehr im Wege. Und so freut sich die Gruppe schon jetzt auf den nächsten Auftritt.

*Philipp Halter
Januar 2021*

Projektpräsentationen der 3. Sek

Vorgesehen wäre für den 11. Januar 2021 das Präsentieren der Projektarbeiten am Nachmittag vor den 2. Sekschüler/-innen und am Abend vor den Eltern und Freunden gewesen. Leider durften keine schulfremden Personen eingeladen werden. So fiel die Abendveranstaltung aus. Trotzdem konnte ein kleines Programm am Nachmittag angeboten werden. So erfuhren die 2. Sekschüler/-innen mehr zu den folgenden Themen:

- 3D-Bilder gestalten
- Hühnereier ausbrüten
- Hasenstall restaurieren
- Fussball-Kick-Kasten bauen
- Mofa-Revision
- LED-Scheinwerfer umbauen
- Kalender mit Kochrezepten
- Skaten lernen / verbessern
- Lied schreiben
- Gitarre spielen
- Anhängerbau

Auch wenn alles ohne Apéro und mit vielen Auflagen durchgeführt werden musste, so kann man doch sagen, dass es ein gelungener Nachmittag war, der den 2. und 3. Sekschüler/-innen in guter Erinnerung bleiben wird.

Es bleibt zu hoffen, dass die nächste Projektpräsentation (im Juni 2021) vor mehr Publikum stattfinden darf.

Bericht: LFD

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

STOP CORONA

Aktualisiert am 18.1.2021

So wenige Menschen wie möglich treffen.

Abstand halten.

Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Maskenpflicht an öffentlichen Orten, im öffentlichen Verkehr und am Arbeitsplatz.

Homeoffice-Pflicht wo möglich.

Gründlich Hände waschen.

In Taschentuch oder Armebeuge husten und niesen.

Hände schütteln vermeiden.

Mehrmals täglich lüften.

Veranstaltungen: Öffentlich verboten. Privat max. 5 Pers. Ansammlungen im öff. Raum max. 5 Pers.

Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Um Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App downloaden und aktivieren.

Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

**Sonneblick Walzenhausen
wird kantonales Asylzentrum**

Das evangelische Sozialheim Sonneblick in Walzenhausen wird kantonales Asylzentrum. Mit Hochdruck wurden in den ersten Wochen des Jahres Sanierungs- und Anpassungsarbeiten ausgeführt.

Vor dem Altbau der beiden Häuser der Stiftung Sonneblick prägte Anfang Jahr eine beachtliche Fahrzeugflotte das Bild. Sie machte klar, dass jetzt die Handwerker am Zug sind, um mit grossem Einsatz verschiedene nötige Sanierungsarbeiten auszuführen. «Die reguläre Eröffnung des kantonalen Asylzentrums soll im kommenden März erfolgen», sagt Adrian Keller als Geschäftsführer der Stiftung Sonneblick Walzenhausen, in deren Eigentum sich die Häuser befinden und die vom Kanton gemietet werden. «Priorität hat vor allem die Umsetzung der aktuellen Vorschriften betreffend Brandschutz. So sind in beiden Häusern die Brandmeldeanlagen auf den neuesten Stand zu bringen, wobei wir mit der Belegschaft des örtlichen Elektraunternehmens eine kompetente Firma mit den entsprechenden Arbeiten betraut haben

Die Anfang Jahr angefabrene Fahrzeugflotte der einheimischen Elektra machte klar, dass in den Sonneblick-Häusern die Handwerker das Sagen hatten.

Neue Perspektive für Arbeitslose

Der Sonneblick ist Pfarrer Paul Vogt zu danken. Von 1929 bis 1936 war er Gemeindepfarrer in Walzenhausen, wo er fast täglich mit der Not arbeitsloser Männer und deren Familien konfrontiert wurde. Mit Gleichgesinnten gründete er eine Stiftung, die 1933 im Obergüetli eine leerstehende Stickereiliegenschaft erwerben konnte. Mit Kursen für Garten- und Strassenbau und weitere handwerkliche Fertigungen verhalf er den Arbeitslosen im Sonneblick zu einer neuen Perspektive.

Flüchtlinge bauten neuen Sonneblick

In den Jahren des Zweiten Weltkriegs (1939 - 1945) beherbergte der Sonneblick Flüchtlinge aus zahlreichen Ländern, die im Walzenhauser Heim einen sicheren Aufenthaltsort fanden. 1944/45 erstellten über 70 Flüchtlinge aus 14 Ländern gemeinsam mit einheimischen Handwerkern den Sonneblick-Neubau. Bis zu seinem Tod (1984) nahm der 1949 zum Doktor ehrenhalber ernannte Paul Vogt regen Anteil am Geschehen rund um den Sonneblick.

Ferien, Lagerwochen, Kurse

Nach Kriegsende änderte sich die Sonneblick-Zielsetzung erneut, und es waren jetzt oft Betagte und auch Behinderte aus ärmlichen Verhältnissen, die im Sonneblick erholsame Ferien verbrachten. Später folgte ein breites Kursangebot, und immer wieder belebten auch Lagerwochen mit Jugendlichen die beiden Häuser. Mit dem Umbau zum kantonalen Asylzentrum wird nun ein neues Kapitel in der wechsellvollen Sonneblick-Geschichte aufgeschlagen.

Peter Eggenberger

PARGÄTZI
Sanitär + Service GmbH

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

90 Jahre das Ostschweizer Leben dokumentiert

Journalist und Autor Peter Eggenberger ist für sein umfangreiches Bild- und Berichte-Archiv bekannt. Dieses wurde von seinem Vater vor genau 90 Jahren in Walzenhausen gegründet. Peter Eggenberger ist seit 50 Jahren freier Journalist.

Peter Eggenberger führt der Leserschaft die Vergangenheit einzelner Dörfer, Weiler, Häuser oder die Lebensgeschichten von Personen in Schrift und Bild vor Augen. Dazu schöpft er aus seinem Archiv. Seine Bilder illustrieren Zeitungen, Gemeindeblätter und vieles mehr. Wurde dem in Walzenhausen Aufgewachsenen das Dokumentieren vererbt? Ein Rückblick in die Familiengeschichte lässt es vermuten. Auf jeden Fall wurde der Grundstein für das Archiv vor genau 90 Jahren von Andreas Eggenberger gelegt.

Erstes Fotogeschäft in Walzenhausen

Andreas Eggenberger (1899–2000) faszinierte neben der Ausbildung zum Landwirt die Fotografie, sodass er sich ein «Occasiofotokäschli för en Föfliiber» kaufte und im Bauernhaus ein Fotolabor einrichtete. Die Materialien bezog er bei Foto Eckert in Wil. Dieser erkannte Eggenbergers Talent und bot ihm 1930 an, eine Fotofiliale in Walzenhausen zu eröffnen. Das tat er im Haus des Coiffeurs Thalmann am Kirchplatz. Es bestand aus dem Labor in der ausgerangierten Waschküche und

einem winzigen Vorraum, der als Atelier und Lädeli diente. 1937 heiratete er Käthi Zimmermann und bezog grössere Räume im Nebenhaus von «Gmüesler Villa». Danach besuchte Andras Eggenberger einen Weiterbildungskurs an der graphischen Lehranstalt in Wien. Am 14. Januar 1939 kam sein Sohn Peter zur Welt, später wurde das Fotogeschäft ins sogenannte Türmlihaus verlegt. Nach dem Kauf des Hauses erfolgte eine Sortimentsvergrößerung mit Drogerie, Papeterie und Souvenirartikeln. Es entstand der grösste Laden in der Gemeinde.

50 Jahre freier Journalist

Der Walzenhauser begann mit dem Aufbau eines Ansichtskartenverlags für den Raum Ostschweiz. Nach dem zweiten Weltkrieg hielt er in der ganzen Schweiz Lichtbildervorträge. Als Vater Eggenberger 1965 verunfallte und

für einige Zeit gelähmt war, sprang Sohn Peter, eben aus der französischen Fremdenlegion zurück, in die Lücke, arbeitete sich ins Fotofach ein, besuchte die grosse Ansichtskarten-Kundschaft, holte Bestellungen ein, die nachts gerüstet und nach Möglichkeit anderntags mit dem Auto ausgeliefert wurden. Vor gut 55 Jahren folgte seine erste eigene Ansichtskarte, anlässlich der Eröffnung des neuen Skilifts in Obereggen. Ab 1966 besuchte er den Umschulungskurs am Seminar Kreuzlingen. 1971 liess er sich nach Wolfhalden wählen, wo er im Schulhaus Zelig unterrichtete. Zusätzlich hatte er als Abwart zu wirken und fragte sich: «Wa würid hüttegi Lehrer säge, wenns nebscht em Pruef möstid WC ond Schuelzimmer butze ond Vorfeeschter iihenke?»

Einmaliges erschaffen

Zudem hatte er den Posten als Ortskorrespondent zu übernehmen, so dass er heute auf eine 50-jährige Tätigkeit als Journalist im Vorderland Rückschau halten kann. Nach dem Logopädie-Studium arbeitete er ab 1976 Teilzeit an der Sprachheilschule St. Gallen. Ursprünglich Hobby, gewann das Schreiben und Fotografieren an Bedeutung, und 1982 machte er sich als freier Journalist selbständig. So erschufen die beiden Eggenberger viel Einmaliges: sie hielten und halten Alltägliches, Vergangenes aber auch zukünftig Wichtiges in Bild und Schrift fest. Entstanden ist ein Archiv immenser Grösse.

Isabelle Kürsteiner

Zweimal Eggenberger: Andreas und Peter hielten so manchen einmaligen Ostschweizer Augenblick im Bild fest.

Vater Eggenberger vor dem Türmlihaus, dem damals grössten Geschäft in Walzenhausen.

Wägelitag in Heiden. Herzlichen Dank!

Die besonderen Umstände brachten es mit sich, dass der Wägelitag der Lebensmittelabgabe in Heiden im Dezember auf ein unerwartet grosses Echo stiess. Da er nicht beim Coop stattfinden konnte, fanden an vier Samstagen viele Spenderinnen und Spender den Weg direkt zur Abgabestelle im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse.

Wir freuten uns an den grosszügigen Spenden in Form von länger haltbaren Lebensmitteln. Sie kommen Personen aus unserer Region zugute, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Zusätzlich durften wir auch Geldspenden entgegennehmen.

Das Team der Lebensmittelabgabe unter der Leitung von Irma Enz bedankt sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern. Wir haben den persönlichen Kontakt, verbunden mit guten, manchmal sogar längeren Gesprächen sehr geschätzt.

Durch die positive Aufnahme dieses «anderen» Wägelitages überlegen wir uns, den 9. Wägelitag 2021 wieder in diesem Rahmen durchzuführen. Wir freuen uns auf jeden Fall erneut auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen. Nochmals herzlichen Dank!

Verein Haus zur Bergulme

Wo man sich begegnet. **haus zur Bergulme**

Geldspenden an:
Raiffeisenbank Heiden
IBAN:
CH12 81101 2000 0037 9305 8
Vermerk Lebensmittelabgabe

**Einsendeschluss für Inserate und Texte:
12. Februar 2021**

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2021

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2019.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2021** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

SALZ BEI UNS ERHÄLTlich

Auftausalz & Regeneriersalz

Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien. Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.

In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

frischknecht-heiden.ch

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 691 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

- Kanalreinigung
- Müllentsorgung
- Entsorgung
- Kipper/Lieferdienste
- Winterdienst

Skilift Grub-Kaien AG

Liebe Gäste

Da die Corona-Schutzmassnahmen weiter verschärft wurden, müssen wir unser Skiliftstößli leider erneut schliessen.

Sobald die Massnahmen wieder gelockert werden, informieren wir Sie über unsere Öffnungszeiten und Anlässe.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Skiliftteam

Vor 25 Jahren in Grub von Peter Eggenberger

Wirtinnenjubiläum im «Anker» gefeiert

1996 und damit vor 25 Jahren feierte Elsi Lutz-Graf im Restaurant «Anker» das 45-Jahr-Wirtinnenjubiläum. 2011 verstarb die originelle Wirtin. Seither ist die beliebte Wirtschaft verwaist.

Skiort Grub

Im Winter 1995/96 wurde auch in den tieferen Lagen recht viel Schnee verzeichnet. Davon profitierte der Skilift Grub-Kaien, der stolze 44 Betriebstage mit gesamthaft 78 785 Beförderungen verzeichnete. Als Skiort von sich reden machte Grub 1996 aber auch dank der damals 23-jährigen Spitzensportlerin Sonja Nef. Sie belegte am Weltcup-Riesenslalom vom 7. Januar 1996 in Maribor den 2. Platz. Gar im 1. Rang zu platzieren vermochte sie sich am Weltcup-Nachtslalom vom 26. Januar in Sestriere. Die Erfolge der jungen Gruberin führten zur Gründung des von Martin Keller präsierten Sonja-Nef-Fanclubs mit fast 200 Mitgliedern. Im Restaurant «Hirschen» wurde ein entsprechender Vereinskasten eingerichtet.

Zahnarztpraxis statt Bank

Die im Haus alte Post domizilierte Agentur der Ausserrhoder Kantonalbank (im Haus war früher das Postbüro untergebracht) wurde am 31. Mai 1996 geschlossen. In den Räumlichkeiten eröffnete im September Dr. med. dent. Dubravka Kovacevic eine zahnärztliche Praxis. Zum Bedauern vieler Patientinnen und Patienten aus nah und fern wurde die Praxis 2020 aufgehoben.

Meile und Rechsteiner waren die Schnellsten

Vom 23. bis zum 25. August 1996 fanden Festlichkeiten zur Einweihung des neuen, von Architekt Pius Bischof geplanten Sportplatzes statt. Bei dieser Gelegenheit holten sich Martina Meile und Thomas Rechsteiner die Titel schnellste Gruberin bzw. schnellster Gruber. In der Feuerwehr wurde der seit 1980 amtierende Kommandant Peter Keller von René Lanker abgelöst.

100 Jahre

Viehversicherungsgesellschaft

Im August 1996 reiste eine zwanzigköpfige Musikantenschar an die Elfenbeinküste. Sie überzeugte sich, dass die alten Gruber Uniformen den Mitgliedern der Musikformation «Fanfare de Tiassalé» beste Dienste leisten. Neuer Dirigent des Gruber Chörlis wurde Werner Falk aus Speicher. Am 13. Januar feierte die von Hans Rechsteiner präsierte Viehversicherungsgesellschaft im «Hirschen» das 100-jährige Bestehen. Im Oktober wählte die Kirchgemeinde-Versammlung Pfarrer Matthias Küng zum Nachfolger von Hans Tontsch.

Zwei Frauen im Gemeinderat

Dem Gemeinderat gehörten 1996 Heinz Keller (Gemeindehauptmann), Peter Jucker (Vizehauptmann), Hans Eugster, Susanne Lutz-Peter, Verena Bruderer-Delvai, Johannes Rechsteiner und Werner Schläpfer an. Gemeindegemeinschaft war wie heute Willi Solenthaler. Im Kantonsrat war Grub mit Fritz Walser und Johannes Rieder vertreten. Präsent war Grub aber auch im Ausserrhoder Regierungsrat, wo Alice Scherrer-Baumann seit 1994 mitwirkte. Dem kantonalen Obergericht schliesslich gehörte Jessica Kehl-Lauff an.

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

9410 Heiden AR | Poststrasse 1
www.biblioheiden.ch
info@biblioheiden.ch
071 891 15 12

DVD-Ausleihe in der Bibliothek Heiden ab sofort gratis

Ein turbulentes Bibliotheksjahr liegt hinter uns. Leider mussten wir das neue Jahr erneut mit einigen Einschränkungen im Bibliotheksbetrieb starten. Da sich die Massnahmen des Bundes und der Kantone laufend ändern, informieren wir Sie über die geltenden Regeln auf unserer Website unter www.biblioheiden.ch.

Sie können Medien über verschiedene Kanäle zum Ausleihen bestellen und dann in der Bibliothek abholen.

Über unseren Online-Katalog unter winmedio.net/Heiden sowie über E-Mail info@biblioheiden.ch ist eine Bestellung 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche möglich. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Nummer 071 891 15 12 während der gewohnten Öffnungszeiten.

Es freut uns sehr, wenn Sie unser Angebot weiterhin nutzen und die Bibliothek unterstützen. Als kleines Geschenk für Ihre Treue bieten wir die DVD-Ausleihe ab sofort ohne zusätzliche Gebühren an. Mit der Jahresmitgliedschaft können Sie Filme nun gratis ausleihen.

Wenn Sie noch keine Jahresmitgliedschaft haben und gerne unser Angebot nutzen möchten, melden Sie sich per Mail, telefonisch oder direkt in der Bibliothek. Sobald wir die Daten erfasst haben, ist eine Ausleihe möglich.

Miriam Hauschildt

Seit dem Tod von Wirtin Elsi Lutz ist der einst beliebte Treffpunkt «Anker» verwaist.

Foto: Willi Solenthaler

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2020» an den Blickpunkt Grub.

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

janine.junker@grub.ch

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Pfadi im Winterschlaf

Die Pfadi Altenstein Heiden bleibt im neuen Jahr leider noch ein wenig länger im Winterschlaf. Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus folgen wir der Empfehlung der Pfadibewegung Schweiz und nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr: Bis Ende Januar findet vorerst keine Pfadi statt.

Allerdings sind nicht ganz alle im tiefen Winterschlaf (es hat sowieso nicht genug Schnee dafür). Zum einen sind wir noch damit beschäftigt, unser Material zu sortieren und kontrollieren, zum anderen planen wir spannende Pfadi@Home Programme.

Schau also ab und zu mal auf www.pfadiheiden.ch vorbei um nichts zu verpassen! Spannende Abenteuer, wie im Frühjahr die regional begehrte Böxli-Challenge, siehe Photo, erwarten euch!

Wir freuen uns, möglichst bald wieder eine grosse Schneeballschlacht zu schmeissen. Wenn auch du dabei sein möchtest, wenn es wieder losgeht, so melde dich doch bei uns.

Calvin Rüegg / Fox

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Blickpunkt-Bilder des Monats

Welcher Weg führt direkt an die Wärme?
Eingesandt von Luzia Hunger.

Der Gruber Bär im Winterfell.
Eingesandt von Nico Stieger.

Durch diese Gasse kam der Winter.
Eingesandt von Willi Solenthaler.

Wo steht wohl das nächstgelegene Futterhäuschen?
Eingesandt von Luzia Hunger.

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Dezember 2020

Der erste Dezembertag zeigte uns nicht nur den kalendarischen Winterbeginn, sondern hatte diesen auch tatsächlich im Gepäck. Nach mond hellen Nachtstunden mit $-6,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ erreichte uns am Morgen des Ersten eine aus Westen herziehende Kaltfront und brachte uns den ersten Schnee. Der zweite Tag hielt sich im frostigen Nebel und gereichte zum 5. Eistag, wobei drei davon dem Vormonat zukommen. Am Morgen des Dritten löste sich die starke Bedeckung alsbald auf und so blieb es dann auch den ganzen Tag sonnig und windstill. Abends zeigte sich der Himmel bei $-4,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ sternklar. Gegen Mitternacht kündigte das Rauschen von des Waldeshöhen den Föhn an, wobei die Temperatur auf $4,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ anstieg und der Wind mit mässigen Böen aufwartete. Das Wetter des Vierten wurde dann auch ausschliesslich vom Föhn bestimmt. Bei einer Luftfeuchte von lediglich 32 Prozent und einer Lufttemperatur von milden $9\text{ }^{\circ}\text{C}$, zogen im Tagesverlauf Böen mit über 50 km/h durch die Passhöhe. Diese Föhninlage war von kurzer Dauer, zumal in den folgenden Nachtstunden die Temperatur sich wieder unter die Nullgradmarke senkte und es zu schneien begann. Eine über Europa liegende flache Druckverteilung bestimmte das winterliche Wetter bis zum Elften. In den Nachtstunden zum Zwölften setzte eine erneute Föhnlage ein. Das hieraus resultierende Tauwetter liess die vormals 40 cm messende Schneedecke zusehends dünner werden und war am 22. gänzlich verschwunden. Die Temperaturen der Tage vom 19. bis und mit 23. waren aussergewöhnlich milde und gehören zu den Singularitäten, welche als «Weihnachtstauwetter» bekannt ist. Besonders vermerkt seien hier die höchste Nachttemperatur von $8,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ vom 22. auf den 23. und der Höchstwert dieses Tages von $12,7\text{ }^{\circ}\text{C}$. Der 24. zeigte sich darauf als kurzzeitig sonniger aber sehr windiger Tag. Am Weihnachtstag ging es sehr abrupt zum Winter über, der vorerst nur bis zum 27. anhielt, als das Tief «Hermine» seinen Einfluss mit einem extremen Druckfall von 27 hPa innert 24 Stunden ankündigte, was in der Wetterbeobachtung auf Sturm oder Orkan hinweist. Von den in den Alpentälern und Gipfeln durchgezogenen Orkanböen blieben wir verschont. Nach einer prächtigen Vollmondnacht zogen an Sylvester über den vorerst klaren Morgenhimmel von Westen feine Schleierwolken auf, denen bis zum Abend dichte Wolkenschichten folgten. Immerhin war dieser Sylvester auch ein Eistag. Die höchste Schneemenge wurde am 9. mit 42 cm gemessen. Als Gesamtniederschlag kamen 55,9 mm zusammen. (Im Vorjahr 50,7 mm)

Bauernregel:

Ist es zu Sylvester hell und klar, ist am andern Tag Neujahr!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 bis 9.00 Uhr Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro Telematik Energie Shop

Kirchplatz 1 · 9410 Heiden
www.ewh.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarramt carlos.ferrer@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda

Sonntag, 7. Februar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 14. Februar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 21. Februar

10.00 Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Grub AR
mit Pfr. Carlos Ferrer und Pfr. Eugen Wehrli
Der Suppentag kann auch dieses Jahr leider nicht stattfinden.
Aus diesem Grund wird im Anschluss an den Gottesdienst die
Suppe für den Genuss zu Hause mitgegeben.
Musik: Gerhard Spycher und Anita Freund
Kollekte: Brot für alle

Sonntag, 28. Februar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Brot für alle

Sonntag, 7. März

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Carlos Ferrer
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Brot für alle

kja – Kirchliche Jugendarbeit

Mittwoch, 10. Februar von 18.30 – 21.00 Uhr

Offener Jugendraum für Jugendliche ab 12 Jahren im Gruberhof,
9036 Grub SG. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Das
Leitungsteam ist vor Ort und wir freuen uns auf alle, die den
Jugendraum besuchen.

Im Januar lautete die COVID-Regel für die Jugendarbeit:

Öffentliche Veranstaltungen sind verboten und bis zum
22. Januar 2020 auf analoge Aktivitäten zu verzichten.

Wir hoffen, ab Februar wieder aktive Jugendarbeit machen zu
können. www.kja-hreg.ch/agenda

Für den Fahrdienst
zum Gottesdienst
melden Sie sich bitte
bis Freitag, 18.00 Uhr
bei Christian Zürcher,
Tel. 079 631 93 58

Aktuelle Informationen
zu den Gottesdiensten
finden sie auf
www.ref-grub-eggersriet.ch.

Gondeln für den Skilift Grub

Staunen lassen die oberhalb von Heiden auf einem Abstellplatz deponierten Gondeln der Bahn auf das Söllereck in Oberstdorf. Der Ort im Allgäu ist bekannt als Austragungsort der Vierschanzentournee, aber auch als Skigebiet. Hier wurde letzten Herbst die Söllereckbahn umfassend modernisiert. Die alten Gondeln wurden verkauft und gelangten zum Teil ins Appenzellerland. Allerdings sind sie nicht für den Skilift Grub als Ersatz für die Bügel gedacht, sondern werden irgendwann im Frühling auf einem Hausvorplatz als exklusives Gartenhäuschen anzutreffen sein.

Peter Eggenberger

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen: Schneestangen Fr. 16.60 / Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlagseisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
663	Freitag, 12.02.2021	Freitag, 26.02.2021
664	Freitag, 12.03.2021	Freitag, 26.03.2021
665	Freitag, 9.04.2021	Freitag, 30.04.2021
666	Freitag, 14.05.2021	Freitag, 28.05.2021
667	Freitag, 11.06.2021	Freitag, 25.06.2021
668	Freitag, 16.07.2021	Freitag, 30.07.2021
669	Freitag, 13.08.2021	Freitag, 27.08.2021
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

Veranstaltungen

Februar 2021

- 1. Landfrauenverein; Töpfern Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
ab 8.00 Uhr
- 13. Altpapier-/Kartonsammlung
- 21. Ökumenischer Gottesdienst mit anschl. Suppenabgabe für den Genuss zu Hause Kirche Grub AR 10.00 Uhr

März 2021

- 2. Einwohnerversammlung Restaurant Hirschen 19.30 Uhr
- 2. Landfrauenverein; Yoga/Pilates Schnupperkurs im Atelier 5 (mit Bettina Duff) Halten 120 (früher Gigatherm) 10.15 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 7. Abstimmungssonntag
- 24. Landfrauenverein; Lighttagung des Kantonalverbandes Ort noch nicht bekannt

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Foto: Fritz Keller

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Ein Bauer hat sich endlich dazu entschlossen, für seinen Hof eine Feuerversicherung abzuschliessen. Bevor er aber das Dokument unterschreibt, fragt er den Versicherungsvertreter noch einmal: «Also Herr Müller, wenn jetzt mein Hof abbrennt, bekomme ich eine Million Franken ausbezahlt,

stimmt das?» «Natürlich», versichert der Vertreter. «Vorausgesetzt, dass Sie den Hof nicht selber angezündet haben.» Der Bauer wirft den Kugelschreiber auf den Tisch und flucht: «Aha! Das habe doch vermutet, dass da noch irgend ein Schwindel dahintersteckt!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 663

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 663

Editorial

von Regula Delvai
Gemeinderätin

Liebe Gruberinnen und Gruber

Wenn innert kürzester Zeit fast 70 cm Neuschnee fällt, ist dies für die Schneeräumung eine grosse Herausforderung. Die Mitarbeiter des Winterdienstes sind mit ihren Maschinen fast rund um die Uhr im Einsatz. Trotz dem grossen Aufwand und dem Elan der Mitarbeiter ist es unmöglich überall gleichzeitig zu sein.

Es ist nicht zu vermeiden, dass der Schnee einmal etwas länger liegenbleibt, dass ein Trottoir nicht sauber geräumt ist oder der Zugang zur Postautohaltestelle nicht geschaufelt wurde.

Wohin mit den grossen Schneemassen? Auch diese Frage ist nicht immer leicht zu lösen. Kein Anwohner und kaum ein Grundeigentümer möchte den Schnee der Strassen auf seinem Grundstück haben.

Der Winterdienst ist auf Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen angewiesen. Die Mitarbeiter bemühen sich, Parkplatz- und Garageneinfahrten offen zu halten und keine Schneehaufen und -maden vor privaten Zufahrten zu deponieren. Dies ist aber nicht immer und nicht überall möglich. Unter den Schneemassen wird schnell einmal ein Randstein oder eine Rabatte übersehen, so dass es zu Schäden kommen kann! Bitte verzeihen Sie die Umtriebe und melden Sie entsprechende Schäden.

Geniessen Sie die kurze Zeit, wenn die Landschaft im winterlichen Weiss erstrahlt, denn der nächste Wetterwechsel kommt bestimmt und die ganze Pracht ist so schnell vorbei wie sie gekommen ist.

*Herzlichen Dank dem Winterdienst für den grossen Einsatz!
Herzlichen Dank den Einwohnern für Ihr Verständnis!*

Bleiben Sie gesund.

Impressum

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Ergänzungswahlen in Grub AR

Mit den Rücktritten von Katharina Zwicker aus ihrem Amt als Gemeindepräsidentin und Udo Szabo als Vize-Gemeindepräsident gilt es, die frei werdenden Sitze wieder zu besetzen.

Der 1. Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen erfolgt am 11. April 2021. Ein möglicher 2. Wahlgang ist am 2. Mai 2021 angesetzt. Die öffentliche Wahlversammlung findet am Mittwoch, 10. März 2021 um 19.30 Uhr in der Turnhalle des Zentralschulhauses statt.

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, aktiv an dieser Wahlversammlung teilzunehmen. Bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse an der Zukunft unserer Gemeinde.

Rücktrittsfrist aus Kommissionen / Delegationen

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert noch bis am 31. März 2021.

Betreibungs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland

Das Betreibungs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Ertragsüberschuss von Fr. 91'238.00. Dieser wird nach dem festgelegten Verteilerschlüssel an die Vertragsgemeinden ausgeschüttet. Für die Gemeinde Grub ergab sich für das Jahr 2020 der Betrag von Fr. 6'142.70. Den Mitarbeitern des Betreibungs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland spricht der Gemeinderat seinen besten Dank für die geleisteten Dienste aus.

Grub zählt Ende Januar 981 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge:
Büchler Jakob und *Giordano Selina*, Unterrechstein 380

Müller Nikolai und *Fagagnini Nora* mit *Efimia*, Dorf 49

Inserate-Annahmeschluss: 12. März 2021

Personelles aus der Gemeindekanzlei

Da die jetzige Stelleninhaberin Manuela Wyser-Schläpfer zum zweiten Mal Mutterfreuden entgegenseht, musste eine befristete Stellvertretung mit einem Pensum von 50 bis 80 Prozent gesucht werden.

Als Stellvertreter hat der Gemeinderat an seiner Februar-Sitzung Stephan Uhler, wohnhaft in St. Gallen, gewählt, welcher seine Stelle bereits am 15. Februar 2021 angetreten hat. Stephan Uhler arbeitet mit einem Pensum von 50 Prozent und wird das Team der Gemeindekanzlei bis zur Rückkehr von Manuela Wyser-Schläpfer verstärken.

Gleichzeitig ist eine zweite Stelle vakant. Wie bereits im Januar-Blickpunkt mitgeteilt, hat Gabriela Keller ihr Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde Grub AR per 31. März 2021 gekündigt. Sie hat in der Gemeinde Speicher eine neue Herausforderung gefunden.

Auch für die Nachfolge für Gabriela Keller konnte der Gemeinderat eine geeignete Kandidatin einstellen. Er hat sich für Erika Mato, wohnhaft in Grub AR, entschieden. Der Stellenantritt von Erika Mato, mit einem Pensum von 80 Prozent, ist am 3. Mai 2021.

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeverwaltung heissen Stephan Uhler und Erika Mato herzlich willkommen und wünschen ihnen einen guten Start sowie viel Freude und Erfolg bei ihren abwechslungsreichen Tätigkeiten in der Gemeindekanzlei und beim Kontakt mit der Gruber Bevölkerung.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Montag, 8. März 2021

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Lindenbaum Immobilien GmbH, Dorf 8, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Ersatz bestehender Ölheizung

Baugrundstück: Parz. Nr. 129 / Assek. Nr. 122, Halten

Gesuchsteller: Lindenbaum Immobilien GmbH, Dorf 8, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Ersatz bestehender Ölheizung

Baugrundstück: Parz. Nr. 128 / Assek. Nr. 120, Halten

Gesuchsteller: Roman und Esther Schmid, Oberrechstein 280

Bauvorhaben: Dach- und Fassaden-sanierung / Fensterersatz / Solaranlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 295 / Assek. Nr. 280, Oberrechstein

Abstimmungsvorlagen

vom 7. März 2021

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»
2. Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)
3. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien

Kantonale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

- A. Landammann
- B. Obergericht

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 6. März 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 7. März 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Grub sucht dich

Wir suchen auf den 1. Juni 2021 für den Gemeinderat von Grub AR zwei neue Mitglieder sowie eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsidenten. Bereits bekannt ist, dass für das Gemeindepräsidium Gemeinderat Andreas Pargäzti kandidiert.

Die Ergänzungswahlen finden am 11. April 2021 statt.

Bist du • engagiert, teamfähig und offen für Neues?

Bist du interessiert • eine spannende Aufgabe zu übernehmen und das Dorfleben und die Entwicklung von Grub mitzugestalten?
 • Führungsaufgaben zu übernehmen?
 • Einblicke in neue Bereiche zu erhalten und deine Allgemeinbildung und soziale Kompetenz zu erweitern?

Hast du Freude • zum Nutzen der Gemeinde etwas zu bewegen?
 • am Kontakt mit Gruberinnen und Grubern?

Willst du • deinen persönlichen Lebenslauf und deine berufliche Karriere bereichern?
 • deinem Beruf, deinen Ideen und deinen Vorstellungen eine Stimme geben?

Dann melde dich baldmöglichst bei Susanne Lutz, Tel. 071 891 29 41 susanne.lutz@paus.ch

Grub braucht dich

Die Findungsgruppe: Irene Egli (Präsidentin Einwohnerverein), Silvia Eisenhut (Präsidentin SVP Grub), Susanne Lutz (Präsidentin FDP Grub), Johannes Rechsteiner (Präsident landwirtschaftliche Genossenschaft), Meinrad Signer (Präsident Handwerker- und Gewerbeverein), Marion Züst (Präsidentin TV Grub)

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

www.biblioheiden.ch
info@biblioheiden.ch
 071 891 15 12

Die beliebtesten Bücher 2020 in der Bibliothek

Lesen ist trotz der Corona-Einschränkungen immer noch möglich. Die Bibliothek Heiden ist zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Ausleihe und Rückgabe von Medien geöffnet. Weiterhin wird auch ein Abholservice angeboten. Medien können über den Online-Katalog, telefonisch oder per Mail vorbestellt und im Eingangsbereich der Bibliothek abgeholt werden.

Welche Bücher wurden 2020 am häufigsten ausgeliehen?

Im Bereich Belletristik für Erwachsene belegt Platz eins der Krimi «Messer» von Jo Nesbø. Auf Platz zwei steht «Was sie nicht wusste» von Nicci French und auf Platz drei befindet sich «Der Gesang der Flusskrebse» von Delia Owens. Die beliebtesten Drei bei den Jugendbüchern sind «Böse Falle» von Jeff Kinney, aus der Reihe «Gregs Tagebuch», «Kein Drama ohne Lama» von Alice Pantermüller aus der Reihe «Mein Lotta-Leben» und «Tanz der Herzen» von Ann-Katrin Heger, aus der Reihe «Die drei !!!». Der Favorit bei den Kinderbüchern ist «Paula ist krank» von Katja Reider aus der Reihe «Lesetiger», gefolgt von «Der kleine Seehund reisst aus» von Sarah Herzhoff, ebenfalls aus der Reihe «Lesetiger» sowie «Die kleine Fee und die Zauberprüfung» von Amelie Benn aus der Reihe «Leselöwen». Bei den Bilderbüchern hatte «Omas freche Ziegen» von Nathalie Daoût die Nase vorn, danach folgen «Die Welt, die dir gefällt» von Sarah Neuendorf und der Klassiker «Zottel, Zick und Zwerg» von Alois Carigiet. Alle Favoriten können selbstverständlich weiterhin in der Bibliothek ausgeliehen werden.

Miriam Hauschildt

Schule

Verabschiedung von Mirco Schläpfer

Mirco Schläpfer hatte Ende Januar seinen letzten Arbeitstag für die Schule. Er war seit dem 12. November 2012 in Grub tätig und hat immer zuverlässige Arbeit geleistet als Schulbusfahrer, Hauswart und Bühnenmeister.

Nun verlässt er uns, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Mirco, ganz herzlichen Dank und alles Gute für Deine Zukunft!

Verabschiedung von Lena Künzle

Ende Januar hatte unsere Praktikantin Lena Künzle ihren letzten Arbeitstag. Während einem halben Jahr hat sie die Kinder und die Lehrpersonen in den Basisstufen sowie in der Unter- und Mittelstufe begleitet und unterstützt und die Hausaufgabenzeit betreut.

An ihrem letzten Wocheneinstieg wurde sie von den Kindern mit einem riesigen Applaus verabschiedet. Auch durfte Lena Künzle viele Zeichnungen und Briefe der Kinder entgegennehmen. Wir danken Lena ganz herzlich für ihr grosses Engagement und wünschen ihr viel Erfolg für die Zukunft.

Für das zweite Semester 20/21 konnte Livia Züst als Praktikantin angestellt werden.

Vorstellung von Livia Züst

Mein Name ist Livia Züst und ich komme aus dem wunderschönen Rehetobel. Im vergangenen Jahr habe ich die Kantonsschule Trogen beendet, worauf ich anschliessend mit dem Praktikum an der Sekundarschule Trogen begonnen habe. Nun, nach diesem Semester, darf ich

das nächste halbe Jahr in der Primarschule Grub AR als Praktikantin arbeiten.

Zu meiner Person: Ich bin eine fröhliche, zuverlässige und pflichtbewusste Person, der besonders die Mathematik viel Freude bereitet. Deshalb ziehe ich es in Erwägung, dieses Fach zu studieren, um als Lehrperson diesbezüglich tätig zu sein. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden im Freien oder bei Ausflügen. Ausserdem spiele ich Cornet und bin Mitglied in der MG-Brass Band Rehetobel.

Ich freue mich, das nächste halbe Jahr als Praktikantin in der Primarschule Grub AR tätig zu sein und Ihre Kinder und vielleicht auch Sie kennenlernen zu können.

Der neue Leiter Hauswartung und Schulbuschauffeur stellt sich vor

Mein Name ist Frank Drogoin und ich bin 53 Jahre alt. Vor der Auswanderung in die Schweiz lebte ich mit meiner Familie im Osten Deutschlands.

Seit 10 Jahren wohnen meine Frau und ich in Grub AR. Wir haben zwei erwachsene Kinder, die auch in der Ostschweiz zu Hause sind.

Nach meiner aktiven Zeit als Fussballer war ich jahrelang als Trainer im Nachwuchsbereich tätig und konnte dabei sehr viele Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen sammeln.

In den letzten Jahren haben wir hier in Grub AR viele neue Freunde gefunden, nehmen am Gemeindeleben teil und fühlen uns hier zu Hause. In meiner Freizeit liebe ich es zu handwerkeln und zu reparieren. Deshalb passt der Job als Hauswart in der Schule Grub AR genau zu mir.

Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Schule, mit Brigitte Müller in der Hauswartung, aber auch mit Janine Schläpfer, die den Schulbustransport mit mir zusammen übernimmt.

Ich danke Ihnen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und einen extra Dank an meinen Vorgänger Mirco Schläpfer für die super Einarbeitung.

**Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden auffrischen,
Treppenhäuser neu streichen, neue Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.**

NATURFARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
8110 REIDEN AR

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

naturfarbenmalerei.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

DER NÄCHSTE WINTER KOMMT BESTIMMT!

GRAF BAU räumt Ihnen den Weg frei!
www.graf-bau.ch

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

**Inserate-Annahmeschluss:
12. März 2021**

Einfamilienhaus gesucht

Wir, eine junge Familie aus Heiden, wollen uns gerne in Grub AR niederlassen und suchen dazu den passenden Wohnraum.

Haben Sie Interesse an einem Verkauf Ihrer Liegenschaft oder kennen Sie einen passenden Verkäufer?

Bitte melden Sie sich unter:
Tel.: 071 890 04 55
oder
E-Mail: dany.bischofberger@hotmail.com

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Familie Bischofberger

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**- MILCH AB HOF
VO ÜSEM MILCHAUTOMAT**

**- KALBFLEISCH
EINZEL ODER MISCHPACKET**

SÖND WILLKOMM

**EISENHUTS HOFLADEN
EBNI 19
9035 GRUB AR**

Appenzeller Heumilch
Frisch ab Hof

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

STOP CORONA

Aktualisiert am 18.1.2021

So wenige Menschen wie möglich treffen.

Abstand halten.

Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Maskenpflicht an öffentlichen Orten, im öffentlichen Verkehr und am Arbeitsplatz.

Homeoffice-Pflicht wo möglich.

Gründlich Hände waschen.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.

Hände schütteln vermeiden.

Mehrmals täglich lüften.

Veranstaltungen: Öffentlich verboten. Privat max. 5 Pers. Ansammlungen im öff. Raum max. 5 Pers.

Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Um Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App downloaden und aktivieren.

Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

News aus dem AüB Appenzellerland über dem Bodensee

Coworking – arbeiten, wo ich lebe

Wir wollen in unserer Region mindestens einen Coworking-Space aufbauen – einen Ort für Begegnung und Arbeit. Coworking-Spaces können – gerade im ländlichen Raum – die Wirtschaft ankurbeln und innovative Impulse geben. Damit dieser Wunsch Wirklichkeit wird, laden wir am 31. März 2021 um 19.00 Uhr zum Informationsanlass.

Stellen Sie sich vor, unsere Region hätte einen Gemeinschafts- und Begegnungsort für Arbeit und mehr! Einen Ort, wo Menschen sich vernetzen und zusammen arbeiten: einen Coworking-Space.

Arbeiten, wo ich lebe

Ein Coworking-Space ist eine spannende Alternative zum festen Arbeitsplatz in Organisationen und zum Home-Office. Coworking bietet ein professionelles Umfeld für konzentriertes Arbeiten. Coworking erspart das Pendeln und schont die Umwelt. Damit bleibt mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbies. Beim Co-Working entstehen inspirierende Gemeinschaften und Netzwerke, ein lebendiges Neben- und Miteinander. Haben Sie Interesse? Dann nehmen Sie bitte jetzt an der Umfrage teil (-> www.aueb.ch/coworking)!

Lebendige Dörfer

Coworking trägt dazu bei, dass im Dorf ein Treffpunkt entsteht für Arbeiten und mehr. Oftmals werden Start-ups in Coworking-Spaces geboren, weil sich dort unterschiedliche Menschen und Ideen begegnen.

Coworking kann zudem mit lokalen Dienstleistungen kombiniert werden, z. B. mit einem Café, einer Bibliothek oder einem Blumengeschäft. Das schafft Synergien und ist ein Gewinn für alle.

Wir laden zum Informations- und Austauschabend am 31. März 2021

Um erste Schritte zu einem Coworking-Space machen zu können, laden wir alle Interessierten am 31. März 2021 um 19.00 Uhr ein zu einem Informations- und Austauschabend. Die Village Office Genossenschaft, welche das Projekt fachlich begleitet, wird dann die Potentialanalyse präsentie-

Coworking in der Region AüB

In der Region Appenzellerland über dem Bodensee arbeiten und wohnen. Weniger pendeln, mehr Lebensqualität und das lokale Gewerbe stärken. Das wollen die Region AüB und die VillageOffice Genossenschaft mit einem zukunftsweisenden Gemeinschaftsbüro ermöglichen: einem Coworking Space, eingebettet in ein Netzwerk von lokalen Dienstleistern und Gewerbe. Partizipativ, getragen von engagierten Unternehmen, Organisationen und Menschen aus der Region AüB. Hilfst du mit?

Coworking entdecken und mitgestalten

Am 31. März 2021 findet ein Informations- und Austauschabend statt zu Coworking. Alle, die sich für zukunftsorientiertes Arbeiten in der Region AüB interessieren, sind herzlich eingeladen.

Mach mit: Nutze auch unsere Umfrage und sag uns, was du dir für deinen Coworking Space in deiner Region wünschst:

villageoffice.ch/umfrage-appenzell-bodensee

*Wir halten uns an die Corona-Massnahmen von BAG und Kanton und werden Ort und Format des Anlasses (präsenz/online) zu gegebenem Zeitpunkt bekannt geben. Besuche dazu ein paar Tage vor dem Anlass unsere Website aueb.ch.

Coworking Region AüB Info & Austausch

31.3.2021 | 19.00 Uhr
in Heiden
oder
online*

Kontakt

Katja Breitenmoser
Leiterin Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)
Tel. 071 55 33 701
katja.breitenmoser@aueb.ch

ren und wir finden gemeinsam heraus, ob wir eine Spurguppe bilden können, die zusammen mit uns einen Pilotbetrieb aufbaut.

Weil wir die Corona-Situation noch nicht abschätzen können, findet der Informations- und Austauschabend entweder in Heiden oder online statt. Interessierte können sich auf unserer Webseite www.aueb.ch/coworking anmelden. Angemeldete erhalten die Einladung per E-Mail zugesandt.

Über das Projekt

Das Projekt Co-Working des AüB wird unterstützt durch alle neun Gemeinden im AüB, die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, den Kanton AR und die Village Office Genossenschaft.

Weitere Informationen:
www.aueb.ch/coworking

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin:

Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Infoveranstaltung Windenergie

Im Rahmen einer Infoveranstaltung vermittelt der Verein Energie AR/AI neutrale Erkenntnisse rund um die Windenergie. Der Anlass findet am 29. März 2021 um 18.30 Uhr sowohl vor Ort im Restaurant Linde in Teufen als auch digital per Livestream statt.

Fachleute informieren an der Veranstaltung über die Bedeutung der Windkraft für die Energie- und Klimapolitik, über die Technik und Umwelteinflüsse der Windenergie sowie über das Planungs- und Bewilligungsverfahren. Bei jedem Kurzreferat haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, im moderierten Umfeld Fragen zu stellen, so dass sie sich eine eigene Meinung bilden können.

Der Anlass findet am Montag, 29. März 2021 um 18.30 bis 20.30 Uhr im Restaurant Linde in Teufen statt. Infolge der Corona-Vorschriften ist eine Anmeldung erforderlich, da die Veranstaltung vor Ort nur mit einer limitierten Zuhörerschaft erfolgen darf. Für ein grosses Publikum wird sie per Livestream mit Chatfunktion übertragen.

Die Anmeldungen für «vor Ort» sowie für «Livestream» sind zwingend und bis zum 24. März 2021 einzureichen unter:

www.energie-ar-ai.ch>Angebot >Veranstaltungen Übersicht

Mitglieder des Vereins Energie AR/AI, die sich bis zum 14. März 2021 für die vor Ort Veranstaltung anmelden, haben Vorrang. Ansonsten gilt der Eingang der Anmeldung.

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Wir haben freie Wohnungen
per sofort oder nach Absprache:

- 2-Zimmer Wohnung mit Balkon**
- 1-Zimmer Wohnung mit Balkon/Terrasse**

Haben Sie Interesse? Rufen Sie uns an:

Heimleiterin Viola Keller gibt Ihnen
gerne Auskunft

Tel. 071 898 83 20 oder

viola.keller@weiherwies.ch

Besuchen Sie unsere Website:

www.weiherwies.ch

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich in der Gemeindekanzlei Grub AR, Frau Gabi Keller
Telefon 071 891 17 48, gabriela.keller@grub.ch

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.
071 898 89 42

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

**Einsendeschluss für Inserate und Texte:
12. März 2021**

Forum

Einsendungen an: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Ein Anspruch auf Veröffentlichung einer Zuschrift besteht nicht, dies würde aufgrund des begrenzten Platzes (max. 1 Seite) nicht funktionieren. Die Redaktion behält sich vor, Kürzungen vorzunehmen.

Die Rubrik Forum steht Leserinnen und Lesern als Plattform für persönliche Beiträge, Informationen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Leserbeiträge offen.

Vor 125 Jahren wurde der Vorderländer «Eiffelturm» zerstört

Bildrepro: Peter Eggenberger

Attraktion auf dem Aussichtspunkt Bellevue in Heiden war der «Eiffelturm». Die ganze Region trauerte, als das überaus beliebte Ausflugsziel im Januar 1896 durch einen heftigen Sturm zerstört wurde.

Bereits in den 1870er Jahren bestand hier eine einfache Wirtschaft. «Sebastian Bänziger erweiterte den Betrieb mit Gästezimmern und einer Kegelbahn», schreibt Chronist Ruedi Rohner in seiner Heftreihe «Ein Leben in Heiden». 1889 wurde in Paris der Eiffelturm eingeweiht. Im gleichen Jahr entstand auf dem Bellevue ein zwanzig Meter hoher Holzturm, der nahegelegener Weise als «Eiffelturm von Heiden» bezeichnet wurde. Leider wurde die beliebte Attraktion vor 125 Jahren Opfer eines Sturms. Bänziger verzichtete auf den Wiederaufbau. Ein Teil der verbliebenen Wirtschaft wurde am 19. Mai 1915 durch eine Feuersbrunst zerstört. Das kleine Restaurant wurde 1965 aufgehoben, und 1969 erfolgte dessen Abbruch.

Zum Gedenken

*Alfons Rutz, Leiter des Betreuungszentrums
14. 6. 1955 - 11. 1. 2021*

Als langjähriger Geschäftsleiter des Vorderländer Betreuungszentrums in Heiden war Alfons Rutz eine bekannte und beliebte Persönlichkeit. Gross war deshalb die Betroffenheit, als sich im Januar die Nachricht von seinem unerwarteten Ableben verbreitete.

Das Engagement von Alfons Rutz für pflegebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner im Vorderland begann 1984, als ihm der verantwortungsvolle Posten als Leiter Pflegedienst anvertraut wurde. Die Verhältnisse im beengenden alten Pflegeheim in Heiden (heute Dunant-Haus) bedeutete für Alfons und sein Team eine grosse Herausforderung, die täglich gemeistert wurde. 1991 wurde mit dem Bau des heutigen Betreuungszentrums begonnen, wobei er die Gestaltung eng begleitete. Im Jahr 2000 wurde ihm die Zentrumsleitung anvertraut, nachdem er vorgängig erfolgreich eine zweijährige zielgerichtete Ausbildung absolviert hatte.

Wahlheimat Spanien

Bereits vor einigen Jahren hatte er mit seiner zweiten Gattin ein Haus in der Umgebung von Denia in Spanien erworben. Nach der Pensionierung im Sommer 2020 verlegte das Ehepaar den Wohnsitz in die Wahlheimat, wo es zu verbleiben und den wohlverdienten Ruhestand zu geniessen gedachte. Eine Hirnblutung am 11. Januar setzte ein jähes Ende hinter alle Zukunftspläne. Als engagierte, mit der Region und deren Bevölkerung eng verbundene Persönlichkeit bleibt Alfons Rutz unvergessen.

Beiträge von Peter Eggenberger

Zum Gedenken

*Bruno Frei
Kreiskommandant
12. 10. 1935 - 19. 1. 2021*

Am 19. Januar verstarb in Herisau Bruno Frei-Künzler in seinem 86. Lebensjahr. Langjährig als Ausserrhoder Kreiskommandant tätig, kannte ihn jeder Militärdienstpflichtige in Ausserrhoden.

Geboren 1935 in Wolfhalden, absolvierte er nach der Schulzeit eine kaufmännische Ausbildung. 1958 trat er in den Dienst der kantonalen Militärverwaltung mit Arbeitsplatz in Herisau. Als Oberstleutnant war er Kreiskommandant, Zeughausverwalter, Leiter des kantonalen Amtes für Zivilschutz und Direktionssekretär des kantonalen Militärdepartements. Als im Zuge der Armee-Verkleinerung die starke Herabstufung oder gar Schliessung des Zeughauses Herisau drohte, setzte er sich im Rahmen zäher Verhandlungen für den Standort Herisau ein, womit vierzig Arbeitsplätze gesichert werden konnten. Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Organisation und Durchführung militärischer Inspektionen, wo er jedem Ausserrhoder Wehrpflichtigen persönlich begegnete. 1995 beendete er seine beruflich-militärische Karriere.

Einsatz für die Ausserrhoder Wanderwege

Nach der Pensionierung übernahm Bruno Frei den zeitintensiven Posten als technischer Leiter der Ausserrhoder Wanderwegorganisation. Nachdem er mit seiner Gattin Hedy vor zwei Jahren ins Altersheim Heinrichsbad übersiedelt war, führte eine Demenz zu immer stärkeren Einschränkungen. Wie er es gewünscht hatte, durfte er am 19. Januar friedlich einschlafen. Als für Appenzell Ausserrhoden vielseitig engagierte Persönlichkeit aber bleibt Bruno Frei unvergessen.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Winterchallenge der Pfadi Altenstein Heiden

Da die Situation leider noch keine physischen Aktivitäten zulässt, haben wir eine neue Challenge ins Leben gerufen. Nach der Böölichallenge im Frühling, haben wir nun jede Woche immer am Samstag eine neue Challenge bereit. Die Challenges sind sehr abwechslungsreich: Ob Schneemann bauen, Kreuzworträtsel lösen oder Kügelibahn basteln, es hat für alle etwas dabei. Wenn auch du an den Challenges mitmachen möchtest, dann schau doch jeweils Samstags auf unserer Homepage www.pfadiheiden.ch vorbei. Es ist egal, ob ihr an allen Challenges teilnimmt oder nur an ein paar wenigen. Dabei sein ist alles. Wir geben unser Bestes, euch die Zeit spannender zu gestalten, bis wir dann gemeinsam wieder voll durchstarten können.

Allzeit bereit, eure Pfadi Altenstein Heiden, Calvin Rüegg

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
664	Freitag, 12.03.2021	Freitag, 26.03.2021
665	Freitag, 9.04.2021	Freitag, 30.04.2021
666	Freitag, 14.05.2021	Freitag, 28.05.2021
667	Freitag, 11.06.2021	Freitag, 25.06.2021
668	Freitag, 16.07.2021	Freitag, 30.07.2021
669	Freitag, 13.08.2021	Freitag, 27.08.2021
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

SALZ BEI UNS ERHÄLTlich

Auftausalz & Regeneriersalz
 Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien. Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.
 In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

frischknecht-heiden.ch
 Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

FensterProjekt.ch

Jetzt Fenster sanieren!

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Gefrorene Seifenblase bei Sonnenaufgang; eingesandt von Adrian Eugster, Aefligen

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Unvergessenes Fasnachtsoriginal Klara Bischof

Coronabedingt finden heute keine närrischen Anlässe statt. Anders in früheren Zeiten, und unvergessen bleibt die Gruberin Klara Bischof, die als leidenschaftliche Fasnächtlerin und mit ihrem Spruch «Sterben ist meine Lieblingsbeschäftigung» Berühmtheit erlangt hat.

Deckers Klara war ein weit über die Region hinaus bekanntes Original. Richtig hiess das 1859 geborene Jüngferchen mit dem bogennasigen Chasperligesicht und den pffifigen Äuglein Klara Bischof. Weil Klaras Vater das ehrsame Dachdeckerhandwerk ausübte, wurde seine Tochter «Deckers Klara» genannt. Ganz besonders blühte die ledig gebliebene Frau in der Fasnachtszeit auf. Dann sprengten ihre Scherze oft den Rahmen des Üblichen und sorgten während Wochen für Gesprächsstoff.

Stifterin der Fünfländerblick-Kapelle

In ihrer Jugendzeit war Klara ein kränkliches Kind. Es wird erzählt, dass sie anlässlich einer Pilgerreise nach Lourdes gesund geworden sei. Nach diesem Heilwunder gelobte die junge Frau, in ihrer Heimat eine Kapelle zu stiften. Auf Fünfländerblick konnte sie ein Plätzchen erwerben, und hier wurde im Jahre 1892 die noch heute an Deckers Klara erinnernde Lourdeskapelle feierlich eingeweiht.

Einsatz als Schulinspektor

Den Lebensunterhalt verdiente Klara mit Einrahmungen, Handarbeiten und der Anfertigung schöner Papierblumen für Viehprämiierungen und andere Feste. Ihre Freude aber galt den Anlässen im Dorf. Überall war sie dabei, schwang mit Feuereifer das Tanzbein und liess fast im Minutentakt ihre Jauchzer erschallen. In der Fasnachtszeit wurde sie ihrem Ruf als Original vollends gerecht. Es war an einem der Tage um den Schmutzigen Donnerstag herum, als es an der Türe des Schulzimmers der Oberschüler vernehmlich klopfte. Als der Lehrer nachschaute, stand der ultimativ Einlass begehrende Herr Schulinspektor in schwarzem Frack, weisser Weste und glänzendem Zylinder vor der Türe. Zur Freude der Schüler entpuppte sich der hohe Besuch als Deckers

Deckers Klara alias Klara Bischof ist als leidenschaftliche Fasnächtlerin in die Geschichte eingegangen.

Text und Bildrepro: Peter Eggenberger

Klara, die augenblicklich und mit Nachdruck einen schulfreien Nachmittag anordnete.

Am eigenen Totenmahl dabei

Die von ihr inszenierten Belustigungen waren aber oft auch makaber, und immer wieder erklärte die humorvolle Frau, dass das Sterben ihre Lieblingsbeschäftigung sei. An ihrem 90. Geburtstag lud Klara zwölf nahe Verwandte zu ihrem eigenen Leichenmahl in die Wirtschaft «Vaterland» ein mit der Begründung, sie wolle schliesslich vom feinen Essen mitprofitieren. Der Schreck fuhr den zum gedeckten Tisch

tretenden Trauergästen tüchtig in die Glieder, als ihnen auf einer mächtigen Torte ein fürchterlicher Totenkopf aus Marzipan entgegengrinste. Und als der Deckel des auf zwei Stühlen lagern den Sarges zu Boden polterte und Klara herauskletterte, verschlug es allen vollends die Sprache. Es war dann der reichlich genossene Trauerwein, der die ausgesprochen frostige Atmosphäre einer überaus heiteren Stimmung weichen liess. Zu Handorgelklängen walzte Klara lachend durch das Säli, und mehrmals wurde ihr von Jauchzern begleitetes Lieblingslied «O du lieber Augustin» gesungen.

Fast 95 Jahre alt geworden

Der von allen geliebten Frau waren noch weitere Lebensjahre voller Ulk und Fröhlichkeit vergönnt, und auf den Tod angesprochen erklärte sie regelmässig: «Ich warte mit Sterben, bis in unserem Dorf endlich ein schöner Mann als Totengräber seines Amtes waltet.» 1953 aber erkrankte Klara ernsthaft, und nach kurzer Leidenszeit verstarb die originelle Fasnächtlerin im hohen Alter von fast 95 Jahren. (Quelle: «Geschichte der beiden Grub», von Walter Züst und Oskar Kleger)

Sozialversicherungen AHV IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

**IPV Prämienverbilligung
in der Krankenversicherung
für das Jahr 2021**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2019. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2021** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

**Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle**

**Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.**

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais**

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

**Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr** Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Gruber Wetterfrosch

Peter Keller

Das Wetter im Januar 2021

Das über dem hohen Norden gelegene Tief namens «Kira» steuerte arktische Luft gegen Mitteleuropa. Damit versorgte es uns mit einer ununterbrochenen Reihe von Eistagen, das heisst, die Temperaturen blieben während dieser Zeit stets unter dem Gefrierpunkt. Am neunten Tag zeigte sich dann erstmals in diesem Jahr die Sonne. Nur einige feine Schleierwolken zierten den blassblauen Himmel, während eine mässige Bise die tatsächliche Temperatur um einiges kälter fühlen liess. Auch die beiden folgenden Tage waren vorwiegend sonnig, wolkenlos und windstill. Am Elften erreichte die Tagestemperatur mit -11,2 °C den tiefsten Wert dieses Monats. Am Zwölften schloss sich die Wolkendecke, um - mit einem eintägigen Unterbruch - für fünf Tage derart ausgiebig zu schneien, dass am 17. eine Schneedecke von 100 cm zu messen war. Das Gespann von Tief «Goran» über dem Westatlantik und dem über dem Mittelmeer liegenden Hoch «Dragica» sorgte ab dem 19. für eine weiträumige und anhaltende Föhnströmung und gut sichtbaren Saharastaub, wobei die Temperaturen kontinuierlich anstiegen und am 22. den höchsten Wert von 10,3 °C erreichten. Hinzu kamen die fortwährenden Böen, welche zu Tages- wie Nachtzeiten Sturmstärke annahmen. Mit dem Eintreffen arktischer Luft kehrte der Winter mit Frost und wirbelndem Schneegestöber nur für einige Tage zurück, denn ab den 28. bis Ultimo hielten sich die Temperaturen im Plusbereich, wobei der stetige Regen und der sturmartige Westwind die Schneedecke bis auf vereinzelte Reste auflöste. Fazit: In diesem Monat boten uns die Temperaturen hierorts zwanzig Eistage, es schneite an elf und regnete an vier Tagen. Die gesamte Niederschlagsmenge beläuft sich mit 140,0 mm auf den höchsten Messwert der letzten zwanzig Jahre. Nur im Januar 2016 wurde dieser Wert mit 131,2 mm annähernd erreicht. Der niederschlagsärmste Januar ist im Jahre 2002 mit 10,0 mm zu finden. Im Jahre 1989 waren es bescheidene 14,6 mm. Sämtliche Messdaten beziehen sich ausschliesslich auf die hiesige Beobachterstation.

Bauernregel Januar:
Je frostiger der Januar, desto freundlicher
das ganze Jahr.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

*Verwurzelt der Mensch,
der darauf vertraut,
dass es wohl auf ihn ankommt,
aber letztlich nicht von ihm abhängt. (Psalm 1,1, nach Pierre Stutz)*

*GOTT, schenke mir die Gelassenheit,
das anzunehmen, was ich nicht ändern kann.
GOTT, schenke mir den Mut,
das zu ändern, was ich ändern kann.
GOTT, schenke mir die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden. (englisches Pilgergebet)*

*Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann –
und worüber zu schweigen unmöglich ist. (Victor Hugo)*

Ab März 2021 darf ich vorläufig als STV-Pfarrerin für Grub-Eggersriet tätig sein, worauf ich mich riesig freue!

Geboren bin ich 1968 im sanktgallischen Werdenberg, habe in Zürich, Bern und Halle/Saale (ehemalige DDR) Theologie studiert und wurde 1994 in Frutigen BE ordiniert. Danach war ich in Aarberg BE, Teufen AR, St.Gallen-Tablat als gewählte Pfarrerin sowie als STV in verschiedenen Gemeinden und Funktionen in den Kantonen TG, ZH, GR, AR, SG tätig.

In dieser Zeit habe ich mich weiter- und ausgebildet in ressourcen- und sinnorientierter Seelsorge, Palliative und Spiritual Care, Journalismus- und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusmanagement (Kirche/Spiritualität und Tourismus – «Zu Gast auf Erden») sowie zur Wanderführerin.

Besonders am Herzen liegen mir Begegnungen und Vernetzung von Kultur, Musik & Kirche; die öffentlich-gesellschaftliche Rolle der Kirche. Ein weiter Horizont und eine be-herzte Zusammenarbeit, auch ökumenisch, interreligiös und interdisziplinär.

In meiner Freizeit bin ich gern in den Bergen, auf Ski-, Wander- und Velotouren, an Seen und Flüssen, liebe gute Musik, Filme, Theater; selber habe ich mit «Röbi & die Reformanzen» gar einen Abstecher in die Welt des Kabarets gemacht. Ich lese und schreibe gerne, schätze das Zusammensein mit Freunden und Familie, gutes Essen und einen guten Tropfen dazu.

Was ich sehr anregend und spannend finde: die Tatsache, dass die Kirchgemeinde Grub-Eggersriet wirklich eine Grenzgängerin ist: zwei Kantone, zwei politische Gemeinden, drei verschiedene Dörfer, konfessionell. Ich liebe Grenzgänge, und glaube, dass Grenzerkundungen und Grenzerfahrungen unsern Horizont und unser Herz erweitern können – wenn wir nur parat sind! In diesem Sinne: danke, dass ich eine Zeitlang bei und mit Ihnen unterwegs sein darf!

Wenn Sie einen Besuch oder Kontakt wünschen oder sonst ein (seelsorgerliches, kirchliches, theologisches) Anliegen haben, freue ich mich sehr, wenn sie sich melden, damit wir etwas abmachen können! Telefon 077 400 34 55 oder marilene.hess@bluewin.ch

Ich freue mich auf gute Begegnungen und eine gute Zeit im Appenzeller Vorderland!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

pffarramt@ref-grub-eggersriet.ch • Telefon 071 891 17 58

Mesmerin/Sekretariat elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • Telefon 071 890 09 25

Gottesdienste und Agenda

Sonntag, 28. Februar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit
Pfr. Carlos Ferrer, *Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Brot für alle*

Sonntag, 7. März

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit
Pfr. Carlos Ferrer, *Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Brot für alle*

Sonntag, 14. März

16.00 Abschiedsgottesdienst von Pfr. Carlos Ferrer in der Kirche Grub AR
Musik: Anita Freund, Barbara Camenzind, Gerhard Spycher, Klaus Kemmerling und Sergio Pastore, Kollekte: Tambanevana
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis 12. März 2021 bei: karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch.
Den Link zur Liveübertragung finden sie auf unserer Homepage.

Sonntag, 21. März

10.00 und 11.15 Konfirmation mit Pfr. Daniel Kiefer in der Kirche Grub AR
Die Familien der Konfirmanden werden persönlich informiert.
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Konfirmationskollekte
Den Link zur Liveübertragung finden sie auf unserer Homepage.

Sonntag, 28. März

17.00 Begrüssungsgottesdienst von Pfrn. Marilene Hess in der Kirche Grub AR, Musik: Röbi Fricker (Orgel), Ruth Bischofberger (Flöten), Kollekte: Chinderhus Blueme

Karfreitag, 2. April

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfr. Andreas Ennulat, *Musik: Gerhard Spycher und Anita Freund, Kollekte: Evangelische Frauenhilfe SG/AR/AI*

Ostersonntag, 4. April

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess, *Musik: Cyrill Bischof und Marianne Zähler (Cornett), Kollekte: Evangelische Frauenhilfe SG/AR/AI*

Freitag, 5. März

19.30 Weltgebetstag in der Kirche St. Anna Eggersriet

Freitag, 26. März

ab 17.00 KostBar & KennenLernen

Gerne lade ich zum ungezwungenen Kennenlernen an der KostBar im Dorfstübli Grub AR ein – ab 19.00 ist ein kleines Potpourri aus Lesungen von Alltags- & Wundergeschichten u.a. von Franz Hohler und Pedro Lenz, PoetrySlam und Musik geplant (ca. 50 min.)
Danach, ab ca. 20.00 frohes Weiterfabulieren und EinanderKennenlernen! *Herzlichst Marilene Hess*
(Falls es coronabedingt im Dorfstübli nicht erlaubt ist, findet das KennenLernen in der Kirche statt, Infos auf der Homepage)

Kirchliche Jugendarbeit – kja

Mittwoch, 10. März, 18.30 – 21.00

Offener Jugendraum für Jugendliche ab 12 Jahren im Gruberhof an der Sonnenstrasse in 9036 Grub SG.
Es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Leitungsteam ist vor Ort und wir freuen uns auf alle, die den Jugendraum besuchen.

Samstag, 20. März, 9.00 – 13.00

Bowlig-Plausch Säntispark

Spass, Gemeinschaft und Herausforderung für Jugendliche ab 10 Jahren, Teilnehmerbeitrag: Fr. 5.–
www.kja-hreg.ch/agenda

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden sie auf www.ref-grub-eggersriet.ch.

Veranstaltungen

März 2021

- 2. Landfrauenverein; Yoga/Pilates Schnupperkurs im Atelier 5** (mit Bettina Duff)
Halten 120 (früher Gigatherm) 10.15 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 5. Frauengemeinschaft Eggersriet; Kleine Feier zum Weltgebetstag**
Kirche Eggersriet 19.30 Uhr
- 7. Abstimmungssonntag**
- 8. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 10. Öffentliche Wahlversammlung**
Turnhalle Zentralschulhaus 19.30 Uhr
- 14. Abschiedsgottesdienst von Pfr. Carlos Ferrer** Kirche Grub AR 16.00 Uhr
Anmeldung bis 12. 3. 2021 bei:
karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch
- 24. Landfrauenverein; Lighttagung des Kantonalverbandes** Ort noch nicht bekannt
- 26. Evang. Kirche Grub-Eggersriet; KostBar & KennenLernen**
Dorfstübli Grub AR ab 17.00 Uhr
Falls es coronabedingt im Dorfstübli nicht erlaubt ist, findet das KennenLernen in der Kirche statt, Infos auf der Homepage.
- 28. Begrüssungsgottesdienst von Pfrn. Marilene Hess**
Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 29. Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung Windenergie** 18.30 – 20.30 Uhr
im Restaurant Linde Teufen und auch digital per Livestream
- 31. AüB; Coworking in der Region AüB, Infos und Austausch**
Heiden und online 19.00 Uhr

April 2021

- 6. Landfrauenverein; Modeapéro und Stilberatung im Ziel Appenzell**
Besammlung: Skilift Parkplatz 18.15 Uhr
- 7. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 11. Abstimmungssonntag**
- 21. Eisen- und Metallsammlung**
- 21. Häckseldienst**
- 28. Abgabe von Gift, Farben, Lacke und Sonderabfälle**
Bauamtstag Heiden 16.30 – 18.30Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Onkel Fritz macht vormittags einen Ausflug mit seinem kleinen Neffen. Ein Polizist hält ihn an und sagt streng: «Wissen Sie denn nicht, dass Kinder erst ab 12 auf dem Beifahrersitz sitzen dürfen?» Onkel Fritz schaut auf seine Uhr und sagt: «Ach, kommen Sie, wegen der paar Minuten ...»

Die Tante schimpft: «Anna, die Vase, die du soeben kapput gemacht hast, ist unersetzlich». – «Da habe ich aber Glück gehabt», meint Anna. «Ich hatte schon befürchtet, dass ich dir eine neue kaufen muss.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 664

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 664

Editorial
von Tobias Brülisauer
Gemeinderat

Liebe Gruberinnen und Gruber

Die Übernahme eines Gemeinderatsamtes bringt meistens auch die Aufgabe, sich um Sachen Gedanken zu machen, die man vorher kaum beachtet hat. Das angetretene Ressort ist meist neu und hat mit dem Beruf oder den bisherigen Aktivitäten wenig zu tun. Das macht das Amt interessant, aber auch anspruchsvoll. In meinem Fall ist das vor allem der Umgang mit Abfall. Vor meiner Amtszeit stellte ich den Abfallsack gedankenlos an die Strasse und war froh, wenn er am Abend weg war. Nun entscheide ich an verschiedenen Stellen mit, wie dieser Sack gesammelt und was damit gemacht wird. So begann ich auch, mir grundsätzlich Gedanken zu machen über unser heutiges Verständnis gegenüber Abfall.

Tatsache ist, die Menge nimmt stetig zu, und das ist, wohl für die meisten, kein Ruhmesblatt unserer Gesellschaft. Bis in die letzten Winkel unserer Erde lässt sich heute Mikroplastik nachweisen. Die A-Region hat an der DV im letzten Jahr beschlossen, bis 2029 die wöchentliche händische Strassensammlung durch ein flächendeckendes Unterflurbehälterkonzept zu ersetzen. Grub konnte sich mit der ablehnenden Haltung nicht durchsetzen. Wichtiger Grund für die Annahme war: Dorfkern, Quartiere und Weiler sehen jederzeit aufgeräumt und sauber aus. Der Sack kann jederzeit sofort entsorgt werden.

Da beginnen meine grundsätzlichen Gedanken. Die heutige Gesellschaft will negative Auswüchse möglichst rasch und klinisch sauber «entsorgen». Der wöchentliche Anblick mit «A-Säcken» belegter Strassen stört uns; er erinnert uns an unser schlechtes Gewissen. Aus den Augen – aus dem Sinn, das ist die Devise. Das ist nicht nur beim Abfall so, mir kommt da auch der Tod in den Sinn. Auch diesen verdrängen wir aus unserem Leben, auch dort haben wir klinisch saubere und weitgehend nicht mehr sichtbare Lösungen entwickelt. Ist das wirklich die Lösung? Wäre es nicht besser, die Realitäten anzusehen und sich ihnen zu stellen? Uns auseinandersetzen mit den eher negativen Aspekten unseres Lebenswandels? Gewiss, wir in Grub können die Welt nicht verändern. Aber deswegen immer automatisch im Mainstream mitzuschwimmen, kann es auch nicht sein. Wer es wagt, auch mal eine gegenteilige Meinung zu vertreten, wird oft auch feststellen, dass er/sie gar nicht so allein dasteht ...

Auch wenn die Kehrrichtentsorgung immer einfacher geht, stellen Sie sich trotzdem immer wieder die Frage, wie Sie Ihren Abfallberg bewusst klein halten können. Das ist letztlich die entscheidende Antwort auf die heutigen Probleme.

Impressum

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Ergänzungswahlen in Grub AR

Am 11. April 2021 findet die Gemeindeabstimmung statt. Bei der Gemeindeabstimmung geht es um die Ergänzungswahlen in den Gemeinderat und ums Gemeindepräsidium. Zu ersetzen sind, Udo Szabo als 6. Mitglied aus dem Gemeinderat und Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Der Gemeinderat hat sich an seiner März-Sitzung in einer 1. Lesung mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2024 befasst. Mit dem Aufgaben- und Finanzplan zeigt der Gemeinderat Transparenz den Stimmberechtigten gegenüber. Mit einer klaren Darstellung der Ziele, der Aufgaben und der dafür notwendigen finanziellen Mittel, werden die Absichten und Herausforderungen des Gemeinderates für das Voranschlagsjahr und der vier folgenden Jahre aufgezeigt. Als Grundlage für die Erarbeitung des AFP dient das Leitbild des Gemeinderates vom 13. August 2013, welches jährlich überarbeitet wird sowie die Jahres- und Legislaturziele des Gemeinderates. Nach der Überarbeitung wird der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 7. April 2021 den Aufgaben- und Finanzplan verabschiedet. Anschliessend wird er auf der Homepage der Gemeinde (www.grub.ch) einsehbar sein.

Stellungnahme zu Vernehmlassung

An seiner Sitzung vom 9. März 2021 hat sich der Gemeinderat mit der Vernehmlassung «Kinderbetreuungsgesetz KibeG» befasst und eine Stellungnahme zuhanden der zuständigen Kantonsbehörde verabschiedet. Die Vernehmlassungsunterlagen sind einsehbar unter www.ar.ch/vernehmlassungen.

Winterdienstschäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer/-innen und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden schriftlich begründet bis 10. Mai 2021 bei der Gemeindekanzlei anzumelden.

Gemeindeabstimmung

vom 11. April 2021

Ergänzungswahlen

- Wahl Gemeindepräsident/in (Mitglied u. Vorsitz des Gemeinderates)
- Wahl des 6. Mitgliedes des Gemeinderates

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 10. April 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 11. April 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Grub zählt Ende Februar 981 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge: *Grätzer Peter* und *Angelika*, Halten 124

Geburt: *Tanner Lea*, Halten 109, geboren am 11. Februar 2021 in Herisau AR

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Sven Ihl, Vorderlenden 406, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neue Farbgebung Fassade Wohnhaus

Baugrundstück: Parz. Nr. 489 / Assek. Nr. 506, Vorderlenden

Gesuchsteller: Sven Ihl, Vorderlenden 406, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neue Farbgebung Garagengebäude

Baugrundstück: Parz. Nr. 664 / Assek. Nr. 545, Vorderlenden

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über die Ostertage

Am Karfreitag, 2. April 2021 und am Ostermontag, 5. April 2021 bleibt die Gemeindekanzlei geschlossen.

Ab Dienstag, 6. April 2021 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, Telefon P 071 891 39 73.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:

Im April 2021 findet keine Kontaktstunde statt.

Jetzt Aktuell! Lösen Sie Ihr Jahresabo für die Grüngutentsorgung auf der Gemeindekanzlei!

Die Grüngutentsorgung, die bisher an den ungeraden Montagen während einer Stunde in der Grüngutsammelstelle stattfand, wird völlig neu organisiert. Der Sammelplatz wird mittels eines Code-Schlusses abgeschlossen und auf ein Abo-System eingerichtet. Einwohnerinnen und Einwohner können auf der Gemeindekanzlei das Abo für ein Jahr lösen und erhalten den Schlüsselcode, mit dem sie von Mitte März bis Mitte November jederzeit und beliebig oft das Grüngut selbständig entsorgen können.

Die Kosten für ein Jahresabo betragen:
Liegenschaften bis 700 m² Fr. 150.00
(inkl. Gebäudefläche)
Liegenschaften über 700 m² Fr. 250.00

Das Bauamt wird den Platz sauber halten und periodisch Kontrollen machen.

Die UNSK ist überzeugt, mit dieser Neuerung den Bedürfnissen der Bevölkerung besser Rechnung zu tragen. So können Sie nach der Arbeit im Garten die Abfälle ohne Zwischenlagerung direkt entsorgen. Bitte denken Sie auch an die Möglichkeit, das Grüngut selber in Ihrem Garten zu kompostieren und so den natürlichen Kreislauf im eigenen Garten zu fördern.

Inserate-Annahmeschluss 9. April 2021

Als Leiter des Betriebs- und Konkursamts gewählt

Am 1. Juli 2021 übernimmt Michael Bischof die Leitung des kantonalen Konkursamts und des Betriebsamts Vorderland.

Claudius Platzer hat während rund 15 Jahren für die öffentliche Hand im Vorderland gearbeitet und geht im Herbst 2021 in Pension. Als sein Nachfolger wurde Michael Bischof gewählt. Die Stelle für die Nachfolge von Claudius Platzer wurde im Herbst 2020 öffentlich ausgeschrieben. Aus den eingegangenen Bewerbungen stach Michael Bischof aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung besonders heraus.

Michael Bischof absolvierte die Verwaltungslehre auf der Gemeindeverwaltung Heiden. Danach folgte ein kurzer Abstecher in eine andere Gemeinde, bevor er vor rund zehn Jahren in die Dienste des Betriebs- und Konkursamtes Heiden trat. Er bildete sich berufsbegleitend zum diplomierten Fachmann Schuldbetreibung und Konkurs GFS sowie zum patentierten Rechtsagenten weiter. Seit einigen Jahren übt er die Stellvertretung des Amtsleiters aus und führt das Erbschaftsamt der Gemeinde Heiden.

Der Regierungsrat hat Michael Bischof zudem am 23. Februar 2021 zum Leiter des kantonalen Konkursamtes per 1. Juli 2021 gewählt. Die Leitung wird er ebenfalls per 1. Juli 2021 von Claudius Platzer übernehmen.

Der Gemeinderat Grub gratuliert Michael Bischof zu seiner Wahl und wünscht ihm viel Erfolg und Befriedigung mit seiner neuen Herausforderung.

Abstimmungsergebnisse

vom 7. März 2021

Eidgenössische Volksabstimmung:

	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»	215	155
Stimmbeteiligung 53.08 %		
2. Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz)	98	265
Stimmbeteiligung 52.65 %		
3. Wirtschaftspartnerabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien)	167	194
Stimmbeteiligung 52.36 %		

Kantonale Volksabstimmung:

Wahl des Landammanns

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name / Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmenzahl
Biasotto Dölf	Regierungsrat	Urnäsch	243
Signer Paul	Regierungsrat	Herisau	2
Balmer Yves Noël	Regierungsrat	Herisau	10
Reutegger Hansueli	Regierungsrat	Schwellbrunn	4

Total der gültigen Kandidatenstimmen 259

Stimmbeteiligung: 40.90 %

Wahl des Obergerichts

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name / Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmenzahl
Hüsser Manuel	Dr. iur., Kantonsgerichtsvizepräsident	Gais	278

Stimmbeteiligung: 42.30 %

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltgeräte 2020 / 2021

Mit dieser Förderaktion unterstützt die Gemeinde Grub AR im Rahmen der Energiestadt-Region über dem Bodensee den Ersatz von alten Grosshaushaltgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte auch finanziell. Pro Gerät werden 4 Gruber Gutscheine im Gegenwert von je Fr. 50.00 ausbezahlt. Diese können wie Bargeld in den aufgeführten Gruber Geschäften und Restaurants eingelöst werden. Das Förderprogramm ist auf maximal 10 Beiträge pro Jahr beschränkt. Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen (siehe www.topten.ch). Im 2021 werden auch die alten Bezeichnungen A+++ als Übergangslösung noch akzeptiert:

Bedingungen:

Der Gutschein muss vor dem Kauf des Gerätes auf der Gemeindekanzlei beantragt werden. Förderbeiträge werden nur an Privatpersonen mit Wohnsitz in Grub AR und nur für Ersatzbeschaffungen eines gleichartigen Gerätes entrichtet. Das alte Gerät muss korrekt entsorgt werden. Pro Haushalt und Jahr werden maximal 2 verschiedene Geräte unterstützt.

Vorgehen:

1. Bestellen Sie vor dem Kauf eines Gerätes einen Gutschein der Förderaktion bei der Gemeindekanzlei.
2. Kaufen Sie ein Gerät welches den unteren Kriterien entspricht und lassen Sie sich die korrekte Entsorgung des alten Gerätes bestätigen.
3. Holen Sie innerhalb von 2 Monaten die Gutscheine auf der Gemeindekanzlei ab und bringen Sie den Kaufbeleg, auf dem die Energieeffizienzklasse ersichtlich ist, sowie den Beleg der korrekten Entsorgung mit.
4. Benutzen Sie die Gutscheine in den aufgeführten Gruber Geschäften. Eine Barauszahlung auf der Gemeinde ist nicht möglich.

Weitergehende Infos erteilt die Gemeindekanzlei Grub oder die UNSK Grub: GR Tobias Brülisauer
Tel. 071 891 19 06

Energetiketete	Waschmaschine	Tumbler	Geschirrspüler	Kühlschrank	Gefrierschrank
Hoher Verbrauch	< 8 kg: A-D ≥ 8 kg: A-B				

Energieeffizient im Home-Office

Plötzlich sind auch zu Hause Computer, Drucker und Laptop dauerhaft in Betrieb. Wie lässt sich vermeiden, dass der Stromverbrauch im Home-Office unnötig in die Höhe schnell? Einfache Tipps steigern die Energieeffizienz am «neuen» Arbeitsplatz.

Auf Grund der Corona-Krise haben viele Erwerbstätige das Büro vom Arbeitsplatz nach Hause verlegen müssen. Gleichzeitig zeigen erste Auswertungen, dass der Zwang auch eine Chance ist und sich Angestellte wünschen, das Home-Office nach der Pandemie teilweise weiterzuführen. Neben vielen anderen Herausforderungen wird damit auch der Energieverbrauch am Arbeitsplatz zu Hause zum Thema. Im Home-Office auf den Energieverbrauch zu achten, ist aber keine Hexerei.

Tageslicht nutzen

Bereits die Position des Schreibtisches hat Einfluss auf den Stromverbrauch. Nutzen Sie das Tageslicht und platzieren Sie den Tisch nach Möglichkeit im rechten Winkel vor einem Fenster. Gibt eine Lampe ihren Geist auf, so steigen Sie auf LED-Technik um. Verglichen mit einer Sparlampe braucht sie rund 40 % weniger Strom (Leuchtenvergleich: topten.ch).

Standby vermeiden

Während des Arbeitens sind in der Regel mehrere Geräte wie Computer, Drucker oder Laptop gleichzeitig in Betrieb. Schliessen Sie die verschiedenen Hilfsmittel an eine Steckerleiste an. Schalten Sie diese am Feierabend ab. Damit sind die Geräte ganz vom Strom getrennt und verbrauchen nicht unnötig Energie im Standby-Modus. Temperatur regeln und lüften.

Die ideale Temperatur für die Arbeit am Bürotisch liegt zwischen 20 und 23 °CC. Sie lässt sich am einfachsten mit einem Thermostatventil am Radiator oder über die Bodenheizung regeln. Bei den Schlafzimmern liegt die ideale Raumtemperatur – für einen gesunden und erholsamen Schlaf – lediglich zwischen 15 und 19 °CC. Ausserdem ist es vor allem in der Heizsaison wichtig, mindestens dreimal pro Tag während rund fünf Minuten kräftig zu lüften. Das steigert die Konzentration und hilft Heizkosten zu sparen. Bei einem ständig geöffneten Kippfenster hingegen, lässt sich die Raumluft kaum erneuern und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie. Durch kurzes Stosslüften wird die Raumluft erneuert, ohne dass die Wand- und Deckenoberflächen abkühlen und ein energieintensives Aufheizen derer erforderlich wird.

Tipps und Infos

Für Fragen zum Energiesparen, zu erneuerbaren Energien oder zu Gebäudesanierungen wenden Sie sich an:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Weitere Tipps zum Energie sparen im Home Office: energieschweiz.ch/page/de-ch/Homeoffice
Weitere Informationen zum Standby: energieschweiz.ch/page/de-ch/standby

Sind die verschiedenen Geräte wie Computer, Drucker oder Tischbeleuchtung an einer Steckerleiste angeschlossen, lässt sich alles auf einen Knopfdruck am Feierabend vom Netz trennen.

Schule

Am Mittwochmorgen, 17. Februar 2021 herrschte in der ganzen Schule Fasnachtsstimmung. Aus den Boxen in der Turnhalle dröhnte Guggenmusik, ein Cowboy führt die Bolognese an, vom oberen Stock füllten Disco-Klänge den Gang und ein Bär ist schon frühzeitig aus der Winterruhe erwacht. Alle haben sich mit ihren Kostümen mächtig ins Zeug gelegt. Wir sind jedes Jahr erstaunt, wie kreativ sich die Kinder verkleiden und freuen uns auf die bunten, mutigen, glitzernde, lustigen und «gförchigen» Fasnachtsputze.

**FASNACHT
2021**

Schule
Grub AR

Der Entwurf der neuen Kantonsverfassung wird jetzt diskutiert.

Reden Sie mit!

www.ar.ch/kantonsverfassung

Gesucht!!

Wir sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich noch einfach bei uns und komm für ein Schnuppertraining vorbei. Wir freuen uns auf dich.

Gerätziege Rehetobel
Willi Lanker
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Wir suchen nach Vereinbarung eine

Putzfee

für die Reinigung der Räumlichkeiten in der Gemeindekanzlei Grub AR.

Wöchentlicher Einsatz 2 bis 4 Stunden.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserer Verwaltungsangestellten Janine Junker
Telefon 071 891 17 48
janine.junker@grub.ch

Möchten Sie Ihre Liegenschaft energetisch sanieren?

Nutzen Sie die Chance, dafür Fördergelder des Gebäudeprogramms zu erhalten.

50.- Franken Rückerstattung pro m2.

Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen ein Rundum Sorglos Paket.

Spenglerei
Bedachungen
Fassaden
Sanitäre Anlagen
Gerüste

Brunner GmbH Unterdorf 4 9044 Wald Tel: 071 877 16 58

mail@brunnerwald.ch www.brunnerwald.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFONE+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

News aus dem AüB Appenzellerland über dem Bodensee

Pfadi – für eine lebendige Region

Calvin Rüegg, oder «Fox» wie er in der Pfadi heisst, wurde vor fast 21 Jahren in Heiden geboren. Schon mehr als die Hälfte seines Lebens ist er in der Pfadi Heiden dabei. Seit zwei Jahren leitet er diese, gemeinsam mit Ladina Capaul. Nebenbei studiert er Maschinenbau. Warum er sich für die Pfadi engagiert und welchen Wert er darin für eine lebendige Region sieht, erzählte er uns in einem Interview.

Er selbst trat der Pfadi eher spät bei, als er neun Jahre alt war. Mitmachen ist schon ab vier Jahren möglich, in der «Biberstufe». Doch von da an war er mit Herzblut dabei. Vom Teilnehmer wurde er zum Gruppenleiter und vor zwei Jahren dann zum Abteilungsleiter. Diese Stellung ist mal aufwändiger und mal weniger, erzählt Calvin. Gerade im ersten Halbjahr, in dem alle Pfadilager stattfinden, ist der organisatorische Aufwand auch mal ziemlich zeitintensiv. Trotzdem leitet er samstags gelegentlich eine Gruppe. Das wäre eigentlich nicht mehr seine Aufgabe, es bereitet ihm aber Freude, sein Wissen an die jüngere Generation weiterzugeben.

Soviel freiwilliges Engagement – und das während des Studiums – verdient Respekt. Calvin sieht darin Wert für sich selbst, die Mitglieder und die Gesellschaft. Das liegt vor allem auch daran, dass die Pfadi mit einem pädagogischen Grundgedanken verbunden ist: Wir wollen die ganzheitliche Entwicklung fördern. Er selbst habe in der Pfadi früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen.

Mebr als gemeinsam draussen sein

Die Pfadibewegung Schweiz gibt es seit 1910, die Pfadi Heiden seit 1925. Ein Verein mit langer Tradition und starken Grundwerten. Hinter dem Programm, das den Pfadi-Mitgliedern geboten wird, steckt ein Konzept, welches durch fünf Prinzipien ausgedrückt wird: Offen- und Ehrlichkeit, andere verstehen und achten, miteinander teilen und einander helfen, Sorge zur Natur und allem Leben tra-

gen. Diese sind auch im Pfadi-Gesetz festgehalten und werden angepasst an die Alterstufe spielerisch vermittelt.

Zentral dabei ist das Zusammensein in der Natur, gemeinsam Spass haben und sich selbst als Teil der Natur und der Welt begreifen. Und das ohne Leistungsdruck. Darin liegt laut Calvin der Vorteil der Pfadi: Jeder kann mitmachen und es besteht kein Anspruch an sportliche Leistungsfähigkeit oder ähnliches.

Ein gesunder Verein

Auf die Frage, ob die Pfadi Heiden Schwierigkeiten habe, neue Mitglieder in der Leitung zu finden, verneint Calvin. Langjährige Mitglieder der Pfadi übernehmen häufig später die Leitung und geben so ihre Erfahrungen weiter. Ein schöner Kreislauf entsteht: Diejenigen, die als Mitglieder von der Freiwilligenarbeit der Leiter profitiert haben, geben diese später an neue Mitglieder weiter.

Fähigkeiten und Kreativität fördern

Nichtsdestotrotz wünscht Calvin sich, dass mehr Kinder in die Pfadi kommen. Auch weil die Pfadi die Kreativität in der Freizeitgestaltung fördert und so Antworten gibt auf Fragen wie «Wie kann ich meine Zeit sinnvoll in der Natur verbringen? Wie kann ich mich jenseits von Computer, TV und Handy beschäftigen?»

Zudem lernt man viel Handfestes in der Pfadi: Karten lesen, erste Hilfe, Seiltechnik, Biwak-Bauen. Daraus ergeben sich Fähigkeiten, die in der Freizeit kreativ umgesetzt werden können. Auch während der Zeit als coronabedingt keine Pfadi durchgeführt werden konnte, wurden den Mitgliedern «Challenges» geboten, die sie in kleinen Gruppen selbstständig in ihrer Freizeit bestreiten konnten, beispielsweise ein eigenes Instrument zu bauen oder anhand einer Karte versteckte «Schätze» in der nahen Natur zu finden.

Vernetzung und lokales Engagement

Weil die Pfadi Heiden auch viele Mitglieder aus den umliegenden Gemeinden hat, findet unter den Mitgliedern Vernetzung über die Gemeindegrenzen hinaus statt. Durch das meist langjährige Dabeisein und die vielen

gemeinsamen Erfahrungen, bilden sich auch über die aktive Pfadizeit hinaus Freundschaften, schildert Calvin. Doch das ist für Calvin noch Zukunftsmusik. Er ist in den Alltag der Pfadi noch voll eingebunden.

Für mehr Informationen:
<https://www.pfadiheiden.ch/>

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin:

Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701
E-Mail: info@aueb.ch
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
665	Freitag, 9.04.2021	Freitag, 30.04.2021
666	Freitag, 14.05.2021	Freitag, 28.05.2021
667	Freitag, 11.06.2021	Freitag, 25.06.2021
668	Freitag, 16.07.2021	Freitag, 30.07.2021
669	Freitag, 13.08.2021	Freitag, 27.08.2021
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Pikozell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen
planen und vorbereiten,
Unterhaltsarbeiten
von Fenstern,
Gartenmöbel
auffrischen.

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

naturfarbenmalerei.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmere Möbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team
bestens geschult damit der Werterhalt Ihres
Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

ZEW
CERTIFIED

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum
Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**Gemeindebibliothek
Heiden · Grub**

www.biblioheiden.ch
info@biblioheiden.ch
071 891 15 12

*Schon Pläne für die Frühlings-
ferien? Die Bibliothek bietet Hilfe*

Die Schulferien stehen bereits vor der Tür und die Sonne lockt uns nach draussen. Vielleicht muss der Garten auf Vordermann gebracht werden oder ein Ausflug oder gar eine Reise will geplant sein. Holen Sie sich Inspiration für die Frühlingsferien in der Gemeindebibliothek Heiden. Es findet sich fast zu jedem Bereich ein Buch. Auch bei schlechtem Wetter gibts genügend Möglichkeiten zur Langeweile-Bekämpfung für Jung und Alt. Wie wäre es mit einem Filmabend? Über 600 Filme stehen zur Auswahl. Dazu vielleicht ein paar schmackhafte Snacks? Bestimmt findet sich etwas in den zahlreichen Koch- und Backbüchern. Die Kinder haben schlechte Laune? Bücher mit Ideen für Experimente oder zum Thema Basteln gibts zuhauf in der Bibliothek. Übrigens: Falls es die Situation zulässt, findet am Samstag 8. Mai, von 9 bis 12 Uhr, der Flohmarkt mit ausgeschiedenen Medien aus dem Bestand der Bibliothek statt. Die Gelegenheit für all Jene, die nie genug von Geschichten bekommen.

Miriam Hauschildt

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

**Ihr lokaler
Partner für die
Kanalreinigung.**

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**Leistungsstarke
Unterstützung**

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

WAS MUSS ICH ALLES ÜBER DIE IMPFUNG WISSEN?

Die Covid-19-Impfung kommt bald.
Viele wollen sich und ihre Mitmenschen
so vor dem Coronavirus schützen.
Aber es gibt auch offene Fragen.
Bleiben Sie immer auf dem neuesten
Stand und informieren Sie sich ganz
einfach online oder über die
Infoline Covid-19-Impfung.

Mehr Informationen unter
bag-coronavirus.ch/impfung
oder **058 377 88 92**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

G E M E I N D E **G R U B** A R
Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail blickpunkt@grub.ch
Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu gringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
---	---

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>
--	--

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden! (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege feiert dieses Jahr sein 40-Jahr-Jubiläum. In enger Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Gemeinden engagieren wir uns für ein qualitativ hervorragendes, verständlich signalisiertes Wanderwegnetz. Wir danken in diesem Jahr mit besonderen Anlässen allen Verantwortlichen in Kanton, Gemeinden, Bezirk Oberegg und in den Tourismusorganisationen für das Wanderwegnetz. Lassen Sie sich überraschen und seien Sie dabei wenn es heisst: DANKE!

Mitgliederversammlung

Da eine Durchführung am vorgesehenen Datum vom 13. März 2021 unrealistisch war, lädt der Vorstand auf Samstag, 16. Oktober 2021 in den Kursaal Heiden zur 40. Mitgliederversammlung. Merken Sie sich dieses Datum schon vor, die Mitglieder werden rechtzeitig persönlich eingeladen.

Wandern mit den Appenzellern 2021/2022

Unsere Mitglieder erhielten die beliebte Broschüre mit unserem Jahresprogramm mit geführten Wanderungen und als Fundus für eigene Unternehmungen, Anfangs März. Es ist auch über unsere Geschäftsstelle oder in vielen Gaststätten und Geschäften gratis erhältlich.

Wanderungen

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Informieren Sie sich vor der Wanderung über unsere Homepage oder den Wanderleitenden betreffend der Durchführung.

Geführte Wanderungen von März bis Mai

Sonntag, 28. März 2021 Rheintaler Höhenweg von Oberriet nach Altstätten

Früh im Jahr wandern wir im Rheintal durchs Naturschutzgebiet Wichenstein und zum fantastischen Gebiet der Kristallhöhle. Dieses Erlebnis werden wir uns nicht entgehen lassen und wagen einen Besuch dieser speziellen Höhle.

Route: Oberriet-Kobelwald-Eichberg-Hinterforst-Forst-Altstätten Stadt | 13.2 km | 3 ¼ Stunden | Anforderung mittel | Treffpunkt 9.30 Uhr, 9463 Oberriet, Bahnhof
Rückreise: 14.30 Uhr, 9450 Altstätten Stadt, Bahnhof Appenzeller Bahnen

Anmeldung bis Samstag, 27. März 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per E-Mail an andreas.wuest@appenzellerwanderwege.ch, Tel. 076 725 13 56

Ostermontag, 5. April 2021 Von Saulus zu Moritz

«Von Saulus zu Paulus» – ein bekanntes Sprichwort für die «Bekehrung» einer Person. Da nun aber der Patron der Pfarrkirche in Appenzell nicht Paulus, sondern Mauritius heisst – von den Appenzellern liebevoll Moritz genannt – haben wir das Motto etwas angepasst. Diese Frühlingswanderung begeistert mit einer grossartigen Aussicht von der Burgruine Clax über das schöne Dorf Appenzell.

Route: Gais, Station Zweibrücken-Saulschleppen-Burgruine Clax-Appenzell, Pfarrkirche St. Mauritius | 9.4 km | 3 ½ Stunden, Anforderung mittel | Treffpunkt 10.00 Uhr, 9056 Gais, Station Zweibrücken
Rückreise: 15.00 Uhr, 9050 Appenzell, Hauptgasse

Anmeldung bis Sonntag 4. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzellerwanderwege.ch, Tel. 079 660 24 92

Dienstag, 13. April 2021 Kurz durch drei Kantone

April, April – das Wetter macht was es will! Entweder begegnen wir Osterhasenspuren im frischen Schnee oder aber einer blühenden Natur. Diese gemütliche Wanderung führt uns durch die drei Kantone Appenzell Ausserrhoden, Innerrhoden und kurz gestreift den Kanton St. Gallen.

Route: Reute-Sulzbach-Taa-Nördli-Vogellegg-Steingocht-Reute | 8 km | 3 Stunden, Anforderung tief | Treffpunkt 13.40 Uhr, 9411 Reute, Dorf Postautohaltestelle
Rückreise: 17.15 Uhr, 9411 Reute, Dorf Postautohaltestelle

Anmeldung bis Montag 12. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per E-Mail an gabrielle.wachter@appenzellerwanderwege.ch, Tel. 078 811 17 60

Donnerstag, 15. April 2021 Robert Walser – zum Geburtstag

Eine Kulturwanderung zum Geburtstag des grossartigen deutschsprachigen Schriftstellers Robert Walser. Thomas Fuchs, Kurator des Museums Herisau, erzählt uns viel Wissenswertes aus dem Leben und dem Werk von Robert Walser.

Route: Herisau, Psychiatrisches Zent-

rum-Moos-Kantonsgrenze-Wissbachtobel-Schwänberg-Herisau Bahnhof | 12 km | 3 ½ Stunden | Anforderung mittel | Treffpunkt 11.15 Uhr, 9100 Herisau, Psychiatrisches Zentrum Haus 9
Rückreise: 16.00 Uhr, 9100 Herisau, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch 14. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzellerwanderwege.ch, Tel. 079 660 24 92

Sonntag, 25. April 2021 Der Murg entlang durch den Thurgau

Diese Tageswanderung folgt dem Fluss, der einst zahlreiche Mühlen antrieb und ab 1830 mehreren Textilfabriken Wasserkraft lieferte. Vorbei am herrschaftlichen Schloss Frauenfeld machen wir uns auf den Weg über Matzingen nach Münchwilen, immer der munteren Murg entlang.

Route: Bahnhof Frauenfeld-Aumühle-Jakobstal-Wängi-Rosental-Bahnhof Münchwilen | 16.2 km | 4 ¼ Stunden | Anforderung mittel | Treffpunkt 9.40 Uhr, 8500 Frauenfeld Bahnhof
Rückreise: 16.10 Uhr, 9542 Münchwilen Bahnhof

Anmeldung bis Samstag 24. April 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per E-Mail an ruth.ruesch@appenzellerwanderwege.ch, Tel. 079 400 41 15

Dienstag, 4. Mai 2021 Eine aussichtsreiche Belohnung

Im Jahr 1995 wurde der Sessellift Schönengrund-Hochhamm stillgelegt. Dadurch geriet der Berg etwas in Vergessenheit. Seinen Reiz hat der Hochhamm mit dem prächtigen Ausblick über die Appenzeller Hügellandschaft bis zum Bodensee jedoch nie verloren. Auf dieser Wanderung geniessen wir diese einmalige Aussicht.

Route: Schönengrund-Fuchstein-Tüfenberg-Hochhamm-Bruggli-Schönengrund | 9.4 km | 3 Stunden | Anforderung mittel | Treffpunkt 12.30 Uhr, 9105 Schönengrund, Dorf Postautohaltestelle
Rückreise: 17.26 Uhr, 9105 Schönengrund, Postautohaltestelle Dorf

Anmeldung bis Montag 3. Mai 2021, 19.00 Uhr über die Homepage oder per E-Mail an ruth.ruesch@appenzellerwanderwege.ch, Tel. 079 400 41 15

Infos: Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW
9100 Herisau
Tel. 071 898 33 00
info@appenzellerwanderwege.ch
www.appenzellerwanderwege.ch

FensterProjekt.ch

Jetzt Fenster sanieren!

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Gemeinnütziger Verein
Grub AR

Liebe Gruberinnen und Gruber,
nun müssen wir wegen der Pandemie bereits die zweite Hauptversammlung ausfallen lassen. Den Verein gibt es aber weiterhin. Geschäftlich liess sich vieles digital erledigen, anderes mit gebührendem Abstand bei uns im Garten besprechen.
Die traditionellen Aktivitäten unseres Vorstands haben sich jedoch sehr verändert:

- Die normalerweise sechs Seniorenanlässe pro Jahr, die zwar nicht durch uns organisiert, aber jeweils mit unserer Mithilfe betreut werden, finden seit Dezember 2019 nicht mehr statt.
- Ein grosser Blumenstrauss musste die traditionellen Adventsbesuche im Weiherwies ersetzen.
- Am Valentinstag wurde den Mitarbeitenden der Weiherwies wieder für ihre aktuell besonders anspruchsvolle Arbeit mit Süssigkeiten und Blumen gedankt.
- Unser Verein unterstützt seit Jahrzehnten regelmässig gemeinnützige Institutionen der Region mit einer finanziellen Zuwendung. Bei einer aktuell besonders gebeutelten Einrichtung griffen wir dieses Jahr etwas tiefer in die Kasse.

In unseren Statuten steht, wer den Jahresbeitrag von CHF 10.- bezahlt hat, ist automatisch Mitglied des Gemeinnützigen Vereins Grub.

Die Mitglieder erhalten demnächst mit der Post entsprechende Unterlagen, um schriftlich über unsere Vereinsangelegenheiten abzustimmen.

Mit freundlichen Grüssen
für den GVG
Heidi Roettig Aktuarin

IBAN: CH70 0900 0000 9001 5161 1
Gemeinnütziger Verein Grub AR
gemeinnuetzig@ar.grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung 9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48 / E-Mail: info@grub.ch

Die Gemeinde Grub AR sucht zur Verstärkung des Hauswartteams per 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung eine/n **Schulhausabwart/-in (40 – 60%)**

Tätigkeitsbereiche:

- Mitarbeit im Hauswartteam
- Grund- und Unterhaltsreinigung in den verschiedenen Gruber Schulgebäuden Zentral-schulhaus, inkl. Turnhalle, Basisstufe Dorf und Basisstufe Weiher
- Sachgerechte Lagerung von Reinigungsmaterialien
- Fachgerechtes Entsorgen von Abfällen

Wir erwarten:

- Zuverlässigkeit und selbständiges Arbeiten
- Belastbarkeit und Flexibilität
- Teamfähigkeit
- Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Lehrpersonen
- Bereitschaft für sporadische Einsätze an Abenden und Wochenenden

Wir bieten:

- interessante, abwechslungsreiche Arbeitstätigkeit
- gute Zusammenarbeit im Hauswarts- und Schulteam
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Foto und Gehaltsvorstellung). Diese senden Sie bitte bis Dienstag, 6. April 2021 an den Gemeinderat Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR oder info@grub.ch.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Schulpräsident Mathias Züst, Tel. 071 870 05 43 / E-Mail: mathias.zuest@ar.ch, gerne zur Verfügung.

Blickpunkt-Bilder des Monats

Buntspecht im farbenprächtigen Gefieder; eingesandt von Bernhard Lutz.

Mystische Stimmung über dem Bodensee; eingesandt von Rebekka Castelli.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

Einsendeschluss für Inserate und Texte: 9. April 2021

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2021

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhodens. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2021.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2021 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2019. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2021** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Die Pfadi ist zurück

Nach einer Pause mit Challenges für daheim sind wir seit Anfang März auch physisch wieder da!

Nun heisst es wieder Pfadikleider aus dem Schrank holen, anziehen und um 13.30 Uhr beim Pfadiheim sein. Dort erwartet euch wie üblich ganz viel Spass und Abenteuer: Geländespiele in der Natur, Rätsel lösen mit Freundinnen und Freunden, sich austoben oder Pfaditechnik lernen und brauchen, für Unterhaltung ist stets gesorgt.

Willst auch du neue Freundinnen und Freunde finden, wieder einmal deine ganze Energie rauslassen, knifflige Rätsel lösen, praktische Pfaditechnik lernen oder ganz einfach unvergessliche Abenteuer erleben? Dann zögere nicht und komm vorbei!

Das Jahresprogramm so wie alle weiteren Infos findest du auf unserer Webseite www.pfadiheiden.ch.

Wir freuen uns auf dich!
Calvin Rüegg / Fox

AVA Geschäftsjahr 2020 Kurzbericht

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2020 total 10.1 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Dies sind 8.7 % mehr als im Vorjahr. Die zufließende Gesamtschmutzfracht nahm deutlich zu. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut, die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos erfüllt.

Seit September 2019 ist die vierte Reinigungsstufe in Betrieb. Die neue Stufe lief im Jahr 2020 durchwegs stabil. Die Verfahrenskombination resp. die frische Aktivkohle bewirkte eine sehr hohe Eliminationsrate von 96 %. Die Anlage wurde und wird dahingehend optimiert, dass sie mit einer minimalen Ozonierungsrate auskommt.

Die Wirksamkeit des Reinigungsverfahrens belegt am Ende des Klärprozesses eine Aquakultur mit heimischen Süßwasserfischen (Felchen, Saibling). Die Fische entwickeln sich gut und gedeihen bei robuster Gesundheit. Dieses Biomonitoring ist ein geeigneter Indikator für die ausgezeichnete Reinigungsleistung der Kläranlage und der Nachweis, dass

sich Klärwerke mit einer vierten Reinigungsstufe durchaus als Fischproduktionsorte eignen können.

Ein umfassender Umbau mit Erneuerung sämtlicher Anlagenteile ist im Bereich der Stapel- und Mischbehälter im Gange. Diese Anlagenteile werden energetisch optimiert und den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Kurz vor Abschluss ist der Bau einer zweiten Annahmestelle für biogene Abfälle. Mit der zweiten Verarbeitungsstrasse werden die Weichen gestellt, damit die benötigten Kapazitäten für dieses wichtige Zusatzgeschäft vorhanden sind.

Für die Schlamm-trocknung inklusive Schlammannahme und Abluftbehandlung genehmigten die Delegierten im Herbst 2020 einen Projektkredit im Umfang von CHF 6.9 Mio. Dank mehrerer Teilprojekte wird die Kapazität zur Annahme von Fremdschlämmen ausgeweitet, der Trocknungsprozess weiter optimiert und der Abluftwäscher ergänzt und ausgeweitet, sodass derzeit sporadisch auftretende Geruchsemissionen reduziert werden. Realisiert werden diese Massnahmen in Etappen bis 2023.

Nachdem zwischen 2016 und 2018 die beiden Kläranlagen Rehetobel und Speicher angeschlossen wurden, leitete im Jahr 2020 auch die ARA Trogen-Wald deren Abwasser ganzjährig nach Altenrhein ab. Mit den Abschlussarbeiten im Jahr 2021 wird das Grossprojekt «Anschluss Goldachtal» und die Aufhebung von 3 ARAs abgeschlossen sein. Das Einzugsgebiet der ARA Altenrhein umfasst dann 17 Gemeinden mit knapp 64'000 angeschlossenen Einwohnern.

Im Bereich der überregionalen Schlamm-trocknung gemäss kantonalem Klärschlamm-trocknungsplan wurden im Berichtsjahr 7'270 Tonnen Trockenklärschlamm verarbeitet. Der Trend weg von angelieferten Flüssigschlämmen hin zu entwässerten Schlämmen setzte sich fort.

Der Gesamt-Stromverbrauch 2020 lag bei 10.2 GWh. Davon wurden 6.94 GWh mit den Blockheizkraftwerken und 279'000 kWh mit den Solaranlagen selbst produziert. Die eigene Stromproduktion nahm somit mengenmässig nochmals zu.

Kennzahlen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung

Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW
Davon natürliche Personen
Davon Industrie und Gewerbe
Gesamtumsatz
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden
Effektivguthaben (+) / Effektivschuld (-) am Jahresende
Brutto-Investitionssumme

	2020	2019
Einwohnerwerte	82'760	80'326
Einwohner	63'738	60'290
Einwohnerwerte	19'022	20'036
CHF/a	14'959'000	13'762'000
CHF/a	9'281'000	8'970'000
CHF	-12'544'000	-15'590'000
CHF/a	7'115'00	16'848'000

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluwin.ch
www.graf-bau.ch

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.- etwas Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Februar 2021

Der Schnee des Vormonats, der als weisse Flecken die grünen Wiesen zierte, wurde in den ersten Februartagen durch den Regen, die stürmischen Winde und die milden Temperaturen weggeputzt. Am Vierten hellte sich der Himmel, wobei das über Spanien liegende Tief «Tristan» für eine Föhnlage sorgte, zugleich aber eine reichliche Fracht Saharastaub importierte. An jenen Tagen stieg die Temperatur bis zu 14 °C an. Die beiden über Skandinavien ostwärts ziehenden Hochdruckgebiete brachten am Siebten den Winter zurück. Die Temperaturen fielen rapide tief in den Minusbereich. Eine beissende Bise brachte uns frostige Luft bis zu -12 °C und gut 20 cm Schnee. Hinzu kamen sechs Eistage in Folge. Am 15. übernahm das vom Westatlantik herziehende Tief «Zaid» das Zepter, welches unbeirrt in Richtung Frühling wies. Mit den verschwindenden Schneeresten reckten sich erste Schneeglöckchen und Schlüsselblumen im milden Sonnenlicht. Zwischen den oftmals windstillen Tagen sorgte am 19. und 22. sturmstarker Föhn nicht nur für einige Bewegung, sondern hob auch die Temperatur auf den lokalen Spitzenwert von 17,2 °C an. Hin und wieder bewirkte der europaweit verbreitete Saharastaub eine starke gelb-braune Lufttrübung. Die zweite Hälfte dieses letzten Wintermonats darf als vorgezogener Frühling betrachtet werden, zumal sich bis zum Zweitletzten das Wetter hielt. Am letzten Tag bildete sich bei nächtlichen Minusgraden und dichtem Bodennebel ein silberner Wiesenreif. In der Regel gilt der Februar als rauer und frostiger Wintermonat. In diesem Jahr wird er, basierend auf amtlich-meteorologischen Daten, als aussergewöhnlich milde eingestuft. Nach den von der lokalen Beobachterstation Halten erfassten Daten, ist der Februar um 0,5 °C kälter ausgefallen als im vorherigen Jahr, als die Durchschnittstemperatur bei 3,8 °C lag. Während den 12 Sonnentagen erreichte die Tagestemperatur einen Maximalwert von 17,6 °C. Ebenso viele Tage mit Regen oder Schnee erbrachten eine Gesamtniederschlagsmenge von 66,5 mm. (Im Vorjahr 55,4 mm)

Bauernregel Februar

Scheint die Sonn' im Februar,
sind die Tage hell und klar.

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais**

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 877 36 18

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Gottesdienste und Agenda

Aufgrund der Corona-Pandemie wird Ostern 2021 nochmals ein anderes Fest, als wir es uns gewohnt sind. Auf Distanz, mit Vorsicht und Abstand, in verhaltendem Optimismus, gar Zweifel, aber eventuell existenzieller? Ostern findet auch dieses Jahr statt! Die Osterfreude verbindet, auch wenn unser Leben weiterhin verletzlich, eingeschränkt, ja gar zerbrochen bleibt. Doch voller Hoffnung auf Auferstehung!

Viele Zeichen in unserem Alltag und in der überschwänglichen Natur weisen darauf hin. Bleiben wir dran, halten wir die Hoffnung auf Neues Leben und Auferstehung lebendig! In Achtsamkeit, Sorgfalt, Behutsamkeit und «Verbundenheit auf Distanz» – Yes, we care!

Marilene Hess, STV-Pfarrerin Grub-Eggersriet

Freitag, 26. März

Von 17.00 bis 19.00 Uhr Gottesdienst zum «choo & goo» mit Marilene Hess in der Kirche Grub AR

Da das Kennenlernen an der KostBar im Dorfstübli aus bekannten Gründen (noch) nicht erlaubt ist, wird dieser Abend als Gottesdienst zum «Kommen & Gehen» angeboten: mit Segensgebeten & Sprachspielereien, Gedichten & Geschichten «über Gott und die Welt»

Sonntag, 28. März

17.00 Begrüssungsgottesdienst von und mit Pfrn. Marilene Hess in der Kirche Grub AR

*Musik: Röbi Fricker (Orgel), Ruth Bischofberger (Flöten)
 Kollekte: Chinderhus Blueme*

Karfreitag, 2. April

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl für zu Hause mit Pfr. Andreas Ennulat in der Kirche Grub AR

*Musik: Gerhard Spycher und Anita Freund
 Kollekte: Evangelische Frauenhilfe SG/AR/AI*

Ostersonntag, 4. April

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl für zu Hause mit Pfrn. Marilene Hess in der Kirche Grub AR

*Musik: Cyrill Bischof und Marianne Zähler (Cornett)
 Kollekte: Evangelische Frauenhilfe SG/AR/AI*

Sonntag, 11. April

10.00 Gottesdienst mit Pfrn. Marilene Hess in der Kirche Grub AR

Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: KIK Sommerlager

Sonntag, 18. April

Besuchen sie bitte den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

Sonntag, 25. April

10.00 Gottesdienst mit Pfrn. Marilene Hess in der Kirche Grub AR

11.00 Kirchbürgerversammlung in der Kirche Grub AR

Musik: Gerhard Spycher, Kollekte: KIK Sommerlager

Sonntag, 2. Mai

10.00 Gottesdienst mit Pfrn. Marilene Hess in der Kirche Grub AR

*Musik: Cyrill Bischof
 Kollekte: Evangelische Frauenhilfe SG/AR/AI*

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

*Am Ende wird alles gut,
 und wenn es noch nicht gut ist,
 dann ist es noch nicht das Ende.
 Wir müssen bereit sein,
 uns von dem Leben zu lösen,
 das wir geplant haben,
 damit wir parat werden
 für das Leben,
 das auf uns wartet.
 (frei nach Oscar Wilde)*

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden sie auf www.ref-grub-eggertsriet.ch.

Veranstaltungen

März 2021

- 26. Gottesdienst zum «choo & goo» mit Marilene Hess**
Kirche Grub AR 17.00 – 19.00 Uhr
Weil das Kennenlernen an der Kostbar im Dorfstübli coronabedingt nicht erlaubt ist, findet dieser Abend in der Kirche statt.
- 28. VAW - Frühlingswanderung: Rheintaler Höhenweg von Oberriet nach Altstätten**
Bahnhof Oberriet SG 9.30 Uhr
- 28. Begrüssungsgottesdienst von und mit Pfrn. Marilene Hess**
Kirche Grub AR 17.00 Uhr
- 29. Verein Energie AR/AI; Infoveranstaltung Windenergie** 18.30 – 20.30 Uhr
im Restaurant Linde Teufen und auch digital per Livestream
- 31. AüB; Coworking in der Region AüB, Infos und Austausch**
Heiden und online 19.00 Uhr

April 2021

- 5. VAW - Frühlingswanderung: Von Saulus zu Moritz**
Station Zweibrücken Gais AR 10.00 Uhr
- 6. Landfrauenverein; Modeapéro und Stilberatung im Ziel Appenzell**
Besammlung: Skilift Parkplatz 18.15 Uhr
Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 7. Unentgeltliche Rechtsberatung**
- 11. Abstimmungssonntag**
- 13. VAW - Frühlingswanderung: Kurz durch drei Kantone**
Postautohaltestelle Dorf Reute AR 13.40 Uhr
- 15. VAW - Frühlingswanderung: Robert Walser – zum Geburtstag**
Psych. Zentrum Haus 9, Herisau 11.15 Uhr
- 21. Eisen- und Metallsammlung**
- 21. Häckseldienst**
- 25. VAW - Frühlingswanderung: Der Murg entlang durch den Thurgau**
Bahnhof Frauenfeld TG, 9.40 Uhr
- 25. Gottesdienst mit Pfrn. Marilene Hess** Kirche Grub AR 10.00 Uhr
- 25. Kirchbürgerversammlung** Kirche Grub AR 11.00 Uhr
- 28. Abgabe von Gift, Farben, Lacke und Sonderabfälle**
Bauamtsmagazin Heiden 16.30 – 18.30 Uhr

Mai 2021

- 4. VAW - Frühlingswanderung: Eine aussichtsreiche Belohnung**
P-haltestelle Dorf, Schönengrund 12.30 Uhr
- 4. Landfrauenverein; Führung im Tierli Walter** Besammlung: Skilift Parkplatz 13.30 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 28. Altpapier-/Kartonsammlung**

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindeganzlei über die Ostertage

Am Karfreitag, 2. April 2021 und am Ostermontag, 5. April 2021 bleibt die Gemeindeganzlei geschlossen.

Ab Dienstag, 6. April 2021 begrüsst Sie das Team der Gemeindeganzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeganzreiber
Willi Solenthaler,
Telefon P 071 891 39 73

Schlusspunkt

Menschliches | In den Ferien kann der Mensch noch Mensch sein: Er trinkt wie ein Pferd, frisst wie ein Wolf, fährt Auto wie ein Kamel, schwitzt wie eine Sau, meckert wie eine Ziege, sonnt sich wie eine Schlange, schwimmt wie ein Fisch, schläft wie ein Murmeltier gestikuliert wie ein Affe und benimmt sich wie ein Esel.

Fragen | Warum tragen ausgerechnet jene Männer eine Krawatte, denen ohnehin schon genug am Hals hängt?

Stimmt's, dass es Dinge gibt, die *nur* in den besten Familien vorkommen?

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 665

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 665

Editorial

von Udo Szabo
Vizegemeindepräsident

Foto Willi Solenthaler

Geschätzte Einwohner/-innen von Grub

Vor elf Jahren wurde ich im Jahr 2010 in den Gemeinderat gewählt, wo mir das Ressort Elektra zugeteilt wurde. Es standen dabei grosse Aufgaben bevor.

Die Strommarktliberalisierung ab 2009 hatte das Ziel der vollen Marktöffnung, wobei ausser Grosskunden auch Haushalte und Kleinverbraucher ihren Energielieferanten frei wählen und somit von attraktiven Preisen auf dem freien Markt profitieren könnten. Für die Elektra Grub waren die Umstellungen auf ein modernes Abrechnungssystem und der Umbau auf Smart-Meter (Zähler Fernauslesung) zentrales Thema. Bei diesem Projekte wurden ca. 550 Stromzähler ersetzt und zwecks Verbindung der Trafostationen ein Glasfasernetz aufgebaut. Heute sind sowohl Gemeindekanzlei als auch die Motorfahrzeugkontrolle sowie die Schulhäuser am Glasfasernetz angeschlossen und haben mit dem Glasfaseranschluss die Basis für eine sichere und schnelle Computer-Verbindung. Weitere Aufgaben und Meilensteine waren der Ersatz von Freileitungen, Reparaturen und Sanierungen von Trafostationen und die Grossprojekte Vorderdorf und Frauenrüti. Als erste Gemeinde im Appenzeller Vorderland konnte Grub im Jahr 2015 eine leistungsstarke Elektrotankstelle in Betrieb nehmen und mit unserem Solarstrom einen aktiven Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität leisten. Unsere Elektra ist heute modern, leistungsfähig und fit für die Anforderungen der Zukunft. Die Veränderung von der klassischen Elektra hin zum modernen Energielieferanten hat funktioniert.

Neben dem Ressort Elektra gab es auch noch viele andere Aufgaben als Gemeinderat und Vizegemeindepräsident mitzuverantworten. Vieles war spannend, interessant aber nicht immer einfach. Es galt dabei oft, sich mit der persönliche Meinung zurückzuhalten und sich im gesetzlichen Rahmen jener der Mehrheit der Bevölkerung zu beugen.

Im vergangenen Corona-Jahr wurden wir alle mehr oder weniger in Mitleidenschaft gezogen; dabei hat sich gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Gemeinwohl ist. Jeder von uns kann dabei seinen Beitrag leisten, damit es auch in Zukunft funktioniert. Mit diesem Editorial verabschiede ich mich von Ihnen als Gemeinderat und VGP und bedanke mich für Ihr Vertrauen. Bleiben Sie gesund.

Impressum

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Erfreulicher Jahresabschluss 2020

Grub schliesst die Jahresrechnung 2020 mit Fr. 1'173'644.30 besser ab als budgetiert. Der Gemeinderat spricht von einem «unerwartet erfreulich positiven Ergebnis».

Die Jahresrechnung 2020 von Grub schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 5'937'964.13 und einem Gesamtertrag von Fr. 7'062'408.50 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'124'444.37 ab. Veranschlagt war ein Aufwandüberschuss von Fr. 49'200.00. Grub hat im vergangenen Jahr also um Fr. 1'173'644.37 besser abgeschlossen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Die kumulierten Ergebnisse betragen neu Fr. 4'524'404.01.

Bessere Ressortabschlüsse/mehr Steuereinnahmen/Wertberich- tigungen im Finanzvermögen/ Corona-Pandemie

Zurückzuführen ist der Besserabschluss auf Minderaufwendungen in fast allen Ressorts, vor allem in der Schule, der Pflegefinanzierung sowie in der Sozialhilfe. Gleichzeitig ist auch der Finanzausgleich um Fr. 29'000.00 höher ausgefallen als im Voranschlag budgetiert sowie diverse Wertberichtigungen. Ebenfalls zum guten Resultat tragen höhere Steuereinnahmen bei, dies vor allem bei den Grundstückgewinnsteuern sowie bei den Handänderungssteuern.

Eigentlich ein Traumergebnis. Teils erklärbar, teils mit Fragezeichen – insbesondere was die Zukunft betrifft. Erklärbar deshalb, weil der mit Abstand grösste Einflussfaktor eine Neuschätzung der Liegenschaften und Grundstücke im Finanzvermögen war. Er allein verbessert das Ergebnis um Fr. 740'331.50.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in der vorliegenden Jahresrechnung bisher noch nicht spürbar – jedoch ist anzunehmen, dass sich die Auswirkungen in den Folgejahren ausdrücken werden.

Investitionen und Abschreibungen

Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit netto Fr. 504'937.79 (Investitionsprogramm 2020 Fr. 1'815'000.00) neu belastet. Aus verschiedenen Grün-

den konnten nicht alle geplanten Investitionen realisiert werden.

Im Wesentlichen verteilen sich die Investitionen auf die folgenden Projekte: In der Liegenschaft Dorf 55: der Ausbau der Basisstufe sowie die Fassaden-Sanierung auf der Westseite / im Zentralschulhaus: die Erneuerung der Fassade / Wasserversorgung: diverse Projekte wie Leitungssanierung Frauenrüti, Rüti, Unterrechstein und Oberrechstein / Abwasser: Sanierung der Abwasserkanäle Unterlenden, Riemen, Dicken und Oberrechstein / Elektra: Freileitung Oberrechstein, Verkabelung Rüti und das Projekt Frauenrüti. Die Investitionsrechnung weist per 31. Dezember 2020 einen Saldo in der Höhe von Fr. 5'406'574.70 aus.

Die am 17. und 18. März 2021 von der externen Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'124'444.37 wurde vom Gemeinderat an seiner Sitzung vom 7. April 2021 verabschiedet.

Die Jahresrechnung untersteht gemäss Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom Montag, 10. Mai 2021 bis Montag, 31. Mai 2021. Die Jahresrechnung wird in alle Haushaltungen postalisch verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Rücktritte aus Kommissionen, Delegationen und Funktionen

Auf Ende des ablaufenden Amtsjahres 2020 / 2021 d. h. auf Ende Mai 2021 sind folgende Rücktritte aus Kommissionen und Gemeindevertretungen fristgerecht eingegangen:

Abstimmungsbüro:

Gabriela Keller, Rüti 164

Asylkommission:

Irma Enz, Vorderdorf 392

Elektrikommission:

Gabriela Keller, Rüti 164

Hans Bischof, Hord 445

Gemeindeführungsstab:

Thomas Keller, Gehrenstrasse 12
9427 Marbach

Umwelt- u. Naturschutzkommission:

Hans Mösli, Rüti 168

Wasserversorgungskommission:

Gabriela Keller, Rüti 164

Der Gemeinderat hat an der April-Sitzung von diesen Rücktritten Kenntnis genommen und dankt den Demissionären für die langjährigen, engagierten und wertvollen Dienste sowie für die vielen Stunden, die sie für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Unser Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktionstüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Wie bereits im März-Blickpunkt mitgeteilt, hat sich der Gemeinderat in zwei Lesungen mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2022-2024 (AFP) befasst. An der vergangenen Sitzung wurde dieser vom Gemeinderat verabschiedet. Mit dem Aufgaben- und Finanzplan zeigt der Gemeinderat Transparenz den Stimmberechtigten gegenüber. Mit einer klaren Darstellung der Ziele, der Aufgaben und der dafür notwendigen Mittel werden die Absichten und Herausforderungen des Gemeinderates für das Voranschlagsjahr und der vier folgenden Jahre aufgezeigt. Der Aufgaben- und Finanzplan wird auf der Homepage der Gemeinde (www.grub.ch) aufgeschaltet.

Revision der Gemeindeordnung

Aufgrund der Vernehmlassung zur Teilrevision des Gemeindegesetzes im Mai 2017 wurde die damals eingesetzte Arbeitsgruppe beauftragt, sich mit der Überarbeitung der Gemeindeordnung zu befassen. Durch die Änderungen im Gemeindegesetz stehen Ergänzungen und Änderungen in der Gruber Gemeindeordnung an (z. B. Rücktrittsfristen, Wohnsitzpflicht am Tag der Wahl, Modus für die Wahl in das Gemeindepräsidium bzw. in das Präsidium der Geschäftsprüfungskommission etc.). Die erwähnte Arbeitsgruppe hat sich somit auch in mehreren Sitzungen mit der Überarbeitung der Gemeindeordnung befasst und diverse Ergänzungen und Änderungen aufgenommen.

Der Gemeinderat hat an seiner April-Sitzung die überarbeitete Gemeindeordnung abschliessend verabschiedet. Die Gemeindekanzlei erhielt den Auftrag, diese beim Kanton zur

Vorprüfungen einzureichen, damit sie anschliessend der Bevölkerung zur Orientierung / Mitwirkung vorgelegt werden kann.

Stellungnahmen zu Vernehmlassung

An seiner Sitzung vom 7. April 2021 hat sich der Gemeinderat mit den Vernehmlassungen «Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen der Volksschule» sowie mit der «Totalrevision Volksschulgesetzgebung» befasst und die Stellungnahmen zuhanden der zuständigen Kantonsbehörde verabschiedet. Die Vernehmlassungsunterlagen sind unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehbar.

Gemeindekanzlei Ersatz der Kopiermaschine

Der im Jahr 2012 angeschaffte Konica Minolta-Kopierer in der Gemeindekanzlei muss ersetzt werden, weil der Service/Wartungsvertrag nicht mehr verlängert wird.

Durch weniger Energieverbrauch (ca. 60 Prozent weniger Stromverbrauch), moderne Induktionsheizung (weniger Geruchsemissionen) und tieferen Unterhaltskosten (Klickpreis) können die laufenden Kosten mit einem neuen Gerät um ca. 40 Prozent gesenkt werden. Es wurden Geräte von Ricoh und Konica Minolta verglichen; der Gemeinderat stimmte aus Kostengründen einer Ersatz-Lösung für die Marke Konica Minolta von der Firma Pius Schäfler zu.

Zentralschulhaus Sanierung Vorplatz inkl. Eingangsbereich beim Foyer

An seiner September-Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen die Sanierung der Fassaden des Zentralschulhauses in Auftrag zu geben und die Arbeiten für die Sanierung des Vorplatzes inkl. Eingangsbereich beim Foyer aufs neue Jahr zu verlegen.

Hochbaupräsident Bruno Tanner hat nun an der April-Sitzung den Antrag zur Ausführung dieser Arbeiten in den Sommerferien 2021 gestellt. Den Auftrag erhält die Firma Preisig AG, 9035 Teufen zum offerierten Betrag von Fr. 76'825.75. Im Investitionsprogramm für das Jahr 2021 sind dafür

Inserate-Annahmeschluss 14. Mai 2021

Abstimmungsergebnisse

Ergänzungswahlen vom 11. April 2021 / 1. Wahlgang

Wahl Gemeindepräsident/-in (Mitglied und Vorsitz des Gemeinderates)

Zahl der Wahlberechtigten	684
Zahl der gültigen Stimmen	328
Absolutes Mehr	165*

Die in Betracht fallenden Stimmen
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Pargäzti Andreas	Vorderdorf	343	161
Zürcher Christian	Dicken	232	93
Vereinzelte			74

* Das absolute Mehr von 165 wurde nicht erreicht.
Stimmbeteiligung: 49.56 %

Wahl des 6. Mitgliedes in den Gemeinderat

Zahl der Wahlberechtigten	684
Zahl der gültigen Stimmen	327
Absolutes Mehr	164*

Die in Betracht fallenden Stimmen
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Selmi Raouf	Am Mattenbach 2	151
Schläpfer Yves	Weiherwies 412	108
Zürcher Christian	Dicken 232	39
Vereinzelte		29

* Das absolute Mehr von 164 wurde nicht erreicht.
Stimmbeteiligung: 49.27 %

Hinweis: Weil das absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht wurde, findet am 2. Mai 2021 ein zweiter Wahlgang statt, bei welchem das relative Mehr entscheidet.

Fr. 100'000.00 vorgesehen. Vorgesehen ist, dass die Arbeiten in den ersten zwei Wochen der Sommerferien stattfinden.

Winterdienstschäden der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer/-innen und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden schriftlich begründet bis 7. Mai 2021 bei der Gemeindekanzlei anzumelden.

Elektrizitätsversorgung Grub (EVG)

Vereinbarung Alarm- und
Pikettorganisation, öffentlichen
Beleuchtung

Die Elektrizitätsversorgung Grub (EVG) unterhält zur Sicherstellung der Energieversorgung eine Alarm- und Pikettorganisation und wurde bis anhin gemäss mündlicher Absprachen durch

die Firma Hochreutener Elektro AG erfüllt.

Im Störfall ist ein schnelles und sicheres Handeln, gemäss Vorschriften seitens Starkstrominspektion (ESTI) und aktuellem Sicherheitskonzept der Energieversorgung Grub (EVG) jetzt vertraglich sicherzustellen. Auch für die öffentlichen Beleuchtung, Betreuung der Rundsteueranlage und des Glasfasernetzes besteht eine langjährige Zusammenarbeit mit der Elektra Korporation Wolfhalden (EKW) auf Basis mündlicher Absprachen.

Um in Zukunft die Aufgaben, Verantwortungen und Verpflichtungen der Dienstleistungserbringer klar zu regeln, wurde mit den Firmen schriftliche Vereinbarungen ausgearbeitet.

Der Gemeinderat genehmigte an seiner Sitzung die «Vereinbarung Alarm- und Pikettorganisation» mit der Firma Hochreutener Elektro AG,

Gemeindeabstimmung

vom 2. Mai 2021

Ergänzungswahlen / 2. Wahlgang

- Wahl Gemeindepräsident/in (Mitglied u. Vorsitz des Gemeinderates)
- Wahl des 6. Mitgliedes des Gemeinderates

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 1. Mai 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 2. Mai 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungsontag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Grub und die «Vereinbarung Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung» mit der Firma Firma Elektra-Korporation EKW, Wolfhalden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen behindern immer wieder die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten. Es kann unter www.grub.ch / Verwaltung / Umwelt heruntergeladen werden.

RegiWehr Jahresrechnung 2020

Die Feuerwehrkommission der Regi-Wehr hat im März 2021 die von der Revisionsstelle geprüfte Jahresrechnung 2020 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 140'556.63 ab. Der Grund für diesen massiven Besserabschluss sind die neun Monate Übungsverbot durch die Assekuranz wegen den geltenden Corona-Vorschriften.

Die Kommission hat beschlossen, Fr. 120'000.00 den Verbandsgemeinden an der ersten Akontozahlung 2021 anteilmässig in Abzug zu bringen und die restlichen Fr. 20'556.63 dem Eigenkapital (Gewinn- und Verlustkonto) gutzuschreiben, welches per 31. 12. 2020 neu einen Kontostand von Fr. 88'443.02 aufweist.

Wesentliche Abweichungen aufgrund der Corona-Situation gegenüber dem Voranschlag weisen die Aufwände bei folgenden Konten auf: Entschädigungen, Sitzungsgelder / Besoldung Mannschaft / Einsatzentschädigungen / Ärztliche Untersuchung / Repräsentationskosten / Betrieb- und Verbrauchsmaterial / Betriebsstoffe, Chemische Löschmittel / Aufwendungen für Übungen / Verpflegung / Maschinen, Geräte, Fahrzeuge / Verschiedene Aufwendungen Dritter / Sach- und Fahrzeug-Versicherungsprämien / Kursentschädigungen / Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge.

Höhere Erträge wurden in den Konten Dienstleistungen für Dritte und Einnahmen Betriebskommission Chemiewehr erzielt.

Im Jahr 2020 verzeichnete die Regi-Wehr insgesamt 81 Einsätze (Vorjahr 71). Für diese 81 Ernstfalleinsätze mussten über 943 Mannstunden aufgewendet werden. Die über 943 Mannstunden sind im Vergleich zum 2019 rund 21 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Einsatzmässig wurden die Gemeinden wieder vor grösseren Bränden verschont. Der Kostenanteil

für die Gemeinde Grub beträgt 10,70 Prozent bzw. Fr. 73'151.00. Gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude per 31. Dezember 2020.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Jahresrechnung 2020 sowie dem Kostenteiler zugestimmt und der Feuerwehrkommission, dem Feuerwehrkommando, dem Sekretariat, der Rechnungsführerin Gabriela Keller von der Gemeindeverwaltung Grub AR, sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz den besten Dank ausgesprochen.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Markus und Brigitte Müller, Dicken 425, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Öl-Gasheizung durch Luft/Wasser Wärmepumpe
Baugrundstück: Parz. Nr. 600 / Assek. Nr. 425, Dicken

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker:
Montag, 10. Mai 2021
 Von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:
 Donnerstag, 13. Mai 2021 geschlossen
 Freitag, 14. Mai 2021 geschlossen

Pfingsten:
 Montag, 24. Mai 2021 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
 Gemeindeschreiber Willi Solenthaler,
 Telefon P 071 891 39 73

Appenzellische
 ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltgeräte 2020 / 2021

Mit dieser Förderaktion unterstützt die Gemeinde Grub AR im Rahmen der Energiestadt-Region über dem Bodensee den Ersatz von alten Grosshaushaltgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte auch finanziell. Pro Gerät werden 4 Gruber Gutscheine im Gegenwert von je Fr. 50.00 ausbezahlt. Diese können wie Bargeld in den aufgeführten Gruber Geschäften und Restaurants eingelöst werden. Das Förderprogramm ist auf maximal 10 Beiträge pro Jahr beschränkt. Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen (siehe www.topten.ch). Im 2021 werden auch die alten Bezeichnungen A+++ als Übergangslösung noch akzeptiert:

Bedingungen:

Der Gutschein muss **vor** dem Kauf des Gerätes auf der Gemeindekanzlei beantragt werden. Förderbeiträge werden nur an Privatpersonen mit Wohnsitz in Grub AR und nur für Ersatzbeschaffung eines gleichartigen Gerätes entrichtet. Das alte Gerät muss korrekt entsorgt werden. Pro Haushalt und Jahr werden maximal 2 verschiedene Geräte unterstützt.

Vorgehen:

1. Bestellen Sie **vor** dem Kauf eines Gerätes einen Gutschein der Förderaktion bei der Gemeindekanzlei.
2. Kaufen Sie ein Gerät welches den unteren Kriterien entspricht und lassen Sie sich die korrekte Entsorgung des alten Gerätes bestätigen.
3. Holen Sie innerhalb von 2 Monaten die Gutscheine auf der Gemeindekanzlei ab und bringen Sie den Kaufbeleg, auf dem die Energieeffizienzklasse ersichtlich ist, sowie den Beleg der korrekten Entsorgung mit.
4. Benutzen Sie die Gutscheine in den aufgeführten Gruber Geschäften. Eine Barauszahlung auf der Gemeinde ist nicht möglich.

Weitergehende Infos erteilt die Gemeindekanzlei Grub oder die UNSK Grub: GR Tobias Brülisauer
Tel. 071 891 19 06

Energieetikette	Waschmaschine	Tumbler	Geschirrspüler	Kühlschrank	Gefrierschrank

Selbständige Deponierung bei der Grüngutsammelstelle

Seit vielen Jahren betreibt die Gemeinde Grub AR die Sammelstelle für Grüngutabfälle auf dem Areal der ehemaligen Kläranlage. Dem Zustand der Sammelstelle wurde in der Vergangenheit kaum Rechnung getragen. Brennnesseln und Brombeeren wuchern und der Zaun ist verbogen und schräg. Die UNSK hat beschlossen, ab 2021 die Annahme des Grüngutes auf eine neue Basis zu stellen und von der bemanneten Annahme des Materials zu einer selbständigen Deponierung durch die Einwohnerschaft zu wechseln. Deshalb muss der Platz erneuert und die Sicherheit neu hergestellt werden.

Beim Erarbeiten des Voranschlages 2021 war die Erneuerung noch nicht vollständig absehbar. Beim Platz, wo die Mulden zu stehen kommen, wurde der Oberboden abgetragen, mit einem Vlies belegt und mit Holzschnitzeln gefüllt. Es stellte sich heraus, dass auch ein Teil der Umzäunung neu gebaut werden muss. Dieser ist wegen der Sicherheit (Absturzgefahr) und zur Vermeidung von illegaler Deponie von Material nötig.

Für diese nicht im vollem Umfang

voraussehenden Arbeiten hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit von Fr. 9000.00 bewilligt.

Bereits haben erste Einwohner und Einwohnerinnen das Jahresabo für die Grüngutentsorgung gelöst. Somit können sie ihr Grüngut jederzeit und in beliebiger Menge abliefern. Das Abo kann auf der Gemeindekanzlei gelöst werden und kostet je nach Grösse des Grundstückes zwischen 150 und 250 Franken.

Die Umwelt- und Naturschutzkommission freut sich, wenn das Angebot rege benutzt wird. Alternativ erinnern wir auch an die Kompostierung im eigenen Garten als optimale Lösung oder allenfalls das Abliefern von Kleinmengen bei privaten Entsorgern.

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
666	Freitag, 14.05.2021	Freitag, 28.05.2021
667	Freitag, 11.06.2021	Freitag, 25.06.2021
668	Freitag, 16.07.2021	Freitag, 30.07.2021
669	Freitag, 13.08.2021	Freitag, 27.08.2021
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

Handänderungen in Grub Januar bis März 2021

Langenegger David, Rehetobel (Erwerb 07.08.2020) an *Langenegger Sven Daniel*, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 352, 353 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 147, Oberriemen

Waldburger Jean, Grub, und *Waldburger Marlis Sophie*, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 17.10.1972, 03.05.1991) an *Waldburger Roman Urs, Grub*, Liegenschaft Nr. 536, 759 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 398, Gartenhaus Nr. 590, Vorderdorf

Grub zählt Ende März 980 Bewohner/-innen

Zuzug: Tobler Mischa, Dorf 311

FDP Die Liberalen Grub AR und IG «Zukunft Grub»

Nehmen Sie an den Ergänzungswahlen vom 2. Mai teil.

Füllen Sie den amtlichen Wahlzettel handschriftlich aus oder legen Sie den nichtamtlichen Wahlzettel in die Urne.

FDP. Die Liberalen Grub AR / IG "Zukunft Grub" **1**

Nichtamtlicher Wahlzettel
Ergänzungswahlen vom 2. Mai 2021 (2. Wahlgang)

Gemeindepräsident/-in (Mitglied und Vorsitz des Gemeinderates)

Name	Vorname	Adresse
Pargälzi	Andreas	Vorderdorf 343

FDP. Die Liberalen Grub AR / IG "Zukunft Grub" **2**

Nichtamtlicher Wahlzettel
Ergänzungswahlen vom 2. Mai 2021 (2. Wahlgang)

Wahl des 6. Mitgliedes in den Gemeinderat

Name	Vorname	Adresse
Selmi	Raouf	Am Mattenbach 2

Achtung! Diese beiden Muster nicht als Wahlzettel benutzen!

Foto Bernhard Lutz

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:
Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund: Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:
Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:
Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:
Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Schule

**Naturstrom
«made in Wolfhalden»**

Vor kurzem fand oberhalb des Dorfes Wolfhalden die feierliche Einweihung des neuen Windparks statt. Dank strengerer Verordnungen des Bundes bezüglich der Nutzung erneuerbarer Energie, wurde innert kürzester Frist eine Bewilligung für den Bau des Windparks erteilt.

Aufgrund ihrer einfachen Technik konnten die acht Windräder im Rahmen des Werkunterrichts an der Oberstufe in Handarbeit gefertigt werden. Zwei Gruppen bestehend aus je einem 12-köpfigen Team produzierten gemeinsam während mehreren Wochen die Windgeneratoren. Das Ergebnis war beeindruckend.

Mit einer Gesamtleistung von 20 Watt ist der Beitrag des Windparks an den Stromverbrauch der Gemeinde Wolfhalden zwar eher bescheiden. Aber dennoch: Ein einzelner Windgenerator produziert genügend Strom, um ein Handy oder eine Powerbank mit Naturstrom zu versorgen.

In den kommenden Wochen werden einzelne Windgeneratoren auf dem Gelände der Oberstufe installiert. Somit kann auch die Oberstufe (oder zumindest die Smartphones der Lernenden) zukünftig mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden.

Text: Philipp Halter / Foto: Lukas Tobler

**News aus dem AüB
Appenzellerland über dem Bodensee**

*Ofami.ch - zukunftsfähige
Plattform für regionale Fahr-
gemeinschaften*

«Oberegg, fahr mit!» – Eine Plattform für Fahrgemeinschaften von und nach Oberegg. Eine Idee, die aus dem Bedürfnis nach mehr Mobilität entstand und von Freiwilligen umgesetzt wurde. In der Region, für die Region.

Im Mai 2018 lud der Bezirk Oberegg zu Zukunftskonferenz. Rund 70 Personen nahmen teil, um die Zukunft ihrer Gemeinde aktiv mitzugestalten. Eine Gruppe fand sich rund um das Thema Mobilität: Sie hatte das Bedürfnis, in Ergänzung zum Postautobetrieb eine bessere Anbindung zu gewährleisten. Daraus hat sich eine Interessengemeinschaft aus Freiwilligen gebildet, die sich mit der Unterstützung des Bezirks Oberegg der Umsetzung einer lokalen Mitfahr-Plattform widmeten.

Tüftler und kreative Macher

Was den Mitgliedern gemeinsam ist, ist der Wunsch nach einem umweltbewussten Miteinander und Füreinander, auch in der Mobilitätsfrage. Und, dass sie kreative Macher/-innen sind. Die sieben Freiwilligen haben keine besonderen Erfahrungen in der Erstellung und Unterhaltung von Webapplikationen. Doch sie haben Freude am Prozess und daran, solange zu «tüfteln», bis es klappt. So entstand ofami.ch.

Einfach und persönlich

Die Idee war, eine Plattform zu stellen, auf der mit wenigen Klicks Mitfahrten von und nach Oberegg angeboten und gesucht werden können. Einfach und schnell. Fahrer/-innen und Mitfahrer/-innen erkennen sich jeweils an einem Autoaufkleber sowie an einer Mitfahrkarte. Die Aufkleber und Visitenkarten werden den Nutzer/-innen persönlich vom Ofami-Team überreicht. So lernen sie die Nutzer/-innen kennen und gehen sicher, dass diese in Oberegg wohnhaft sind.

*Mitfahren - umweltbewusst
und sozial*

Doch geht es nicht bloss ums Mitfahren. Ein weiteres Anliegen von Ofami

ist die Vernetzung im Dorf. Viele Mitglieder bieten beispielsweise tägliche Mitfahrten zu ihrem Arbeitsort an. Das Mitfahrangebot ist mit minimalem Aufwand auf der Plattform erfasst. Daraus ergeben sich dann immer mal wieder dauerhafte Fahrgemeinschaften, die dann in persönlicher Absprache zwischen Fahrer/-in und Mitfahrer/-in ausserhalb der Plattform weitergeführt werden. So entstehen Kontakte und Beziehungen, die im Dorf für den so wertvollen Kitt sorgen.

(Mobilität) aktiv mitgestalten

Ofami ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir durch Eigeninitiative unsere Region aktiv mitgestalten können. Hast auch du ein Projekt oder eine Idee für die Region? Melde dich gerne unter info@aueb.ch.

Für mehr Informationen:
<https://www.ofami.ch>

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

*Appenzellerland
über dem Bodensee (AüB)*

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg

Geschäftsführerin:

Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701
E-Mail: info@aueb.ch
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

WAS MUSS ICH ALLES ÜBER DIE IMPFUNG WISSEN?

Die Covid-19-Impfung kommt bald.
Viele wollen sich und ihre Mitmenschen
so vor dem Coronavirus schützen.
Aber es gibt auch offene Fragen.
Bleiben Sie immer auf dem neuesten
Stand und informieren Sie sich ganz
einfach online oder über die
Infoline Covid-19-Impfung.

Mehr Informationen unter
bag-coronavirus.ch/impfung
oder 058 377 88 92

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

**Bitte beachten Sie
die Informationen zur
Anmeldung für die
Covid-Impfung in
Appenzell Ausserrhoden
auf Seite 15!**

**Wir suchen Ihre
Landsgemeinde-Erinnerungen**

Das Appenzeller Volkskunde-Museum Stein sucht für ein Ausstellungsprojekt im Herbst 2021 Objekte, Geschichten und Erinnerungen rund um die Ausserrhoder Landsgemeinden. Haben Sie Kinder gehütet, den Verkehr umgelenkt, keine Landsgemeinde verpasst, die Infrastruktur aufgebaut, Fräcke geschneidert oder die Sonntagstracht gewaschen, Gebäck verkauft, als Spiessenmann mitgewirkt, Sanitätsdienst geleistet oder als Kind den Einzug der Regierung verfolgt? Sind Sie stundenlang zur Landsgemeinde marschiert, hatten Sie ein Sonntagsritual, oder blieben Sie bewusst zu Hause?

Besitzen Sie Fotos, Filme, Dokumente (Stimmrechtsausweis, Menükarte, Landsgemeindebüchlein etc.), einen besonderen Säbel, Zylinder, spezielle Kleidungsstücke, Kutsche, einen Werkzeugkoffer etc., die Sie an die Landsgemeinde erinnern? - Erzählen Sie uns davon! Wir sind gespannt auf Ihre Erinnerungen.

Bitte melden Sie sich via Mail (info@appenzeller-museum.ch) oder telefonisch 071 368 50 56 (während der Öffnungszeiten).

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, © Herbert Maeder, Fotograf.

**«Mini Schwiiz, dini Schwiiz»
am 12. Mai 2021 aus Grub AR**

Bei der Fernsehsendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» stellen Schweizerinnen und Schweizer ihre Stadt, ihre Gemeinde oder ihren Kanton vor. Diesmal präsentieren fünf Teilnehmende ihre Herzensorte in den Kantonen Appenzell AR und AI von einer persönlichen Seite - mit dem Ziel, am meisten zu punkten.

Vom 10. bis 14. Mai 2021 stehen um 18.15 auf SRF1 folgende fünf Gemeinden im Fokus und kämpfen um den Wochensieg an: Gais AR / Stein AR / Grub AR / Bühler AR und Weissbad AI

Die Gemeinde Grub AR wird durch Christian Zürcher als Kandidat / Gastgeber vertreten.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Seit 40 Jahren kümmert sich unser Verein im Auftrag von Kanton, Gemeinden und Bezirk um die Planung, die Koordination und den Erhalt der Wanderwege. Wir engagieren uns für ein qualitativ herausragendes Wanderwegnetz. Die Gemeinden unternehmen grosse Anstrengungen bei der Anlage, dem Unterhalt und der Signalisation. Wir sagen im Namen aller Wanderinnen und Wanderer von Herzen «DANKE» für die wundervolle Infrastruktur, die uns durch Kanton, Gemeinden und Bezirk zur Verfügung gestellt wird!

Wandern auf der Jubiläumsroute!

Wie könnten wir diesen Dank besser ausdrücken als mit vielen Wandernden auf den Wegen im Appenzellerland? Ab Anfang Mai markieren wir eine Jubiläumsroute von Walzenhausen bis auf die Schwägälp. Wir möchten, dass viele Wandernde das Appenzellerland auf einem anderen Weg neu entdecken und sich inspirieren lassen! Weitere Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch! Wir freuen uns auf viele Begegnungen auf der Jubiläumsroute!

Geführte Wanderungen Mai

**Dienstag, 4. Mai 2021 –
Aussichtsreiche Belohnung**

Im Jahr 1995 wurde der Sessellift Schönengrund-Hochhamm stillgelegt. Dadurch geriet der Berg etwas in Vergessenheit. Seinen Reiz hat der Hochhamm mit dem prächtigen Ausblick über die Appenzeller Hügellandschaft bis zum Bodensee jedoch nie verloren. Auf dieser Wanderung geniessen wir diese einmalige Aussicht.

Route: Schönengrund–Fuchsstein–Tüfenberg–Hochhamm–Bruggli–Schönengrund
Distanz: 9,4 km Zeit: 3 Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 12.30 Uhr 9105 Schönengrund, Postautohaltestelle Dorf, Rückreise: 17.26 Uhr 9105 Schönengrund, Postautohaltestelle Dorf

Anmeldung bis Montag 3. Mai 2021 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail anruth.ruesch@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 400 41 15.

**Samstag, 8. Mai 2021 –
Zum Jubiläum über viele Grenzen**

Auf der Jubiläumsroute wandern wir zum Teil durch weniger bekannte Orte. Sie führt uns durch die Gemeinden Walzenhausen und Reute, den Bezirk Oberegg und streift ganz knapp die Gemeinden Heiden und Rehetobel. In der Gemeinde Wald AR befinden wir unsere Wanderung für diesen Tag. Immer wieder überschreiten wir Gemeinde-, Kantons- oder Bezirksgrenzen. All diesen Gemeinden und dem Bezirk Oberegg sagen wir ein herzliches «Danke-schön» für die wunderbaren Wanderwege.

Route: Walzenhausen–Gebert–Blatten–Eschenmoos–Reute–Oberegg–Ladern–Risi–Nasen–Birli–Wald AR
Distanz: 15,6 km Zeit: 5 ¼ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.00 Uhr 9428 Walzenhausen, Bahnhof, Rückreise: 16.30 Uhr, 9044 Wald AR, Postautohaltestelle Dorf

Anmeldung bis Donnerstag 6. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00.

**Auffahrt, 13. Mai 2021 –
An Auffahrt über die Gössigenhöchi**

Eine eher anspruchsvolle Frühlingswanderung führt uns auf die wenig bekannte aber sehr aussichtsreiche Gössigenhöchi. Der Aufstieg im schattigen Wald und über Felder und Wiesen lohnt sich allemal für den Weitblick, welcher uns später garantiert ist!

Route: Ennetbühl–Feissenmoos–Gössigenhöchi–Ritteren–Bendel–Krummenau–Nesslau
Distanz: 17,5 km Zeit: 6 Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 09.15 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle Dorf, Rückreise: 17.15 Uhr 9650 Nesslau, Bahnhof

Anmeldung bis Dienstag 11. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an oertle@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 078 614 33 15.

**Donnerstag, 20. Mai 2021 –
Zubi Frühlingswanderung**

Über liebliche Hügel und blühende Wiesen führt uns diese Frühlingswanderung von Stein über den Rechberg nach Herisau. Zum krönenden Abschluss werden wir bei unserem Partner zubischuhe zu einem Event in seine Lokalität eingeladen.

Route: Stein–alte Tobelbrücke–Lutzenland–Herisau–Nieschbergwald–Wilen
Distanz: 14,7 km Zeit: 4 ¾ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.05 Uhr 9063 Stein AR, Dorf, Rückreise: ab 16.00 Uhr 9100 Herisau, Alpsteinstrasse, zubischuhe.ch

Anmeldung bis Mittwoch 19. Mai 2021 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail anmargrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55.

**Samstag, 22. Mai 2021 –
Ein Schloss, Festungen und
eine Burg über dem Rheintal**

Wir verlassen Sargans Richtung Bergwerk Gonzen und geniessen den Blick hinauf zum Schloss und an die Felswand des Gonzen. Die alte Schollbergstrasse erinnert uns an eine militärische Festung. Wir gewinnen an Höhe und geniessen eine schöne Aussicht auf die Rheinebene und hinüber ins Ländle. Nach Malans (SG) und Gretschins kommen wir an der Festung Magletsch vorbei. Durch das wildromantische Geissbergtobel erreichen wir Sevelen.

Route: Sargans–Bergwerk Gonzen–Alte Schollbergstrasse–Obertrübbach–Malans SG–Gretschins–Geissbergtobel–Sevelen
Distanz: 13,1 km Zeit: 4 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.30 Uhr 7320 Sargans, Bahnhof, Rückreise: 16.30 Uhr 9475 Sevelen, Rathaus

Anmeldung bis Donnerstag 20. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00.

**Samstag, 29. Mai 2021 –
Wanderungen planen mit
Schweiz mobil & Co.**

Lernen Sie die App kennen und nutzen Sie diese für ihre nächste Wanderung! Moderne elektronische Hilfsmittel erleichtern die Planung von Wanderungen ungemein. Sie ermöglichen eine rasche Routenfindung, berechnen die Wanderzeit und führen uns unterwegs einfach und sicher durchs Gelände.

Route/Besonderes: leichte Wanderung im Walderlebnisraum Gais mit Nachtessen beim Waldhaus

Zeit: 9.30 - 15.00 Uhr
Kursleitung: Urs von Däniken, Wanderleiter mit eidg. FA

Kosten: CHF 50.00 für Mitglieder von Wanderwegorganisationen und Gönner SWW, CHF 65.00 für Nichtmitglieder, inkl. Mittagessen.

Anmeldung bis Samstag 22. Mai 2021 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 660 24 92

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

 Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR, Mobile 079 563 40 44, agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Inserate-Annahmeschluss: 14. Mai 2021

GRUB AR
Chreitobel 533

Zu vermieten
ab sofort

Sehr schöne, moderne, total neu renovierte, helle und pflegeleichte

4½-Zimmer-Wohnung

Bruttogeschossfläche 110 m²

Erstbezug nach Total-Renovation

Im ersten OG mit grosszügigem Ausbau, Lift von der Tiefgarage direkt vor die Wohnungstür.

Zwei Nasszellen. Grosser Balkon.

Miete Wohnung Fr. 1'285.- / Monat
Autoabstellplatz in Tiefgarage Fr. 115.- / Monat
Nebenkosten nach Aufwand ca. 250.- / Monat

Rudolf Bischof, Hord 337, 9035 Grub AR

Telefon 071 891 27 66

E-Mail: ruedi.bischof@bluewin.ch

Modernes Wohnen mit ländlichem Charme

Rudolf Bischof Grub AR

Fakten zur Windenergie

Der Verein Energie AR/AI informierte am Montag, 29. März 2021 im Lindensaal in Teufen über die Windenergienutzung. Im Mittelpunkt standen die Einbettung der Windenergienutzung in die Energie- und Klimapolitik der Schweiz, die Technik der Windkraftnutzung, die Einflüsse auf Vögel und Fledermäuse sowie die Planungs- und Bewilligungsverfahren von Windprojekten

Die Veranstaltung konnte dank der Genehmigung des Arbeitsinspektorat vor Ort im Lindensaal in Teufen stattfinden, was 15 Personen für einen Besuch nutzten. Gleichzeitig ermöglichte der Verein Energie AR/AI die Übertragung per Livestream und erreichte damit weitere 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kurt Egger, Leiter der Geschäftsstelle des Vereins führte durch den Anlass, moderierte die Referate der Expertin und der Experten sowie die Fragen aus dem Publikum.

Ergänzung zum Solarstrom

«Die Schweiz kann sich zukünftig praktisch zu 100 % selbst mit Energie versorgen, wenn wir ein effizientes Energiesystem bilden. Dieses besteht aus verschiedenen erneuerbaren Energiequellen wie Solarstrom, Holz, Biomethan, synthetische Gase und Windkraft.» war die Kernaussage von Prof. Jürg Rohrer, dem Leiter der Forschungsgruppe Erneuerbar an der ZHAW Winterthur. Windkraftwerke würden sich optimal mit Solarstromanlagen ergänzen, da sie in der Nacht und im Winter mehr Strom erzeugten. Dadurch reduzierten Windkraftwerke den Bedarf an Stromspeichern. Dr. Sarah Barber, Programmleiterin Windenergie der Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil, strich die niedrigen Kosten der Windenergie pro produzierte Energiemenge hervor. Die Produktionskosten von Windstrom sind zurzeit deutlich tiefer als Kohlestrom und betragen rund einen Drittel jener von Solar- oder Kernkraftstrom. Sarah Barber erläuterte zudem die Funktion einer Windkraftanlage und informierte über Eiswurf, Schall und Infraschall.

Konflikte vermeiden

«Durch geschickte Standortwahl können Konflikte von Windenergieanlagen mit der Vogelwelt reduziert werden,» betonte Dr. Stefan Werner von der Vogelwarte Sempach. Bereits in einer frühen Planungsphase werden Windenergie-Standorte aufgrund der bestehenden Kartierung auf allfällige Konflikte geprüft. Um Kollisionen zu vermeiden, lassen sich Windanlagen abschalten. Dabei können Radarmessungen einen Vogelzug erfassen. Nach Ausführungen von Dr. Hubert Krättli, Geschäftsführer der Stiftung Fledermausschutz, gelte gleiches auch für Fledermäuse, sowohl in Bezug auf die Prüfung der Standorte als auch auf die Abschaltung der Windanlagen zu gewissen Tageszeiten.

Stimmvolk entscheidet

Patrick Schenk, Projektleiter des Windenergieprojektes Chroobach im Kanton Schaffhausen, stellte die notwendigen Schritte für die Planung und Bewilligung einer Windkraftanlage dar. Er machte darauf aufmerksam, dass in beiden Appenzeller Kantonen wie auch im Kanton Schaffhausen das Stimmvolk der Standortgemeinden von Windanlagen das letzte Wort hat. Gleichzeitig zeigte er auch auf, wie diese Gemeinden finanziell von den Windkraftanlagen profitieren können.

Für weitere Auskünfte:

Kurt Egger,
Leiter Geschäftsstelle
Verein Energie AR/AI
Tel. 079 207 84 37
Hans Bruderer, Präsident
Verein Energie AR/AI
Tel. 071 351 31 59

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen planen
und vorbereiten, Unterhaltsarbeiten
von Fenstern, Gartenmöbel auffrischen.

naturfarbenmalerei.ch

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

www.biblioheiden.ch
info@biblioheiden.ch
071 891 15 12

*Körbweise
Bücher zu verkaufen
am Bibliotheksflohmarkt*

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Jedes Jahr im Frühling schafft das Bibliotheksteam Platz für neue Lesefreuden. Am Samstag, 8. Mai verkaufen wir vor der Bibliothek Heiden von 9 bis 12 Uhr ausgeschiedene Bücher, DVDs und CDs aus unserem Bestand zu günstigen Preisen. Der Flohmarkt ist die Gelegenheit für Schnäppchenjägerinnen und -jäger.

Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind selbstverständlich herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn möglichst vieles nochmals den Weg in ein Bücherregal findet.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet der Restsellermarkt nur bei schönem Wetter statt. Das Bibliotheksteam entscheidet am Freitag, 7. Mai darüber. Informiert wird ab 14.00 Uhr in der Gemeindebibliothek Heiden unter 071 891 15 12 sowie auf biblioheiden.ch.

Miriam Hauschildt

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.
www.ostschweiz.143/Spenden
IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Verschiedenes

Friedrich Glauser in der Fremdenlegion

Am 29. April 1921 und damit vor 100 Jahren wurde Friedrich Glauser in die Fremdenlegion aufgenommen. Der später als Pionier des Schweizer Kriminalromans berühmt gewordene Schriftsteller hatte enge Beziehungen zu Grub, wo er mit Berthe Bendel seine grosse Liebe gefunden hatte. Schauplatz einer seiner Kriminalromane ist das Gruber Hotel «Ochsen».

1896 geboren, begann Glauser nach den Schuljahren ein Chemie- und Philologiestudium in Zürich, das er aber abbrach. Es folgte ein ausschweifendes Leben in Künstlerkreisen, wo er Morphium konsumierte und süchtig wurde. 1918 liess ihn sein Vater wegen liederlichem Lebenswandel entmündigen. Nach erfolglosen Entziehungskuren und Selbstmordversuchen brachte ihn der Vater 1921 nach Strassburg in die Fremdenlegion. Damit erhoffte er sich eine strikte Disziplinierung seines Sohnes.

Fremdenlegionär in Marokko

Als Legionär war Glauser in der marokkanischen Ortschaft Gourrama stationiert, und seine Erlebnisse thematisierte er später im Roman «Gourrama». Wegen eines Herzfehlers wurde er 1923 vor Ablauf des fünfjährigen Vertrags ausgemustert. Sein weiterer Lebenslauf war erneut von Drogensucht, Rezeptfälschungen, finanziellen Problemen und Einlieferungen in Anstalt

Der Fremdenlegionär im «Ochsen»

Im Buch «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» sind zwei Kurzgeschichten der Gemeinde Grub gewidmet. Zum einen wird an den originellen Wirt Paul Lutz vom «Anker» erinnert, und zum anderen an den «Ochsen», wo Glauser auf Drängen der Stammtischgäste aus seinem Legionsroman «Gourrama» vorgelesen hat.

«Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» mit 33 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten (128 Seiten, illustriert, Fr. 22.-) ist im Appenzeller Verlag und bei Peter Eggenberger erhältlich.

Auch in der Fremdenlegion waren Schreibstift und Notizblock treue Begleiter von Friedrich Glauser. Als Legionär war Glauser im marokkanischen Ort Gourrama stationiert. Im gleichnamigen Roman thematisiert er seine Dienstzeit in der Fremdenlegion.

Text und Bild: Peter Eggenberger

ten geprägt. Ab 1930 liess er sich in der Gartenbauschule Oeschberg BE zum Gärtner ausbilden.

Ein Gruber Krimi

Angesichts der unzähligen Rückschläge und Abstürze ist Glausers grosses schriftstellerisches Schaffen erstaunlich. Nebst «Gourrama» entstanden zahlreiche weitere Werke wie «Wachtmeister Studer» und «Matto regiert». Der Roman «Krock & Co.» ist in Grub angesiedelt. In diesem Krimi spielt das noch heute bestehende Hotel «Ochsen» eine wichtige Rolle, wobei sich Wirtin Luise Högger als versierte Kennerin von Glausers Biographie und Werk erweist.

Zahlreiche Aufenthalte in Grub

Grub war deshalb Schauplatz, weil hier mit Berthe Bendel seine Freundin wohnte. Als Krankenschwester hatte sie Glauser in der psychiatrischen Anstalt von Münsingen kennen und lieben gelernt. Verschiedentlich hielt sich der Schriftsteller nun bei Berthes Familie auf. Im Frühling 1938 übersiedelte das Paar nach Nervi bei Genua, wollte heiraten und einen Neubeginn wagen. Die Zukunftspläne wurden jedoch durch den überraschenden Tod von Friedrich Glauser am 8. Dezember 1938 jäh durchkreuzt.

Fasnachtswagen der Wolfs-Hüüler Wolfhalden

Die Guggenmusik Wolfs-Hüüler aus Wolfhalden hat ambitionierte Pläne für die kommende Saison 2021/22, denn rechtzeitig auf die Hüüler-Nacht nächstes Jahr wollen sie ihren neuen Fasnachtswagen präsentieren.

Zu Beginn des Jahres konnten die Wolfs-Hüüler einen Zirkuswagen des in Konkurs gegangenen Zirkus Royal erwerben. Kurz darauf begannen auch schon die Arbeiten am Wagen. In einem ersten Schritt wurde der Wagen, bis auf das Fahrgestell, abgerissen und die Buchstaben des Zirkus Royal zur Versteigerung freigegeben. In den nächsten Wochen und Monaten wird der Zirkuswagen von Grund auf neu aufgebaut, wobei eine Vielzahl der Mitglieder voller Elan ihren Beitrag zum neuen Projekt der Wolfs-Hüüler leisten.

Auf den finalen Fasnachtswagen der Wolfs-Hüüler Wolfhalden darf man also gespannt sein und seine Taufe am 15. Januar 2022 an der Hüüler-Nacht in der Krone Wolfhalden live miterleben.

Präsidentenwechsel im Verein Haus zur Bergulme

An der coronagerechten Mitgliederversammlung verabschiedete sich die Präsidentin *Marianne Brassel* nach neunjähriger, aktiver Amtszeit. Ihre weitere Berufsausbildung nimmt ihre ganze Zeit in Anspruch. Nach der Behandlung aller Traktanden wurde *Bruno Rossi* zum neuen Präsident gewählt (im Vorstand für Marketing und Kommunikation verantwortlich).

In dieser Funktion sprach er eine Laudatio auf Marianne und überreichte die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft, integriert mit dem Hosenbandorden.

Das Hauptprojekt des Vereins Haus zur Bergulme ist die Lebensmittelabgabe und der Kleidermarkt für Armutsbetroffene von Heiden, Grub, Rehetobel, Oberegg, Lutzenberg Wolfhalden, Reute und Wald unter der Leitung von Irma Enz.

FensterProjekt.ch

Jetzt Fenster sanieren!

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Eine weitere Gemeindegeschichte im Vorderland

Dieser Tage ist die neue Gemeindechronik von Rehetobel mit dem Titel «Rehetobel – Ein Textildorf im neuen Gewand» erschienen. Dabei handelt es sich um die bis in die Gegenwart führende Fortsetzung des 1969 herausgegebenen Geschichtsbuchs.

In praktisch allen Vorderländer Gemeinden stehen heute Ortschroniken zur Verfügung, die viel Wissenswertes über die entsprechenden Orte vermitteln. Neueren Datums ist das Buch «Oberegger Geschichte», das seit 2018 erhältlich ist. Im gleichen Jahr erschien in Walzenhausen ebenfalls ein Geschichtsbuch, das die Chronik von 1988 fortsetzt. Historisches aus dem Lutzenberger Ortsteil Wienacht ist im entsprechenden, 2017 erschienenen Werk zu erfahren.

Reute mit ältester Chronik

Älteren Datums sind die Chroniken von Grub (1975), Wald (1986) und Wolfhalden (1997). Ältestes Buch mit historischen Inhalten ist die 1952 herausgegebene «Geschichte der Gemeinde Reute». In Heiden wird derzeit an einem neuen kommunalen Geschichtsbuch gearbeitet, das an den Platz der längst vergriffenen Chronik «Heiden – 1652–1952» treten wird. Noch immer erhältlich ist das Werk «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» (1991), das die Entwicklung der heutigen Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg ab der Frühzeit bis in die 1660er Jahre thematisiert.

Das neue, 180 Seiten umfassende und reich illustrierte Geschichtsbuch von Rehetobel ist bei der Gemeindeverwaltung, bei weiteren örtlichen Verkaufsstellen und beim Appenzeller Verlag erhältlich (Fr. 42.–).

Aufruf: Anmelden zur Covid-Impfung!

Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder können sich seit dem 4. Januar auf ar.impfung-covid.ch für eine Impfung registrieren. *Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich zu Bürozeiten telefonisch via Hotline (Telefon 071 353 67 97) anmelden.* Nach der Anmeldung wird ein Impftermin erteilt, sobald die angemeldete Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe – und Impfstoff vorhanden ist. Der Impftermin wird via E-Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt. Für die Impfanmeldung wird zwingend die Krankenversicherungskarte benötigt. Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder, die sich impfen lassen wollen, sich aber noch nicht registriert haben, sind aufgerufen, dies zu tun.

Registrierung Impfung

1. Online: ar.impfung-covid.ch
2. Kantonale Hotline: +41 71 353 67 97
3. via Hausärztin / Hausarzt

Bildrepro Peter Eggenberger

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

**Ihr lokaler
Partner für die
Kanalreinigung.**

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Inserate-Aannahmeschluss
14. Mai 2021**

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Vogel des Jahres 2016: Buntspechtmännchen im farbenprächtigen Gefieder; eingesandt von Luzia Hunger.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im März 2021

Die ersten warmen Frühlingstage waren «Jaqueline» zu verdanken. Das zweigeteilte Hochdruckgebiet übte seinen Einfluss von den Standorten Nordsee und Kroatien aus. Die für ein Hochdruckgebiet bekannte Rechtsdrehung der sinkenden Luftmasse brachte uns in den ersten Monatstagen mildes Frühlingwetter. Während den ersten sternklaren Nächten bildete sich ein Reif, der sich in den Strahlen der Morgensonne als silberner Teppich zeigte. Die Tagestemperaturen stiegen auf knappe 12 °C an und dies obwohl die Sonneneinstrahlung durch den Saharastaub stark beeinträchtigt wurde. Am Abend des Vierten brachten die Böen einer ausgeprägten Westströmung den ersten Regen, der in den Nachtstunden in Schnee überging und auch am kommenden Tag anhielt. In den folgenden Tagen zeigte sich dann oftmals die Sonne, während die Temperaturen tagsüber zwischen 3 °C und 6 °C lagen. Das vom Westatlantik nordostwärts ziehende Sturmtief namens «Klaus» kündigte sich mit einem markanten Druckabfall an. Unser Alpenraum kam an den Südrand dieses Tiefs zu liegen, was die Wetterdienste zu einer expliziten Sturmwarnung veranlasste. In der Nacht zum Zwölften zogen regendurchmischte Böen mit über 80 km/h ohne Schaden anzurichten durch unser Tal. Dieser ersten windstarken Einlage des Monats folgte übergangslos die zweite. Diesmal war es «Luis», der uns bis zum 22. mit Nachttemperaturen von -7 °C und tags bis -6 °C, ausserdem mit 20 cm Pulverschnee und starken östlichen Böen und nebenbei mit vier Eistagen bediente. Während in früheren Jahren die Schönwetter bringenden Hochdruckgebiete ausschliesslich männliche Namen trugen und die Tiefs feminine Namen erhielten, wurde diese Regel - um einer gewissen Gleichberechtigung Genüge zu tun -, dahingehend geändert, dass die Namensgebung jährlich gewechselt wird. Ab dem 23. waren es somit die Damen «Nicole» und «Margarethe», welche uns bis Monatsende sonnige und niederschlagsfreie Tage mit Temperaturen bis zu 18 °C brachten. Das Märzwetter hielt sich mit elf Sonnen- und neun Niederschlagstagen, einer kurzlebigen Schneedecke von 20 cm und einer Niederschlagsmenge von 65,3mm (im Vorjahr 49,2 mm) in erträglichem Rahmen.

Bauernregel März

Kommt im März die Sommerzeit, ist's länger hell für Feldarbeit.

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pau.ch, www.merzthomas.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf. Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.- etwas Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 877 36 18

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Gottesdienste und Agenda

PfarrerIn zum Mitnehmen! – «pastor to go»

Wünschen Sie ein Gespräch oder einen Besuch, wollen Sie aber ein Treffen drinnen im geschlossenen Raum vermeiden?
 Ich komme gerne zu Ihnen in den Garten, auf den Balkon oder auf einen Spaziergang!
 Bitte melden Sie sich bei mir:
 Telefon 077 / 400 34 55 oder marilene.hess@bluewin.ch

Sonntag, 02. Mai

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
 Musik: *Cyrrill Bischof*
 Kollekte: *Evangelische Frauenhilfe SG/AR/AI*

Sonntag, 09. Mai

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
 Musik: *Rosy Zeiter*, Kollekte: *Evangelische Frauenhilfe SG/AR/AI*

Auffahrt, 13. Mai

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Heiden
 mit Pfr. Hajes Wagner, Musik: *Robert Berchtold*

Sonntag, 16. Mai

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Sonntag, 23. Mai

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Abendmahl
 Musik: *Gerhard Spycher und Anita Freund*
 Kollekte: *Lebensmittelabgabe Heiden*

Sonntag, 30. Mai

17.00 Musikalischer Abend-Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfrn. Marilene Hess
 Musik: *Cyrrill Bischof*, Kollekte: *Lebensmittelabgabe Heiden*

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Literarischer Maibummel

mit Marilene Hess, Wanderführerin und Theologin

Literarische Wanderung zum Thema «Alles neu macht der Mai» (hoffentlich! besinnlich bis humoristisch), nach ca. 1.5 Std. inkl. Pausen (Gehzeit: 50 min. eben) erreichen wir das Besenbeizli Am Bach in St.Georgen, wo wir (fakultativ) einkehren, solange es beliebt. Individuelle Rückkehr ab St.Georgen Bach oder Schwarzer Bären ab 11.00 Uhr.

Treffpunkt:

Freitag, 28. Mai, 9.15 Uhr AB-Station Schwarzer Bären

z.B. Grub ab 8.31 / Eggersriet ab 8.36, umsteigen in SG Theater 8.54, in 5 min zum Spisertor gehen, dort 9.00 weiter Richtung Trogen bis Schwarzer Bären – Ende 11.00 Uhr oder nach Apéro/Zmittag im Besenbeizli Am Bach, St.Georgen

Ausrüstung:

feste gute Schuhe, evt. Stöcke!
 Kosten: öV und Einkehr

Anmeldung bis Mittwoch, 26. Mai

bei M. Hess, Tel. 071 244 81 11

«Wenn ich einen grünen Zweig im Herzen trage, wird sich bald ein Singvogel darauf niederlassen.» (Chinesische Weisheit)

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden sie auf www.ref-grub-eggertsriet.ch.

Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36

Wir freuen uns, dass wir ab Samstag, 1. Mai 2021 wieder für Sie öffnen können – natürlich unter Einhaltung des Schutzkonzeptes (Maskenpflicht, Abstand, keine Pause, reduzierte Belegung).

Der Programm-Inhalt wird demnächst auf unserer Homepage www.kino-heiden.ch aufgeschaltet. Schön, wenn Sie uns bald wieder besuchen kommen.

Ihr Rosental-Team

Veranstaltungen

Mai 2021

- 4. **VAW - Frühlingwanderung: Eine aussichtsreiche Belohnung**
P-haltestelle Dorf, Schönggrund 12.30 Uhr
- 4. **Landfrauenverein; Führung im Tierli Walter**
Besammlung: Skilift Parkplatz 13.30 Uhr
- 5. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 8. **VAW – Zum Jubiläum über viele Grenzen**
Bahnhof Walzenhausen 9.00 Uhr
- 10. **Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 13. **VAW – An Auffahrt über die Gössigenhöchi**
P-haltestelle Dorf, Ennetbühl 9.15 Uhr
- 14. **FSG Heiden; Bundesübung 300 m** Schiessstand Büelen, Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
- 20. **VAW – Zubi Frühlingwanderung** Dorf Stein AR 9.05 Uhr
- 21. **FSG Heiden; Feldschiessen 300 m** Schiessstand Büelen, Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
- 22. **VAW – Ein Schloss, Festungen und eine Burg über dem Rheintal**
Bahnhof Sargangs 9.30 Uhr
- 28. **FSG Heiden; Feldschiessen 300 m** Schiessstand Büelen, Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
- 29. **Altpapier-/Kartonsammlung**
- 29. **Besuchstag Sortengarten Peter Ochsner**
Peter Ochsner, Heiden 8.00 – 17.00 Uhr
- 29. **VAW – Wanderungen planen mit Schweiz mobil & Co.** 9.30 – 15.00 Uhr
- 29. **FSG Heiden; Feldschiessen 300 m** Schiessstand Büelen, Heiden 14.00 – 16.00 Uhr

Juni 2021

- 1. **Landfrauenverein; Kegeln und Essen im Restaurant Hof Appenzell**
Besammlung: Skilift Parkplatz 18.00 Uhr
- 2. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 5. **FSG Wald; Bundesübung 300 m** Schiessstand Wald 17.00 – 18.00 Uhr
- 12. **Besuchstag Sortengarten Peter Ochsner**
Peter Ochsner, Heiden 8.00 – 17.00 Uhr
- 24. **Landfrauenverein; Landfrauenausflug Davos**
ab Haltestelle Post Grub AR 8.15 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:
Donnerstag 13. Mai 2021 geschlossen
Freitag 14. Mai 2021 geschlossen

Pfingsten:
Montag 24. Mai 2021 geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:
Willi Solenthaler, Tel. P 071 891 39 73

Schlusspunkt

Der Militärarzt sagt zum Soldat, der sich krankschreiben lassen will: «Seien Sie einmal ehrlich! Ich bin mir sicher, dass Sie im Zivilleben wegen einer solchen Kleinigkeit nie zu mir gekommen wären!» «Ja, das stimmt», sagte der Soldat, «Ich wäre nie zu Ihnen gekommen, ich hätte Sie kommen lassen!»

Zwei Blondinnen treffen sich im Cafe. Wichtige Neuigkeiten werden ausgetauscht. «Du ich weiss jetzt endlich, wie ich meine beiden Hunde auseinanderhalten kann!» «Echt – wie denn?» «Der Braune hat ein bisschen längere Ohren als der Weisse!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 666

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 666

Editorial

von Katharina Zwicker
Gemeindepräsidentin

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Mit diesem Editorial möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Im April 2005 bin ich von Ihnen in den Gemeinderat und im Jahr 2015 zur Gemeindepräsidentin gewählt worden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie aufgeregt und zugleich neugierig ich vor meiner ersten Gemeinderatsitzung oder meinem ersten öffentlichen Auftritt als Gemeindepräsidentin war. Doch wie heisst es so schön: Man wächst mit seinen Aufgaben! Und von diesen Aufgaben hatte ich reichlich im Laufe meiner 16-jährigen Tätigkeit für die Gemeinde. Als Baupräsidentin war ich 13 Jahre für die Behandlung der Baugesuche sowie den Unterhalt und die Modernisierung der Gemeindeliegenschaften verantwortlich, allen voran die Kirche, das Zentralschulhaus mit der Turnhalle und das Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies. In Arbeitsgruppen wie der Ortsplanungskommission, Bauentwicklung allgemein sowie der Zentrumsüberbauung durfte ich Impulse zur Weiterentwicklung und Gestaltung der Gemeinde einbringen. Daneben gab es aber immer auch besondere Aktivitäten und Projekte. So zum Beispiel die Einführung unseres beliebten «Blickpunkt», die ich 2007 als Leiterin der entsprechenden Arbeitsgruppe mit lancierte, oder der Bau unserer Hängebrücke. Die Realisierung dieses kantons- und gemeindeübergreifenden Projekts war für mich persönlich das Highlight meiner Amtszeit. Es war ein unvergessliches Erlebnis, gemeinsam mit vielen Gruberinnen und Grübern dieses neue Wahrzeichen unserer Gemeinde einzuweihen. Solche schönen Momente sind stets eine Entschädigung für die weniger erfreulichen Seiten, die die Bekleidung eines öffentlichen Amtes leider auch mit sich bringt. Nicht alle Menschen begegnen den Exekutivmitgliedern mit dem angemessenen Respekt und der gebotenen Sachlichkeit. Soll aber politische Mitsprache und ein konstruktives Miteinander gelingen, braucht es eine sachliche Auseinandersetzung mit Fakten, nicht mit Halbwahrheiten oder gar Gerüchten. Allen, die mich während meiner Amtszeit unterstützt und mir das Vertrauen geschenkt haben, danke ich von Herzen.

Meinem Nachfolger wünsche ich einen guten Start, viel Glück und ein gutes Händchen bei allen Entscheidungen. Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohnern wünsche ich für die Zukunft alles Gute und vor allem gute Gesundheit!

Impressum

Redaktion:
Katharina Zwicker, Gemeindepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

Gemeinderat

Gemeindekanzlei Personelles

Der am 11. Februar 2021 für Manuela Wyser-Schlöpfer gewählte Stellvertreter, Stephan Uhler, hat bereits kurz nach Antreten der Stelle, diese per 18. März 2021 in der Probezeit gekündigt.

Die Stelle wurde deshalb wieder ausgeschrieben um einen Ersatz für Stephan Uhler zu finden. Aus den insgesamt 36 eingegangenen Bewerbungen hat sich der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 4. Mai 2021 für Florian Koller aus Gais entschieden. Florian Koller tritt seine Stelle, welche vor allem den Bereich Bausekretariat beinhaltet, am 15. Juni 2021 an. Er arbeitet in einem Pensum vom 50 Prozent.

Unterhalt der Schulhäuser

In den kommenden Jahren werden alle in die Jahre gekommenen Beleuchtungskörper in den Schulzimmern ersetzt. Es werden neue stromsparende LED Beleuchtungskörper mit Bewegungs- und Helligkeitssensoren eingebaut. Somit wird die Beleuchtung automatisch an die aktuelle Lichtsituation angepasst. Sie kann aber auch manuell gesteuert werden.

In einer ersten Etappe stehen die Zimmer «blau» und «grün» im Zentralschulhaus wie auch die Basisstufe Weither auf dem Programm. Dabei erhalten die Räumlichkeiten jeweils auch einen neuen Anstrich. In den beiden Zimmern im Zentralschulhaus werden zudem die Böden saniert.

Diese Sanierungen sind im Voranschlag für das Jahr 2021 vorgesehen und die Arbeitsvergaben sind durch den Gemeinderat an seiner Sitzung vom 4. Mai 2021 behandelt und vorgenommen worden.

Gleichzeitig fallen im Zentralschulhaus noch Schreinerarbeiten an, da gemäss Assekuranz der jetzt freistehende Drucker vom Gang abgetrennt werden muss. Diese Kosten, es handelt sich hier um Fr. 6'500.00, sind im Voranschlag 2021 nicht vorgesehen.

Inserate-Annahmeschluss 11. Juni 2021

Wasserversorgung Einführung einer Anlagen- buchhaltung

Gemäss Gemeinderatsbeschluss muss die Wasserversorgung eine Anlagenbuchhaltung einführen. Es wurden verschiedene Lösungen geprüft und ausprobiert (Excel). Für die Erstellung und Pflege der Wasser-Anlagenbuchhaltung braucht es einiges an Sachwissen und Ressourcen. Um langfristig und in der entsprechenden Qualität diese Aufgabe zu erfüllen, wurde bei der Firma IBG Engineering AG, St. Gallen ein entsprechendes Angebot eingeholt. Die IBG Engineering AG, St. Gallen führt bereits seit Jahren die Anlagenbuchhaltung für die Elektra mit dem Programm NEKAS. Die Elektra verzichtet auf den Kostenteiler für das Basisprogramm NEKAS, somit fallen für die Wasserversorgung nur noch die Kosten für Lizenzausbau und Upgrade an.

NEKAS ist das von der VSE vorgeschlagene Branchentool als Datenlösung für Anlagenbuchhaltung Kostenrechnung/Kostenwälzung und Reporting zuhanden der ElCom. Dieses Branchentool wurde erweitert und kommt auch für zusätzliche Medien wie z.B. Wasser zum Einsatz. Das Modul Anlagenbuchhaltung kann ebenfalls für die bilanzielle Führung der Sachanlagen in der Finanzbuchhaltung verwendet werden.

Da es als modulare Lösung aufgebaut ist, ist es möglich, auf die NEKAS Anlagenbuchhaltung optional eine digitale Instandhaltung zu betreiben. Kontrolle und Instandhaltung garantieren eine sichere Versorgung und eine Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen. Alle Erkenntnisse und Aktivitäten müssen dokumentiert werden und sollten zum richtigen Zeitpunkt ohne grossen Aufwand wieder zur Verfügung stehen.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung beschlossen, das Angebot der Firma IBG Engineering AG, St. Gallen anzunehmen und den Auftrag mit Kostenfolge von Fr. 15'147.00 einmalig sowie jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 2'631.00 excl. MwSt. zu vergeben. Die Honorarofferte zum Projekt umfasst die Implementierung, Lizenzen und Dienstleistungen. Mit der offerierten Lösung kann diese Aufgabe langfristig und in der entsprechenden Qualität erfüllt werden.

Wasserversorgung Sanierung Quellschächte Reservoir Höchi

Bauprojekt 1. Etappe: Grub verfügt über stetig erstklassige Wasserqualität. Dieses Trinkwasser erster Güte fasst die Gemeinde aus eigenen Quellen. Via Reservoirs findet es den Weg über ein weit verzweigtes Netz aus Rohrleitungen in die Haushalte der Einwohner und sogar über die Gemeindegrenzen hinaus.

Doch damit diese Quellen gefasst und genutzt werden können, bedarf es einigen Anstrengungen. Sollten diese auch in Zukunft so funktionieren wie bisher, benötigen sie einiges an Pflege, Unterhalt und zeitweise auch eine Sanierung. So wie in diesem Fall. Die Notwendigkeit der Sanierung der Quellschächte Reservoir Höchi ist ausgewiesen. Das Sanierungskonzept ist ausgearbeitet und liegt vor. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf Fr. 130'000.00 excl. MwSt. Der Gemeinderat hat das Sanierungskonzept genehmigt und den damit verbundenen Kosten zugestimmt.

Elektrizitätsversorgung Schlussabrechnung Verkabelung Frauenrüti

Die NS-Freileitung im Gebiet Frauenrüti führte teilweise durch einen alten Baumbestand auf der Liegenschaft Caroni, Parzelle Nr. 487 und verursachte immer wieder Störungen bei Windböen und Schneefall.

Das Projekt der Elektra (EVG) bestand aus der Verkabelung der anfälligen Freileitung und der angeschlossenen Liegenschaften. Zudem wurden Leerrohranlagen für eine spätere Verkabelung der Zubringerfreileitung ab der Trafostation Ebni vorgesehen. Da auch die Wasserversorgung und die Swisscom Handlungsbedarf hatten, wurde ein Gesamtprojekt erstellt. Es wurde weitestgehend ein Kombigraben (alle Werkleitungen gemeinsam) koordiniert. Da die Tiefbauarbeiten vor dem Wintereinbruch fertiggestellt werden mussten, wurden seitens der Elektra zuerst die Leerrohranlagen verlegt und anschliessend die Hausanschlüsse erstellt.

Das Projekt konnte grundsätzlich gemäss Projektplan ausgeführt werden. Durch die Priorisierung der Wasserleitungen konnten die geplanten Elektroarbeiten im 2019 nicht fertig-

gestellt werden. Die Arbeiten wurden im Frühling 2020 fortgeführt und im Herbst 2020 weitgehend abgeschlossen. Kleinere Fertigstellungsarbeiten wurden noch im Frühjahr 2021 erledigt. Die Abrechnung dieser Arbeiten erfolgte im Rahmen der Schlussabrechnungen per 31.12.2020.

Für die Energieversorgung GrubAR (EVG) entstanden per 31.12.2020 Kosten in der Höhe von Fr. 234'458.05 inkl. MwSt., was einen Minderaufwand von Fr. 11'613.05 inkl. MwSt. gegenüber den Offerten ausweist.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Roger und Tanja Schmitter, Obere Hord 387, 9035 GrubAR

Bauvorhaben: Wintergarten / Wohnraumerweiterung

Baugrundstück: Parz. Nr. 542 / Assek. Nr. 387, Obere Hord

Gesuchsteller: Johannes und Lotti Rieder, Dorf 73, 9035 GrubAR

Bauvorhaben: Heizungsersatz (Gasheizung)

Baugrundstück: Parz. Nr. 44 / Assek. Nr. 73, Dorf

Kontaktstunde beim Gemeindepräsident

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsident Andreas Pargäzti:

Montag, 7. Juni 2021

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende April 974 Bewohner/-innen

Zuzüge:

Baumgartner Mathias,
Vorderlenden 468

Speck Corina mit Julian,
Weiherwies 413

Leitbild der Gemeinde Grub

Der Gemeinderat hat die periodische Überprüfung des im Jahr 2013 verabschiedeten Leitbilds vorgenommen und wo nötig angepasst. Das Leitbild kann auf der Homepage der Gemeinde Grub, www.grub.ch heruntergeladen oder in Druckversion auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

Die Entenfamilie in unserem Dorfweiber. Fotos Bernhard Lutz.

Abstimmungsvorlagen

vom 13. Juni 2021

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz»
2. Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»
3. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
4. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO₂-Gesetz)
5. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 12. Juni 2021 18.00 – 19.00 Uhr
auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 13. Juni 2021 09.00 – 11.00 Uhr
auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Gemeinderat

Abschiede und Neuwahlen

Abschiede: Die letzte ordentliche Sitzung des Gemeinderates am 4. Mai 2021 war auch gleichzeitig die letzte Sitzung für Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und Vize-Gemeindepräsident Udo Szabo.

Nun ist es soweit. *Katharina Zwicker* gibt ihr anspruchsvolles Amt Ende Mai weiter. Sie kann auf 16 Jahre im Gemeinderat zurückblicken, davon sechs Jahre als Gemeindepräsidentin. Auf ihre Sitzungen war sie immer professionell und «dossiersicher», vorbereitet und stets orientiert, was in den einzelnen Ressorts vor sich geht.

Mit Katharina Zwicker verlässt die Gruber Exekutive eine geballte Ladung an Kompetenz, Zuverlässigkeit und Führungskraft. Es war für sie nicht immer leicht, all den Wünschen und Anforderungen von allen Seiten gerecht zu werden. Katharina Zwicker hat sich den vielen Aufgaben und Herausforderungen gestellt und diese souverän gelöst. Sie hat die Budgetdisziplin nicht nur eingefordert, sondern auch vorgelebt. In ihrer Amtszeit war sie unter vielem anderen vor allem auch für den Unterhalt und die Modernisierung der Gemeindeliegenschaften verantwortlich, allem voran die Kirche, das Zentralschulhaus mit der Turnhalle und das Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies. Die Ortsplanung, unter die auch die allgemeine Bauentwicklung fällt, waren keine leichten Aufgaben, die sie zu lösen hatte. Auch hunderte von privaten Bauge-suchen gingen über ihr Pult und landeten als Traktanden in den GR-Sitzungen. Mit einer gehörigen Portion Charme und Humor ist es Katharina Zwicker immer gelungen, die Gemüter zu

beruhigen und funktionale Lösungen aufzugleisen.

Die Gruber Bevölkerung und der Gemeinderat danken der abtretenden Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker für die langjährige und engagierte Behördentätigkeit zum Wohle der Gemeinde Grub und wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt viel Freude, Glück und vor allem gute Gesundheit.

Udo Szabo verabschiedet sich nach elfjährigem Wirken aus dem Gemeinderat, davon sechs Jahre als Vize-Gemeindepräsident. So musste GP Katharina Zwicker Vize-Gemeindepräsident Udo Szabo nach ihrer letzten Sitzung verabschieden.

Udo Szabo wurde am 11. April 2011 mit genau 100 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Er trat die Nachfolge von Roger Egli an und übernahm auch dessen Ressort, die Elektra, welche er bis heute gut geführt und auf den neusten Stand gebracht hat. So waren für die Elektra Umstellungen auf ein modernes Abrechnungssystem und der Umbau auf Smart-Meter (Zähler-Fernablesung) ein zentrales Thema. Unter seiner Führung wurde auch die Verbindung der Trafostationen durch ein Glasfasernetz aufgebaut, sodass heute die Gemeindekanzlei als auch die Schulhäuser ans Glasfasernetz angeschlossen sind. Dies garantiert eine sichere und schnelle Computer-Verbindung. Als erste Gemeinde im Appenzeller Vorderland konnte Grub im Jahr 2015 eine Elektrotankstelle in Betrieb nehmen und mit Gruber-Solarstrom einen wertvollen Beitrag zur umweltfreundlichen Mobilität leisten.

Neben dem Ressort Elektra nahm Udo Szabo noch viele weitere Aufga-

ben wahr und stand der Gemeindepräsidentin mit Rat und Tat zur Seite.

Der Gemeinderat dankt Udo Szabo für sein Engagement und die vielen Stunden, welche er für das Wohl der Gemeinde Grub eingesetzt hat. Mit den besten Wünschen für die Zukunft verabschiedet sich der Gemeinderat von Udo Szabo.

Neuwahlen:

Am Sonntag, 2. Mai 2021 konnten im zweiten Wahlgang die Nachfolger der zurücktretenden Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker und Vize-Gemeindepräsident Udo Szabo gewählt werden. Gewählt als neuer Gemeindepräsident wurde:

Andreas Pargätzi mit 176 Stimmen

Als 6. Mitglied in den Gemeinderat:

Raouf Selmi mit 185 Stimmen

Hinweis:

Durch die Wahl von Gemeinderat Andreas Pargätzi zum Gemeindepräsident ist sein Sitz im Gemeinderat zur Neuwahl offen. Der erste Wahlgang hierfür findet am 22. August 2021 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang am 26. September 2021.

Verabschiedung Katharina Zwicker und Udo Szabo

Verabschiedung von IrmaENZ (siehe auch Seite 6)

Abstimmungsergebnisse

Ergänzungswahlen vom 2. Mai 2021 2. Wahlgang

Wahl Gemeindepräsident/-in (Mitglied und Vorsitz des Gemeinderates)

Zahl der Wahlberechtigten 686
Zahl der gültigen Stimmen 300

Die in Betracht fallenden Stimmen
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Pargätzi Andreas	Vorderdorf 343	176*
Zürcher Christian	Dicken 232	154

* Es ist gewählt: Andreas Pargätzi mit 176 Stimmen

Stimmbeteiligung: 48.10 %

Wahl des 6. Mitgliedes in den Gemeinderat

Zahl der Wahlberechtigten 686
Zahl der gültigen Stimmen 326

Die in Betracht fallenden Stimmen
(gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Selmi Raouf	Am Mattenbach 2	185*
Schläpfer Yves	Weiherrwies 412	141

* Es ist gewählt: Raouf Selmi mit 185 Stimmen

Stimmbeteiligung: 51.9 %

Hinweis: Durch die Wahl von Gemeinderat Andreas Pargätzi zum Gemeindepräsident ist sein Sitz im Gemeinderat zur Neuwahl offen.

Der erste Wahlgang hierfür findet am 22. August 2021 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang am 26. September 2021.

Auch Grub setzt auf die Hausanalyse

Haus-Analysen werden im Kanton Appenzell Ausserrhoden seit 2007 mit Erfolg durchgeführt.

Der Gemeinderat Grub hat mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, Departement Bau und Volkswirtschaft, die Leistungsvereinbarung betreffend die Durchführung des Beratungsangebots «Haus-Analyse» für Liegenschaftseigentümer/-innen abgeschlossen bzw. verlängert. Mit diesem Instrument der Hausanalyse wird ein Informations- und Beratungsangebot bezüglich der baulichen und wirtschaftlichen Potenziale angeboten.

Zur Haus-Analyse zugelassen werden vor allem ältere Liegenschaften innerhalb der Bauzone, welche das Orts- oder Dorfbild prägen. Eine Haus-Analyse kostet maximal 6000 Franken und werden vom Kanton, der Gemeinde und den Hauseigentümern je zu einem Drittel getragen. Es kann mit dieser Dienstleistung etwas Sinnvolles für die gute Lebens- und Wohnqualität in der Gemeinde unternommen werden.

**Asylwesen Grub AR
Rücktritt von Irma Enz**

Einige Daten und Gedanken zu meiner Arbeit in der Asylkommission bzw. meiner Funktion als Betreuerin der Asylsuchenden.

Seit Juni 2001 war ich Mitglied der Asylkommission. In dieser Zeit wurden 42 Personen aus verschiedenen Nationen unserer Gemeinde zugeteilt: Albanien, Eritrea, Irak, Jugoslawien, Mexiko, Tibet, Türkei, Sri Lanka, Syrien. Für einige Asylsuchende war der Aufenthalt in Grub eine Übergangsstation und sie haben nach kürzerer oder längerer Zeit die Gemeinde wieder verlassen. Andere wohnen heute noch in Grub.

Erfreulich war immer, wenn Asylsuchende Arbeit fanden und ihren Lebensunterhalt, schliesslich selbstständig bewältigen konnten. Belastend war die lange Ungewissheit bis zu einem Asylentscheid.

Um dieses lange Warten etwas erträglicher zu machen, konnten wir ihnen immer wieder die Möglichkeit geben, Deutsch zu lernen, was in der ersten Phase die wichtigste Voraussetzung für eine Integration darstellt. In dieser Beziehung war für mich die Unterstützung durch die Gemeinde sehr wertvoll. Sie gab mit der Finanzierung der Fahrkosten den Asylsuchenden die Möglichkeit, regelmässig den Deutschunterricht in der Integra in St.Gallen zu besuchen.

Ab 2014 wurde von der Beratungsstelle für Flüchtlinge in Herisau eine Sprachförderung aufgebaut, die für Asylsuchende mit positivem Asylentscheid verbindlich besucht werden musste. Erweitert wurden die Deutschkenntnisse auch durch den privaten Unterricht bei meinem Mann. Dadurch war es für einige möglich durch ihren zusätzlichen Lerneinsatz international anerkannte Prüfungsabschlüsse zu machen und der Kontakt zu ihnen wurde durch die gemeinsame Arbeit noch enger.

Hervorheben möchte ich die unkomplizierte Art der Schulleitung und der Lehrerinnen und Lehrer unserer Primarschule. Sie schufen die Voraussetzungen, dass die Kinder unserer Asylsuchenden auf natürliche Weise Anschluss in den entsprechenden Klassen fanden und gerne in die Schule gingen.

Schwierige und emotionale Situationen gab es, wenn Asylsuchende nach langer Ungewissheit einen Negativentscheid erhielten. Es galt dann auch in dieser Zeit, sie bestmöglich zu begleiten.

Positiv ausgewirkt auf den zwischenmenschlichen Bereich und die Integration hat sich meiner Meinung nach massgeblich auch die Bereitschaft der Wohnungsvermieter und der Gemeinde, den Asylsuchenden eine adäquate Unterkunft zur Verfügung zu stellen.

Die Betreuung der Asylsuchenden war für mich während all der Jahre bereichernd, intensiv und oft auch herausfordernd. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen und bedanke mich bei allen zuständigen Personen, die ein offenes Ohr hatten und mich unterstützten. Das hat die Arbeit sehr erleichtert.

Der Gemeinderat Grub dankt Irma Enz

Nach genau 20 Jahren hat Irma Enz ihren Rücktritt von ihrem Amt als Betreuerin im Asylwesen per 31. Mai 2021 erklärt.

Mit Irma Enz war in der Gemeinde Grub eine langjährige und erstklassige Betreuung der Asylsuchenden gewährleistet. Für Irma Enz war es nicht immer eine einfache Aufgabe, Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen mit dem Leben in der Schweiz und in unserer Gemeinde vertraut zu machen. Mit ihrem freundlichen aber auch konsequenten Auftreten gegenüber den Asylsuchenden verschaffte sie sich den nötigen Respekt, welcher bei ihrer Arbeit sehr wichtig war.

Der Gemeinderat bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich für ihre langjährigen, wertvollen und engagierten Dienste sowie die vielen Stunden, die sie für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Für die Zukunft wünschen wir Irma Enz nur das Allerbeste.

Asylbetreuung ab 1. Juli 2021

Mit dem Rücktritt von Irma Enz als Betreuerin im Asylwesen hat sich der Gemeinderat an seiner Mai-Sitzung mit der Weiterführung des Asylwesens befasst und beschlossen, per 1. Juli 2021 der regionalen Asylbetreuung im Appenzeller Vorderland beizutreten.

hescht hüt nüd de Berenack?*

*bist du heute schlecht gelaunt?

Aline Inauen, Leiterin e-Banking

Eine saure Miene finden Sie nirgends bei der Appenzeller Kantonalbank.
Für unsere Kundinnen und Kunden machen wir stets eine süsse Birne.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Ihr lokaler
Partner für die
Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Inserate-Aannahmeschluss
11. Juni 2021

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**Kühles auch für
die heisseren Tage**

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Schule

Mitarbeitende und Schulbehörde der Schule Grub AR im Schuljahr 21/22

Auch im Schuljahr 21/22 werden Andrea Preisig und Evelyne Böhi in der Basisstufe Dorf und Johanna Jud und Linda-Leila Moser in der Basisstufe Weiher unterrichten. Linda-Leila Moser wird von den Sommer- bis zu den Herbstferien unbezahlten Urlaub beziehen und durch Maline Knellwolf vertreten.

Marina Stohler leitet die Musikalische Grundschule der Lerngruppe C/D sowie eine Lektion Musik in der Unterstufe. Mägi Schulz begleitet die B-ler*innen während den Naturnachmittagen. Die beiden Lehrpersonen für schulische Heilpädagogik, Lea Brunner und Markus Künzler, unterstützen Ihre Kinder weiterhin. Lea Brunner feiert im nächsten Schuljahr ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. Vielen herzlichen Dank für dein Engagement.

Tobias Forster unterrichtet als Klassenlehrer die Unterstufe zusammen mit Jacqueline Alder, die seit den Frühlingferien die Teamteachinglektionen von Bianca Koch übernommen hat.

Jasmine Cummings und Franziska Terraroli unterrichten die Mittelstufe. Während dem Mutterschaftsurlaub von F. Terraroli zwischen den Sommer- und Herbstferien 2021 wird eine Stellvertretung diese Lektionen erteilen. Guido Knaus erweitert die Kompetenzen der Mittelstufenschüler*innen im Fach Medien und Informatik.

Bianca Koch wird nach der Geburt ihres Kindes nicht mehr in Grub AR unterrichten. Wir danken ihr, dass sie während mehr als zehn Jahren die Kinder gefordert und gefördert hat. Seit dem 10. Mai 2021 hat Annerös Jäger das Gestalten von Bianca Koch übernommen.

Lena Künzle und Livia Züst haben im Schuljahre 20/21 je ein Semester lang ihr Praktikum in der Schule Grub AR absolviert. Wir danken ihnen für die wertvolle Arbeit und werden viele schöne Erlebnisse in Erinnerung behalten. Ein herzliches Dankeschön für die Stellvertretungen im Schuljahr 20/21 geht an Sandrine Papini (Mittelstufe), Sara Jost (textiles Gestalten Unter- und Mittelstufe) und Sarah Wiesmann (Unter- und Mittelstufe).

Mirco Schläpfer war acht Jahre lang für die Schulbusfahrten zuständig und teilte sich die Hauswartung mit Brigitte Müller, die 12 Jahre an der Schule Grub AR tätig war. Wir danken beiden ganz herzlich für ihren Einsatz und wünschen ihnen viel Erfolg bei der neuen Tätigkeit.

Seit Februar 2021 transportieren Frank Drogoin und Janine Schläpfer die Lernenden im Schulbus und F. Drogoin hat die Leitung der Hauswartung übernommen.

Markus Künzler unterstützt die Schulleitung in administrativen Belangen, ebenso wie Karin Oertle als Schulsekretärin. In gleicher Besetzung ist die Schulbehörde auch im neuen Schuljahr für die strategische Führung zuständig.

Ab dem 1. August 2021 wird Martina Maier ihre Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin in Grub AR, Wolfhalden und Lutzenberg aufnehmen.

Ich danke allen herzlich für ihren Einsatz und freue mich auf das neue Schuljahr.

Nun hoffe ich sehr, dass alle Schulreisen und das Klassenlager der 5./6. Klasse stattfinden können und wir alle gesund und munter bleiben!

Nadja Bürge, Schulleitung Grub AR

Annerös Jäger

Ich wohne in Oberegg, bin verheiratet und Mutter von drei (fast) erwachsenen Kindern. Aufgewachsen in Herisau, verbrachte ich meine gesamte Schulzeit dort und liess mich danach in Gossau zur Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin ausbilden. Nach einer längeren Familienpause stieg ich in Oberegg wieder in den Schuldienst ein und unterrichtete mehrere Jahre lang an der Oberstufe, bis die Schule infolge sinkender Schülerzahlen umstrukturiert wurde. Nach einigen Stellvertretungen bin ich bereit, meine Freude am Fach an Ihre Kinder weiterzugeben.

In meiner Freizeit bin ich Kursleiterin bei Pro Infirmis, arbeite in meinem Gemüsegarten, nähe Kleider oder lese auch mal ein Buch auf dem Liegestuhl.

Ich bin gespannt und freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Lehrperson für das textile Gestalten und auf eine tolle Zusammenarbeit!

Jacqueline Alder

Ich bin 33 Jahre alt und wohne in Heiden, wo ich auch aufgewachsen bin. Nach meinem Studium an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unterrichtete ich ab 2011 an der Primarschule Herisau. In meiner Freizeit genieße ich die Zeit mit meiner Familie und bin, wenn es die Zeit zulässt, gerne in den Bergen. Seit April 2021 habe ich die Teamteachinglektionen von Bianca Koch in der Unterstufe übernommen. Mir gefällt die neue Aufgabe sehr und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team und den Eltern.

Maline Knellwolf

Ich bin 22 Jahre alt und in Hauptwil aufgewachsen. Im Sommer beende ich mein Studium an der PHSG und freue mich, danach als Lehrerin tätig zu sein. In meiner Freizeit gehe ich in den Turnverein, spiele Korbball und leite die mittlere Jugendriege in Hauptwil. Ich fahre gerne Motorrad und bin im Winter oft auf dem Snowboard anzutreffen. Der Kontinent Afrika fasziniert mich sehr, weshalb ich in Südafrika vier Monate in einem Kindergarten in den Townships arbeitete. Ich freue mich sehr, die Kinder der Basisstufe Weiher von den Sommer- bis zu den Herbstferien begleiten zu dürfen.

Schulsozialarbeiterin Martina Maier

Ab August freue ich mich, das Schulteam in der Gemeinde Grub als Schulsozialarbeiterin mit zehn Stellenprozent zu unterstützen. Wir Erwachsene haben die Möglichkeit, uns bei Sorgen aller Art an eine passende Beratungsstelle zu wenden. Dies soll auch für Kinder und Jugendliche gelten: Als unkomplizierte, leicht zugängliche und freiwillige Beratung unterstütze ich deshalb bei persönlichen Anliegen ihrer Kinder und in der Familie. Ich bin für alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule in der Gemeinde da. Ich habe ein Studium der Sozialarbeit absolviert, bin 33 Jahre und wohne mit meiner Familie in der Region Vorderland.

Schule

Projekttag der Primarschule Grub AR

Die diesjährigen Projekttag standen unter dem Motto MINT (Mathematik, Informatik, Natur und Technik). Deshalb fanden in den Klassen unterschiedliche Programme statt.

Alle Basisstufenkinder waren gemeinsam als Detektive unterwegs. Es wurden Fingerabdrücke genommen, Geheimschriften gelernt und Diebe überführt. In der Unterstufe fanden Orientierungsläufe statt, Eier mussten aus grosser Höhe sicher landen und es konnten Roboter programmiert werden. Die Mittelstufenschüler*innen reinigten die Hängebrücke von Kieselsteinen, grillierten beim Naturfreundehaus und machten einen Orientierungslauf. Zum Abschluss staunten alle über die Show mit Experimenten von Professor Bumbastic.

Brigitte Müller verabschiedet

Am Montag, 10. Mai 2021 haben sich die Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Schulleitung und das Abwartteam von Brigitte Müller verabschiedet.

Gemeinderat Tobias Brülisauer hat sich im Namen der Gemeinde und der Schule in einer Rede für die langjährige Tätigkeit als Schulhausabwartin bedankt. Die Schule Grub AR wünscht Brigitte Müller viel Freude, Glück, Gesundheit und Sonnenschein für die Zukunft.

... und wir danken herzlich für den feinen Znüni!

Unsere Schule unterrichtet in altersdurchmischten Lerngruppen von der Basis- bis zur Mittelstufe. Vom 1. August 2021 bis 8. Juli 2022 (oder nur bis 28. Januar 2022) suchen wir

eine Praktikantin/einen Praktikanten zu 80 %

Eine optimale Förderung der Kinder ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Aufgabe beinhaltet die Unterstützung der Lehrpersonen der Basisstufe (Kinder von 4 – 8 Jahren), der Unter- und Mittelstufe sowie die Hausaufgabenbetreuung. Der abwechslungsreiche Einsatz reicht von der Begleitung einzelner Kinder bis hin zur Arbeit in der ganzen Klasse.

Wenn Sie Freude daran haben, Kinder in verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen in ihrem Lernen zu begleiten, dann melden Sie sich bei uns.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerbungen und genauere Auskünfte:
 Nadja Bürge, Schulleitung, Dorf 55
 9035 Grub AR
 schulleitung@schule.grub.ch
 Telefon 071 891 17 50 /
 www.schule.grub.ch

Poetry-Slam-Anlass mit Richi Küttel

Am Fr, 7.5. 2021 durften die 2. und 3. Sekler in der Oberstufen Aula Richi Küttel willkommen heißen. Richi Küttel ist ein professioneller Poetry Slamer aus St. Gallen. Schon seit 20 Jahren schreibt und performt er Texte, welche lustig, bewegend, gemein, motivierend, lebendig oder sinnlos sein können. Er erzählte uns von vielen seiner Poetry Slam Erfahrungen unter ande-

rem, dass er sogar einmal nach Madrid an einen Slam eingeladen wurde. Ausserdem sagte er uns, dass Poetry Slam nicht sein Beruf sei, sondern sein Hobby und seine Leidenschaft, was wir spürten, als wir ein paar Texte von ihm zu hören bekamen. Seine Slams hatten sehr kreative Namen wie Äfach, Gopfeteli, Blinddate, Easyjob und Alti Säck. Beim Poetry Slam geht es nicht darum möglichst viele Preise zu gewinnen, sondern seiner Leidenschaft nachzugehen, deshalb gibt es bei jedem Slam einen traditionellen Preis, eine Flasche Whiskey. Die Finalisten werden von einer zufällig ausgewählten Jury bewertet und bestimmt. Im Finale performen die Poetry Slamer einen weiteren Poetry Slam, der aufgrund der Lautstärke des Applauses bewertet wird. Es war ein spassiger, anderer Anlass, welcher uns gefiel und zeigte, dass es eigentlich keine Tabus beim Poetry Slam gibt.

Carmen Rölli und Hala Sawan

Lernteamtage Lernteam A Oberstufe Wolfhalden

Ein abwechslungsreiches Programm hat sich das Lernteam A der Oberstufe Wolfhalden ausgedacht. Der grösste Wunsch vom Lernteam war es, endlich mal wieder nach St. Gallen zu gehen, dort gemeinsam die Zeit miteinander zu verbringen, ausserhalb vom Schulzimmer.

Mit dem Postauto ging es am Dienstag 11. 5. 21 zum Bahnhof St. Gallen.

Von dort aus zu den Drei Weihern mit einem schönen Spaziergang. Die Mittagspause durften die Schüler in der Stadt verbringen. Um 13 Uhr gab es noch eine Führung im Historischen Museum zum Thema «Klug und Kühn – Frauen schreiben Geschichte».

Am Mittwoch, den 12. 5. 21 war das Lernteam A sportlich unterwegs. Mit dem Appenzeller Bähnli ging es nach Rorschach in den Trampolin Park. Nach einem Spaziergang über den Hafen ging es wieder zurück nach Wolfhalden.

Viktoria Hasler

Lernteamtage Lernteams D Oberstufe Wolfhalden

Das Lernteam D freute sich schon sehnlichst auf die Lernteamtage im Mai, die sie sehr sportlich geplant haben. Leider machte die schlechte Wetterprognose vom 11. 5. 21 die Wanderung des Barfusswegs von Gonten nach Jakobsbad einen Strich durch die Rechnung. Ganz spontan wurde der Lernteamtag nach Rorschach an den Hafen verlegt. Zuerst besuchten sie

das Museum im Kornhaus. Anschliessend durften die Schülerinnen und Schüler ihre letzte Energie im Trampolin Park in Rorschach auspowern.

Auch der 2. Lernteamtag musste spontan umorganisiert werden. Eine Wanderung über die Hängebrücke war bei Regen nicht möglich. So wurde in der Schule das Spiel «Werwölfe» gespielt. Nach einer Stärkung im Volg gab es noch eine Mini-Wanderung ums Dorf mit abschliessenden Spielen zur Stärkung der Lernteamgemeinschaft. Am Mittag verabschiedete sich das Lernteam in die Ferien! In diesem Sinne – sonnige Ferien. *Viktoria Hasler*

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFONE+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren. Telefon **144** anrufen.

News aus dem AüB | Appenzellerland über dem Bodensee

Jetzt kommt der Frühling. Die Knospen und Blüten spriessen. Es duftet. Pollen färben alles gelb. In unseren Gärten wird gesetzt, gepflanzt, gesät ...

Was ist eigentlich «Biodiversität» und was geht mich das an?

Das Wort «Bio» stammt vom griechischen ab und bedeutet «Leben», das Wort «Diversität» stammt aus dem Lateinischen und bedeutet «Vielfalt». Biodiversität heisst also lebendige Vielfalt. Oder vielfältige Lebendigkeit, je nachdem was dir besser gefällt.

Sie umfasst alle Lebensformen und ihre Lebensräume. Damit die Diversität der Lebensformen erhalten werden kann, müssen auch deren Lebensräume erhalten bleiben. Denn: ohne Wasser keine Fische, ohne Blumen keine Bienen. Und weil alles Leben, der ganze Reichtum der Natur, in einem wechselseitigen Einfluss zueinandersteht, ist diese Vielfalt des Lebendigen ein wichtiges Thema. Denn jeder Verlust von Diversität hat Auswirkungen auf unser Ökosystem. Doch wie sorgen wir dafür, dass die Biodiversität erhalten bleibt?

Sähen, setzen, pflanzen - sich freuen!

Und zwar am besten einheimische Pflanzen in ihrer ganzen Vielfalt und wilder Schönheit. Einheimische Wildblumen bieten ein breites Nahrungsangebot für verschiedene, gefährdete Insektenarten, aber auch für Vögel, Igel und Reptilien. Und ganz nebenbei sehen sie auch schön aus. Nichts gegen gepflegte Vorgärten, die mit viel Liebe in kunstvolle Anordnungen gebracht werden. Doch der Anblick von bunt gemischten Wildblumen, besucht von Schmetterlingen, Bienen, Hummeln, verzaubert.

Bunt und wild im Dorfkern von Heiden und in Grub

Das sieht man auch in der Region. Die Gemeinden Heiden und Grub bepflanzen einige Rabatten und Blumenkästen mit einheimischen Wildblumen. Das freut die hiesigen Lebewesen und schont auch das Budget der Gemeinde.

Am Bring- und Holtag am 28. August in Heiden können nicht nur Möbel, Velos und Werkzeug getauscht werden, sondern auch Pflanzen finden ein neues Zuhause.

Mebr Blumenwiesen braucht's - findet die IG Wald miteinander

Auch die IG Wald miteinander hat es sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam für mehr Blumenwiesen in der Gemeinde zu sorgen. Zudem bieten sie Unterstützung für Einwohner an, die (auch kleine) Rasenflächen zu blühendem Leben erwecken wollen. Der Vorteil dabei ist übrigens, dass man den ganzen Sommer nicht Rasenmähen muss.

Heimische Hecken in Reute

Die Energie- und Umweltschmid Reute setzt sich für die Biodiversität in Privatgärten ein. Dazu findet am 31. Mai ein Informationsanlass mit einem Landschaftsgärtner statt. Dieser stellt geeignete Hecken vor, welche danach direkt bestellt werden können und von der Gemeinde organisiert werden. Am 30. Oktober werden die bestellten Hecken abgegeben und gleichzeitig am Beispiel einer Hecke auf dem Schulareal gezeigt, wie richtig gepflanzt wird. Dabei wird die Hecke auf dem Schulareal ergänzt.

Biodiversität bei mir zu Hause

Sie möchten die Biodiversität fördern und Ihren Garten erblühen lassen? Auf Floretia.ch können Sie Ihre Postleitzahl sowie ein paar Details zum Standort eingeben. Schon sehen Sie, mit welchen Wildpflanzen Sie die Biodiversität am besten fördern können. Sie erfahren auch gleich, wie man sie pflanzt und pflegt, welche Tiere von ihnen profitieren, und wo Sie Wildpflanzen und Saatgut aus Ihrer Region erhalten.

Diesen und weitere Links zu naturnahen Wiesen, Hecken und Gärten finden Sie auf unserer Homepage aueb.ch/biodiversitaet.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Geschäftsführerin: Katja Breitenmoser, Tel. 071 55 33 701 E-Mail: info@aueb.ch www.aueb.ch

Die Pfadi rettet Peach

Wenn Mario und Luigi Hilfe brauchen um Prinzessin Peach zu befreien, dann zögern wir natürlich keine Sekunde. Wir ziehen gemeinsam los und tauchen in die Abenteuer und Geschichten anderer Welten ein. So sind wir mit Mario und Luigi unterwegs, reisen durch die Zeit, fliegen auf den Mars oder treffen auf Geister. Das bedeutet jede Menge Spass, witzige Momente und eine gute Zeit in der Natur.

Um auch zukünftige Herausforderungen gut zu meistern und bekannten Figuren helfen zu können, brauchen wir auch dich. Ab dem ersten Kindergarten kannst du mit dabei sein. Wir treffen uns jeweils samstags und erleben mit ganz viel Spiel und Spass aufregende Stunden. Mehr Informationen findest du auf www.pfadiheiden.ch.

Calvin Rüegg / Fox

**Drückt's dich wo –
sing dich froh!
Am besten gleich
im Männerchor.**

MÄNNERCHOR
Heiden

**Lueg ine! Wir freuen
uns auf dich!**

www.maennerchor-heiden.ch
www.facebook.com/maennerchorheiden

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

BLUTSPENDEN

für das Appenzeller Vorderland in Obereg

Am **Mittwoch, 30. Juni 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch.

Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Obereg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

*Die Samaritervereine
im Appenzeller Vorderland*

PV-Installateure

zur Unterstützung der Kampagne
«Photovoltaik-Aktion Appenzellerland» gesucht

Um die Stromerzeugung aus Sonnenenergie auszubauen, wird im Herbst 2021 vom Verein Energie AR/AI in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen eine Aktion durchgeführt.

Gesucht werden Installateure, welche die Aktion als aktive Partner unterstützen und die Photovoltaikanlagen installieren werden.

Die Aktion bietet ein attraktives Pauschalangebot für eine qualitativ hochwertige PV-Anlage. Mit diesem Standard-Paket bekommen Hausbesitzende eine PV-Anlage schlüsselfertig und betriebsbereit auf ihr Dach installiert.

Alle teilnehmenden PV-Installateure geben ihre Offerte über das Standard-Paket ab. Der Preis für das Standard-Paket wird aus allen Einsendungen ermittelt und eine Vereinbarung mit den Installateuren getroffen.

Sind Sie als ausführender Installateur daran interessiert, an der Aktion teilzunehmen? Dann melden Sie sich bitte bis am 4. Juni 2021 bei der Energieagentur St.Gallen an.

Energieagentur St.Gallen GmbH
Vadianstrasse 6 | 9000 St.Gallen
c.eisenhut@energieagentur-sg.ch | Telefon 058 228 71 95

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

*Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch*

Parkplatzverkauf

Am **Sa., 5. Juni**, von **9 bis 17 Uhr in der Ebni 28, Grub AR**
Parkmöglichkeiten bei Garage Niederer sind vorhanden!

Zu kaufen gibt es:

- Confi, Sirup, Limoncello, Sugo, Guetzli
- süess-saures Eingemachtes, Zöpfe
- Bastelsachen wie Türkränze, Babysachen, Kerzen usw.

Der ganze Erlös geht zu Gunsten unseres Vereins.

Kommen Sie vorbei, wir würden uns freuen.

Chratzbom Ebni
Verein für in Not geratene Katzen.
Monika Riepl
Ebni 28, 9035 Grub AR, Tel. 071 3332813
www.chratzbom-ebni.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**Inserate-Annahmeschluss:
11. Juni 2021**

Geführte Wanderungen Juni

**Dienstag 1. Juni 2021 –
Geschichten zwischen Herisau
und Gossau**

Auf den Pfaden des Schriftstellers Robert Walser steigen wir hinauf zur Burgruine Rosenberg. Diese wurde im 12. Jahrhundert erbaut und während den Appenzeller Kriegen wieder zerstört. Über die Wachtenegg geniessen wir die Aussicht Richtung Bodensee und zum Alpstein.

Route: Herisau Bahnhof–Burgruine Rosenberg–Wachtenegg–Zellersmüli–St.Kolumbanshöhle(Salpeterhöhle)–Niederdorf–Gossau

Distanz: 11,1 km Zeit: 3 ½ Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.00 Uhr 9100 Herisau, Bahnhof AB, Rückreise: 18.00 Uhr 9200 Gossau (SG), Bahnhof

Anmeldung bis Montag 31. Mai 2021, 12.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00.

**Sonntag, 13. Juni 2021 –
Bergsiits und Seesiits über dä
Tanzbode**

Ohne Schweiss ist der Aufstieg über Unter- und Oberbächen hinauf zum Tanzboden kaum zu bewältigen. Die grandiose Aussicht auf der Anhöhe auf den Speer, den Stockberg und den Säntis sowie auf der gegenüberliegenden Seite auf die Weite des Zürichsees lassen unsere Herzen jedoch definitiv höherschlagen und alle Strapazen vergessen.

Route: Ebnat-Kappel–Oberbächen–Gubelspitz–Tanzboden–Unterabschlagen–Ebnat-Kappel

Distanz: 14,3 km Zeit: 5 ¼ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 8.40 Uhr 9642 Ebnat-Kappel, Bahnhof, Rückreise: 16.15 Uhr 9642 Ebnat-Kappel, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag 11. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55.

**Dienstag, 15. Juni 2021 –
Drei-Seen-Wanderung im Thurgau**

Die Wanderung führt durch das Thurgauer Seebachtal, das im Norden des Kantons Thurgau liegt. Eingebettet in schöner Wie-

senlandschaft befinden sich die drei Seen Hasensee, Hüttwilensee und Nussbaumersee und jeder See ist auf seine Art speziell. Das Gebiet der Seen steht grossenteils unter Naturschutz.

Route: Warth–Seehof–Buechbüel–Moshölzli–Nussbaumen

Distanz: 12 km Zeit 3 ½ Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 9.30 Uhr 8532 Warth, Bushaltestelle Kreuz, Rückreise: 14.32 Uhr 8537 Nussbaumen, Bushaltestelle Schulhaus

Anmeldung bis Montag 14. Juni 2021, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 401 41 44.

**Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Juni
2021 – Jubiläumswanderung
durchs Appenzellerland**

Diese Weitwanderung in drei Etappen von fast 68 Kilometern führt Sie durch das Appenzellerland. Mit dem Start im St. Galler Rheintal geht die Wanderung auf unbekanntem Wegen über Hügel, Tobel und Brücken, durch drei Kulturregionen des Appenzeller Vorder-, Mittel- und Hinterlands bis zur Schwägalp. Wir wandern mit dem Tagesrucksack. Vor jeder Etappe steht Ihnen ein Gepäcktransport zur Verfügung. Sie können auch jederzeit auf den ÖV umsteigen.

Route: Au–St.Anton–Trogen–Speicher–Bühler–Saul–Appenzell–Himmelberg–Hundwilser Höhe–Urnäsch–Hochalp–Schwägalp

Distanz: 67,5 km Zeit 22 ½ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 7.20 Uhr 9434 Au, Bahnhof, Rückreise: 17.30 Uhr 9107 Schwägalp, Postautahaltestelle

Anmeldung bis Montag 14. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 401 41 44.

**Donnerstag, 24. Juni 2021 –
Appenzeller Wald – erkennen,
verstehen, geniessen**

Erleben und erfahren Sie die Vielfalt und Besonderheiten unserer Wälder. Der Walderlebnisraum Gais ist eingebettet in reichhaltige Wälder und blühende Streuwiesen. Wandernd erkunden wir verschiedene Waldstandorte mit ihren Gemeinschaften an Bäumen, Sträuchern und Tieren.

Route/Besonderes: leichte Wanderung im Walderlebnisraum Gais mit Nachtessen beim Waldhaus. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.

Zeit: 14.30 bis 20.00 Uhr
Kursleitung: Hansjürg Hörler, Agronom, Präsident Walderlebnisraum Gais

Kosten: CHF 40.00 für Mitglieder von Wanderwegorganisationen und Gönner

SWW, CHF 50.00 für Nichtmitglieder, inkl. Nachtessen und Getränke.

Infos/Anmeldung bis Sonntag 20. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 660 24 92.

**Samstag, 26. Juni 2021 –
15. Schweizer Wandernacht**

Wir verlassen Degersheim in südlicher Richtung und steigen hinauf zum Fuchsacker. Schon hier geniessen wir die Aussicht zum Alpstein. Weiter geht es bei leichtem Auf und Ab über den Gägelhof zur Hochwacht und weiter zum Sitz. Bei der gemütlichen Einkehr auf dem Sitz warten wir auf den Sonnenuntergang und geniessen das herrliche Rundumpanorama.

Route: Degersheim–Fuchsacker–Hochwacht–Sitz–Högg–Schwellbrunn

Distanz: 9,4 km Zeit: 3 ¼ Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 18.00 Uhr 9113 Degersheim, Bahnhof, Rückreise: 22.20 Uhr 9103 Schwellbrunn, Postautahaltestelle Dorf

Anmeldung bis Donnerstag 24. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00.

**Samstag/Sonntag,
26./27. Juni 2021 –
15. Schweizer Wandernacht**

In der Dämmerung haben wir einen traumhaften Blick auf Säntis und Hoher Kasten, in der Nacht sehen wir auf das Lichtermeer des Rheintals hinunter und in der Morgendämmerung erleben wir den Sonnenaufgang mit Blick auf den Bodensee. Im Schein des vollen Mondes, auf leichten Wegen gehts quer durchs Appenzeller Vorderland. Erst wenn der Mond ab 3.00 Uhr hinter dem Horizont verschwindet, brauchen wir unsere Stirnlampen. Als Krönung unserer Nachtwanderung geniessen wir ein köstliches Frühstück im Gasthaus Fernsicht in Heiden.

Route: Teufen–Hohe Buche–Oberer Gäbris–Landmark–St.Anton–Oberegg–Heiden

Distanz: 26 km Zeit: 7 ½ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 21.10 Uhr 9053 Teufen, Bahnhof, Rückreise: 7.30 Uhr 9410 Heiden, Bahnhof

Anmeldung bis Dienstag 22. Juni 2021 über die Homepage, per E-Mail an walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 077 522 09 11.

Durchführung
Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz

- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Aufruf: Anmelden zur Covid-Impfung!

Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder können sich seit dem 4. Januar auf ar.impfung-covid.ch für eine Impfung registrieren. *Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich zu Bürozeiten telefonisch via Hotline (Telefon 071 353 67 97) anmelden.* Nach der Anmeldung wird ein Impftermin erteilt, sobald die angemeldete Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe - und Impfstoff vorhanden ist.

Der Impftermin wird via E-Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt. Für die Impfanmeldung wird zwingend die Krankenversicherungskarte benötigt. Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder, die sich impfen lassen wollen, sich aber noch nicht registriert haben, sind aufgerufen, dies zu tun.

Registrierung Impfung

1. Online: ar.impfung-covid.ch
2. Kantonale Hotline: +41 71 353 67 97
3. via Hausärztin / Hausarzt

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:
 Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.
Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Verschiedenes

**Neu am Witzwanderweg:
Rustikale Toilette am
Eichenbach**

Der Eichenbach bildet die Grenze zwischen Walzenhausen und Wolfhalden. Hier und damit direkt am beliebten Witzwanderweg befindet sich ein überaus lauschiger Rastplatz mit Feuerstelle, der jetzt mit einer rustikalen Toilette ausgerüstet worden ist.

«Das ist aber ein liebevoll gestaltetes stilles Örtchen!», freute sich unlängst ein Thurgauer Paar auf dem Witzweg, als die rustikal verkleidete Baustellen-Toilette beim Rastplatz am Eichenbach ins Blickfeld rückte. Rechtzeitig auf den Beginn der Wandersaison haben die Mitarbeiter des kommunalen Bauamts Wolfhalden das an und für sich nüchterne WC solid verankert und mit einer Holzverkleidung der Umgebung angepasst. Eine weitere Toilette gleichen Stils befindet sich in der Klus nahe bei einer weiteren Feuerstelle. Grund für die Platzierung der Toiletten ist die bedauerliche Tatsache, dass am vielbegangenen Witzweg zwischen Walzenhausen und Heiden mit Ausnahme des «Hecht» in Wolfhalden keine Wirtschaft mit entsprechender Infrastruktur geöffnet ist.

*Auf dem Witzweg-Rastplatz am Eichenbach steht Wanderern eine sorgfältig mit Holz verkleidete Toilette zur Verfügung.
Bild und Text Peter Eggenberger*

**Einzigartig im Vorderland:
Skulpturenpark lässt
staunen**

Im Weiler Scheibenweid (Zelg-Wolfhalden) lässt ein zehn Figuren umfassender Skulpturenpark staunen und zur Kamera greifen. «Wir mussten den Waldrand auslichten. Statt die Bäume ganz zu entfernen, hat Bildhauer Markus Buschor, Altstätten, die Stämme in künstlerische Skulpturen verwandelt», freuen sich Brigitte und Stefan Lüchinger als Grundeigentümer. Die vielbewunderten Figuren passen ausgezeichnet zum unweit entfernten Appenzeller Höckli, das im Auftrag des Ehepaars von seinem jahrelangen Lotterdasein befreit und stilgerecht restauriert worden ist.

**Neue Webseite für die Fapla
Unser Beratungsangebot**

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität setzt sich in ihrer täglichen Arbeit in vielfältigen Bereichen mit der Sexuellen Gesundheit der Menschen auseinander.

Ob es sich um eine ungeplante Schwangerschaft, die passende Verhütung, eine Begleitung in der Schwangerschaft und bis ein Jahr nach der Geburt, einen unerfüllten Kinderwunsch, Fragen zur Sexualität oder um weitere

Themen oder Fragen handelt, Sie sind bei uns herzlich willkommen! Wir beraten Sie ergebnisoffen, neutral und unter Berücksichtigung der Schweigepflicht.

Entdecken Sie unser gesamtes, vielfältiges Beratungs- und Bildungsangebot auf der neu aufgeschalteten *Webseite: www.faplasg.ch*.

Darauf wurde vor Kurzem auch der aktuelle Tätigkeitsbericht 2020 der Beratungsstelle aufgeschaltet.

Unsere Beratungsangebote sind gratis und Gespräche sind vor Ort, telefonisch oder via Videocall möglich. Melden dürfen sich Menschen aller Altersgruppen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, Religion, sexueller und romantischer Orientierung und mit oder ohne Beeinträchtigung. Kurzum, alle Menschen, die in diesen Bereichen Bedarf nach Beratung oder offene Fragen haben.

Wir freuen uns, Sie bei Bedarf unterstützen zu können. *Ihr Fapla Team*

*Der vom Altstätter Bildhauer Markus Buschor geschaffene Skulpturenpark in Zelg-Wolfhalden.
Bild und Text Peter Eggenberger*

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)
Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

EIN HERZ FÜR UNS ALLE

**Jetzt nach
Impfterminen
erkundigen**

Durch das Impfen helfen wir mit,
die Pandemie einzudämmen. Damit wir alle
irgendwann wieder unser Leben ohne
Einschränkungen geniessen können.

bag-coronavirus.ch/impfung
Infoline Covid-19-Impfung: 0800 88 66 44

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:

**Bitte beachten Sie die Informationen zur Anmeldung für die Covid-Impfung
in Appenzell Ausserrhoden auf Seite 15!**

Der Verein Alsam bietet der Gruber Bevölkerung ein facettenreiches Gesundheitsangebot im Appenzeller Vorderland an

alsam
gesundappenzellerland

Das Thema Gesundheit hat im Appenzellerland eine lange Tradition und in den vergangenen Monaten wieder an Bedeutung gewonnen. Der Verein Alsam möchte auf das abwechslungsreiche Behandlungsangebot aufmerksam machen und bietet sowohl Einheimischen als auch Gästen verschiedene Seminare, Vorträge und Workshops an.

Von Mai bis Juli 2021 lernen Sie auf einer Kräuterwanderung die heimischen Heilpflanzen kennen, setzen sich mit bewusstem Atmen oder Kochen auseinander oder erhalten Einblick in die Stimmgabel-Therapie sowie das hawaiianische Vergebungsritual «Ho'oponopono».

Weitere Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung sind auf der Website www.alsam.ch erhältlich.

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

www.biblioheiden.ch
info@biblioheiden.ch
071 891 15 12

Wir tauschen wieder Paninibilder!

Nachdem die Fussball-EM im letzten Sommer wegen Corona verschoben werden musste, findet sie in diesem Jahr nun doch noch statt. Fans haben auch wieder die Möglichkeit, Paninibilder zu sammeln, und das Team der Bibliothek Heiden freut sich, Fussballbegeisterten an der Paninibilder-Tauschbörse ermöglichen zu können, ihr Sammelheft zu vervollständigen. Die Tauschbörse findet nur bei trockenem Wetter auf dem Platz vor der Bibliothek statt. Wir treffen uns am Samstag 29. Mai von 9.30 bis 11.00 Uhr, am Mittwoch 2. Juni von 14.00 bis 15.30 Uhr und am Samstag 5. Juni von 9.30 bis 11 Uhr.

Miriam Hauschildt

Endlich wieder Kinogenuss auf der grossen Leinwand!

Wir bieten seit dem 1. Mai wieder ein abwechslungsreiches Programm an. Natürlich unter Einhaltung des Branchen-Schutzkonzeptes (Maskenpflicht, Abstand, keine Pause, reduzierte Belegung: s. Schutzkonzept). Aus organisatorischen Gründen können wir momentan keine Reservationen entgegen nehmen.

Wir freuen uns, endlich wieder für Sie da zu sein! *Ihr Rosental-Team*

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36
Juni '21 Rosental. Das Kino.

Di	1.6.	14:15	Nachmittagskino: Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
Di	1.6.	19:30	Die Adern der Welt	6/4	D
Fr	4.6.	20:00	The United States vs. Billie Holiday	16/14	E/d
Sa	5.6.	17:00	Von Fischen und Menschen	14/12	dialekt
Sa	5.6.	20:00	Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
So	6.6.	15:00	Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!	6/4	D
So	6.6.	19:30	Ammonite	14/12	D
Di	8.6.	19:30	Von Fischen und Menschen	14/12	dialekt
Mi	9.6.	20:00	Cinéclub: Ema y Gastón	16/16	OV/d
Fr	11.6.	20:00	Los Lobos	6/4	Span/d
Sa	12.6.	17:00	Die Adern der Welt	6/4	D
Sa	12.6.	20:00	The United States vs. Billie Holiday	16/14	E/d
So	13.6.	15:00	Raya und der letzte Drache	6/4	D
So	13.6.	19:30	Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
Di	15.6.	19:30	Ammonite	14/12	D
Fr	18.6.	20:00	The United States vs. Billie Holiday	16/14	E/d
Sa	19.6.	17:00	Die Adern der Welt	6/4	D
Sa	19.6.	20:00	Ammonite	14/12	D
So	20.6.	15:00	Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!	6/4	D
So	20.6.	19:30	Los Lobos	6/4	Span/d
Di	22.6.	19:30	The United States vs. Billie Holiday	16/14	E/d
Do	24.6.	19:30	The Father	12/10	D
Fr	25.6.	20:00	Nomadland	6/4	D
Sa	26.6.	17:00	The Father	12/10	D
Sa	26.6.	20:00	Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
So	27.6.	15:00	Raya und der letzte Drache	6/4	D
So	27.6.	19:30	Nomadland	6/4	D
Di	29.6.	19:30	Nomadland	6/4	D
Mi	30.6.	20:00	Cinéclub: Almost there	16/16	OV/d

Sommerpause im Kino vom 1. Juli bis 13. August 2021

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
667	Freitag, 11.06.2021	Freitag, 25.06.2021
668	Freitag, 16.07.2021	Freitag, 30.07.2021
669	Freitag, 13.08.2021	Freitag, 27.08.2021
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

Es gibt nichts besseres als ins Kino zu gehen, dabei eine andere Welt zu betreten und alles zu vergessen, was draussen passiert.

Warwick Davis

Blickpunkt-Bilder des Monats

Vergängliche Kunst in der Seifenblase; eingesandt von Rebekka Castelli.

Er gilt als sehr schlau und ist ziemlich nah mit dem Hund und dem Wolf verwandt; eingesandt von Luzia Hunger.

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im April 2021

Mit der lauen Luft der ersten Monatstage schien der Frühling eröffnet. Am Ersten war mit einem Tagesmaximum von 19,7 °C der Temperatur-Höchstwert dieses Monats erreicht. Die Ostertage zeigten sich – wie es dem Monatsnamen entspricht – recht wechselhaft. Das über dem Schwarzen Meer liegende Hoch namens «Nicola» bewirkten in Zusammenarbeit mit den Tiefs über Nordrussland und Finnland für eine anhaltende Bisenlage und einen empfindlichen Temperatursturz. Der Ostermontag war dann auch kühl und windig. In den ersten Nachtstunden brachte ein böiger Ostwind heftige Schneeschauer, die bis nach Mitternacht anhielten. Anderntags, am Sechsten, konnten rund 20 cm Neuschnee gemessen werden, währenddessen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt blieben. Während einer dreitägigen Tauphase schmolz der Schnee dahin und die Wiesen zeigten sich in sattem Grün. Aber noch war der Frühling nicht da. Mehrere unterschiedliche und ausgedehnte Druckgebiete über Skandinavien und Osteuropa versorgten uns mit arktischer Luft, die jeweils in Form einer starken Bise durch unser Land strich. So wurden wir am Zwölften nicht nur erneut mit ausgiebigem Schneefall sondern auch mit dem 45. Eistag dieses Winters bedient. Bis zum Zwanzigsten blieben die Tagestemperaturen im einstelligen Bereich hängen, bis das atlantische Hoch «Sandra» bis knapp vor Monatsende für eine stabile Wetterlage mit ganztägiger Sonne und einem leichten Temperaturanstieg aktiv wurde. Während der zwei letzten Tage ging zeitweise und behutsam ein leichter, naturbelebender Regen nieder. Obwohl tiefe Temperaturen vorherrschten, zeigen ein Blick auf die Daten 17 Sonnentage und 9 Tage mit Niederschlägen. Die tiefste Tagestemperatur wurde am 6. mit –6,5 °C gemessen. Auch sind in diesem Monat drei Eistage entstanden, womit im vergangenen Winter hierorts 45 Eistage gezählt sind. Die diesjährige April-Durchschnittstemperatur liegt bei 6,4 °C. Der April 2020 brachte es auf 11,4 °C. An Niederschlag kamen 38,9 mm zusammen. (Vorjahr 35,4 mm)

Bauernregel April

Ist der April auch noch so gut,
er schneit dem Bauern auf den Hut.

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pau.ch, www.merzthomas.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 877 36 18

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Gottesdienste und Agenda

Sonntag, 30. Mai

17.00 Der Gottesdienst fällt leider aus.

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde.

Sonntag, 6. Juni

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Vertretung

Musik: *Kaspar Wagner*, Kollekte: *Lebensmittelabgabe Heiden*

Sonntag, 13. Juni

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Vertretung

Musik: *Gerhard Spycher*, Kollekte: *HEKS Flüchtlingssonntag*

Sonntag, 20. Juni

17.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess

Musik: *Röbi Fricker (Klavier) und Aline Dätwyler (Gesang)*

Kollekte: *HEKS Flüchtlingssonntag*

Sonntag, 27. Juni

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde oder das Kirchenfest der kath. Kirchgemeinde in Grub SG.

10.00 Eucharistiefeier und Kirchenfest «Johannes der Täufer» mit Stiftmessen in Grub SG

Sonntag, 4. Juli

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Vertretung

Musik: *Cyrill Bischof*, Kollekte: *Lebensmittelabgabe Heiden*

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Kinder-Aktivität

Mittwoch, 7. Juli von 14.00 – 16.30 Uhr

Überraschungsprogramm mit Hitch und Elsbeth für Kinder ab 5 Jahren, Kosten: Fr. 7.–.

Anmeldung bis 27. Juni bei E. Camenzind 071/890 09 25 oder elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugenarbeit

Heiden Rehetobel Eggersriet Grub Wolfhalden

Samstag, 26. Juni von 08.00 – 16.00 Uhr

Trottiplausch am Kerenzerberg ab der 4. Klasse

Ab Filzbach bringt uns die Sesselbahn hoch hinauf auf die Alp Habergschwänd. Als erstes geniessen wir die unvergleichliche Aussicht über den Walensee und die umliegenden Berge. Bald darauf beginnt die über 7 Kilometer lange Trottinett-Abfahrt, ein Mega-Spass. Melde dich an bis Sonntag, 20. Juni: www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Weitere Infos bekommst du nach deiner Anmeldung.

Teilnehmerbeitrag: Fr. 10.–.

14. – 18. Juli

Reise nach Taizé für junge Erwachsene von 18 bis 25 Jahren

Gemeinsam nach Taizé fahren und dort an den Tagen der Freundschaft teilnehmen. Der Tagesablauf ist geprägt von Gesprächen und es gibt verschiedene Gebetszeiten (muslimische und christliche). Daneben gibt es auch viel Freizeit. Für die Teilnahme ist es nicht notwendig, praktizierender Christ oder Muslim zu sein.

Kosten: Fr. 100.–.

Anmeldung bis 15. Juni: ogy.de/anmeldung-taize.

Kennenlernabend, Dienstag, 22. Juni, 19.30 Uhr in Rorschach.

Mehr Infos: ogy.de/infos-taize

18. – 23. Juli 2021

Segeltörn in Holland für alle Jugendlichen

ab der 1. Oberstufe bis 18 Jahren

Kosten: Fr. 350.– pro Person (alles inkl.)

Vergünstigung mit KulturLegi

Infoabend: 3. Juni um 19.30 Uhr Zentrum St. Kolumban Rorschach

<https://ogy.de/anmeldung-segeln>

Anmeldeschluss: 6. Juni unter <https://ogy.de/anmeldung-segeln>

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auf www.ref-grub-eggertsriet.ch.

Veranstaltungen

Mai 2021

28. FSG Heiden; Feldschiessen 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden	18.00 – 20.00 Uhr
29. Altpapier-/Kartonsammlung		
29. Besuchstag Sortengarten Peter Ochsner	Peter Ochsner, Heiden	8.00 – 17.00 Uhr
29. VAW – Wanderungen planen mit Schweiz mobil & Co.		9.30 – 15.00 Uhr
29. FSG Heiden; Feldschiessen 300 m	Schiessstand Büelen, Heiden	14.00 – 16.00 Uhr

Juni 2021

1. VAW – Wanderung: Geschichten zwischen Herisau und Gossau	Bahnhof AB Herisau	13.00 Uhr
1. Landfrauenverein; Kegeln und Essen im Restaurant Hof Appenzell	Besammlung: Skilift Parkplatz	18.00 Uhr
2. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1)	17.00 Uhr
5. Chratzbom Ebni; Parkplatzverkauf	Ebni 28	09.00 – 17.00 Uhr
5. FSG Wald; Bundesübung 300 m	Schiessstand Wald	17.00 – 18.00 Uhr
7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
12. Besuchstag Sortengarten Peter Ochsner	Peter Ochsner, Heiden	8.00 – 17.00 Uhr
13. VAW – Wanderung: Bergsiits und Seesiits über dä Tanzbode	Bahnhof Ebnat-Kappel	8.40 Uhr
15. VAW – Wanderung: Drei-Seen-Wanderung im Thurgau	Bushaltestelle Kreuz, Warth	9.30 Uhr
18. – 20. VAW – Wanderung: Jubiläumswanderung durchs Appenzellerland	Bahnhof Au	7.20 Uhr
24. Landfrauenverein; Landfrauenausflug Davos	ab Haltestelle Post Grub AR	8.15 Uhr
24. VAW – Wanderung: Appenzeller Wald – erkennen, verstehen, geniessen		14.30 – 20.00 Uhr
26. VAW – Wanderung: 15. Schweizer Wandernacht	Bahnhof Degersheim	18.00 Uhr
26. / 27. VAW – Wanderung: 15. Schweizer Wandernacht	Bahnhof Teufen	21.10 Uhr
30. Vorderländer Samariterverein; Blutspendeaktion	Oberstufenzentrum Obereg	17.30 – 19.30 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
 Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Der Freund der grossen Schwester ist zum Mittagessen eingeladen worden. Nach dem Essen sagt er höflich: «Mein grosses Kompliment. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen!» Da meint der kleine Bruder: «Wir auch nicht ...»

Was hat vier Beine und kann fliegen? – Zwei Vögel.

«Sei doch nicht so unkonzentriert», fährt der Schreinermeister seinen Lehrling an. «Dass man bei der Arbeit an einer Kreissäge nicht schlafen darf, kannst du dir doch an deinen neun Fingern abzählen!»

Ein Beamter zum anderen: «Ich weiss gar nicht, was die Leute gegen uns haben, wir tun doch nichts!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 667

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 667

Editorial

von Andreas Pargätzi
Gemeindepräsident

Sehr geehrte Gruberinnen und Gruber

Am Sonntag, 2. Mai 2021 haben Sie mich vertrauensvoll zum neuen Gemeindepräsidenten, als Nachfolger von Katharina Zwicker, gewählt. Bereits letztes Jahr haben Sie mir Ihr geschätztes Vertrauen geschenkt, als Sie mich mit dem absoluten Mehr in den Gemeinderat gewählt haben. Dieses Vertrauen macht mich glücklich und dafür danke ich Ihnen recht herzlich. Bedanken möchte ich mich auch bei meiner Frau, der FDP-Grub und allen anderen, die mich mit grossem Engagement, aufrichtigem Interesse, jederzeit aktiv unterstützt und begleitet haben.

Der 1. Juni 2021 brachte in meinem Leben eine grosse Veränderung. Es ist mir eine Ehre und Freude, das Amt des Gemeindepräsidenten von Grub anzutreten. Es ist eine Position mit einer langen Geschichte, verdienter und ehrenvoller Menschen. Jeder einzelne von Ihnen verdient meine grösste Anerkennung und Respekt.

Die Vision einer modernen, fortschrittlichen Gemeinde mit hoher Lebensqualität und Lebensraum für alle Generationen treibt mich an. Vertrauen in die Verwaltung ist mir besonders wichtig und darum würde ich mich besonders freuen, Sie im Rahmen der angebotenen Kontaktstunden, persönlich begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf einen interessanten und regen Austausch im Rahmen der angebotenen Kontaktstunden.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargätzi, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Kommissions- und Personalwahlen

Auf Grund diverser Rücktritte hat sich der Gemeinderat an der Sitzung vom 8. Juni 2021 neu konstituiert. Zusätzlich wurden auch neue Mitglieder in Kommissionen gewählt sowie Funktionen und Dienststellen der Gemeinde neu besetzt. Die Änderungen gehen aus der nebenstehenden Aufstellung hervor.

Der Gemeinderat dankt den Neugewählten für ihre Bereitschaft im Dienste der Öffentlichkeit mitzuwirken und wünscht ihnen dabei viel Freude und Erfolg.

Neues Kurtaxenreglement

Mit der Einführung des neuen Tourismusgesetzes per 1. Januar 2017 wurden die frühere Beherbergungstaxe und die Tourismusabgabe durch eine einzige pauschale Abgabe, abgestuft nach Art und Grösse der Betriebe ersetzt. Gleichzeitig wurde die Abgabepflicht auf Besitzer von Zweitwohnungen, Anbieter von gewinnorientierten, touristischen oder auf Freizeit ausgerichteten Aktivitäten sowie auf öffentliche Transportunternehmen ausgedehnt. Die Gemeinden haben weiterhin die Möglichkeit, Kurtaxen zu erheben. Deren Ertrag ist zur Finanzierung von touristischen Einrichtungen und Veranstaltungen zu verwenden. Dazu muss das Kurtaxenreglement an die übergeordnete kantonale Gesetzgebung angepasst werden.

Der Gemeinderat hat deshalb ein neues Kurtaxenreglement erlassen. Dieses sieht für die Festlegung der Kurtaxen Bandbreiten pro Logiernacht von Fr. 1.- bis Fr. 2.- vor (vorher Fr. 0.50 bis Fr. 1.-), bzw. bei den Jahrespauschalen für Ferienwohnungen von Fr. 90.- bis Fr. 150.- (bisher Fr. 80.- bis Fr. 140.-) vor. In Absprache mit dem Verkehrsverein wurden die Kurtaxen pro Logiernacht auf Fr. 1.- festgelegt und die Jahrespauschale für eine Ferienwohnung auf Fr. 90.-.

Das neue Kurtaxenreglement bedarf der Zustimmung durch die Stimmberechtigten der Gemeinde Grub. Der Gemeinderat hat die erforderliche Abstimmung auf das Wochenende vom 21./22. August 2021 festgelegt.

Ressort	Vorsitz	Stellvertretung
<i>Präsidium</i>	Andreas Pargätzi	Regula Delvai, Vizegemeindepräsident (GP) / meindepräsidentin (VGP)
<i>Finanzen</i>	GP Andreas Pargätzi	VGP Regula Delvai
<i>Gesundheit</i>	GP Andreas Pargätzi	VGP Regula Delvai
<i>Sozialhilfe, Asylwesen</i>	GP Andreas Pargätzi	VGP Regula Delvai
<i>Tiefbau (inkl. Friedhof)</i>	VGP Regula Delvai	GR Bruno Tanner
<i>Umwelt, Naturschutz</i>	GR Tobias Brülisauer	GR Mathias Züst
<i>Schule</i>	GR Mathias Züst	VGP Regula Delvai
<i>Elektra / EDV / Feuerschutz</i>	GR Raouf Selmi	VGP Regula Delvai / GS Willi Solenthaler / GP Andreas Pargätzi
<i>Hochbau</i>	GR Bruno Tanner	VGP Regula Delvai
<i>Gewässerschutz</i>	GR Tobias Brülisauer (ad interim)	GP Andreas Pargätzi
<i>Wasserversorgung</i>	VGP Regula Delvai (ad interim)	GP Andreas Pargätzi
Kommissionen	Vorsitz	Mitglieder neu
<i>Abstimmungsbüro</i>	Jürg Metz (wie bisher)	Josy Haslinger Jacqueline Pargätzi
<i>Erbteilungskommission</i>	GP Andreas Pargätzi	VGP Regula Delvai
<i>Elektrikkommission</i>	GR Raouf Selmi	GP Andreas Pargätzi Erika Mato
<i>Finanzkommission</i>	GP Andreas Pargätzi	VGP Regula Delvai
<i>Gemeindeführungsstab</i>	GP Andreas Pargätzi	VGP Regula Delvai Peter Rohner (Regiwehr)
<i>Gesundheitskommission</i>	GP Andreas Pargätzi	VGP Regula Delvai
<i>Gewässerschutzkommission</i>	GR Tobias Brülisauer (ad interim)	GP Andreas Pargätzi
<i>Umwelt, Naturschutzkommission</i>	GR Tobias Brülisauer	Ruth Breitenmoser
<i>Wasserversorgung</i>	VGP Regula Delvai (ad interim)	Erika Mato
Delegationen	Delegierte/r	
<i>Abwasserverband Altenrhein</i>	GP Andreas Pargätzi	
<i>Soziale Dienste Vorderland</i>	GP Andreas Pargätzi	Vorstand: Katharina Zwicker (bis zur DV 2022)
<i>IG GIS AG</i>	GR Raouf Selmi	
<i>AR Informatik AG</i>	GR Raouf Selmi	
<i>Betreuungs-Zentrum Heiden</i>	GP Andreas Pargätzi	Vorstand: Katharina Zwicker (bis zur DV 2022)

Einbürgerungen

Der Gemeinderat hat den beiden Gesuchen von Sven Peter Alexander Ihl, Vorderlenden 506, 9035 Grub und von Lisa Maria Kathrein, Am Mattenbach 1, 9035 Grub um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Grub zugestimmt. Das Amt für Bürgerrecht und Zivilstand wurde ersucht, nach Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung beim Regierungsrat von Appenzell-Ausserrrhoden das Landrecht für die beiden Gesuchsteller zu beantragen.

Neue Schulhausabwartin

Auf Grund der Kündigung von Brigitte Müller per Ende Mai 2021 wurde die Stelle einer Schulhausabwartin/eines Schulhausabwartes zur Bewerbung öffentlich ausgeschrieben. Aus den eingegangenen Bewerbungen hat der Gemeinderat Gabriella Uebersax aus Wolfhalden als neue Schulhausabwartin mit einem Stellenpensum von 60 Prozent gewählt.

Gabriela Übersax hat ihre Stelle am 15. Juni 2021 angetreten. Der Gemeinderat gratuliert Gabriela Übersax zur Wahl und wünscht ihr viel Freude und Befriedigung bei ihrer neuen Aufgabe.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Lötscher Patrick und Yvonne, Vorderdorf 399
Bauvorhaben: Pergola, Fassadensanierung, Katzengehege
Baugrundstück: Parz. Nr. 537 / Assek. Nr. 399, Vorderdorf

Kontaktstunde beim Gemeindepräsident

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi:

Montag, 5. Juli 2021

von 16.00 bis 17.00 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Mai 977 Bewohner/-innen

Zuzüge:
Gemperle Silvan und *Brunner Sabrina*, Chreitobel 93

Geburten:
Pargätzi Livia, Vorderdorf 343, geboren am 5. Mai 2021 in St. Gallen SG
Breitenmoser Timo, Höchi 255, geboren am 23. Mai 2021 in Heiden AR

Der Gemeinderat Grub startet ins Amtsjahr 2021/2022 in folgender Zusammensetzung. Von links: Gemeindevizepräsidentin Regula Delvai, Gemeinderat Mathias Züst, Gemeinderat Tobias Brülisauer, Gemeindepräsident Andreas Pargätzi, Gemeindevizepräsident Willi Solenthaler, Gemeinderat Bruno Tanner, Gemeinderat Raouf Selmi. Der erste Wahlgang für das siebte Gemeinderatsmitglied findet am 22. August 2021 statt.

Abstimmungsergebnisse

vom 13. Juni 2021

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» Stimmbeteiligung: 68.72 %	203	276
2. Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» Stimmbeteiligung: 68.44 %	200	277
3. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) Stimmbeteiligung: 68.01 %	207	265
4. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO ₂ -Gesetz) Stimmbeteiligung: 68.44 %	175	301
5. Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus Stimmbeteiligung: 68.44 %	247	224

Ein Schmückstück von Biodiversität im Dicken 437, siehe auch Titelseite.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen, behindern immer wieder die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten.

Es kann unter www.grub.ch, Verwaltung, heruntergeladen werden.

Ablösung der Gemeindearbeitsämter

Mit Einführung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Jahr 1996 erhielten die Kantone die Wahl, das Anmeldeverfahren für die Arbeitslosenversicherung (ALV) bei den Gemeinden zu belassen oder neu direkt über das RAV abzuwickeln. Wie viele andere Kantone auch, hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden damals entschieden, die erste Anlaufstelle für die ALV bürgernah bei den Gemeinden zu belassen. Die Grundlage für diese Aufgabe findet sich in der kantonalen Verordnung über die Arbeitslosenversicherung und die Arbeitsvermittlung (bGs 824.11), die wiederum auf dem Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG; SR 837.0) basiert.

Über die Jahre hat die Mehrheit der Kantone das Anmeldeverfahren angepasst und die Gemeinden von ihrer Aufgabe der Erstanmeldung entbunden. Einige wenige – darunter die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Graubünden – haben das Anmeldeverfahren über die Gemeinden bis zum heutigen Tag beibehalten.

Mit Beschluss vom 26. Mai 2021 hat der Bundesrat den Zeitpunkt der Inkraftsetzung der AVIG-Teilrevision und der dazugehörenden Verordnungsanpassungen nun auf den 1. Juli 2021 festgelegt.

Ab diesem Datum hat die Anmeldung für die ALV und die Stellenvermittlung somit direkt über das RAV zu erfolgen. Zusätzlich stellt das SECO in Aussicht, dass zeitnah auch eine elektronische Anmeldung über das Internet möglich sein wird.

Auskunft:

Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum
Obstmarkt 1
9102 Herisau
Telefon +41 71 353 63 60
rav.herisau@ar.ch

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Hinweis:

Durch die Wahl von Gemeinderat Andreas Pargätzi zum Gemeindepräsident ist sein Sitz im Gemeinderat zur Neuwahl offen.

Der erste Wahlgang hierfür findet am 22. August 2021 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang am 26. September 2021.

Für eine saubere Umwelt!

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2021/2022

Erster Schultag: Montag, 16. August 2021 **Letzter Schultag:** Freitag, 08. Juli 2022

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2021	Sa 09. Oktober 2021	So 24. Oktober 2021
Weihnachtsferien 2021/22	Sa 18. Dezember 2021	So 02. Januar 2022
Sportferien 2022	Sa 29. Januar 2022	So 6. Februar 2022
Frühlingsferien 2022	Sa 09. April 2022	So 24. April 2022
Pfingstferien 2022	Do 26. Mai 2022	Mo 06. Juni 2022
Sommerferien 2022	Sa 09. Juli 2022	So 14. August 2022

Schulfreie Tage:
 Stufenkonferenz
 Kantonalalkonferenz
 Weiterbildungstag Schule Grub

Mo 01. November 2021
 Do 16. Juni 2022
 Fr 17. Juni 2022

SCHULJAHR 2022/2023

Erster Schultag: Montag, 15. August 2022 **Letzter Schultag:** Freitag, 07. Juli 2023

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2022	Sa 08. Oktober 2022	So 23. Oktober 2022
Weihnachtsferien 2022/23	Sa 24. Dezember 2022	So 08. Januar 2023
Sportferien 2023	Sa 28. Januar 2023	So 05. Februar 2023
Frühlingsferien 2023	Fr 07. April 2023	So 23. April 2023
Pfingstferien 2023	Do 18. Mai 2023	Mo 29. Mai 2023
Sommerferien 2023	Sa 08. Juli 2023	So 13. August 2023

Schulfreie Tage:
 Weiterbildungstag Schule Grub
 Stufenkonferenz
 Kantonalalkonferenz
 Weiterbildungstag Schule Grub

Mo 31. Oktober 2022
 Di 01. November 2022
 Do 08. Juni 2023
 Fr 09. Juni 2023

Schulleitung Grub AR
Juni 2021

Der gesamte Ferienplan 2021 – 2022 kann unter www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

Schuljahresplan 2021 / 2022

Erster Schultag: Montag, 16. August 2021 **Letzter Schultag:** Freitag, 8. Juli 2022

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2021	Sa. 09. Oktober 2021	So. 24. Oktober 2021
Weihnachtsferien 2021/22	Sa. 18. Dezember 2021	So. 02. Januar 2022
Sportferien 2022	Sa. 29. Januar 2022	So. 06. Februar 2022
Frühlingsferien 2022	Sa. 09. April 2022	So. 24. April 2022
Pfingstferien 2022	Do. 26. Mai 2022	Mo. 06. Juni 2022
Sommerferien 2022	Sa. 09. Juli 2022	So. 14. August 2022

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag
 Stufenkonferenz
 Kantonalalkonferenz
 Brückentag

Fr. 01. Oktober 2021 prov.
 Mo. 01. November 2021
 Do. 16. Juni 2022
 Fr. 17. Juni 2022

Schuljahresplan 2022 / 2023

Erster Schultag: Montag, 15. August 2022 **Letzter Schultag:** Freitag, 7. Juli 2023

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2022	Sa. 08. Oktober 2022	So. 23. Oktober 2022
Weihnachtsferien 2022/23	Sa. 24. Dezember 2022	So. 08. Januar 2023
Sportferien 2023	Sa. 28. Januar 2023	So. 05. Februar 2023
Frühlingsferien 2023	Fr. 07. April 2023	So. 23. April 2023
Pfingstferien 2023	Do. 18. Mai 2023	Mo. 29. Mai 2023
Sommerferien 2023	Sa. 08. Juli 2023	So. 13. August 2023

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag
 Weiterbildungstag
 Stufenkonferenz
 Kantonalalkonferenz
 Brückentag

Fr. 30. September 2022 prov.
 Mo. 31. Oktober 2022
 Di. 01. November 2022
 Do. 08. Juni 2023
 Fr. 09. Juni 2023

Schulleitung Wolfhalden
Juni 2021

Der gesamte Ferienplan 2021 – 2022 kann unter www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

Schule

Wir zeigen dem Abfall die rote Fahne!

Mit 400 roten Fähnchen zogen die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe Grub AR Ende Mai los, um Abfall aufzusammeln und die Fundorte zu markieren. Trotz garstigem Wetter waren alle motiviert und eigentlich sicher, nicht viel zu finden ...

Die Aktion fand im Rahmen der Bauernhof-Morgen der Schule Grub AR mit der Naturpädagogin Michaela Linder statt. Jede Klasse hat an vier Morgen im Jahr Unterricht auf und mit dem Bauernhof und lernt so landwirtschaftliche Aufgaben und Probleme kennen.

Die Mittelstufe hatte sich während des ganzen Jahres mit dem Thema Boden und Gemüsebau als Form der Bodennutzung beschäftigt und weiss mittlerweile um die Bedeutung des Bodens. Um ihnen dies noch ein wenig alltagsnäher zu vermitteln, stand am

letzten Morgen die Gesundheit des Bodens im Zentrum und hier speziell die Bodenverschmutzung durch Abfall. So machte sich die Klasse vom Bauernhof der Familie Rechsteiner in der Hord auf, um die von Rechsteiners betreuten Weideflächen mindestens am Rand zu säubern. Bereits an der Hordstrasse wurden sie fündig: sie sammelten ein und markierten gegen 40 Abfallfundorte.

Richtig ergiebig war die Sammlung entlang der Dorfstrasse: rund 400 Abfallstücke wurden gefunden... Dabei handelte es sich vor allem um Zigarettenstummel, die wohl achtlos aus den vorbeifahrenden Autos geworfen wurden und auf den ersten Blick nicht viel Abfall hinterlassen. So ist der erste Eindruck der Wiesenränder ein sauberer (vermutlich auch dank der fleissigen Gemeindearbeiter!), bei genauer Betrachtung aber waren fast durchgehend Zigarettenresten zu finden.

Dies hat verheerende Folgen für die Umwelt: es kann über zehn Jahre dauern, bis sich der Zigarettenfilter vollständig zersetzt hat. In dieser Zeit gilt der Stummel als Sondermüll, da er bis zu 4000 schädliche Stoffe enthält. So kann ein einziger Stummel mit seinem Mix aus Toxinen zwischen 40 und 60 Liter sauberes Grundwasser verunreinigen oder das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen. Über die Nahrungskette kommen die zum Teil krebserregenden Stoffe wieder auf unsere Teller.

Neben den Zigaretten waren vor allem Plastikteile, Aluminium, Glas und Styropor zu finden - alles sehr langsam verrottende Stoffe, welche der Gesundheit der weidenden Kühe und des Bodens als unsere Lebensgrundlage nachhaltig schaden.

Schulbusfahrplan neues Schuljahr 2021/2022

Der Schulbusfahrplan kann in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Die Lehrpersonen geben die Druckversion nur noch auf Verlangen ab.

Exkursion Lernteam C Oberstufe Wolfhalden/Grub AR

Di, 11. Mai 2021. Am Morgen sind wir mit Frau Rohner, Herrn Halter und Herrn Steinmeier mit dem Zug nach Heerbrugg gefahren. Danach sind wir mit unseren verschiedenen Fahrgegendständen wie Rollerblades, Klappvelo Herr Halter, Kickboards und Skateboards zur Bowlinghalle Widnau gefahren. Dort haben wir zwei Stunden gebowlt, was sehr lustig war.

Nach unserem Bowlingspass führen wir mit unseren verschiedenen Gefährten in die Diepoldsauer Migros. Dort mussten wir in 3er-Gruppen für je Fr. 8.- pro Schüler/-in ein Menu selber zusammenstellen und einkaufen. Mit unserem Einkauf sind wir an einem schönen Grillplatz am Alten Rhein Diepoldsau grillieren gegangen. Anschliessend haben wir einen Haustürbesuch bei Herrn Halter gemacht.

Von dort aus sind wir wieder nach Hause gefahren. Es hat uns allen sehr viel Spass gemacht. Danke für diesen tollen Lernteamtag!

Ayda und Steffi, 2. Sek. LT C

Veloausflug Lernteam C Oberstufe Wolfhalden/Grub AR

Mi, 12. Mai 2021. Als erstes trafen wir uns alle um 7.45 Uhr mit unseren Velos beim roten Platz. Es war dies ein kleiner «Velocheck», denn im neuen Schuljahr wird, ausser uns 3. Sekler/-innen, das Lernteam C ein Velolager machen.

Auf dem roten Platz fuhren wir zuerst einen Velo-Parkour ab, welcher Herr Halter für uns aufgebaut hat. Da es sehr kalt war und die ganze Zeit regnete, war niemand richtig motiviert. Nach etwa 15 Minuten brachen wir das Ganze ab und machten uns auf den Weg Richtung Kaienspitz. Gion hatte als Einziger ein E-Bike dabei, um wenn nötig, den ein oder anderen MitschülerIn zu ziehen. Wir fuhren vom Schulhaus durch Wolfhalden und Heiden. Da wir alle unterschiedlich schnell waren, mussten wir oft aufeinander warten.

Als wir in Bänzenrüti (Heiden), ungefähr der Mitte, ankamen, schaffte es Frau Rohner, Herrn Halter zu überreden umzukehren, denn wir waren alle bereits ganz duchnässt. Alle waren sehr froh darüber und wir rasten schnell wieder zurück zum Schulhaus. In der Schule angekommen haben wir uns zuerst aufgewärmt und gestärkt. Da wir den Tag trotz des schlechten Wetters noch geniessen wollten, haben wir alle gemeinsam verschiedene Kahoot am Computer gespielt. Es geht darum, die richtige Antwort auf eine bestimmte Frage, z. B. in den Bereichen Velo/Verkehr, Geografie Schweiz, Schweizer Geschichte, etc. zu geben. Das Raten war sehr lustig. Unsere beiden Lernpersonen haben uns mit ihrem Wissen bei den schwierigsten Fragen verblüfft. Trotzdem konnten wir Schüler die meisten Fragen auch beantworten. Es hat sehr viel Spass gemacht und wir hatten eine tolle Zeit gemeinsam als Lernteam!

Jana Berchtold und Mia Weber,
3. Sek. LT C

Neue Energieetikette für Haushaltgeräte

Ist der Kühlschrank defekt? Muss der Bildschirm ersetzt werden? Mit dem Kauf eines neuen Geräts bietet sich die Chance, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. Wer das Potenzial ausschöpfen will, achtet auf die Energieetikette. Diese ist seit März 2021 für verschiedenen Produkte neu.

Ein altes Gerät im Haushalt braucht unter Umständen zwei- bis dreimal mehr Strom als ein neues, effizientes Modell. Auskunft darüber gibt die Energieetikette. Sie teilt den Energiever-

brauch in Effizienzklassen ein. Bei der Einführung der Etikette vor rund zwanzig Jahren erstreckten sich die Klassen von «A» für den tiefen, bis zu «G» für den grossen Energieverbrauch. Seit damals hat sich die Technologie weiterentwickelt, so dass sich die Skala je nach Gerät von D bis A+ oder bis A+++ verschob – eine Bewertung, die für Käuferinnen und Käufer nicht mehr transparent ist.

brauch in Effizienzklassen ein. Bei der Einführung der Etikette vor rund zwanzig Jahren erstreckten sich die Klassen von «A» für den tiefen, bis zu «G» für den grossen Energieverbrauch. Seit damals hat sich die Technologie weiterentwickelt, so dass sich die Skala je nach Gerät von D bis A+ oder bis A+++ verschob – eine Bewertung, die für Käuferinnen und Käufer nicht mehr transparent ist.

New Label nur noch von A bis G

Mit der Revision der Energieeffizienzverordnung hat die Schweiz die Energieeffizienzvorschriften der EU für serienmässig hergestellte Anlagen und Geräten übernommen und unter anderem die überarbeitete Energieetikette eingeführt. Diese ist seit März 2021 für folgende Produktgruppen im Einsatz: Haushaltskühl- und Gefriergeräte sowie Weinkühlschränke, Haushaltswaschmaschinen und Waschtrockner, Haushaltsgeschirrspüler,

TV-Geräte und elektronische Displays sowie Beleuchtungsprodukte.

Bei der neuen Energieetikette reichen die sieben Stufen der Effizienzskala von A (sehr effizient) bis G (nicht effizient). Dabei sind die Anforderungen strenger geworden. Ein Produkt, das nach der alten Einteilung in der Energieeffizienzklasse A+++ war, gehört auf der neuen Energieetikette in die Klasse B oder C. Die Effizienzklassen sind so definiert, dass es im Moment noch keine A-Klasse-Geräte gibt. Dadurch bleibt Spielraum für die Entwicklung besserer Geräte. Während einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 (Leuchtmittel bis 31. August 2022) sind «alte» und «neue» Energieetiketten auf dem Markt.

Ausserdem erfolgt bei verschiedenen Produktgruppen die Umstellung auf das neue Label erst im Verlaufe der nächsten Jahre.

energie AR/AI

Detaillierte Informationen:

<https://newlabel.ch/> oder www.energieetikette.ch.

Für Fragen zum Energiesparen, zu erneuerbaren Energien oder zu Gebäudesanierungen wenden Sie sich an:

Verein Energie AR/AI,
Geschäftsstelle
Urnäscherstrasse 872
9064 Hundwil
Tel. 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch
www.energie-ar-ai.ch

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
668	Freitag, 16.07.2021	Freitag, 30.07.2021
669	Freitag, 13.08.2021	Freitag, 27.08.2021
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|--|-----------------|
| Weierwies 375, 9035 Grub AR | • Transport |
| Tel. 071 891 19 32 | • Mulden |
| info@muldenprofi.ch | • Entsorgungen |
| www.muldenprofi.ch | • Hausräumungen |

**Kühles auch für
die heisseren Tage**

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

ewh
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

**Ihr lokaler
Partner für die
Kanalreinigung.**

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung
(im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit
fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider &
Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

40 Jahre Heinrich Eggenberger und 30 Jahre Ursula Kuratli

Vom «Bädli» zum Gesundheits- und Wellnesszentrum: Während 40 Jahren als Verwaltungsrat und als Verwaltungsratspräsident respektive während fast 30 Jahren als Betriebsleiterin haben Heinrich Eggenberger und Ursula Kuratli das Appenzeller Heilbad aufgebaut und geprägt. Jetzt treten beide zurück.

Heinrich Eggenberger und Ursula Kuratli treten aus ihrem jahrzehntelangen Engagement zurück.

Die Geschichte von den Wannenbädern im Keller des alten Restaurants Mineralbad in den sechziger Jahren zum heutigen vielseitigen und modernen Gesundheits- und Wellnesszentrum ist massgeblich geschrieben worden durch den Heidener Rechtsanwalt Heinrich Eggenberger, der 1981 zum Verwaltungsrat und fünf Jahre später zum Präsidenten des Verwaltungsrates der Mineral- und Heilbad Unterrechtestein AG gewählt worden war. Unter Leitung von Heinrich Eggenberger hat der Verwaltungsrat in den letzten Jahrzehnten stets eine risikofreudige Vorwärtsstrategie betrieben.

Als Ursula Kuratli 1993 zur Betriebsleiterin ernannt wurde, bestand das Heilbad aus einem gedeckten Bad und einer kleinen Physiotherapie, beschäftigte zehn Mitarbeitende und zählte 60'000 Gäste pro Jahr. Mit ihrem «ausgezeichneten Gespür für Trends und neue Themen im Gesundheits- und Wellnessmarkt», wie es Geschäftsführer Sandro Agosti ausdrückte, trug sie in der Folge wesentlich zur Weiterentwicklung des Heilbads bei. Ursula Kuratli hat, so Sandro Agosti, den Betrieb mit «viel Herzblut und unermüdlichem Einsatz geleitet», in Spitzenzeiten mit 45 meist teilzeitig angestellten Mitarbeitenden, fast 100'000 Gästen und einem Jahresumsatz von nahezu zwei Millionen Franken.

Die rund 750 Aktionärinnen und Aktionäre haben in den letzten Jahrzehnten keine finanzielle Dividende erhalten; die Gewinne sind alle in die kontinuierliche Erweiterung des Appenzeller Heilbads investiert worden. In den 40 Jahren mit Heinrich Eggenberger an der Spitze des Unternehmens waren es rund 20 Millionen Franken.

Inserate-Annahmeschluss 16. Juli 2021

Inserateannahme:

Janine Junker / janine.junker@grub.ch

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR, Mobile 079 563 40 44, agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Generalversammlung 2021

Auch dieses Jahr hatte der Verwaltungsrat entschieden, aufgrund der gegenwärtigen Situation und der unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie die Generalversammlung brieflich durchzuführen. Über die Abstimmungsergebnisse wird, wie beim Versand der Abstimmungsunterlagen mitgeteilt, im Blickpunkt Grub AR (www.grub.ch) informiert.

An der Abstimmung teilgenommen haben 95 der 149 Aktionärinnen und Aktionäre mit total 861 Aktienstimmen (100 % = 1'000 Stimmen).

Allen Geschäften wurde zugestimmt:

- Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle
- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020
- Entlastung des Verwaltungsrates
- Wahlen Verwaltungsrat
Amtsdauer GV 2021 bis GV 2024
Jucker Peter, Lutz Susanne, Signer Ruedi, Streuli Erika
- Ersatzwahl Verwaltungsrat
Pargätzi Andreas, Gemeindepräsident
- Wahl Verwaltungsratspräsidentin - Streuli Erika
- Wahl der Revisionsstelle - Alder Treuhand AG, Heiden

Der Verwaltungsrat dankt den Aktionärinnen und Aktionären für die erfreuliche Teilnahme an der Abstimmung und für das geschenkte Vertrauen. Einmal mehr hofft der Verwaltungsrat, die Generalversammlung 2022 wieder wie bis anhin im Restaurant Bären durchführen zu können.

Im Namen des Verwaltungsrates der AG Dorfladen Grub AR
Erika Streuli, VR-Präsidentin

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

BLUTSPENDEN

für das Appenzeller Vorderland
in Obereg

Am Mittwoch, **30. Juni 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch.

Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Obereg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

*Die Samaritervereine
im Appenzeller Vorderland*

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Aufruf: Anmelden zur Covid-Impfung!

Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder können sich seit dem 4. Januar auf ar.impfung-covid.ch für eine Impfung registrieren. *Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich zu Bürozeiten telefonisch via Hotline (Telefon 071 353 67 97) anmelden.* Nach der Anmeldung wird ein Impftermin erteilt, sobald die angemeldete Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe - und Impfstoff vorhanden ist.

Der Impftermin wird via E-Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt. Für die Impfanmeldung wird zwingend die Krankenversicherungskarte benötigt. Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder, die sich impfen lassen wollen, sich aber noch nicht registriert haben, sind aufgerufen, dies zu tun.

Registrierung Impfung

1. Online: ar.impfung-covid.ch
2. Kantonale Hotline: +41 71 353 67 97
3. via Hausärztin / Hausarzt

«Warum nur in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah», dichtete schon Johann Wolfgang von Goethe. Und weil genau das Gute und Schöne so nah liegt, bieten die Appenzeller Wanderwege AR ihre geführten Wanderungen sozusagen vor der Haustüre an. Weitere Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch. Wir freuen uns auf Sie!

Geführte Wanderungen Juli

Dienstag, 6. Juli 2021 Hochmoore rund um Hemberg

Auf dem Hemberg, auf 950 Meter über Meer, liegt eine wunderbare Landschaft mit verschiedenen Hochmooren. Diese Toggenburger Region ist eine Erfrischung fürs Gemüt. Hier verweben sich Hochflächen, Mischwälder und ursprüngliche Moore zu einem besonderen Ensemble. Die Moore sind nicht sehr gross, aber je eine kleine Idylle, die sich lohnt zu durchwandern. Vielleicht entdecken wir sogar fleischfressende Pflanzen wie den Sonnentau!

Route: Hemberg–Rigelschwendi–Bitzi–Salomonstempel–Bad–Hemberg
Distanz: 8.32 km Zeit: 2 ½ Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 14.05 Uhr 9633 Hemberg, Dorf Postautahaltestelle

Rückreise: 18.04 Uhr 9633 Hemberg, Dorf Postautahaltestelle

Anmeldung bis Montag 5. Juli 2021, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 401 41 44

Sonntag, 11. Juli 2021 Entlang des Sax-Schwende-Bruchs

Das Alpsteingebirge wird von einem markanten Bruch durchzogen. Die drei Bergketten sind auf einer Linie Sax–Saxerlücke–Fählensee–Bogartenlücke um mehrere hundert Meter verschoben. Welch gigantischen Kräfte müssen hier gewirkt haben! Wir wandern von Wasserauen durchs Hüttentobel zur Alp Hütten und dann steil hoch in die Bogartenlücke mit dem markanten «Manndli». Steil geht's auf der anderen Seite hinunter zur Sämtisalpe und hoch zur Bollenwees am Fählensee. Dann steht uns noch der Aufstieg zur Saxerlücke bevor. Zum Schluss geht es steil hinunter nach Sax – dann haben wir den ganzen Bruch erwandert!

Route: Wasserauen–Kleinhütten/Hüttentobel–Bogartenlücke–Bollenwees–Saxerlücke–Sax
Distanz: 11,6 km Zeit: 6 ½ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.15 Uhr 9057 Wasserauen, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr 9468 Sax, Schlössli Bushaltestelle

Anmeldung bis Freitag 9. Juli 2021 über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 076 725 13 56

Dienstag, 13. Juli 2021 Zu Besuch auf der Spitzmeilenhütte

Die Höhenwanderung vom Maschgenkamm zur Spitzmeilenhütte zählt zu den Klassikern der Flumserberge. Die Wanderung führt über Ziglerfurgglen. Zwischen den Felsen am Zigler gedeihen unzählige Pflanzenarten, so dass der Höhenweg zu einem einzigartigen Farbspektakel wird. Von der Ziglerfurgglen geht's weiter dem Hang entlang Richtung Süden mit grandioser Aussicht über das Schilstal. Über den kleinen Pass «Sässli» gelangen wir zur Spitzmeilenhütte. Nach der Mittagspause führt die Route hinunter ins Schilstal zur Alpwirtschaft Fursch und hoch zum Ausgangspunkt Maschgenkamm.

Route: Maschgenkamm–Calanshüttli–Sässli–Spitzmeilenhütte–Fursch–Maschgenkamm
Distanz: 12,8 km Zeit: 4 ¼ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.20 Uhr 8898 Flumserberg, Tannenbodenalp, Maschgenkammbahn

Rückreise: 17.33 Uhr 8898 Flumserberg, Tannenbodenalp, Maschgenkammbahn

Anmeldung bis Sonntag 11. Juli 2021 über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 401 41 44

Sonntag, 18. Juli 2021 Zur Stobete auf die Potersalp

Die «Stobeten» im Alpstein sind Kulturgut und jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt des Lebens auf den Alpen. Wir nähern uns diesem sennischen Brauch auf einer Wanderung an und geniessen die Musik, den Tanz und das Essen in dem speziellen Ambiente. Bestimmt ein besonderes Erlebnis. Am Nachmittag, auf dem Rückweg zur Schwägälpe, erspähen wir vielleicht mit etwas Glück ein paar Murmeltiere bei ihrem sonntäglichen Spiel auf der Potersalp.

Route: Weissbad–Neuenalp–Hundslanden–Schwizerälpli–Potersalp (Stobete)–Chamm–Schwägälpe
Distanz: 13,5 km Zeit: 4 ¾ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 8.10 Uhr 9057 Weissbad, Bahnhof
Rückreise: 16.10 Uhr 9107 Schwägälpe, Postautahaltestelle

Anmeldung bis Freitag 16. Juli 2021 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55.

Donnerstag, 22. Juli 2021 Gmeinwieshöchi, ein unbekannter Gipfel

Durch saftige Alpweiden mit weidenden Kühen und Geissen, vorbei an Alphütten und über steinige Wege besteigen wir den Gipfel. Hier geniessen wir die Aussicht ins Toggenburg, zu den Churfürsten und in den Alpstein. Beim Abstieg machen wir Rast in der Bergwirtschaft Leser, wo es die besten Chäsmaggronen gibt. So sind wir gut gerüstet für den restlichen Abstieg zur Lutertannen.

Route: Lutertannen–Langzimmer–Risipass–Alpli–Gmeinwieshöchi–Risipass–Leser–Lutertannen

Distanz: 14,1 km Zeit: 5 ½ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.40 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautahaltestelle Bernhalde/Lutertannen

Rückreise: 17.15 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautahaltestelle Bernhalde/Lutertannen

Anmeldung bis Montag 19. Juli 2021 über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder Tel: 071 364 22 14.

Samstag, 24. Juli 2021 Sonnehalb zum Leuefall

Der Sonnenhang zwischen Kronberg und Säntis ist ein kleiner Geheimtipp. Bei gutem Wetter wandert man mit Kronberg, Alp Sigel, Ebenalp, Schäfler und Säntis vor Augen sonenseitig über Alpen langsam aufwärts zur Ahornkapelle. Die bekannte Wallfahrtskapelle liegt an einem alten Pilgerweg. Über den Wissbach führt uns der Weg zum 34 m hohen Leuenfall – dem beeindruckenden höchsten Wasserfall des Alpsteins. Dann geht es zum Gasthaus Lehmen, wo wir den Mittagshalt machen. Ein weiterer Aufstieg durch den Lehmenwald bringt uns zum Erstbühl, von wo wir über Wiesenwege langsam wieder hinunter nach Weissbad gelangen.

Route: Weissbad–Gächten–untere Helchen–Ahorn–Lehmen–Hinterer Erstbühl–Kästenen–Weissbad

Distanz: 13,8 km Zeit: 4 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.35 Uhr 9057 Weissbad, Bahnhof

Rückreise: 16.35 Uhr 9057 Weissbad, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag 23. Juli 2021 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an ruth.ruesch@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 400 41 15.

Samstag, 31. Juli 2021 Hin- und Herschauen auf dem Federispitz

Vom Mittelland herkommend fallen die beiden Molasseberge Speer und Federispitz früh auf. Unsere Tour führt auf den weniger bekannten Federispitz. Für den Aufstieg nehmen wir die Ostflanke, vorbei an zwei Alpen auf den Plättlispitz. Vor unseren Augen liegen das Glarner Haupttal und der Walensee mit seinen intensiven Farben. Eine halbe Stunde später sitzen wir auf dem Federispitz in der ersten Reihe und lassen unsere Blicke über die Linthebene und den angrenzenden Zürichsee oder rechts von uns am Säntis vorbei bis in die Ebenen Südschweiz schweifen.

Route: Alp Grüt–Udernätenalp–Stelli–Plättlispitz–Federispitz–Vorder Federispitz–Schwante–Alp Grüt

Distanz: 8,4 km Zeit: 5 ¼ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.35 Uhr 8718 Schänis, Bahnhof
Rückreise: 17.00 Uhr 8718 Schänis, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag, 30. Juli 2021 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an martin.keller@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 669 75 4

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Verschiedenes

Auf der Geheimnis-Tour dem Mond auf der Spur

Das lang ersehnte Warten hat ein Ende. Zum 15-jährigen Jubiläum der Schweizer Wandernacht darf die Appenzeller Schaukäserei AG, unterstützt von der Appenzeller Kantonalbank, dieses Jahr wieder mit dabei sein und eine Wanderung anbieten. Kurz vor Vollmond wagen sich Wanderfans auf die geheimnisvolle Tour rund um die Schauhäsi in Stein AR.

Die abwechslungsreiche Nachtwanderung startet am Samstag, 26. Juni 2021 um 18.00 Uhr in der Appenzeller Schaukäserei ganz gemütlich mit einem Apéro. Währenddessen dürfen die Teilnehmer hautnah miterleben, wie Frischkäse hergestellt wird. Bevor der Käse affinert wird, gibt es eine Führung durch die Erlebnisausstellung, wobei man dem Geheimnis des Appenzeller® Käse ein Stück näherkommen wird. Gestärkt mit einer würzigen Portion Schauhäsi-Chähörnli geht es im Sonnenuntergang zu Fuss los Richtung Hundwil. Durch Wälder und vor allem über weite Wiesen, immer im Schein des Mondes, mal bergauf und mal bergab geht es durchs Appenzellerland. Unterwegs macht man Halt beim Weissküfer Hans Reifler in Hundwil und zu einem stärkenden Drink auf der Fuchsenegg. Zum Schluss dürfen die Wanderer die nun im Mondschein gelakten Frischkäse in Glas eingelegt mit nach Hause nehmen. Die Nachtwanderung, die rund 3 Stunden Fussmarsch umfasst, eignet sich auch für Familien mit Kindern ab 8 Jahren und wird von einem eidg. diplomierten Wanderleiter begleitet. Anmeldungen nimmt die Appenzeller Schaukäserei gerne entgegen.

Informationen: Appenzeller Schaukäserei AG, Telefon 071 368 50 70, info@schaukaeserei.ch

Berggasthaus «Alter Säntis» ist 175 Jahre alt

Appenzeller Wahrzeichen ist der Säntis, auf dessen Spitze sich die Kantone Ausser- und Innerrhoden sowie St. Gallen treffen. Hier baute der 35-jährige Innerrhoder Jakob Dörig im Vorsommer 1846 eine einfache Schutzhütte. Damit begründete er eine grosse, heute 175 Jahre alte Tradition.

«Wo eingekehrt werden kann, herrscht Betrieb». Diese Tatsache bewahrheitete sich auch auf dem 2502 Meter hohen Säntis, und der grosse Zulauf an Berggängern führte verschiedentlich zu Erweiterungen der anfänglich überaus bescheidenen Gast- und Nächtigungsstätte. Für zusätzlichen Aufschwung im mittlerweile stark vergrösserten Gasthaus sorgte die am 1. September 1882 eröffnete Wetterwarte.

Die vor 175 Jahren eröffnete Unterkunft auf dem Säntis war eine überaus bescheidende Hütte, die bei Wetterumschlägen und frühem Einnachten Schutz gewährte. (Bildrepro: Peter Eggenberger)

Schon vor über hundert Jahren wurde der Wunsch nach einer Säntisbahn laut. Verschiedenste Projekte wurden geprüft, und am 31. Juli 1935 war es so weit: Die Luftseilbahn Schwägälp-Säntis wurde in Betrieb genommen. Familie Dörig erweiterte das Gasthaus erneut, das mit der Bahn samt neuem Restaurant zum «Alten Säntis» mutierte. 1972 übernahmen Hans und Maria Manser-Inauen den lebhaften Betrieb auf dem Säntis, und seit 2004 zeichnen Sohn Ruedi und Schwiegertochter Claudia Manser-Abderhalden für das gastliche Haus mit der grossen Tradition verantwortlich.

In den letzten Jahren erfolgte eine Reihe von Ausbauten und infrastrukturellen Verbesserungen. Wie ihre Vorgänger haben es auch die heutigen Wirtsleute verstanden, alt und neu auf eindrückliche Art zu verbinden und den einzigartigen Charakter des Berggasthauses «Alter Säntis» zu bewahren.

Kulinarische Höhenflüge mit der Appenzeller Genuss-Trilogie auch in Grub

Das Landgasthaus Bären lanciert gemeinsam mit anderen Restaurants sowie Appenzellerland Tourismus AR und Goba die Appenzeller Genuss-Trilogie. Seit dem 1. Juni können Feinschmecker und Entdecker für drei Monate drei verschiedene 3-Gang-Menüs in verschiedenen Restaurants zum bevorzugten Preis geniessen. Das Bären-Team rund um Jeannette Pufahl und Dietmar Wild blieb auch während der Zwangspause in den vergangenen Monaten tatkräftig und kann den Gästen eine neue Wein- und Speisekarte präsentieren. Gleichzeitig war auch das Take Away und das Wohnmobildinner eine kreative Möglichkeit, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Nun freuen sie sich, ein Teil der Appenzeller-Genuss-Trilogie zu sein. Mehr Informationen zur Appenzeller Genuss-Trilogie und den beteiligten Restaurants sind online unter www.appenzeller-genusstilogie.ch erhältlich.

PluSport Appenzeller Vorderland heissen wir!

-iks- PluSport Appenzeller Vorderland ist der neue Name der Behindertensport-Gruppe Appenzeller Vorderland. Mit einer grossen Blache wurde der Name in der ersten Sportstunde nach dem Corona-Lockdown auf dem Gerbeturnhallen-Sportplatz eingeweiht.

Gross war die Freude über das Wiedersehen nach dem Corona-Lockdown. Und viel gab es zu erzählen. Doch dann hielten die Leiter Aschi Städler und Albert Ebnetter plötzlich eine grosse Blache in Händen. Was mochte darauf geschrieben stehen? Sie öffneten die Blache zur vollen Grösse und der spontane Applaus der Gruppe war gross! Da stand der neue Name der Gruppe: PluSport Appenzeller Vorderland.

Namensänderung und Verdankungen

Infolge der Pandemie musste erstmals in der 49-jährigen Geschichte eine Abstimmung in schriftlicher Form durchgeführt werden. Den Anträgen des Vorstandes wurde gefolgt und mit grossem Mehr auch die Namensänderung in PluSport Appenzeller Vorderland gutgeheissen. Aus dem Vorstand

*Grosse Freude in der ersten Sportstunde von PluSport Appenzeller Vorderland. Das PLUS ist im Vorderland nicht neu und wird bereits seit Beginn des Clubs, seit 49 Jahren, zelebriert.
Bild: Isabelle Kürsteiner*

ausgetreten ist Vizepräsident Albert Ebnetter, Heiden. Als Leiter der Montagsgruppe von PluSport Appenzeller Vorderland wird er aber nach wie vor im Einsatz sein. Ebenfalls ausgeschieden ist der langjährige Leiter und derzeitige Revisor Gerhard Wiesendanger. Ihnen beiden galt der Dank von Vorstand und Mitgliedern. Neu in den Vorstand gewählt wurde Marco Iezzi, St. Gallen, Leiter der Mittwochsgruppe, als Revisorinnen Petra Niederer, Heiden, und Romana Tremp (bisher), Speicher. Weiter im Vorstand von PluSport Appenzeller Vorderland sitzen: Präsident Hannes Friedli, Heiden, Kassier Hans Lutz, Heiden, Aktuar Ronny Solenthaler, Heiden, TP Präsidentin Angela Bähler, Heiden, und Beisitzerin Claudia Klee, Obereggen.

Positiv und aufgestellt

Erfreut über den Namenswechsel zeigt sich auch Präsident Hannes Friedli. «PluSport Appenzeller Vorderland. Damit passen wir uns der Namensgebung der meisten PluSport-Clubs im ganzen Land an. Vor allem entfernen wir die Defizitorientierung aus dem Vereinsnamen. Ich wurde schon oft angesprochen, ob wir das nicht ändern wollen, weil der Begriff Behindertensport einen Makel in den Vordergrund stellt.» Damit unterstreicht der Name das Tun des Vereins. Aus dem ganzen Vorderland, aus Obereggen, dem angrenzenden Rheintal und aus Rorschach sowie Goldach turnen und schwimmen Kinder und Erwachsene regelmässig im PluSport Appenzeller Vorderland. Neben den fröhlichen Trainings wird aber auch das Zusammensein gepflegt. Somit wird das Plus im Namen im Vorderland seit nunmehr 49 Jahren zelebriert.

«S Walzehuuserli» ist 125 Jahre alt

Am 27. Juni 1896 und damit vor 125 Jahren nahm die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn ihren Betrieb auf. Die kürzeste Linie der Appenzeller Bahnen war ein Unikum.

Sämtliche das Appenzellerland erschliessende Bahnen haben ihren Ausgangspunkt im Kanton St. Gallen. So auch die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW). Die als Standseilbahn mit zwei gleichgrossen Wagen konzipierte Bahn wurde ausschliesslich mit dem Gewicht von Wasser in Bewegung gesetzt. Diese vielbestaunte Technik bedingte eine gleichmässige verlaufende Steigung, so dass die Talstation am Fusse des Bergs im Weiler Ruderbach zu stehen kam. Für eine Verbindung zum SBB-Bahnhof in Rheineck sorgte eine 1909 eröffnete Trambahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg häuften sich Wassermangel und Pannen aller Art, so dass eine Totalerneuerung der Bahn nötig wurde.

62 Jahre altes Triebfahrzeug

Seit dem 1. Dezember 1958 verkehrt der heutige rote Triebwagen, der mittlerweile das stolze Alter von gut 62 Jahren erreicht hat. Damit verschwanden die alten Standseilbahnwagen und die beiden Trams. Leider wurde alles verschrottet und kann deshalb nicht in einem Museum bestaunt werden. Der 1993 eröffnete Witzwandlerweg brachte der Bahn neuen Aufschwung, zumal die RhW heute mit dem beliebten Witzweg-Rundreisebillet (2 Bergbahnen, Schiff, Postauto, Witzweg-Wanderung) kostengünstig benutzt werden kann.

Die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn ist 125 Jahre alt. Der heutige Triebwagen verkehrt seit 1958.

Text und Bild Peter Eggenberger

Fusion mit der Frauenfeld-Wil-Bahn zugestimmt

Die 148. Generalversammlung der Appenzeller Bahnen (AB) fand aufgrund COVID-19 im Kreise des Verwaltungsrates und eines Stimmrechtsvertreters statt. Mittels schriftlicher Stimmabgabe genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre die Fusion mit der Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB). Verwaltungsratsvizepräsidentin Dr. Anita Dörler und Clemens Wick, Präsident Finanzausschuss, treten aus dem Verwaltungsrat zurück. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Carlo Parolari, ehemals Verwaltungsratspräsident der FWB. Die AB blickt trotz Einbruch der Personenverkehrserträge von 20 Prozent auf ein erfreuliches Ergebnis zurück. Das positive Jahresergebnis von 1.6 Millionen Franken hilft, künftige tiefere Verkehrseinnahmen aus den Folgen von Covid-19 aufzufangen.

Zum Jahresbeginn 2020 entschieden sich die Verwaltungsräte der AB und der FWB eine Fusion der beiden Bahnen vertieft zu prüfen. Hintergründe waren der zunehmend geringere Handlungsspielraum, der weitgehend vollzogene Abschluss der Modernisierung der FWB und die seit bald zwanzig Jahre gelebte enge Zusammenarbeit beider Bahnen. Für die AB bedeutet der Zusammenschluss eine Stärkung der Substanz und die Möglichkeit, im administrativen Bereich Vereinfachungen umzusetzen und vorhandene Synergien optimaler zu nutzen. Dies bietet die Chance, sich vermehrt auf Entwicklungsthemen zu konzentrieren. Die Prüfungsergebnisse bestätigten die Machbarkeit eines Zusammengehens. Der Verwaltungsrat der AB beantragte der Generalversammlung 2021 die Zustimmung zur Fusion mit der FWB. Dem Antrag wurde durch die Aktionärinnen und Aktionäre stattgegeben. Noch ausstehend ist die Antragsannahme durch die Generalversammlung der FWB. Bei einer beidseitigen Zustimmung übernehmen die AB die Aktiven und Passiven der FWB.

Der Verwaltungsrat bedankte sich am 11. Juni bei den austretenden Verwaltungsräten Dr. Anita Dörler, Vizepräsidentin, und Clemens Wick, Präsident Finanzausschuss, herzlich für das grosse Engagement. Sie haben mit Ihrem Wirken massgeblich zur Entwicklung der AB beigetragen.

Coronavirus

Aktualisiert am 31.5.2021

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

Aktuell besonders wichtig:

✓ **Impfung**

Empfohlen: Covid-19-Impfung.

✓ **Testen**

Auch ohne Symptome regelmässig testen lassen.

Weiterhin wichtig:

Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Abstand halten.

Mehrmals täglich lüften.

Gründlich Hände waschen und Händeschütteln vermeiden.

Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.

Art 916.628.d

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Bitte beachten Sie die Informationen zur Anmeldung für die Covid-Impfung in Appenzell Ausserrhoden auf Seite 10!

SwissCovid App
Download

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Geräteriege Rehetobel Silber für Julia Züst

Nach einer langen Coronabedingten Wettkampfpause konnten Julia Züst, Sitara Sharp und Noemi Schmitter alle Geräteriege Rehetobel endlich wieder einen Wettkampf turnen. An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Herisau galt es wieder ernst, jedoch ohne Zuschauer und Rangverlesen.

Bei Ihrem ersten Wettkampf ihrer Turnkarriere erturnte sich Julia Züst im K1 die Silbermedaille. Sie lieferte einen Top Wettkampf ab und sicherte sich Noten zwischen 9.50 und 9.65. Mit dem sehr hohen Total von 37.70 wurde Julia verdient mit dem zweiten Platz belohnt von 98 Turnerinnen.

Im K2 verpasste Sitara Sharp das Podest hauchdünn. Auch sie zeigte in Herisau einen tollen Wettkampf. Am Reck konnte sie sich sehr gute 9.50

gutschreiben lassen und für eine saubere Sprungrolle am Sprung gab es 9.40. In der Endabrechnung gab es für Sitara den hervorragenden Vierten Schlussrang und eine Auszeichnung von 71 Turnerinnen.

Auch Noemi Schmitter K3 zeigte in Herisau einen sehr guten Wettkampf. Für eine saubere Bodenübung gab es 9.35 Punkte, an den Schaukelringen konnte sie sich ebenfalls tolle 9.30 erturnen. Am Sprung war sie ein wenig verhalten, was nicht die gewünscht hohe Note einbrachte.

Im Schlussklassement gab es für Noemi den starken fünften Schlussrang und ebenfalls eine Auszeichnung von 58 Turnerinnen.

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
 Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2

Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Das Kino Rosental macht vom
 1. Juli bis 13. August
 Sommer-Pause.

Wir wünschen Ihnen einen
 sonnigen und unbeschwerten
 Sommer!

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Neu bei uns:

Wohnen ganz nach Ihren Bedürfnissen, selbständig oder mit Unterstützung. Je nach Gesundheitszustand können Leistungen in Anspruch genommen werden. Buchen Sie Pflege- und Serviceangebote flexibel und nach Bedarf dazu.

Wir haben folgende freie Wohnungen:

2-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Fr. 1170.– bis Fr. 1290.–

1-Zimmer-Wohnung mit Balkon/Terrasse
Fr. 980.–

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Heimleiterin Viola Keller gibt Ihnen gerne Auskunft
Tel. 071 898 83 20 oder
viola.keller@weiherwies.ch
Besuchen Sie unsere Website: www.weiherwies.ch

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

MÄNNERCHOR
Heiden

Lueg ine! Wir freuen uns auf dich!

www.maennerchor-heiden.ch
www.facebook.com/maennerchorheiden

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

Restaurant Mineralbad

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben oder auf der Heilbad-Terrasse.
Eric Dufeu und Team

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag
jeweils ab 18.00 Uhr
Juli/August siehe Website

Restaurant Mineralbad | Unterrechtestein 285 | 071 890 00 83
www.restaurant-mineralbad.ch | 9035 Grub | restaurant@heilbad.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss
16. Juli 2021

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Blickpunkt-Bild des Monats

Brummender Bestäuber an der Arbeit; eingesandt von Karin Solenthaler.

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Altersheim Quisisana
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Ab sofort bei uns wieder möglich:
Mittagstisch

Zum Preis von Fr. 15.– pro Person
(inkl. Suppe, Salat, Dessert,
1 alkoholfreies Getränk und Kaffee)

Anmeldung und Auskunft:
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 11.00 Uhr
Tel. 071 523 20 10 | www.weiherwies.ch

KURATLI
Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstefel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Gruber Wetterfrosch

Peter Keller

Das Wetter im Mai 2021

Von verschiedenen Wetterinstituten wird der heurige Wonnemonat als der kälteste seit drei Jahrzehnten erklärt. Dies, weil die Temperatur um 2,5 °C unter dem üblichen Monatsdurchschnitt liegt. Der Mai sei nicht nur zu kalt, sondern auch zu windig (auf dem Gütsch bei Andermatt wurde eine Orkanstärke von 151,2 km/h gemessen), zu nass (in Locarno 177,7 mm Niederschlag) und einmal zu kalt (auf dem Jungfrauoch -16,5 °C) oder zu warm (in Basel mit 28,6 °C) Die sonst etwas gefürchteten Eisheiligen verhielten sich auch hierorts anständig und ihre Höchstwerte zeigten sich recht passabel. So der nasse Pankratius mit 8,5 °C, der nasse Servatius mit 10,4 °C, der trockene und sonnige Bonifatius mit 13,8 °C und die teils verregnete, keinesfalls Kalte Sophia mit 12,3 °C. Das Wetter der ersten sieben Monattage wurde durch das grossräumige, mit Kern über dem Baltikum liegende Tief «Christian» bestimmt. Beim lokalen Wettergeschehen traten zwischen Nebelzügen zeitweise ausgiebige, windgetriebene Schnee- und Regenschauer auf, welche innert den sieben Tagen bereits 70,3 mm oder Liter pro Quadratmeter Niederschlag ergaben. Eine kurzzeitige Föhnlage brachte uns am Achten das erste rasch genutzte Heuwetter, denn nach drei Tagen kippte dieses wiederum. Kurz gesagt, bis zum 27. war Europa von mehreren Tiefs umzingelt, welche auch in unsere Region ein vielschichtiges Wettergeschehen bewirkten. Vom Elften bis gegen Monatsende sind dreizehn Tage gezählt, an denen neben kurzzeitigen sonnigen Aufhellungen starke, von Böen getriebene Regenschauer niedergingen. Die Tagestemperaturen schwankten um die 12 °C. Nach dieser lang anhaltenden Regenperiode erwachte der achtundzwanzigste Tag nach einer 4 °C kalter Nacht mit feinen Cirren am Himmel, mit Windstille und 9,9 °C. Das über Skandinavien stationierte Hoch «Waltraud» versuchte mit den erst verhaltenen Temperaturen und etwas nerviger Bise den Sommer einzuleiten. Ein Blick auf die Daten: Die höchste Tagestemperatur mit 24,7 °C wurde am Neunten, die tiefste mit 0,9 °C am Fünften gemessen. An neunzehn Tagen gingen Schnee- und/oder Regenschauer nieder. Sonnentage gab es lediglich dreizehn an der Zahl. Die lokale Mai-Durchschnittstemperatur liegt bei 9,4 °C und somit um 0,3 °C höher als 2019. An Niederschlag sammelten sich 178,4mm. (Im Vorjahr 132,7mm)

Bauernregel Mai

Dreht der Hahn sich auf dem Grill,
macht das Wetter, was es will.

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Gottesdienste und Agenda

Den Sommer begrüßen!

Wie wohl das tut, nach den vielen winterlichen Einbrüchen mit Schnee und Bise und den regnerischen Frühlingstagen.

Sommerzeit – da klingt eine tiefe Sehnsucht an, nach eineinhalb Jahren Pandemie und Unsicherheit und «Daheimbleibensollen» wohl noch mehr: die Sehnsucht, Sorgen und Belastungen hinter sich zu lassen, abzuschalten, dem Alltagstrott zu entschwenden.

Vielleicht bieten die Sommertage Gelegenheit, über den Stellenwert der Sorgen und über die Kostbarkeiten des Lebens nachzudenken?

Vielleicht inspirieren uns frühere Erlebnisse oder Erzählungen, wieder einmal die Seele baumeln zu lassen! Etwa bei einer beschaulichen Schifffahrt auf dem See, einer Rast auf einer Alp, beim unbeschwerten Laufen oder Radfahren im Wald; beim Ausruhen an einer munter sprudelnden Quelle oder friedlich plätschernden Wellen, beim Betrachten der flutenden Strahlen der Morgensonne oder der kunstvollen Wolkenspiele am Himmel; beim Horchen auf Kuhglocken und Vogelgezwitscher, beim Riechen des getrockneten Heus, beim Schmecken des nahenden Gewitters oder beim Spüren des moosigen Waldbodens unter den nackten Füßen.

Vielleicht können wir etwas von dieser Unbeschwertheit, von der Hingabe an die Gegenwart mitnehmen in den Alltag, wie jene pfiffige Nonne aus Irland, die einmal gesagt haben soll:

Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.

Grund, ihn zu feiern!

Sonntag, 27. Juni

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde oder das Kirchenfest der kath. Kirchgemeinde in Grub SG.
10.00 Eucharistiefeier und Kirchenfest «Johannes der Täufer» mit Stiftmessen in Grub SG

Sonntag, 04. Juli

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Andreas Ennulat
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Sonntag, 11. Juli

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Reute mit Pfrn. Annette Spitzenberg und Pfrn. Marilene Hess
Musik: Simon Perron

Sonntag, 18. Juli

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Sonntag, 25. Juli

Bitte besuchen sie einen Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Sonntag, 01. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auf www.ref-grub-eggertsriet.ch.

Kinder-Aktivität

Mittwoch, 7. Juli von 14.00 – 16.30 Uhr

Überraschungsprogramm mit Hitch und Elsbeth für Kinder ab 5 Jahren, Kosten: Fr. 7.–.

Anmeldung bis 27. Juni bei E. Camenzind 071/890 09 25 oder elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker / janine.junker@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss 16. Juli 2021

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
 SCHULZ & ROTACH GMBH
 9410 HEIDEN AR

Im Sommer aktuell: Unterhaltsarbeiten und Neugestaltung Ihrer Hausfassade, Reinigungsarbeiten an Balkonen, Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR
 info@willi-jenni.ch
 www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

Veranstaltungen

Juni 2021

- 26. Gruber Sportplausch; dä schnellscht Grueber / di schnellscht Grueberi** 10.30 Uhr
- 26. VAW; Wanderung: 15. Schweizer Wandernacht**
Bahnhof Degersheim 18.00 Uhr
- 26. Appenzeller Schaukäseerei und Appenzeller KB; Schweizer Wandernacht 2021**
Appenzeller Schaukäseerei, Stein AR 18.00 Uhr
- 26. / 27. VAW; Wanderung: 15. Schweizer Wandernacht**
Bahnhof Teufen 21.10 Uhr
- 30. Vorderländer Samariterverein; Blutspendeaktion**
Oberstufenzentrum Obereggi 17.30 – 19.30 Uhr

Juli 2021

- 5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi**
Gemeindekanzlei 16.00 – 17.00 Uhr
- 6. VAW; Wanderung: Hochmoore rund um Hemberg**
Dorf Postautohaltestelle Hemberg, 14.05 Uhr
- 6. Landfrauenverein; Milchtansen schneiden in Brunnadern**
Besammlung: Skilift Parkplatz 18.00 Uhr
- 7. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 11. VAW; Wanderung: Entlang des Sax-Schwende-Bruchs**
Bahnhof Wasserauen 8.15 Uhr
- 13. VAW; Wanderung: Zu Besuch auf der Spitzmeilenhütte**
Maschgenkambahn Tannenbodenalp
Flumserberg 9.20 Uhr
- 18. VAW; Wanderung: Zur Stobete auf die Potersalp**
Bahnhof Weissbad 8.10 Uhr
- 22. VAW; Wanderung: Gmeinwieshöchi, ein unbekannter Gipfel**
Postautohaltestelle Bernhalde/Lutertannen
Ennetbühl 8.40 Uhr
- 24. VAW; Wanderung: Sonnehalf zum Leuefall**
Bahnhof Weissbad 9.35 Uhr
- 31. VAW; Wanderung: Hin- und Herschauen auf dem Federispitz**
Bahnhof Schänis 8.35 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48
Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.
Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Ein hochbetagtes Ehepaar geht in einen Schnellimbiss, wo sich beide einen Hamburger und eine Portion Pommes frites gerecht aufteilen. Ein LKW-Fahrer sieht das und hat Mitleid mit ihnen. Er bietet an, der Frau eine eigene Mahlzeit zu spendieren. «Nein, danke», sagt der Ehemann. «Wir teilen alles.» Der

LKW-Fahrer bietet der Frau erneut eine Mahlzeit an, weil sie noch keinen Bissen gegessen hat. «Sie wird schon noch essen», versichert ihm der Ehemann. «Wir teilen alles.» «Und warum essen Sie dann noch nicht?», fragt der LKW-Fahrer die Frau. Darauf sie genervt: «Weil ich auf die Zähne warte!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 668

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 668

Editorial

von Raouf Selmi
Gemeinderat

Liebe Gruberinnen und Gruber

Mit Erscheinen dieser Ausgabe bin ich seit fast zwei Monaten in meinem neuen Amt als Gemeinderat in Ihrem Dienst tätig. Auf diesem Wege bedanke ich mich nochmals herzlich für Ihren Vertrauensvorschuss und die Wahl in den Gemeinderat. Ich freue mich sehr, mit dem Ressort Elektra eine für mich neue, aber sehr spannende Herausforderung annehmen zu dürfen. Es macht Freude, ein Ressort zu übernehmen, das in den vergangenen Jahren von meinem Vorgänger Udo Szabo hervorragend aufgebaut und abgestützt wurde. Ich bedanke mich bei der Verwaltung, den Projektleitern der Elektra und meiner Ratskollegin und meinen Ratskollegen für die Zuvorkommenheit und den warmen Empfang in der Exekutive.

Meine Einarbeitung in dieses hochkomplexe Ressort dauert weiter an, dennoch erhielt ich bereits einige spannende Einblicke, die ich mit Ihnen teilen möchte: Aktuell profitieren wir noch von günstigen Energiebeschaffungskonditionen, die unsere Tarifentwicklung zumindest mittelfristig stabil hält. Der mittlerweile aber sehr volatil gewordene Energiemarkt wird sich in den kommenden Jahren auf die Tarifentwicklung auswirken. Aktuell ist es schwer vorhersehbar, ob die Preise für uns Endkonsumenten steigen oder fallen werden. Um dieser Entwicklung etwas Gegensteuer geben zu können, wird der Gemeinderat an seinen kommenden Sitzungen neue Energiebeschaffungsmodelle prüfen und besprechen.

Die Instandhaltung und der Ausbau kluger Energie und Datenübertragungsnetze wird auch in Zukunft die Investitionen der Elektra dominieren. Genau diese Investitionen garantieren uns aber den Anschluss ans Zeitalter intelligenter Endgeräte nicht zu verpassen. Vielleicht planen ja auch Sie demnächst den Ersatz Ihres Backofens oder Ihres Geschirrspülers durch ein smartes Gerät?

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargäzti, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Kommissions- und Personalwahlen

Der Gemeinderat hat im Nachgang noch zwei Ernennungen vorgenommen. Gemeinderat Bruno Tanner wird neu Delegierter in der regionalen Feuerschaukommission. Gemeindepräsident Andreas Pargätzi nimmt neu als Kommissionsmitglied in der Wasserversorgungskommission Einsitz.

Vakanter Sitz in der Elektrakommission; Aufruf an die Bevölkerung

Vakant ist derzeit ein Sitz in der Elektrakommission. Sind Sie interessiert im Dienste der Öffentlichkeit in dieser wichtigen Kommission mitzuwirken? Falls ja, zögern Sie nicht und melden Sie sich direkt beim Präsidenten der Elektrakommission, Gemeinderat Raouf Selmi, Tel. 058 229 38 99. Er gibt Ihnen gerne auch zusätzliche Auskunft.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Rapp Martin und Iris, Frauenrüti 7
Bauvorhaben: Ersatz Gasbrenner
Baugrundstück: Parz. Nr. 8 / Assek. Nr. 7, Frauenrüti

Gesuchsteller: Wolff Müller von Blumencron Christian und Müller von Blumencron Ina, Dicken 473
Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Gasheizung
Baugrundstück: Parz. Nr. 593 / Assek. Nr. 473, Dicken

Kontaktstunde beim Gemeindepräsident

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi:
Im August 2021 findet keine Kontaktstunde statt.

Grub zählt Ende Juni 985 Bewohner/-innen

Zuzüge:
Bernet Markus und Gabriela,
 Am Mattenbach 3

Elser Michael und Elser-Grubel Annik,
 Am Mattenbach 3

Geburt:
Enz Yoan, Chreitobel 533, geboren am 28. Juni 2021 in Grub AR

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Gemeindekanzlei Personelles

Seit 15. Juni 2021 verstärkt Florian Koller aus Gais in einem Pensum von 50 Prozent das Team der Gemeindekanzlei als Sachbearbeiter der Bauverwaltung. Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeverwaltung heissen Florian Koller herzlich willkommen und wünschen ihm viel Freude und Erfolg bei seiner abwechslungsreichen Tätigkeit in der Gemeindekanzlei und beim Kontakt mit der Gruber Bevölkerung.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen behindern immer wieder die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten. Es kann unter www.grub.ch / Verwaltung / Umwelt heruntergeladen werden.

Rücksichtnahme beim Rasenmähen

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00

bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr. Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

Handänderungen April bis Juni 2021

Hablützel Daniel, Grub und *Hablützel Andrea Claudia, Grub*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 8. 7. 2016) an *Baumgartner Mathias, Grub*, Liegenschaft Nr. 618, 1'023 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 468, Gartenhaus Nr. 614, Garagengebäude Nr. 602, Vorderlenden

Gerber Heidi, Münchwilen (Erwerb 27.11.2008) an *Spenger Alex, Rorschach* und *Spenger Jennifer, Rorschach*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 65, 325 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 56, Dorf

Erbengemeinschaft Egon Werner Lächler (Erwerb 24. 12. 2019) an *Pfister Jeannette, Grub*, Liegenschaft Nr. 624, 1'136 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 523, Garagengebäude Nr. 524, Vorderlenden

Steffen Franz, Grub (Erwerb 16. 5. 1977) an *Kaufmann Sascha Dominic, Grub*, Liegenschaft Nr. 376, 1'125 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 159, Garagengebäude Nr. 459, Hinterriemen

Rupeš Karel, Rehetobel und *Rupešová Simona, Rehetobel*, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 16.12.2016) an *Hutter Singh Silvia Maria, Grub*, Stockwerkeigentum Nr. 2138, 48/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Erbengemeinschaft Paul Bernhard Camenzind und Camenzind Hildegard Maria, Rorschach, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 3.10.1995, 30.6.2021) an *Stiftung Waldbeim, Heime für mehrfach Behinderte, in Walzenhausen AR*, Liegenschaft Nr. 408, 49'355 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 180, Stallgebäude Nr. 599, Rüti

Synkope Immobilien GmbH, in Grub AR (Erwerb 26. 2. 2010) an *Stiftung Waldbeim, Heime für mehrfach Behinderte, in Walzenhausen AR*, Liegenschaft Nr. 545, 2'077 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 179, Rüti, und Liegenschaft Nr. 704, 1'984 m² Grundstückfläche, Reithalle Nr. 625, Rüti

Gemeindeabstimmung

vom 22. August 2021

Am 22. August 2021 stehen in unserer Gemeinde zwei kommunale Abstimmungsgeschäfte an:

1. Ergänzungswahl des 6. Mitgliedes in den Gemeinderat
2. Kurtaxenreglement

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 21. August 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 22. August 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Einladung zur öffentlichen Orientierungsversammlung

Dienstag, 10. August 2021 um 19.30 Uhr

Unter Beachtung der aktuellen Covid19-Schutzvorschriften findet am **Dienstag, 10. August 2021 um 19.30 Uhr in der Turnhalle** des Zentralschulhauses eine öffentliche Orientierungsversammlung zu folgenden kommunalen Abstimmungsthemen statt:

1. Ergänzungswahl des 6. Mitgliedes in den Gemeinderat (Ermittlung von Wahlvorschlägen)
2. Informationen zum revidierten Kurtaxenreglement

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, aktiv an dieser Wahlversammlung teilzunehmen. Bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse für die Zukunft unserer Gemeinde!

Covid-Vorschriften / Maskentrag- und Abstandspflicht

Die öffentliche Orientierungsversammlung findet unter den aktuellen Covid19-Schutzvorschriften statt. Sicher gilt an der Versammlung eine strikte Maskentragpflicht!! Zudem müssen weiterhin die Abstandspflichten eingehalten werden.

Die Teilnehmenden werden ersucht, frühzeitig zur Versammlung zu erscheinen. Die Türöffnung ist um 19.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Gemeinderat Grub AR

Seit 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.– erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.– (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt
(max. 150 cm lang / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt
(max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt bzw. halbiert
(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)
2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)
3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)
4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
(bis Breite 100 cm) 2 Marken
(bis Breite 160 cm) 3 Marken
(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe
(je Sitzplatz) 2 Marken

Lehnssessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt
(je Tür) 2 Marken

Tisch
(bis Grösse 100 x 120 cm)
2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl
1 Marke

Ski (je Paar) 1 Marke

Organigramm Einwohnergemeinde Grub AR

Schule

Klassenlager in Rüdlingen 2021

Vom 28. Juni bis 2. Juli 2021 durfte die Mittelstufe wieder ein Klassenlager durchführen. Während dieser fünf Tage durften wir viele Attraktionen besuchen: Greifvogelstation, Munotbesichtigung mit Führung, Altstadt Schaffhausen, Adventure Park Rheinfall, Freibad, Besichtigung Kraftwerk Glattfelden und Bootsfahrt zum Rheinfall. Wir alle haben das Lager sehr genossen und wären gerne noch länger geblieben!

Verabschiedung der 3. Sek der Oberstufe Wolfhalden

Gebührend verabschiedet wurden am Donnerstag 8. Juli 2021 die 3. Sekler der Oberstufe Wolfhalden in der Krone.

Das Abschlussklassenmotto der AK 21 war Casino Royale. Mit einem vorgegebenen Dresscode, eben wie in einem Casino, wurden von Frau Steinmann und Heiko Heidemann sowie von den Lerncoaches die 3. Sekler sowie die 2. Sek Kantiabgänger verabschiedet. Mit einer tollen Idee hat sich jeder Schüler selbst auf der Bühne für seine Schulzeit bedankt und einen kleinen Ausblick auf die berufliche Zukunft gegeben.

Mit Beiträgen aus den Musik- und Theatermodulen, der Schulband sowie ein eigen komponiertes Lied von Frederik Meier wurde der Abend sehr klavoll abgerundet.

Vom *Lernteam A* wurden verabschiedet: Roman Bänziger, Lukas Bischofberger, Yannick von Euw, Katrin Rölli, Carmen Rölli, Etienne Pinter.

Vom *Lernteam B* wurden verabschiedet: Tim Jamie Sauder, Sara Dütshler, Frederik Meier, Joel Schmitter, Hala Sawan.

Vom *Lernteam C* wurden verabschiedet: Gion Sonderegger, Jana Berchtold, Katrin Abderhalden, Khynira Odzoska, Mia Weder, Noah Bedregal Ramsauer, Ramon Sonderegger.

Vom *Lernteam D* wurden verabschiedet: Ajdin Kuralic, Mia Etter, Mia Weber, Jerre Bellemanns.

Viktoria Hasler

Junibummel Oberstufe Wolfhalden

Bei schönsten Sonnenschein startete am 15. Juni 2021 der diesjährige Junibummel der Oberstufe Wolfhalden. Alle vier Lernteams zusammen machten sich auf einen langen Wanderweg. Er führte über die Hängebrücke Grub AR/Grub SG weiter zum Fünfländerblick.

Richtung Eggersriet führte die Wanderung auf den Wasserweg Goldach über Untereggen. An der Grillstelle Rantelwald gab es eine kurze Stärkung für alle, bevor es auf zügigem Fussmarsch weiter zur Badi Goldach ging. Nach einer kurzen Abkühlung und kühlem Glace endete die Wanderung am Rorschacher Hafen. Mit dem «Hädler-Bähnl» ging es zurück nach Heiden.

Ein Tag voller Sonnenschein ohne Wolken am Himmel endete der Junibummel 2021.

Viktoria Hasler

Schüler der Oberstufe führen den Pausenkiosk weiter

Da wegen Corona der Pausenkiosk der Oberstufe auf Eis gelegt wurde, haben freiwillige Schülerinnen und Schüler vorgeschlagen, den Pausenkiosk auf Eigenregie mit Unterstützung von Frau Huber weiterzuführen.

Sehr erfolgreich und sehr fein – von Gipfeli bis zu Wienerli im Teig wurden die Schüler und Lehrer der Oberstufe jede Woche verwöhnt.

Die Schülerinnen und Schüler haben den Pausenkiosk «fast» zum Selbstkostenpreis betrieben. Die Preise wurden lediglich nur leicht aufgerundet.

Aber immerhin konnten sie einen tollen Erfolg erzielen, indem es für jeden einen kleinen Znacht gereicht hat. Am Freitag zum EM-Spiel Schweiz-Spanien haben sich alle zu einem feinen Znacht getroffen.

Viktoria Hasler

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

*WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues
Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie
einfach und unkompliziert!*

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

- | | |
|--|-----------------|
| Weierwies 375, 9035 Grub AR | • Transport |
| Tel. 071 891 19 32 | • Mulden |
| info@muldenprofi.ch | • Entsorgungen |
| www.muldenprofi.ch | • Hausräumungen |

**Kühles auch für
die heisseren Tage**

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

ewh
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

**Ihr lokaler
Partner für die
Kanalreinigung.**

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung
(im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit
fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider &
Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

Der Blickpunkt bedankt sich bei den Inserenten

verschobene

Das Jubiläum

60 Jahre Männerchor Heiden
155 Jahre Männerchöre in Heiden

Der Männerchor Heiden singt einen Querschnitt durch sein Repertoire

Evang. Kirche Heiden
Samstag, 11. September 2021 | 19.30 Uhr

Eintritt frei | Kollekte

Das Konzert wird unterstützt durch: Lienhard Stiftung | Gemeinde Heiden, Kommission Standort und Kultur | Arnold Billwiller Stiftung | Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

**Gemeindebibliothek
Heiden · Grub**

www.biblioheiden.ch
info@biblioheiden.ch
071 891 15 12

**Medientipps der Bibliothek
für einen abwechslungsreichen
Lesesommer**

Astrid Lindgren, Ferien auf Saltkrokan: als Tjorven einen Seehund bekam – Der Astrid-Lindgren-Klassiker ist liebevoll illustriert. Die Geschichte vermittelt das typische Schwedengefühl nach Ferien, Freiheit und Abenteuer.

Jihyun Kim, Sommer – Das Bilderbuch kommt ganz ohne Text aus und ist mit ausdruckstarken Bildern in Blau- und Grautönen illustriert.

Dagmar Chidolue, Fünf-Kugeln-Eis-Tage mit Oma und Opa – Eine liebevolle Geschichte zum Vorlesen. Das Buch erzählt kleine Alltagsgeschichten von Felix und Feline (7 und 5 Jahre).

GeoSaison, Glamping: mit Stil nach draussen – Camping ist immer noch wahnsinnig angesagt. Wer es gerne luxuriös mag, findet in der Zeitschrift einige Tipps für einen besonderen Outdoor-Sommer.

Lucinde Hutzenlaub, Drei Frauen und ein Sommer – Eine warmherzige Liebesgeschichte über die 40-jährige Kiki, die es mit Mutter und Tante auf die Schwäbische Alp verschlägt.

Besuchen Sie uns auch während der Schulferien. Es warten weitere Medienempfehlungen auf Sie.

Miriam Hauschildt

Dä schnellscht Grueber 2021

Rangliste Schnellauf vom 26. Juni 2021

KATEGORIE 1							
Mädchen				Knaben			
Rang	Ergebnis	Name	Vorname	Rang	Ergebnis	Name	Vorname
1	16.190	Graf	Marla	1	16.430	Langenegger	Jaro
2	17.200	Breitenmoser	Lara	2	16.890	Nauer	Dario
3	19.060	Sieber	Dara	3	17.110	Spiak	Aaron
4	20.020	Reichlin	Sophia	4	18.700	Reichlin	Valentin
5	20.210	Scheidegger	Anja	5	20.000	Frei	Jayden
6	20.230	Widmer	Leonie	6	20.200	Castelli	Ganluca
7	22.810	Bischof	Anina	7	22.720	Bruderer	Jorin
8	25.140	Heinze	Ida	8	25.200	Scheidegger	Alex
9	26.350	Langenegger	Moya	9	30.340	Kurer	Lukas
10				10	31.640	Näf	Leo
11				11	75.480	Langenegger	Nyan

KATEGORIE 2							
Mädchen				Knaben			
Rang	Ergebnis	Name	Vorname	Rang	Ergebnis	Name	Vorname
1	17.460	Züst	Sonja	1	14.380	Bischof	Janik
2	21.270	Heinze	Lotta	2	14.430	Bürgler	Philipp
3				3	16.840	Kurer	Ben
4				4	18.450	Tobler	Dario

KATEGORIE 3							
Mädchen				Knaben			
Rang	Ergebnis	Name	Vorname	Rang	Ergebnis	Name	Vorname
1	13.870	Kurer	Lia	1	12.790	Bürgler	Jonas
2	13.990	Dütschler	Mirjam	2	13.530	Frei	Leroy
3	14.040	Schläpfer	Nicole	3	14.310	Schaltegger	Fin
4	14.280	Dütschler	Lena	4	14.360	Tobler	Alessio
5	16.290	Fetahi	Aisha	5	14.400	Graf	Aurel
6				6	14.410	Tobler	Nico
7				7	14.450	Bruderer	Noël
8				8	15.160	Sharp	Kiran

KATEGORIE 4							
Mädchen				Knaben			
Rang	Ergebnis	Name	Vorname	Rang	Ergebnis	Name	Vorname
1	13.100	Kaysi	Serra	1	13.550	Fiore	Dariano
2				2	13.970	Enz	Lias
3				3	14.020	Dütschler	Benjamin
4				4	16.530	Sonderegger	Miro

KATEGORIE 5							
Mädchen				Knaben			
Rang	Ergebnis	Name	Vorname	Rang	Ergebnis	Name	Vorname
1	12.250	Schmitter	Noemi	1	12.220	Lüchinger	Nilay
2	12.300	Sharp	Sitara	2	12.250	Eric	Valerio
3	13.630	Hasler	Julia	3	14.100	Züst	Samuel

Die schnellste Gruberin				Der schnellste Gruber			
Kat	Ergebnis	Name	Vorname	Kat	Ergebnis	Name	Vorname
5	12.250	Schmitter	Noemi	5	12.220	Lüchinger	Nilay

Turnverein
9035 Grub AR

Turnverein
9035 Grub AR

SPORT & FUN

für Kinder und Jugendliche ab der ersten Klasse

Mir mached nöd nur Sport, bi üs ischs au luschtig.

**Achtung: ab August neue Turnzeiten und neue Turngruppen!
Wir starten nach den Sommerferien am Montag, 16. August 2021.**

**Montag: 17.30 bis 19.00 Uhr → 4. bis 6. Klasse
Dienstag: 18.00 bis 19.00 Uhr → 1. bis 3. Klasse**

**Die Leiter Anja, Sonja, Daniel und Christian freuen sich auf Euch!
Meldet Euch an bei Anja unter 078 929 31 55, bis bald....**

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Aufruf: Anmelden zur Covid-Impfung!

Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder können sich seit dem 4. Januar auf ar.impfung-covid.ch für eine Impfung registrieren. *Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich zu Bürozeiten telefonisch via Hotline (Telefon 071 353 67 97) anmelden.* Nach der Anmeldung wird ein Impftermin erteilt, sobald die angemeldete Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe - und Impfstoff vorhanden ist.

Der Impftermin wird via E-Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt. Für die Impfanmeldung wird zwingend die Krankenversicherungskarte benötigt. Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder, die sich impfen lassen wollen, sich aber noch nicht registriert haben, sind aufgerufen, dies zu tun.

Registrierung Impfung

1. Online: ar.impfung-covid.ch
2. Kantonale Hotline: +41 71 353 67 97
3. via Hausärztin / Hausarzt

Schattige Aufstiege, lauschige Pausenplätzli, aussichtsreiche Mittagshalte und sonnige Gemüter... All das packen wir in unsere geführten Wanderungen. Kommen Sie mit und lassen Sie sich überzeugen.

Weitere Informationen unter www.appenzeller-wanderwege.ch. Wir freuen uns auf Sie!

Geführte Wanderungen im August

Dienstag, 3. August 2021 Die Geschichte des Kurzenbergs

Wir wandern durch die heutigen Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg. Bis hinein ins 17. Jahrhundert waren diese im Gebiet Kurzenberg zusammengefasst und gehörten zur Vogtei Rheineck. Informationen wie es zur Loslösung kam und warum sich diese Gemeinden dem Kanton Appenzell Ausserrhoden anschlossen, werden Sie unterwegs erhalten. Interessantes gibt es auch über die Stromproduktion mit Wasserkraft für Heiden zu hören.

Route: Heiden, Postplatz–Listweiher–Hinteregg–Klus–Lehn–Haufen–Dorfhalde–Rheineck

Distanz: 9,7 km Zeit: 3 Std. Anforderungen: tief
Treffpunkt: 12.45 Uhr 9410 Heiden, Postplatz

Rückreise: 17.30 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof
Anmeldung bis Montag 2. August 2021 über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 829 75 00

Samstag, 14. August 2021 Unterwegs im Hinterland – Jubiläumswanderung

Das diesjährige Jubiläum motiviert uns, an einem Tag alle Gemeinden des Hinterlandes wandernd zu streifen – das ist das Motto dieser anspruchsvollen Jubiläumswanderung. Belohnt werden wir auf dieser Tour durch das hügelige Hinterland mit einer wunderbaren Aussicht in den Alpstein, ins Fürstenland und Richtung Bodensee.

Route: Urnäsch–Füliweid–Eisigeli–Vollhofstatt–Nieschberg–Säge–Rechberg–Alte Tobelbrücke–Stein

Distanz: 20 km Zeit: 7 Std. Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 8.15 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof
Rückreise: 17.00 Uhr 9063 Stein, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Donnerstag 12. August 2021 über die Homepage, per E-Mail an migg.oertle@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 078 614 33 15

Mittwoch, 18. August 2021 Durch Wald und Heide zum schwäbischen Meer

Nach einem kurzen Aufstieg von Grub AR geniessen wir den Blick aufs «Meer». Einige Meter weiter schweift der Blick über Heiden – 1000 Meter über Meer sind erreicht. Weiter geht es durch Wald und Wiesen zum Kaien, dann hinunter nach Heiden, wo wir ein einfaches Mahl zu uns nehmen. Dem Höhenweg entlang erreichen wir über Schwendi Wienacht. Ein Blick zu unserem Ziel und wir verschwinden im Wald. Nach dem Schloss Wartensee öffnet sich die Landschaft wieder. Das «Meer» ist nun schon in Griffweite und bald geniessen wir am Hafen ein Glacé am schwäbischen Meer.

Route: Grub AR–Lachenweg–Kaien–Krönli–Heiden–Schwendi–Wienacht–Tobel–Wartensee–Rorschach Hafen

Distanz: 15,9 km Zeit: 4 ¾ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.30 Uhr 9035 Grub AR, Dorf Postautohaltestelle

Rückreise: 17.00 Uhr 9400 Rorschach, Hafen

Anmeldung bis Montag 16. August 2021 über die Homepage, per E-Mail an gabrielle.wachter@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 078 811 17 60

Samstag, 21. August 2021 22-Std.-Wanderung

Möchtest auch Du einmal einen ganzen Tag wandernd unterwegs sein? Auf der Kulturspur 22, welche durch den ganzen Kanton führt, stellen wir uns dieser sportlichen Herausforderung. Die Kultur lassen wir für einmal beiseite, sammeln dafür unsere Kräfte für die unzähligen «Tobeli», welche uns durch den ganzen Tag begleiten. Die nächtliche Durchquerung der Wissbachschlucht, der erwachende Tag kurz vor dem stärkenden Zmorge in der Schaukäserei sind nur wenige, der zu erwartenden Höhepunkte. Und sollte die Motivation zwischendurch mal etwas abhanden kommen, Du bist nicht allein – gemeinsam schaffen wir das. Der grösste Höhepunkt ist aber das Eintreffen am Bahnhof in Rheineck, ein unglaubliches Glücksgefühl durchströmt den Körper – geschafft!

Route: Von Degersheim nach Rheineck – längs durchs ganze Appenzellerland und das in einem Zug und in 22 Stunden. Das Appenzellerland Erlebnis pur!

Distanz: 56 km Zeit: 17 ¾ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 00.22 Uhr (Nacht Freitag auf Samstag) 9113 Degersheim, Bahnhof

Rückreise: 22.22 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Mittwoch, 18. August 2021 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55

Sa/So 28./29. August 2021 Alvier – Der Aussichtsbeg

Eine wunderschöne Tour führt uns ins Wandergebiet Palfries und über den Alvier. Bei der Bergstation der Luftseilbahn Alvier (Oberschan)

beginnt unsere Tour. Wir folgen dem Rheintaler Höhenweg (Nr. 86) über Lochberg bis zur Abzweigung Rütli und steigen von dort via Saxerberg und Gufera zum Berghaus Palfries auf. Nach einer erholsamen Übernachtung wandern wir am zweiten Tag via Chemmi zur Gipfelhütte Alvier und von dort über das Wannli zum Punkt Stofel, dann über den Trunachopf zurück zur Bergstation der Luftseilbahn Oberschan.

Route: 1. Tag: Malanser Holz–Rütli–Alp Riet –Im böse Tritt–Soppa–Berghaus Palfries
2. Tag: Berghaus Palfries–Chemmi–Alvier–Barbielergrat–Stofel–Buechboden–Malanser Holz
Distanz: 20,9 km Zeit: 9 ¾ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 10.00 Uhr 9479 Oberschan, Talstation der Luftseilbahn Alvier

Rückreise: 16.45 Uhr 9479 Oberschan, Talstation der Luftseilbahn Alvier

Anmeldung bis Samstag, 21. August 2021 über die Homepage, per E-Mail an peter.hensel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 205 58 89

Sonntag 29. August 2021 Gesteine, Silber und Fossilien

Entdecken Sie Spuren der Entstehung des Alpsteins auf dem Weg von der Stütze 2 zu den Silberplatten. Wir wandern von der Stütze 2 der Säntisbahn zu den Silberplatten. Hans Aeschlimann gibt uns auf dieser Tour lebendigen Anschauungsunterricht über Gesteine und Fossilien, über Eiszeiten und Gletscher – so verstehen wir die Entstehung des Alpsteins. Er macht dies mit Begeisterung und Leidenschaft. Lassen Sie sich begeistern! Zum Schluss geht es noch auf den Säntisgipfel von wo die Geschichte der Alpen überblickt werden kann.

Kursinhalte: Entstehungsgeschichte des Alpsteins, Schichten, Decken und Gesteine, Gletscher und Eiszeiten, Fauna und Flora entlang des Weges. Wanderung: leichte Wanderung, Zeit um immer wieder anzuhalten.

Kursort: Schwägalp/Tierwies. Kosten: Fr. 30.– für Mitglieder von Wanderwegorganisationen und Gönner SWW Fr. 40.– für Nichtmitglieder, exklusive Seilbahn Schwägalp–Säntisgipfel–Schwägalp. Besonderes: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Angemeldete Teilnehmer erhalten nach Anmeldeschluss ein Detailprogramm.
Treffpunkt: 8.00 Uhr 9107 Talstation der Säntisbahn

Anmeldung bis Montag, 23. August 2021 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 077 522 09 11

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist.

Verschiedenes

Schwimmbad Rehetobel ist 60 Jahre alt

1932 bzw. 1934 wurden im Appenzeller Vorderland die Schwimmbäder in Heiden und Walzenhausen eröffnet. Dritter Badstandort im Vorderland ist Rehetobel, wo im Juni 1961 und damit vor 60 Jahren in unmittelbarer Nähe des Dorfzentrums eine idyllische Freizeitanlage mit Schwimmbad und Sportplatz eröffnet werden konnte.

Text und Bild Peter Eggenberger

Mitnehmen: Strohsack

Haben Sie Ihr Hotel oder Ihre Ferienwohnung schon gebucht? Alles gepackt und ordentlich auf der Liste abgehakt? So erging es sicher auch den Heidler Pfadimädchen im Jahre 1926 unter der Leitung von Leni Rohner. Damals durften die Pfadimädchen für 6 Ferientage à 12 Fr. nach Krummenau reisen. Und wo das Scherflein nicht ganz reichte, gab es auch damals schon Lösungen aus der Vereinskasse.

Heutzutage packen die Pfadis der Pfadi Altenstein Heiden Luftmatratzen oder andere hochtechnisierte Schlafmatten. 1926 fand sich auf der Packliste aber ein Strohsack bestehend aus altem Matratzenstoff oder Emballage. Heutzutage schlafen wir in Zelten auf einem offiziellen Lagerplatz. Anno dazumal schien aber der Umstand wichtiger, dass in der Nachbarschaft «recht-

schaffene, ordentliche Leute» hausten. Und wichtig: Broschen und Ringe sollen zuhause gelassen werden, zumindest dazumal. An die heutige Aufforderung, das Handy zuhause zulassen, dachte dazumal noch niemand.

Die Pfadi Altenstein Heiden verabschiedet sich mit diesen Worten ins Peter Pan Sommerlager, das wir in Litzirüti GR verbringen werden, so ganz ohne Handy und Strohsack.

Calvin Rüegg

Aus dem Archiv der Pfadi Heiden

Genossenschaft Appenzeller Volkskunde-Museum

Kündigung von Sandra Nater

Per Ende Monat Juni 2021 wurden wir von Sandra Nater, unserer langjährigen Geschäftsführerin, informiert, dass sie ihr Arbeitsverhältnis mit unserem Volkskunde-Museum auf den 31. Dezember 2021 auflöst. Wir bedauern den Austritt von Frau Sandra Nater sehr, haben aber auch Verständnis dafür, dass sie nach 16 Jahren erfolgreicher Führungstätigkeit eine Standortbestimmung vorgenommen und sich jetzt entschieden hat, sich beruflich neu zu orientieren. Originalton Sandra Nater: «Nun ist es für mich Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen. Der Entscheid ist mir alles andere als leicht gefallen, steckte ich doch immer volles Herzblut, riesige Begeisterung und grosses Engagement in meinen Job - dies immer mit dem Blick für unser Museum.»

Sandra Nater ist am 1. Dezember 2005 als Geschäftsführerin in unser Museum eingetreten. Während ihrer langjährigen Tätigkeit konnte sie zusammen mit ihrem Team mit viel Engagement unser Museum gestalten, weiterentwickeln und die Museumslandschaft im Appenzellerland bereichern. Wir danken der abtretenden Geschäftsführerin jetzt schon für ihr grosses Engagement für unser Volkskunde-Museum und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

Die Verwaltung hat einen Personalausschuss gebildet, der sich mit der Lösung der Nachfolge von Sandra Nater befasst. Wie von uns erwartet, hat uns Sandra Nater zugesichert, dass sie uns tatkräftig unterstützt, um ihr grosses Know How auf die neue Führung zu übertragen.

Genossenschaft Appenzeller Volkskunde-Museum

Schellenursli

Unter diesem Motto durften wir am 19. Juni 2021 endlich wieder einmal ein Konzert vor Publikum spielen. Das letzte Konzert war im November 2019 und ist somit schon 1,5 Jahre her. In dieser Zeit hat sich unsere Jugendmusik deutlich gewandelt. Wir mussten ältere Mitglieder verabschieden und durften dafür neue und motivierte Musiker/innen begrüßen, worüber wir uns riesig freuen!

Zum Glück hat dieses Jahr während den Frühlingsferien auch wieder das Musiklager in Stäfa stattgefunden. So konnten wir für das Schellenurslikonzert die Musikstücke proben, Bühnenelemente basteln und die Schauspielrollen einüben.

Am Konzert haben alle Musiker/innen und Schauspieler/innen eine herausragende Leistung gezeigt und man hat die Freude am Hobby richtig gespürt.

Nun hoffen wir, dass wir beim nächsten Konzert wieder uneingeschränkt Zuschauer begrüßen dürfen. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie wieder zu unseren Zuhörern zählen.

*Jugendmusik BrassWave
www.brasswave.ch
info@brasswave.ch*

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
669	Freitag, 13.08.2021	Freitag, 27.08.2021
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

Photovoltaik im «Sorglos-Paket» fürs Appenzellerland

Eine Photovoltaik-Anlage im «Sorglos-Paket»: So beschreiben der Verein Energie AR/AI und die Energieagentur St.Gallen ihr aktuelles Angebot, das sie im Appenzellerland lancieren. An drei Informationsveranstaltungen Ende August und Anfang September stellen sie die Aktion einer breiten Öffentlichkeit vor.

Photovoltaik-Anlage im «Sorglos-Paket»: An Informationsveranstaltungen erfahren Hauseigentümerschaften aus dem Appenzellerland, wie sie von der Aktion profitieren können.

Das Potenzial zur Stromproduktion aus der Sonne mit Photovoltaik-Anlagen (PV) ist riesig. Zudem wächst in der Bevölkerung das Bedürfnis, erneuerbare Energien lokal zu produzieren und zu nutzen. «Viele Leute wollen handeln, wissen aber nicht genau, wie sie vorgehen sollen», erklärt Hans Bruderer, Präsident des Vereins Energie AR/AI. «Diese Leute möchten wir abholen und motivieren». Im Rahmen der Aktion können Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer aus Appenzell Innerhoden und Ausserrhoden vom 30. August bis 17. Dezember 2021 eine PV-Anlage zum Fixpreis bestellen. Das Basis-Paket von 5 kWp produziert rund 5'000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht ungefähr dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts.

Wie bei den bereits erfolgreich durchgeführten PV-Aktionen im Kanton St. Gallen soll das Angebot den PV-Ausbau im Appenzellerland forcieren und PV-Anlagen einem breiten Publikum näherbringen.

Verschiedene Partner-Unternehmen erstellen die Anlagen nach definierten Dienstleistungs- und Qualitätskriterien.

Informationsveranstaltungen:

- Rehetobel, Gemeindezentrum
Montag, 30. August 2021
18.30 Uhr
- Appenzell, Hotel Hecht
Donnerstag, 2. September 2021
18.30 Uhr
- Herisau, Casino
Mittwoch, 8. September 2021
18.30 Uhr

Weitere Infos und Anmeldung:
www.energie-ar-ai.ch

FDP Grub AR lanciert eine Initiative

Reduktion des Gemeinderates

Die FDP Grub AR will den Gemeinderat von sieben auf fünf Mitglieder reduzieren und lanciert eine entsprechende Initiative.

Die FDP Grub AR will den Gemeinderat auf fünf Mitglieder reduzieren. An ihrer erstmals wieder physisch durchgeführten Mitgliederversammlung wurde eine entsprechende Initiative beschlossen. Damit soll eine Teilrevision der Gemeindeordnung erwirkt werden, nämlich von Art. 18 Abs. 1, der für den Gemeinderat sieben Mitglieder verlangt. Die FDP Grub AR ist der Ansicht, dass mit einem fünfköpfigen Gemeinderat politische Durchschlagskraft und Effizienz gewonnen werden könnte.

Weitere Auskünfte erteilt:
Susanne Lutz, Tel. 079 781 85 69

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an. Kinder werden auf Wunsch in der Schule Grub AR abgeholt und gebracht. Nachmittagsbetreuung oder Ferienbetreuung kann bei uns zusätzlich gebucht werden.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Retten Sie sich! Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Coronavirus

Aktualisiert am 26.6.2021

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

Aktuell besonders wichtig:

Empfohlen: Covid-19-Impfung.

Auch ohne Symptome regelmässig testen lassen.

Weiterhin wichtig:

Maske tragen, wenn vorgeschrieben.

Abstand halten.

Mehrmals täglich lüften.

Gründlich Hände waschen und Händeschütteln vermeiden.

Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Bitte beachten Sie die Informationen zur Anmeldung für die Covid-Impfung in Appenzell Ausserrhoden auf Seite 10!

SwissCovid App
Download

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
 Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
 Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Zu vermieten
 ab 1. August 2021

grosse 1-Zi-Wohnung

Hord 371, 9035 Grub AR

Miete 580.- inkl. / Mt.
 Tel. 071 891 29 14

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
 Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
 info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
 www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

**Geschenkabo
 für «Heimweh-Gruber»**

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

- Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
 Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
 oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

**Freiwilliger
 Verzicht auf
 Feuerwerk
 am 1. August**

Auch die Tiere
 bedanken sich
 bei Ihnen!

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

August '21 Rosental. Das Kino.

Sa 14.8. 17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa 14.8. 20:00	Drunk	14/12	Dän/d
So 15.8. 15:00	Ostwind 5 – Der grosse Orkan	6/4	D
So 15.8. 19:30	The Father	12/10	D
Di 17.8. 19:30	Drunk	14/12	Dän/d
Fr 20.8. 20:00	Nomadland	6/4	D
Sa 21.8. 17:00	The Father	12/10	D
Sa 21.8. 20:00	Wanda, Mein Wunder	12/10	dialekt
So 22.8. 15:00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
So 22.8. 19:30	Zuversicht mit Filmmacher Thomas Lüchinger	6/4	dialekt
Di 24.8. 19:30	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Fr 27.8. 20:00	Camino Skies – Himmel über dem Camino	8/6	D
Sa 28.8. 17:00	Zuversicht	6/4	dialekt
Sa 28.8. 20:00	Nomadland	6/4	D
So 29.8. 15:00	Ostwind 5 – Der grosse Orkan	6/4	D
So 29.8. 19:30	Camino Skies – Himmel über dem Camino	8/6	D
Di 31.8. 19:30	Zuversicht	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Inserate-Annahmeschluss 13. August 2021

Aufruf zum Abbrennen von Feuerwerk am 1. August. Bitte nehmen Sie auf Menschen und Tiere Rücksicht!

Es besteht keine gesetzliche Grundlage, die das Abbrennen von Feuern, Feuerwerken sowie einzelnen Feuerwerkskörpern **in der Nacht** vom 1. August verbietet oder einschränkt (Ausnahme Trockenheit!).

Die erste am 1.! Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist **nur am 1. August und an Silvester am Abend üblich und toleriert.** Ausserhalb dieser Zeiten – *also auch am Tag vorher oder nachher* – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen.

Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung. *Gemeindeverwaltung Grub AR*

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Wer den Sinn
des Lebens kennt,
wird auch eine
schöne Spur
hinterlassen.

Monika Minder

Öffentliche Orientierungsversammlung zu den kommunalen Abstimmungsthemen am Dienstag, 10. August 2021 um 19.30 Uhr in der Turnhalle des Zentralschulhauses.

Siehe auch Seite 3

Blickpunkt-Bilder des Monats

Der früheste Sonnenaufgang des Jahres am 16. Juni 2021, 05.18 Uhr; eingesandt von Fritz Keller.

Rosenzauber im Dorf 32; eingesandt von Alfred Hohl.

Ja, ich liebe dich; eingesandt von Fabienne Scheidegger.

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Gruber Wetterfrosch

Peter Keller

Das Wetter im Juni 2021

Das über dem Baltikum anzutreffende Tief mit dem zufälligen Namen «Peter», schob am Fünften die ersten vier wohltemperierten Sommertage des Monats zur Seite und kündigte den Wetterwechsel mit eindrucklichen Gewitterzügen über Bodensee und Alpstein an. Die folgenden Tage waren daraufhin regnerisch, nebeldurchzogen und kühl. So wurde am Sechsten das Tagesmaximum mit bescheidenen 13,4 °C erreicht. Mit einem heftigen Gewitter, Sturmböen, kurzzeitiger Regen- und Hagelschauer endete am Neunten dieses fünftägige, nassgraue Wettergeschehen, aus der eine Regenmenge von 85,2 mm oder Liter pro Quadratmeter resultierte. Zu diesem Zeitpunkt waren vier über Europa verteilte Hochdruckgebiete anzutreffen, denen lediglich zwei Tiefs gegenüberstanden. Am Zwanzigsten erreichte uns eine von Frankreich herziehende Tiefdruckzone mit aktiven Regen- und Gewitterzellen im Gepäck. Wetterbestimmend wurde allerdings ein weiträumiges Hoch, welches sich von den Azoren über Mitteleuropa erstreckte. Die Tagestemperaturen der nun folgenden Sommertage stiegen kontinuierlich an, währenddessen die Nächte mit wenigen Ausnahmen kühl blieben und oft für eine starke sommerliche Taubildung sorgten. Die höchste Temperatur wurde am späten Nachmittag des Siebzehnten mit 28 °C gemessen. In den vorangegangenen Tagen wurde der Himmel durch eine feine Schicht Saharastaub milchig getrübt. Dennoch kam die Sonne soweit durch, dass die Temperatur auf 27 °C Grad anstieg. Es waren drei Tiefdruckgebiete, die Zentraleuropa nach dem Zwanzigsten belagerten und somit dem sommerlichen Wetter ein Ende setzte. Herbstlich anmutende Nebelzüge verhüllten den Kaien- und Haldenwald. Die letzten Tage des Monats zeigten sich dann aber - mit kurzen Gewittern und einer Hageleinlage - sonnig und wohltemperiert. Rückblickend betrachtet ist der östliche Teil unseres Landes von aussergewöhnlichen Wetterkapriolen verschont geblieben. Hierorts durften wir 14 Sonnentage zählen, während die 12 Regentage insgesamt 142,3 mm einbrachten. Als niederschlagsreichster Juni der vergangenen zwanzig Jahre ist 2009 zu finden, als hierorts 340,4 mm zu messen waren.

Bauernweisheit

Hebt ein Tier am Baum ein Bein, weiss man schnell, das ist kein Schwein.

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Gottesdienste und Agenda

Gemeindeanlass für alle Interessierten

Donnerstag, 19. August 2021
 von 14.00 bis 16.00 Uhr
 im Dorfstübli Grub AR

Marilene Hess erzählt in Bild und Text von ihren Impressionen während des Studienurlaubs in den Grenzgebieten der Alpen-Adria-Region

Im Anschluss gemütliches Beisammensein bei Speis & Trank

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugenarbeit
 Heiden • Rehetobel • Eggersriet • Grub • Wolfhalden

Samstag, 28./29. August, Hüttenweekend ab der 4. Klasse
 Wir sind herzlich willkommen auf der Furgglenalp. Die Furgglenalp liegt im Alpsteingebiet auf 1500 m ü.M. in der Nähe vom Fählensee, mit wunderschöner Aussicht auf die Kreuzberge, den Altmann, Hundstein, die Dreifaltigkeit und noch viele mehr. Auf der Alp werden vom Juni bis September ca. 22 Milchkühe und 100 Rinder sowie einige Ziegen gesömmert. Als Gruppe erleben wir unterwegs Bewegung, Spiel, Spass, Abenteuer und Gemeinschaft. Lass dich auf dieses Erlebnis ein, schliesse neue Bekanntschaften, sei dabei und melde dich an bis 22. August 2021: www.kja-hreg.ch/agenda (Detailinfos bekommst du einige Tage vor dem Anlass, Teilnehmerbeitrag: Fr. 40.00)

Sonntag, 1. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Sonntag, 8. August

10.00 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Sonntag, 15. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
 Musik: Gerhard Spycher, Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Sonntag, 22. August

10.00 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde oder das Kirchenfest in Eggersriet

Sonntag, 29. August

10.45 **Ökumenischer Gupfgottesdienst**
 der Gemeinden Grub-Eggersriet, Heiden und Rehetobel mit Pfr. Marilene Hess, Pfr. Hajes Wagner, Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, musikalisch gestaltet vom Landjugendchörli Säntis sowie dem Bläserquartett Rehetobel

Sonntag, 5. September

10.00 **Ökumenischer Bauernhofgottesdienst**
 bei Familie Graf, Feldmoos 344, 9034 Eggersriet
 Mit Pfrn. Marilene Hess, Pfr. Eugen Wehrli und Bettina Wissert
 Musik: Chlustobelchor aus Brülisau
 Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Kirche Grub SG statt.

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auf www.ref-grub-eggertsriet.ch.

Veranstaltungen

Juli 2021

31. VAW; Wanderung: Hin- und Herschauen auf dem Federispitz
Bahnhof Schänis 8.35 Uhr

August 2021

- 3. VAW; Wanderung: Die Geschichte des Katzenbergs**
Postplatz Heiden 12.45 Uhr
- 3. Landfrauen; Feierabendschwimm am Rohrspitz (Schlechtwetterprogramm: Glace essen im Glashaus)**
ab Parkplatz SPAR 19.00 Uhr
oder später selber fahren
- 4. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 10. Öffentliche Orientierungsversammlung**
Turnhalle Zentralschulhaus 19.30 Uhr
- 14. VAW; Wanderung: Unterwegs im Hinterland - Jubiläumswanderung**
Bahnhof Urnäsch 8.15 Uhr
- 18. VAW; Wanderung: Durch Wald und Heide zum schwäbischen Meer**
Postautohaltestelle Dorf Grub AR 9.30 Uhr
- 19. Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Gemeindegottesdienst für alle Interessierten**
Dorfstübli 14.00 – 16.00 Uhr
- 21. Altpapier-/Kartonsammlung**
- 21. VAW; Wanderung: 22-Std.-Wanderung (Nacht Freitag auf Samstag)**
Bahnhof Degersheim 00.22 Uhr
- 27. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m**
Schiesstand Büelen Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
- 28. VAW; Wanderung: Alvier – Der Aussichtsberg**
Talstation Luftseilbahn Alvier Oberschan 10.00 Uhr
- 28. Feldschützengesellschaft Wald; Bundesübung 300 m**
Schiesstand Wald 16.00 – 18.00 Uhr
- 29. Besuchstag im Sortengarten Peter Ochsner**
Hechlensteg 261, Heiden 8.00 – 17.00 Uhr
- 28. VAW; Wanderung: Gesteine, Silber und Fossilien**
Talstation Säntisbahn Urnäsch 8.00 Uhr
- 29. Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Gupfgottesdienst**
der Gemeinden Grub-Eggersriet, Heiden und Rehetobel 10.45 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker
Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Eine grosse Firma beschwert sich bei ihrem System-Administrator dass ihr Netzwerk immer Freitags zwischen 13.40 und 14.00 Uhr zusammenbricht. Jede Woche das gleiche, man könne die Uhr danach stellen. Der Administrator macht sich sofort auf den Weg, checkt dann alle Rechner und den Server. Das Netz

ist tiptop eingerichtet, alles läuft. Er kann nichts erkennen. Also beschliesst er, sich Freitags im Serverraum vor den Server zu setzen und auf 13.40 Uhr zu warten. Punkt 13.40 Uhr geht die Tür auf, herein kommt die Putzfrau, zieht den Server-Stecker aus, steckt ihren Staubsauger ein und saugt den Teppich.

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 669

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 669

Editorial

von Erika Mato
Verwaltungsangestellte

Foto Nico Stieger

Liebe Gruberinnen und Gruber

Seit vier Monaten bin ich auf der Gemeindekanzlei Grub AR als Verwaltungsangestellte tätig. Den Kontakt zu Ihnen schätze ich sehr. Als Einwohnerin von Grub freue ich mich jeweils ganz besonders, wenn ich Sie begrüßen und kennen lernen darf. Sehr gerne helfe ich Ihnen mit meinem Fachwissen weiter. An dieser Stelle bedanke ich mich beim Gemeinderat sowie dem Verwaltungsteam für die freundliche Aufnahme und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Jeden Tag lerne ich etwas Neues dazu und kann somit meinen beruflichen Rucksack mit Themen aus verschiedenen Abteilungen wie z. B. der Einwohnerkontrolle, auffüllen. Meine häufigste Tätigkeit gehört jedoch der Abteilung Elektra. Die Energie ist ein komplexes, aber sehr spannendes Thema. Durch meinen letzten Job in der Energiebranche fühle ich mich befähigt, Ihnen viele Fragen umgehend zu beantworten. Falls Ihr Anliegen jedoch noch weitere Abklärungen erfordern sollte, bitte ich um Nachsicht, denn es liegt mir sehr am Herzen, Ihnen eine kompetente Auskunft geben zu können.

An dieser Stelle möchte ich gleich auch die Gelegenheit nutzen, Ihnen mitzuteilen, dass in der Elektrakommission eine Vakanz besteht. Dürfen wir Sie eventuell demnächst in dieser Kommission begrüßen? Wir würden uns sehr darüber freuen.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargäzti, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Wechsel der Strombeschaffungsmethode

Aufgrund der volatilen Preisentwicklung im Stromhandel wird heute vermehrt von der Zeitpunktbeschaffung abgesehen und nach dem Modell der Tranchen-Vollversorgung Strom eingekauft. Ziel ist es, den Energiebedarf der Gemeinde von einem oder mehreren Jahren über verschiedene Beschaffungszeitpunkte in Tranchen sicherzustellen, anstatt wie früher auf einmal zu beschaffen. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, ab Kalenderjahr 2023 den benötigten Strom nach dem Modell der Tranchen-Vollversorgung zu beschaffen.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Graf Thomas, Riemen 139 (Käserei Graf)

Bauvorhaben: Einbau Kühlraum und Tiefkühler

Baugrundstück: Parz. Nr. 707 / Assek. Nr. 139, Riemen

Kontaktstunde beim Gemeindepräsident

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsident Andreas Pargäzti:

Im September findet keine Kontaktstunde statt.

Individuelle Termine sind auf Anfrage möglich.

Grub zählt Ende Juli 987 Bewohner/-innen

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Inserate-Annahmeschluss 10. September 2021

Längere Bearbeitungsfristen in der Bauverwaltung

Aufgrund der Anhäufung von Baugesuchen, unter anderem wegen Corona, möchten wir Sie auf längere Bearbeitungsfristen bei der Gemeinde und beim Kanton für Baubewilligungen hinweisen. Darum bitten wir Sie, die Baugesuche frühzeitig einzureichen.

Die Bauverwaltung Grub ist bis Ende Jahr zu den bekannten Öffnungszeiten am Dienstag durch Michel Schmid (Bauverwalter) und von Mittwoch bis Freitag durch Florian Koller (Sachbearbeiter Bauverwaltung) besetzt. Am Montag nimmt Janine Junker oder Erika Mato Ihre Anfrage gerne entgegen.

Inspektion der privaten Schmutzwasseranschlüsse, Zwischenbericht

Die öffentlichen Schmutzwasserkanäle in der Gemeinde Grub AR werden seit langem in einem 3-Jahres-Intervall gespült und kontrolliert. Im 2018 hat die Gewässerschutzkommission beschlossen, ein Projekt zu starten, um auch die privaten Hausanschlüsse bis zur Einleitung ins öffentliche Netz zu kontrollieren. Sie hat das nicht aus eigenem Interesse gemacht, sondern erfüllt damit den gesetzlichen Auftrag, der die Gemeinden verpflichtet, in ihrem Gebiet alle Gefährdungen von Umwelt und Grundwasser zu verhindern.

Parallel zum Unterhalt des öffentlichen Kanalisationssystems werden nun in den Jahren 2019, 2020 und 2021 auch die privaten Anschlüsse ge-

spült und mittels Kanal-TV untersucht. Dazu hat die Gemeinde ein Angebot für alle Liegenschaftsbesitzer ausgearbeitet, das für sie kostengünstig ist. Nun sind die ersten beiden Jahre ausgewertet und es hat sich gezeigt, dass doch bei rund der Hälfte aller Anschlüsse kleinere bis grössere Mängel gefunden wurden. Das Ingenieurbüro Hersche aus Obereggen hat den Eigentümern die detaillierte Analyse zusammen mit einer Kostenschätzung zur Behebung eines allfälligen Mangels gestellt. Das Büro ist auch bereit, mit Rat beizustehen, wenn Fragen auftreten. Die Behebung der Mängel muss gemeldet werden, das Büro Hersche kontrolliert, ob diese innerhalb der gesetzten Frist tatsächlich behoben werden.

Die Gewässerschutzkommission bedankt sich bei den Liegenschaftsbesitzern, die die Kontrolle bereits hinter sich haben, für die gute Zusammenarbeit und das Verständnis.

Die letzte Etappe der Kontrolle wird nun im September 2021 durchgeführt. Auch da bitten wir die betroffenen Personen um das nötige Verständnis und um Mithilfe, dass die Arbeiten speditiv erledigt werden können.

Mit diesen Spül- und Filmaufnahmen können auch Sie als Hausbesitzer profitieren und möglichen Haftungsfragen bei einem Schaden vorbeugen. Wie Sie ja täglich auch aus den Medien erfahren, wird der Schutz unseres Wassers immer aktueller und wichtiger.

*Gewässerschutzkommission
GR Tobias Brülisauer
Präsident a.i.*

Abstimmungsvorlagen

vom 26. September 2021

Gemeindeabstimmung

Evtl. Ergänzungswahl des 6. Mitgliedes in den Gemeinderat; 2. Wahlgang

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
2. Ehe für alle

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 25. September 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindeganzlei
Sonntag, 26. September 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindeganzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindeganzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

GEMEINDE GRUB AR

Preisblatt

Haushalt (Steuer-Leistungstarif < 50'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2022

Der Elektrizitätstarif „Haushalt“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch bis 50'000 kWh und bei welchen die eigenen Lasten gesperrt oder gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben

		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Hochtarif (HT)	Rp. / kWh	20.26	21.82
Arbeitspreis Niedertarif (NT)	Rp. / kWh	19.76	21.28
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.77

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung		exkl. MwSt.
Wirkenergie HT	Rp./kWh	9.60
Wirkenergie NT	Rp./kWh	9.10
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung		exkl. MwSt.
Wirkenergie HT	Rp./kWh	6.70
Wirkenergie NT	Rp./kWh	6.70

davon Abgaben		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	1.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.16
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Haushaltstarif erfolgen monatlich.

Anwendung // Der Haushaltstarif wird bei einem Verbrauch bis 50'000 kWh pro Jahr angewendet.

Energieträger // 100% Wasserkraft möglich

Mehrwertsteuer // Bei den Preisangaben „inkl. MwSt.“ handelt es sich um kaufmännisch gerundete Angaben unter Anwendung des zurzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 7.7%.

Netzzuschlag gemäss Artikel 35 EnG // Der Bund erhebt von den Netzbetreibern einen Zuschlag auf das Netznutzungsentgelt für das Übertragungsnetz und legt ihn in den Netzzuschlagsfond.

Steuerung und Sperrung // Für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Heubelüftungen, Wärmepumpen etc. gilt die Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr als Höchstbelastungszeit mit werkseitiger Ausschaltung. Änderungen bleiben vorbehalten.

Der Kunde kann auf die Steuerung und Sperrung der eigenen Lasten verzichten. Bei einem Verzicht entfällt die Entschädigung der Niedertarifzeit und der Gesamtverbrauch wird zum Ansatz des Hochtarifs verrechnet.

Tarifzeiten // Für den Elektrizitätstarif sind folgenden Tarifzeiten massgebend.
Einheitstarif/Hochtarif (HT): Montag bis Freitag 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Niedertarif (NT): Übrige Zeiten.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Dorf 60
9035 Grub AR

Tel.: 071 891 17 48

info@grub.ch

www.grub.ch

Abstimmungsergebnisse

Gemeindeabstimmung vom 22. August 2021

1. Ergänzungswahl des 6. Mitgliedes in den Gemeinderat; 1. Wahlgang

Zahl der Wahlberechtigten	691
Zahl der leeren Wahlzettel	16
Zahl der ungültigen Wahlzettel	6
Zahl der gültigen Stimmen	41
Absolutes Mehr	21

Name/Vorname	Adresse	Stimmenzahl
Zürcher Christian	Dicken 232	16
Schlöpfer Yves	Weiherrwies 412	6
Vereinzelte		19
Total der gültigen Stimmen		41

Stimmbeteiligung: 9.1 %

Das absolute Mehr wurde nicht erreicht. Somit findet am **26. September 2021 eventuell ein zweiter Wahlgang** statt, bei welchem das relative Mehr entscheidet. Neue Wahlvorschläge sind zulässig.

Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hatte dies nach dem ersten Wahlgang bis spätestens am Mittwoch, 25. August 2021, schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Steht im zweiten Wahlgang für den freien 6. GR-Sitz *ein* Kandidat oder *eine* Kandidatin zur Wahl, so gilt die zur Wahl stehende Person ohne Wahlakt (stille Wahl) als gewählt.

Das Ergebnis der Teilnehmenden am Wahlakt (stille Wahl) oder eventuell 2. Wahlgang vom 26. September stand erst nach Redaktionsschluss dieser Blickpunktausgabe fest. Es wird daher auf die Publikation auf der Homepage (Rubriken «Aktuelles» und / oder «Abstimmungen und Wahlen») verwiesen.

2. Kurtaxenreglement

Ja	Nein
62	13

Stimmbeteiligung: 11.0 %

**Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!
Wir bedanken uns herzlich bei den treuen Inserenten.**

Schule

Schulstart Schuljahr 2021/2022 Schule Grub AR

Am ersten Schultag hiess unsere Schulleiterin Frau Nadja Bürge beim Wocheneinstieg alle im neuen Schuljahr willkommen. Neben den bekannten Gesichtern, wurden speziell die neuen Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen begrüsst. Dazu gehören auch Frau Knellwolf und Herr Thoma, die beide bis zu den Herbstferien Stellvertretungen für Frau Moser und Frau Terraroli übernehmen. Neu wird Frau Geisser als Klassenassistentin in der Basisstufe Weiher arbeiten.

Schulstart Schuljahr 2021/2022 an der Oberstufe Wolfhalden

Am Montag 16. 8. 21 startete die Oberstufe Wolfhalden mit insgesamt 76 Schülerinnen und Schülern ins neue Schuljahr 2021/2022. Gemeinsamer Start und eine Begrüssung fand in der Aula der Oberstufe statt. Alle neuen Oberstufenschüler haben ein kleines Willkommensgeschenk erhalten mit diversen Utensilien, für einen guten Schulstart. Danach ging es im jeweiligen Lernteam mit den Lerncoaches weiter. Allen Schülerinnen und Schülern wünscht das Lehrerteam der Oberstufe Wolfhalden ein erfolgreiches Schuljahr 2021/2022.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm 1.5-spaltig = 89 mm 2-spaltig = 120 mm 3-spaltig = 182 mm

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden! (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR, Mobile 079 563 40 44, agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

30
Jahre

SPAR

Der Dorfladen in Grub AR feiert den 30. Geburtstag.
Samstag, 11. September 2021

Essen und geniessen

Von 8.00 bis 10.00 Uhr
Kaffee und Gipfeli

Von 11.00 bis 13.30 Uhr
Wurst vom Grill mit Brot und Getränk für Fr. 3.–

Für die Kinder

SPAR-Hüpfburg

Musikalische Unterhaltung mit Rosy Zeiter

Am 11. September 2021
10% Rabatt auf Ihren Einkauf im SPAR

10%

Mit einigen Ausnahmen

Für Ihren täglichen Einkauf im Dorf.

SPAR

SPAR Supermarkt
Dorf 340, 9035 Grub
Telefon 071 891 20 34

Öffnungszeiten durchgehend:
Montag bis Freitag 7.00 – 18.30 Uhr
Samstag 7.00 – 17.00 Uhr

Die günstige Tankstelle für Benzin und Diesel

Coiffeursalon Stefan Köppel Dorfstöbli Evang. Kirchgemeinde

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzone

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Neues entsteht.
Verbundenheit bleibt.
Raiffeisenbank Heiden

Ein neues
Raumkonzept.
Wir freuen
uns auf Sie.

Mit der Zeit zu gehen heisst, sich zu verändern. Auch wir verändern uns und Sie profitieren.

Wir definieren Ihren Bankenbesuch neu. Erleben Sie unsere neu gestalteten Räumlichkeiten in Heiden ab Ende November 2021, in Eggersriet und Speicher ab Mitte Dezember 2021.

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen einen Schritt in die Zukunft zu gehen.

Elin Reinhold, Kundenberaterin, T 071 898 83 97
www.raiffeisen.ch/heiden/neuesentsteht

RAIFFEISEN

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

**Ihr lokaler
Partner für die
Kanalreinigung.**

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**Reparieren statt
ersetzen**

Damit auch der nächste
Kaffee noch schmeckt
wie der Erste.
071 898 89 42

Elektro Telematik Energie Shop

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Foto Bernhard Lutz

Blickpunkt Grub

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

- Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Adresse des Bestellers / Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

**Freitag,
10. September 2021
ab 17.30 Uhr**

Verschiedenes

... im Gespräch mit Roger de Weck

Seit Corona und dem Trump-Fiasko sind viele rechtspopulistische Parteien in der Defensive. Schlägt nun die Stunde der Fortschrittsoptimisten? Nutzen die Verfechterinnen einer ökosozialen Demokratie ihre Chance? Gibt es einen Ausgleich von Natur und Mensch, Arm und Reich, Frau und Mann, Schwarz und Weiss? Der Schweizer Publizist und ehemalige Generaldirektor der SRG/SSR Roger de Weck liest aus seinem preisgekrönten Buch Die Kraft der Demokratie und stellt sich dem Gespräch mit jungen basisorientiert politisch motivierten Menschen. Diskutieren Sie mit!

Wir freuen uns, Sie am 4. Oktober 2021 um 19.19 Uhr im Montags-Plaza begrüßen zu dürfen!
Dunant-Plaza-Kirchplatz (Haus Krone) 18.18 Türöffnung, Bar offen
19.19 Veranstaltungsbeginn

Andreas Ennulat -
Henry-Dunant-Museum Heiden

Vor 40 Jahren brannte das Höhenrestaurant «Gupf»

In der Morgenfrühe des 2. August 1981 wurde das weitbekannte Appenzeller Höhenrestaurant «Gupf» ob Rehetobel ein Raub der Flammen. Auch in Grub war die Betroffenheit gross, war doch das Haus ein überaus beliebtes Ausflugsziel.

Der von drei Generationen der Familie Oertle geführte «Gupf» war weit über das Appenzellerland hinaus ein

Vor 40 Jahren wurde das weitbekannte Ausflugsrestaurant «Gupf» ob Rehetobel ein Raub der Flammen.

Begriff. Im Gasthaus konnte auch übernachtet werden, und in der tou-

ristischen Publikation «Appenzellerland» fürs Jahr 1955 offerierte Wirt Jakob Oertle eine Nächtigung samt reichhaltiger Verpflegung für zehn Franken.

Überhitzter Heustock

Als Brandursache wurde der überhitzte Heustock vermutet. Ab 1985 erfolgte der Wiederaufbau. Die Inbetriebnahme des Restaurants verzögerte sich dann aber, und erst mit dem Kauf der Liegenschaft durch Unternehmer Migg Eberle erfolgte die Fertigstellung. Im Frühherbst 1989 wurde das neue Restaurant «Gupf» eröffnet, das heute zu den führenden Gourmetadressen der Ostschweiz gehört.

Zwei eingäscherte Höhenrestaurants oberhalb von Grub

Eine Reihe weiterer und über die Region hinaus bekannter Höhenrestaurants im Vorderland fielen in den vergangenen Jahren dem Roten Hahn zum Opfer. So etwa der «Fünfländerblick» (1968) und der «Rossbüchel» (2009).

Peter Eggenberger

Vielbewundertes Rotes Kreuz

1887 erreichte der aus Genf stammende Rotkreuz-Gründer Henry Dunant das Appenzellerland, und Heiden wurde ihm zur zweiten Heimat. 1892 übersiedelte er als Dauer-Pensionär ins damalige Krankenhaus, wo er 1901 mit dem Ersten Friedens-Nobelpreis ausgezeichnet wurde und 1910 verstarb. An ihn und sein Werk erinnern heute ein Museum, ein Denkmal und auf dem Dunantplatz ein vielbewundertes Blumenarrangement.

Peter Eggenberger

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Wir freuen uns, nach einjähriger pandemiebedingter Zwangspause wieder zu Konzerten in die Kirche Wolfhalden einladen zu können. Sowohl für

Kulturschaffende und Kulturgeniessen- de als auch für Veranstalter in allen Sparten der Kultur war es wie eine Fastenzeit. Nun also präsentieren wir im September zwei Konzerte:

Wir beginnen am Sonntag, 5. September um 18.00 Uhr mit dem Barockorchester Il Prete Rosso mit Musik von Georg Muffat (1653-1704) und Antonio Vivaldi (1678-1741).

Am Donnerstag, 23. September um 19.00 Uhr begrüßen wir die Camerata Carolina (Chor der Universität Heidelberg) mit ihrem Programm 1+1=1 Doppelchörige Motetten von Schütz bis zur Moderne.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eintritt frei, Kollekte. Eine vorherige Reservation ist erwünscht - info@kukkkik.ch
Andreas Ennulat

Der rote Stuhl

«Bitte nehmen Sie Platz» - so wird es wieder am 2. September heissen, wenn Landamman und Regierungsrat Dölf Biasotto auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SPVorderland setzt ihre dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland fort, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen.

Aktuell wird sich der Vorsteher des Department Bau und Volkswirtschaft zu Fragen der Raumplanung und Energie, zu Wirtschaftsförderung und Tourismus äussern können.

Donnerstag, 2. September 2021, 19.30 Uhr, Saal der Linde, Heiden (Einlass ab 18.30 Uhr)

Mitwirkende: Kantonsrätin Karin Steffen (Reute/PU-Fraktion), Silvan Rüegg (Umweltschutzkommission Heiden)
Moderation: Andreas Ennulat, SP Vorderland.

Wir bitten, wenn möglich, um Anmeldung an

roter.stuhl@bluewin.ch

Vor 40 Jahren verschwand der «Bären» in Oberegg

Im August 1981 verfolgten zahlreiche Schaulustige aus dem Vorderland und Rheintal die von Luftschutztruppen ausgeführte Sprengung des Hotel-Restaurants «Bären» in Oberegg. In der kurtouristischen Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg gehörte das Haus mit über 100 Gästebetten, zwei Sälen für je 150 Personen und Restaurantlokalitäten zu den grössten Hotels im Appenzeller-

Der baufällig gewordene «Bären» wurde vor 40 Jahren dem Erdboden gleichgemacht.

land. Nach dem Abbruch entstand an gleicher Stelle der neue «Bären», der heute unter anderem als kommunales Verwaltungsgebäude und Sitz der Appenzeller Kantonalbank dient.

Text und Bild Peter Eggenberger

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

**Grünabfall setzt den Wäldern zu.
Bitte entsorgen Sie Ihre Gartenabfälle fachgerecht und nicht im Wald!**

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer Notfall:
Was tun?**

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensd alarmieren. Telefon 144 anrufen.

FDP
Die Liberalen

Herzliche Einladung zur Führung durch das Kehrichtheizkraftwerk der Stadt St. Gallen

**Wann:
Samstag, 9. Oktober 2021**

Die FDP Grub AR lädt interessierte Einwohnerinnen und Einwohner aus Grub AR zu exklusiven Einblicken des Kehrichtheizkraftwerks der Stadt St. Gallen herzlich ein. Es wird deutlich, dass selbst nicht wiederverwertbare Abfälle wertvolle Rohstoffe sind. Dank modernster Technologie lässt sich unser Kehricht als leistungsstarke Energiequelle nutzen.

Bitte senden Sie Ihre verbindliche Anmeldung bis spätestens 25. September 2021 an Susanne Lutz, Präsidentin der FDP Grub AR, da die Teilnehmendenplätze limitiert sind.
071 891 29 41 | susanne.lutz@paus.ch

Treffpunkt: Schulhaus Grub AR
Zeit: 9.00 Uhr
Abfahrt: 9.10 Uhr mit dem PW nach St. Gallen, Rechenwaldstrasse 30
Beginn: 10.00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden inkl. Apéro

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

**NICHT VERPASSEN:
IMPFFEN LASSEN.**

**Zurück
zu mehr
Normalität**

bag-coronavirus.ch/impfung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:

Bitte beachten Sie die Informationen zur Anmeldung für die Covid-Impfung in Appenzell Ausserrhoden auf Seite 14!

Unter einem Dach

Was haben Pilates, mediale Beratung, Treuhand und Yoga gemeinsam?

Wir möchten ihnen zeigen wie viel Freude es uns bereitet mit diesen Angeboten unter einem Dach zu sein. Sind sie neugierig geworden?

Dann laden wir Sie herzlichst ein uns kennen zu lernen, besuchen Sie uns am Oberen Werdbüchel 9 in Heiden. «Wir», das sind Ursi Sträuli von Freibewegerei, Andrea Popp mediale Beratungen, Tanja Diehl vom Büro ö/Treuhand, Nadia Baumann und Leonie (Kinderyoga) von Yoganadia.

Unsere Türen sind am Samstag, 18. September 2021 von 10.00 bis 16.00 Uhr für Sie geöffnet.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen und geben Ihnen gerne Auskunft über unser Tun.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.

Selbstverständlich werden wir uns an die dannzumal geltenden Corona-Schutzmassnahmen halten.

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

**Freie
Betreuungsplätze**

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an. Kinder werden auf Wunsch in der Schule Grub AR abgeholt und gebracht. Nachmittagsbetreuung oder Ferienbetreuung kann bei uns zusätzlich gebucht werden.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Kinderartikelbörse

Samstag, 18. September 2021

8.30 – 10.30 Uhr
im Kursaal Heiden

Herbst- & Winterkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176,
Schuhe & weitere saisonale
Kinderartikel

Aktuelles zur Durchführung unter
www.haadler-frauen.ch

Es gelten die aktuellen Schutzmassnahmen des BAG

Informationen und Kontakt
Nicole Naef 079 794 19 57
boerse@haadler-frauen.ch

**Die Inserate im Blickpunkt
werden beachtet!**

Inserateannahme: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

**Inserate-Annahmeschluss
10. September 2021**

**Nothilfekurs
in Grub SG**

Freitag, 24. September 2021
19.00 Uhr – 21.30 Uhr
Samstag, 25. September 2021
08.30 Uhr – 16.30 Uhr

Erste Hilfe auf dem Weg zum **Fahrausweis**
Lernen Sie, bei einem Unfallereignis richtig zu helfen und nicht nur tatenlos zuzusehen.

Sie können helfen! Im Nothilfekurs lernen Sie, nach einem Unfall richtig zu reagieren und Erste Hilfe zu leisten. Sie erlangen die Sicherheit lebensrettende Sofortmassnahmen durch zu führen. Der Kurs ist für den Erwerb des Führerausweises obligatorisch.

Ort: Gruberhof Grub SG
Kursleitung: Silvia Sonderegger
Kosten: Fr. 150.—

In den Kurskosten inbegriffen ist der Mittagimbiss am Samstag
Anmeldungen bis 17. September 2021 an:
Silvia Sonderegger, Tel: 071 891 14 35, E-Mail: luchten@bluewin.ch

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Aufruf: Anmelden zur Covid-Impfung!

Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder können sich seit dem 4. Januar auf ar.impfung-covid.ch für eine Impfung registrieren. *Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich zu Bürozeiten telefonisch via Hotline (Telefon 071 353 67 97) anmelden.* Nach der Anmeldung wird ein Impftermin erteilt, sobald die angemeldete Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe - und Impfstoff vorhanden ist.

Der Impftermin wird via E-Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt. Für die Impfanmeldung wird zwingend die Krankenversicherungskarte benötigt. Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder, die sich impfen lassen wollen, sich aber noch nicht registriert haben, sind aufgerufen, dies zu tun.

Registrierung Impfung

1. Online: ar.impfung-covid.ch
2. Kantonale Hotline: +41 71 353 67 97
3. via Hausärztin / Hausarzt

verschobene Das Jubiläum

60 Jahre Männerchor Heiden
155 Jahre Männerchöre in Heiden

Der Männerchor Heiden singt einen Querschnitt durch sein Repertoire

Evang. Kirche Heiden
Samstag, 11. September 2021 | 19.30 Uhr
Eintritt frei | Kollekte

Das Konzert wird unterstützt durch: Lienhard Stiftung | Gemeinde Heiden, Kommission Standort und Kultur | Arnold Billwiller Stiftung | Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden

Liebe Kinder, liebe Eltern | Es wieder soweit.

KITU
Turnen für Kinder
(ab ca. 4-jährig)

Seit **Dienstag, 24. August 2021** findet die Turnstunde von 16.30 bis 17.30 Uhr in der **Turnhalle Grub AR** statt. Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU! Bis bald.

Elsbeth Camenzind | 071 890 09 25 | Jasmin und Carmen

Geführte Wanderungen im August

Dienstag, 7. September 2021 Über Stock und Stein

Auf der Wanderung von Stein Richtung Hundwil und Hundwiler Höhe, über den Buechberg und Hargarten wechseln sich Auf- und Abstiege stetig ab. Interessante Blicke auf die Dörfer Stein, Hundwil, Teufen und Haslen ebenso Weitblicke sind garantiert. Die sonnige Wanderung verläuft meist auf angenehm zu begehenden Wiesenwegen. Das macht ein qualitativ gutes Wanderwegnetz aus – Danke den Gemeinden! Nach dem Schlussaufstieg von Hargarten nach Stein belohnen wir uns mit einem Zvieri in der Schauhäsi in Stein.

Route: Stein – Berg – Sonderau – Hohbüel – unter der Höhe – Tell – Hargarten – Tellhüsli – Stein

Distanz: 9,7 km Zeit: 3 ¼ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.10 Uhr 9063 Stein, Dorf Postautohaltestelle

Rückreise: 17.42 Uhr 9063 Stein, Dorf Postautohaltestelle

Anmeldung bis Montag 6. September 2021 über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 400 41 15

Sonntag, 12. September 2021 Zum gigantischen Ofenloch

Die Wanderung führt uns von der Passhöhe durch das Moorgebiet Richtung Chräzerenpass und der Alp Horn zu. Durch den Wald steigen wir ein erstes Mal hinunter zum jungen Necker und auf der anderen Seite hoch zur Alp Neuwald. Jetzt geht es steil hinunter zum oberen Ofenloch, wo wir in die urtümliche Schlucht einsteigen. Mit den schroffen überragenden Nagelfluhfelsen ist es landschaftlich einzigartig. Unzählige grössere und kleine Wasserfälle stürzen von den Felswänden. Ein letzter Anstieg führt uns zum Hinderfallenkopf, wo wir mit einer grandiosen Aussicht belohnt werden.

Route: Schwägälp Passhöhe – Horn – Neuwald – Ofenloch – Ellbogen – Hinderfallenkopf – Chlosteralp – Ennetbühl

Distanz: 15 km Zeit: 4 ¾ Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.30 Uhr 9107 Schwägälp, Passhöhe Postautohaltestelle
Rückreise: 16.30 Uhr 9651 Ennetbühl, Postautohaltestelle
Anmeldung bis Freitag 10. September 2021 über die Homepage, per E-Mail an marie-luise.rusch@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 615 65 12

Samstag, 25. September 2021 «Grenzwanderung» – auf den höchsten Zürcher

Nach einer gemütlichen Sesselbahnfahrt begeben wir uns auf den Weg Richtung Schnebelhorn – den höchsten Berg im Kanton Zürich. Wir nähern uns meist auf Grenzwegen über den Tweralpispitz und die Chrüzegg, dem 1291 Meter «hohen» Berg. Abwechselnd mit Blick auf die Linthebene, dann wieder auf den Säntis, werden wir auf diesem Höhenweg verwöhnt. Diese Weitblick – einfach phänomenal! Wir geniessen noch einmal die herrliche Aussicht bevor wir den Abstieg über die Hirzegg und Hulftegg nach Mühlrüti unter die Füsse nehmen.

Route: Atzmännig – Tweralpispitz – Chrüzegg – Schindelberg – Schnebelhorn – Hirzegg – Hulftegg – Mühlrüti
Distanz: 17,5 km Zeit: 6 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.30 Uhr 8638 Goldingen, Schutt, Talstation Atzmännig
Rückreise: 18.30 Uhr 9613 Mühlrüti, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Donnerstag 23. September 2021 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung unumgänglich ist.

Seit 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.– erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.– (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt
(max. 150 cm lang / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt
(max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt bzw. halbiert
(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)
2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)
3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)
4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
(bis Breite 100 cm) 2 Marken
(bis Breite 160 cm) 3 Marken
(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe
(je Sitzplatz) 2 Marken

Lehnsessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt
(je Tür) 2 Marken

Tisch
(bis Grösse 100 x 120 cm)
2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl
1 Marke

Ski (je Paar) 1 Marke

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

**Inserate-Annahmeschluss
10. September 2021**

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

www.biblioheiden.ch
 info@biblioheiden.ch
 071 891 15 12

Abdullah Dur liest aus «Der Pascha aus Urnäsch»

Das Team der Bibliothek Heiden freut sich, **am Donnerstag, 23. September, Abdullah Dur im Café «im Glück»** in Heiden begrüßen zu dürfen.

Abdullah Dur liest aus seinem Roman «Der Pascha aus Urnäsch»: Der junge Ueli Kurt verlässt Mitte des 19. Jahrhunderts das Appenzellerland, um der Armut in seiner Heimat zu entfliehen. Seine abenteuerliche Reise führt in über Frankreich bis ans schwarze Meer. Ob er sein Glück in der Fremde findet?

Die Lesung beginnt um 19.00 Uhr. Die Teilnehmeranzahl für den Anlass ist begrenzt, eine Anmeldung in der Bibliothek, unter der Telefonnummer 071 891 15 12 oder per Mail unter info@biblioheiden.ch ist erforderlich.

Der Eintritt inkl. Apéro ist kostenlos. Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen.

Miriam Hauschildt

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
670	Freitag, 10.09.2021	Freitag, 24.09.2021
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36

September '21 Rosental. Das Kino.

Fr	3.9.	20:00	Operation Portugal	10/8	D
Sa	4.9.	17:00	Lacci – Auf immer verbunden	12/10	Ital/d
Sa	4.9.	20:00	Camino Skies – Himmel über Camino	6/4	D
So	5.9.	15:00	Tom & Jerry – AdTK Kino für 5 Fr!	6/4	D
So	5.9.	19:30	Dream Horse – AdTK Kino für 5 Fr!	6/4	D
Di	7.9.	14:15	Nachmittagskino: Zuversicht	6/4	dialekt
Di	7.9.	19:30	Lacci – Auf immer verbunden	12/10	Ital/d
Fr	10.9.	20:00	972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York	16/14	D
Sa	11.9.	17:00	Nowhere special	10/8	E/d
Sa	11.9.	20:00	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D
So	12.9.	15:00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip	8/6	D
So	12.9.	19:30	Auf die eigene Art mit Regisseur + Protagonist	12/10	dialekt
Di	14.9.	19:30	Nowhere special	10/8	E/d
Mi	15.9.	20:00	Cinéclub: Ich bin dein Mensch	16/16	D
Fr	17.9.	20:00	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D
Sa	18.9.	17:00	Minari	10/8	D
Sa	18.9.	20:00	Dream Horse	6/4	D
So	19.9.	15:00	Tom & Jerry	6/4	D
So	19.9.	19:30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D
Di	21.9.	19:30	Wanda mein Wunder	12/10	dialekt
Fr	24.9.	20:00	Minari	10/8	D
Sa	25.9.	17:00	Zuversicht	6/4	dialekt
Sa	25.9.	20:00	Operation Portugal	10/8	D
So	26.9.	15:00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip	8/6	D
So	26.9.	19:30	Camino Skies mit Autor Josef Schönauer	6/4	D
Di	28.9.	19:30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Inserate-Annahmeschluss 10. September 2021

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATURFARBENMALEREI
 SCHULZ & ROTACH GMBH
 9410 HEIDEN AR

Im Sommer aktuell:
 Unterhaltsarbeiten und Neugestaltung Ihrer Hausfassade, Reinigungsarbeiten an Balkonen, Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Nektar – die Nahrungsquelle für Biene und Schmetterling; eingesandt von Luzia Hunger.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Die Schadenfreude ist der einzige Schaden, für den es keine Versicherung gibt.

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die
Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit
einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas
Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Juli 2021

Der erste Montagstag war bereits gezeichnet von ganz-tägigem Regen und verhaltener Temperatur, bis dann ein kleinräumiges Hoch über Zentraleuropa das Wettergeschehen beeinflusste und uns zwei Sonnentage bescherte. Eine kurze Föhnphase versetzte nun mal das Thermometer etwas in Schwung. So am Sechsten, als nach einer Nachttemperatur von 14,4 °C diese bis acht Uhr auf 22,1 °C anstieg und mit 24,4 °C bei mässig starken Föhnböen den Tageshöchstwert erreichte. Dann aber wurde das wechselhafte Wettergeschehen Programm. So zogen in den ersten Morgenstunden des Achten herbstlich anmutende Nebelschwaden durch das Gelände. Am frühen Vormittag erreicht uns dann eine weiträumige, aus Südwest herziehende aktive Gewitterzelle, die sich einige Stunden mit Blitz und Donnerrollen über unserer Region hielt; die Natur während dieser Zeit mit 62 Liter Wasser pro Quadratmeter bediente, um daraufhin in Richtung Allgäu von dannen zu ziehen. So auch in den ersten Nachtstunden des Zehnten, als eine flächendeckende Regenfront mit eingebetteten Gewitterzellen aus Südwesten in unsere Region zieht. Sie traf mit Starkregen, heftigen Böen, nahen Blitzen und Beleuchtungsvariationen bei uns ein. Dieses zwei Stunden anhaltende Wetterereignis setzte hierorts 21 mm Niederschlag ab. Ein kurzlebige Zwischenhoch über Zentraleuropa brachte uns bis zum Zwölften wenige sommerähnliche Tage, wobei die Temperaturen etwas über die 20 °C anstiegen, die Nächte auf 10 °C abkühlten und meist von Regen- und Gewitterzonen durchzogen waren. Dann kam die Keule von Tief «Bernd». Sechs Tage hielt das regnerische Wetter an, wobei die Temperaturen zwischen 14 °C und 18 °C variierten. Nach dieser ausgiebigen Niederschlagsperiode schenkte uns das über Grossbritannien liegende Hoch «Dana» ein Häppchen Sommer, in welchem am 23. der lokale Temperaturhöchstwert des Monats von 24,8 °C eingelagert war. Vom 24. bis Monatsende gab es zwischen anhaltenden Regen- und Gewitterzügen lediglich drei Sonnentage. Insgesamt mussten hierorts 19 Tage mit Niederschlag und neun Gewitterdurchzüge beobachtet werden. Die 14 Sonnentage können jedoch auch nächtlichen Regen beinhalten. Daher ergibt die Additionssumme in Bezug auf die Kalendertage keine mathematische Verfehlung. Mit 277,7mm oder Liter pro Quadratmeter war die Regenmenge aussergewöhnlich hoch, zumal man sich im Vorjahr mit 113,3 mm begnügte. Diese Messwerte sind immer lokalbezogen und können von Daten anderer Stationen naturgemäss abweichen.

Bauernregel

Melkt der Bauer nachts die Ziegen,
wird es wohl am Vollmond liegen.

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Sonntag, 29. August

10.45 Ökumenischer Gupfgottesdienst

der Gemeinden Grub-Eggersriet, Heiden und Rehetobel mit Pfr. Marilene Hesse, Pfr. Hajes Wagner, Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, *musikalisch gestaltet vom Landjugendchörli Säntis sowie dem Bläserquartett Rehetobel*

Sonntag, 5. September

10.00 Ökumenischer Bauernhofgottesdienst

bei Familie Bruno und Andrea Graf, Feldmoos, 9034 Eggersriet mit Pfr. Eugen Wehrli, Pfrn. Marilene Hess und Bettina Wissert
Musik: Chlustobelchor aus Brülisau

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche in Grub SG statt. Auskunft gibt Tel. 1600 am Samstag ab 19.00.

Sonntag, 12. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. R. Häfelfinger

Musik: Cyrill Bischof

Kollekte: Bettagskollekte – Swiss Church in London

Sonntag, 19. September

10.00 Ökumenischer Bettags-Gottesdienst

in der Kirche St. Anna Eggersriet mit Pfr. Eugen Wehrli und Pfrn. Marilene Hess

Sonntag, 26. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. R. Häfelfinger

Musik: Gerhard Spycher

Kollekte: Bettagskollekte – Swiss Church in London

17.00 Konzert mit René Häfelfinger und seinem Ensemble

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit Heiden Rehetobel Eggersriet Grub Wolfhalden

Samstag, 18. September

9.00 – 16.00 Seilpark und Spaghettiesen

für Jugendliche ab der 4. Klasse

Im Miteinander unterwegs sein und im Miteinander essen, wird Gemeinschaft erlebbar. Bist du bereit, Risiken und Gefahren zu begegnen und zu bewältigen? Dann komm mit und melde dich an bis 12. September 2021: www.kja-hreg.ch/agenda (Detailinfos bekommst du einige Tage vor dem Anlass, Teilnehmerbeitrag: Fr. 10.00)

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auf www.ref-grub-eggersriet.ch.

Chinder

Fair

Ernte-

dank

mit Frederick...

Samstag 18. September 2021
18:00 Uhr im Pfarrhaus Eggersriet

Eingeladen sind alle Kinder!

(Für Erwachsene gilt immer noch Maskenpflicht)

Wir freuen uns auf euch! Euer Chinderfiir-Team: Manuela und Daniela

Veranstaltungen

August 2021

- 27. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m**
 Schiessstand Büelen Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
- 28. VAW; Wanderung: Alvier – Der Aussichtsberg**
 Talstation Luftseilbahn Alvier Oberschan 10.00 Uhr
- 28. Feldschützengesellschaft Wald; Bundesübung 300 m**
 Schiessstand Wald 16.00 – 18.00 Uhr
- 29. Besuchstag im Sortengarten Peter Ochsner**
 Hechlensteg 261, Heiden 8.00 – 17.00 Uhr
- 28. VAW; Wanderung: Gesteine, Silber und Fossilien**
 Talstation Säntisbahn Urnäsch 8.00 Uhr
- 29. Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Gupfgottesdienst**
 der Gemeinden Grub-Eggersriet, Heiden und Rehetobel 10.45 Uhr

September 2021

- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zi 0.1) 17.00 Uhr
- 2. SP Vorderland; Der ROTE Stuhl – Veranstaltung mit Landammann Dölf Biasotto**
 Lindensaal, Heiden 19.30 Uhr
- 4. WWF Regiobüro AR/AI – SG – TG; Preisverleihung Heckenmeisterschaft**
 Mehrzweckanlage Weiher, Gais 10.00 Uhr
- 5. Kultur in der Kirche Wolfhalden – Barockorchester II Prete Rosso**
 Kirche Wolfhalden 18.00 Uhr
- 5. Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Bauernhofgottesdienst**
 Bei Regenwetter Kirche Grub SG Familie Graf, Feldmoos 344, Eggersriet 10.00 Uhr
- 7. VAW; Wanderung: Über Stock und Stein**
 Dorf Postautohaltestelle Stein AR 13.10 Uhr
- 7. Landfrauen; Modeapéro und Stilberatung im Ziel Appenzell**
 Besammlung: Skilift Parkplatz 18.15 Uhr
- 10. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 11. Jubiläumskonzert Männerchor Heiden** Evang. Kirche Heiden 19.30 Uhr
- 12. VAW; Wanderung: Zum gigantischen Ofenloch**
 Passhöhe Postautohaltestelle, Schwägälp 8.30 Uhr
- 18. Häädler Frauen; Kinderartikelbörse** Kursaal Heiden 8.30 – 10.30 Uhr
- 18. Chinder Fiir** Pfarrhaus Eggersriet 18.00 Uhr
- 18. Oktoberfest** Skiliftstöbli ab 18.30 Uhr
- 19. Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Bettags-Gottesdienst**
 Kirche St. Anna, Eggersriet 10.00 Uhr
- 23. Gemeindebibliothek Heiden/Grub; Abdullah Dur liest aus seinem Roman «Der Pascha aus Urnäsch»**
 Café «im Glück», Heiden 19.00 Uhr
- 23. Kultur in der Kirche Wolfhalden – Camerata Carolina** (Chor der Universität Heidelberg)
 Kirche Wolfhalden 19.00 Uhr
- 24. Samariterverein Grub SG; Nothilfekurs**
 Gruberhof Grub SG 19.00 – 21.30 Uhr
- 25. VAW; Wanderung: «Grenzwanderung» – auf den höchsten Zürcher**
 Talstation Atzmännig, Schutt, Goldingen 8.30 Uhr
- 25. Samariterverein Grub SG; Nothilfekurs**
 Gruberhof Grub SG 8.30 – 16.30 Uhr
- 26. Abstimmung** Gemeindekanzlei 9.00 – 11.00 Uhr
- 26. Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Konzert mit René Häfelfinger und seinem Ensemble**
 Kirche Grub AR 17.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 891 17 48, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

In der Schule sagt der Lehrer zu seiner Klasse: «Wer die nächste Frage richtig beantwortet, darf nach Hause gehen.» Darauf wirft Fritzchen seinen Radiergummi nach vorne an den Schreibtisch des Lehrers. Der Lehrer fragt erzürnt: «Wer hat diesen Radiergummi geworfen?» Fritzchen antwortet: «Das war ich. Also dann bis morgen.»

In der Pause sitzt Bruno auf der Bank vor der Schule und weint. Der Abwart kommt vorbei und fragt ihn: «Ach Bruno, was ist denn los mit dir?» Bruno antwortet: «Die älteren Buben haben mir mein Pausenbrot gestohlen». Der Abwart fragt: «Mit Absicht?» Bruno antwortet: «Nein, mit Salami!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 670

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 670

Editorial

von Markus Riz
Erbschaftsamt ad interim

Grüezi, liebe Gruberinnen und Gruber

Seit Juni dieses Jahres unterstütze ich das Erbschaftsamt Grub interimistisch. Das Erbschaftsamt erfüllt alle im kantonalen Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch (EGZZGB) vorgesehenen Aufgaben im Erbschaftswesen. Das sind vor allem:

- Inventarisierung und Nachlasssicherung (Art. 76 ff EGZZGB);
- Eröffnung von Testamenten und Erbverträgen;
- Ermittlung der Erbfolge;
- Erstellung von Erbenbescheinigungen;
- Vorbereitung und Durchführung der Erbteilungen;
- Beratung, Errichtung und Beurkundung von Testamenten, Eheverträgen, Erbverträgen und Vorsorgeaufträgen (Notariat);
- Führen der Depotstelle für Testamente, Ehe- und Erbverträge;
- Veranlagung und Bezug der Erbschafts-, Vermächtnis- und Schenkungssteuern;
- Veranlagung und Bezug von Kanzleigebühren.

So durfte ich in dieser anspruchsvollen und für die Betroffenen oft belastenden Materie bisher schon viel Unterstützung an die Bevölkerung von Grub leisten. Ich kann beim Erstellen des Inventars und letztlich bei der Erbteilung behilflich sein und Sie in einem Bereich unterstützen, den das Leben oft unerwartet mit sich bringt. Gerne bin ich bereit, mit Ihnen den Kontakt zu pflegen und Sie zu unterstützen. Wir sind gemeinsam bestrebt, sämtliche Anliegen und Fragen rasch, speditiv und fachkompetent aufzunehmen und zu beantworten. Gerne sind wir für Sie da.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargäzli, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Ausfall von Gemeindegemeinschafter Willi Solenthaler

Unser geschätzter Gemeindegemeinschafter Willi Solenthaler fällt aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich für mehrere Wochen aus. Während seiner Abwesenheit werden seine vielfältigen Aufgaben auf mehrere Stellvertretungspersonen verteilt. Für Anfragen an den Gemeindegemeinschafter wenden Sie sich deshalb bitte an die Gemeindekanzlei (info@grub.ch).

Kündigung Sachbearbeiter Bauverwaltung

Noch innerhalb der dreimonatigen Probezeit hat Florian Koller seine Stelle als Sachbearbeiter der Bauverwaltung wieder gekündigt. Die vakante Stelle wird demnächst zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

Vakanz im Gemeinderat

Am 22. August 2021 fand an der Urne die Ersatzwahl für das 6. Mitglied des Gemeinderats statt. Für diese Wahl gingen vorgängig keine Wahlvorschläge ein und am Abstimmungssonntag erreichte niemand der auf den Stimmzetteln aufgeführten Personen das erforderliche absolute Mehr. Bis zum Ende der Eingabefrist am 25. August 2021 sind keine Wahlvorschläge eingegangen. Auf Grund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat beschlossen, vorläufig auf die Ansetzung eines neuen Wahltermins zu verzichten und stattdessen einen Aufruf an die Bevölkerung zu machen.

Wer an einer Mitarbeit im Gemeinderat interessiert ist, wird höflich eingeladen sich bei der Gemeindekanzlei zu melden. Die Gemeinderäte und der Gemeindegemeinschafter Stv. erteilen gerne Auskunft über diese interessante und vielseitige Tätigkeit im Dienste der Bevölkerung von Grub.

Gratisabgabe von Holzschnitzel

Auf dem Grüngut-Sammelplatz, wo seit diesem Jahr alle Einwohner/-innen die Möglichkeit haben, mittels Lösen eines Jahresabos ihre Grünabfälle selbständig zu entsorgen, werden Äste und Stauden durch das Bauamt vor Ort gehäckselt. Das Häckselgut ist dort auf einem Haufen gelagert.

Interessierte Einwohner, die solche Holzschnitzel im Garten einsetzen wollen, können sich beim Bauamt Grub AR (Telefon 071 891 49 70) melden. Die Selbstabholung ab Grüngutplatz ist gratis.

Arbeiten im Areal Dorfweiher Grub

Vor einem Jahr hat die Umwelt- und Naturschutzkommission im Blickpunkt informiert, dass die Bachzu- und Ableitung im kleinen Flachweiher saniert werden muss. Der Flachweiher als spezielles Laichgewässer für Amphibien muss von Februar bis August Wasser führen, in der übrigen Zeit aber trockenliegen, um die Pflege zu erleichtern und das Aufkommen einer Fischpopulation zu verhindern.

Dementsprechend muss die Wasserzufuhr gut und einfach regulierbar sein.

Im letzten Spätherbst hat die Gemeinde die Baubewilligung für diese Regulation erhalten. Aus Rücksicht auf Fische und Amphibien können diese Arbeiten nur im Herbst durchgeführt werden. Im Oktober 2021 wird das Bauwerk unter Einhaltung von diversen Auflagen und unter Aufsicht des kantonalen Wasserbaus und der Fachstelle Natur AR nun realisiert.

Da es sich beim Dorfweiher um ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung handelt, liegt die Hauptfederführung des Baus beim Kanton und dem uns beratenden Ökobüro Ökonzept GmbH, St. Gallen.

Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

Direktkontakt mit Gemeindepräsident Pargätzi

Individuelle Termine mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi sind auf Anfrage möglich.

Grub zählt Ende August 983 Bewohner/-innen

Geburten:

Nauer Kilian, Halten 478, geboren am 26. Juli 2021 in St. Gallen

Masciadri Noe, Hartmannsrüti 221, geboren am 10. August 2021 in Herisau

Bernet Nicole, Vorderdorf 353, geboren am 24. August 2021 in St. Gallen

Anpassung des Schmutzwassertarifs

Die Gewässerschutzkommission Grub AR hat an ihrer letzten Sitzung die Situation der Abwasserfinanzierung besprochen. Der Grundsatz ist, dass sich die Wasser- und auch Abwasserrechnung jährlich selbständig decken müssen, das heisst, die Gebühren müssen so festgesetzt werden, dass sich +/- eine ausgeglichene Rechnung ergibt. Diese Werke dürfen nicht mit allgemeinen Steuergeldern mitfinanziert werden. Auch allfällige Überschüsse müssen im Werk selber verbleiben. Dafür gibt es das Spezialfinanzierungskonto Abwasser. Dieses wird gespiesen durch die Abwassergebühr pro m³ und die Anschlussgebühren, die bei Neubauten und Erweiterungen von Wohnraum anfallen.

Gemeinden mit steter Bautätigkeit finanzieren die Abwasserrechnung wesentlich mit diesen Anschlussgebühren. In Grub AR mit nur wenig

Abstimmungsvorlagen

vom 26. September 2021

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
2. Ehe für alle

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 25. September 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 26. September 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Bautätigkeit ist diese Einnahmequelle nur marginal. Die Abwasserrechnung ist deshalb seit Jahren defizitär, die Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto wurde regelmässig beansprucht. Der Positivsaldo, der jetzt noch auf diesem Konto liegt, wird im laufenden Jahr voll beansprucht, so dass der Kontostand Ende 2021 bei Null sein wird.

Eine Neuregelung der Abwasserfinanzierung ist unumgänglich. Die jetzige Tarifordnung datiert von 2014. Das Ing. Büro Hersche in Obereggen hat eine Neukalkulation der Abwassergebühren vorgenommen. Der Vergleich der Abwasserrechnungen in allen 20 AR-Gemeinden zeigt, dass die meisten neben dem m³-Preis und Anschlussgebühren auch eine jährliche Grundgebühr für Abwasser erheben, was Grub bis heute nicht macht.

Gestützt auf die aktuellen Zahlen der Abwasserfinanzierung kommt die Gemeinde nicht mehr darum herum, ebenfalls eine solche Grundgebühr zu erheben. Unser Abwasserreglement sieht diese Möglichkeit unter Art. 40, Abs 3 auch vor.

Die Gewässerschutzkommission hat dem Gemeinderat empfohlen, ab 1. Januar 2022 eine Grundgebühr von Fr. 180.00 pro Haushalt und Jahr (Fr. 15.00 pro Monat) einzuführen. Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 6. September 2021 dieser Empfehlung zugestimmt und die Grundgebühr ab 2022 beschlossen.

Bei rund 400 Haushalten wird diese neue Massnahme rund Fr. 72'000.00 pro Jahr bringen, eine Summe, die uns erlauben sollte, die Werterhaltung unseres Kanalisationssystems finanzieren zu können. Der unverändert gültige m³-Preis deckt die jährlichen Betriebskosten im Abwasserbereich.

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass neue Gebühren nicht populär sind. Er hofft auf das Verständnis der Bevölkerung, dass die umweltgerechte und langfristig garantierte Entsorgung des Schmutzwassers sowohl eine gesetzliche Vorschrift ist als auch in unser allem Interesse sein muss.

*Gewässerschutzkommission
GR Tobias Brülisauer
Präsident a.i.*

**Inserate-Annahmeschluss
15. Oktober 2021**

Foto Nico Stieger

35-jährige Ära von Hans Bischof geht zu Ende

Mit der Reorganisation des Betriebs- und Konkurswesens in Ausserrhoden entstand 1984 das regionale Betriebsamt für sämtliche acht Appenzeller Vorderländer Gemeinden mit Sitz in Heiden. Zwei Jahre später, im Jahr 1986 wurde der Gruber Hans Bischof vom damaligen Gemeindehauptmann und späteren Regierungsrat Ernst Graf zum Revisor berufen. Nach nunmehr 35 Amtsjahren gab er per 30. August 2021 seinen Rücktritt bekannt.

Im damaligen Einmannbetrieb gab es noch keine tauglichen EDV-Programme für die Betriebs- und Konkursämter. Bei deren Evaluation und Inbetriebnahme leistete Hans Bischof Basisarbeit. Die Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden sowie das Team vom Betriebsamt Appenzeller Vorderland und Konkursamt Appenzell Ausserrhoden danken Hans Bischof für seine 35-jährige wertvolle Tätigkeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Nie wieder die neusten Meldungen verpassen?

Melden Sie sich jetzt für den Newsletter der Gemeinde Grub AR an, um immer top informiert zu sein.

Unter www.grub.ch / Verwaltung / Aktuelles / Newsletter anmelden können Sie Ihre Kontaktangaben sowie die gewünschten Rubriken ausfüllen. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail, in der die Anmeldung via Link bestätigt werden muss. Und schon sind Sie registriert. Ihr Newsletter-Abo können Sie jederzeit ändern oder abmelden.

Gesucht werden Einwohnerinnen oder Einwohner für den Gemeinderat.

Die amtierenden Gemeinderäte erteilen gerne Auskunft über diese interessante und vielseitige Tätigkeit im Dienste der Bevölkerung von Grub.

Die Adressen finden Sie unter www.grub.ch

Neueröffnung

Liebe Patientinnen und Patienten

Das Ärztezentrum Heiden **öffnet am 27.10.2021** nach einer verlängerten Umbauphase die Türen an der Poststrasse 10 in Heiden.

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir bereits seit September **Dr. med. Holger Ahlsdorff**, Facharzt für Allgemeinmedizin D, für unser Team gewinnen konnten. Dr. Ahlsdorff hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Grundversorgung.

Bis zum Umzug nach Heiden empfangen wir Sie wie gewohnt in der Arztpraxis Grub, Dorf 340.

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr

Ärztezentrum Heiden
Poststrasse 10
9410 Heiden
Tel. 071 891 75 75

heiden@aerztezentren.ch

eUmzugCH

In unserer Gemeinde können Sie Ihren Umzug kostenlos unabhängig von den Schalteröffnungszeiten der Einwohnerkontrolle elektronisch übers Internet melden.

Auf der Webseite www.eumzug.swiss können Sie die Abmeldung in Ihrer heutigen und die Anmeldung in Ihrer zukünftigen Wohngemeinde, oder eine Adressänderung innerhalb der Gemeinde, in einem geführten elektronischen Prozess Schritt für Schritt bequem am PC oder auf mobilen Geräten erledigen (sofern die Zu- bzw. Wegzugsgemeinde eUmzug anbietet).

Das Wichtigste zum Umzug im Überblick

- Bei einem Umzug innerhalb der Schweiz sind Sie gesetzlich zur Meldung des Wohnsitzwechsels innerhalb 14 Tage verpflichtet.
- Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihren Umzug am Schalter zu melden.
- Um den eUmzug nutzen zu können, müssen Sie volljährig und handlungsfähig sein.
- Meldungen rund um den Wochenaufenthalt können Sie nicht über diesen Dienst vornehmen.

Einwohnerkontrolle Grub AR

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Mittagstisch

Zum Preis von Fr. 15.– pro Person
(inkl. Suppe, Salat, Dessert,
1 alkoholfreies Getränk und Kaffee)

Anmeldung und Auskunft:
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 11.00 Uhr
Tel. 071 523 20 10 | www.weiherwies.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

MÄNNERCHOR
Heiden

**Lueg ine! Wir freuen uns
auf dich!**

www.maennerchor-heiden.ch
www.facebook.com/maennerchorheiden

Schule

Lagerwoche Lernteam A und D in Scuol im Engadin

Am Montagmorgen 30. August 21 ging es los. Um 8 Uhr haben sich alle Schüler/-inne vom Lernteam A und Lernteam D auf dem Parkplatz der HWB getroffen. Gemeinsam mit den vier Lehrerinnen Frau Trunz, Frau Hasler, Frau Wein und Frau Kast sind wir mit dem Car über den Flüelapass gefahren. Da es am Montag noch sehr kalt war, lagen am Flüelapass gute 5 cm Schnee. Angekommen im Lagerhaus Gurlaina entdeckten wir sofort eine Skaterbahn hinter dem Haus, sowie vor dem Haus eine Pumptrack, unser Lager war getretet.

Am Dienstag fuhren wir mit dem Zug nach Zernez ins Nationalparkzentrum und wanderten anschliessend auf dem Nationalparkpanoramaweg zurück nach Lavin, bei strahlendem Sonnenschein.

Am Mittwoch fuhren wir mit dem Postauto nach S-Charl. Dort warteten unsere drei Bergführer auf uns, die mit uns zur Silbermine auf 2200 m ü. M. wanderten. Sehr eindrücklich haben sie die Arbeit in der Silbermine beschrieben. Anschliessend haben wir noch das Schmelzra Silber- und Bärenmuseum besucht. Einen tollen Abendausklang hatten wir in der Therme in Scuol, mit Blick auf die Berge bei Abenddämmerung.

Am Donnerstag hatten die beiden Lernteams ein getrenntes Programm. Das Lernteam A besuchte die Alt Finstermünz und entdeckte die Spuren der Römer. Das Lernteam D machte sich auf den Weg zum Schloss Tarasp,

das dem Künstler Not Vital gehört. Leider hiess es am Freitagmorgen: Lagerhaus putzen und wieder nach Hause fahren. Nach einem kurzen Boxenstopp in Vaduz, in Liechtenstein sind wir am späten Nachmittag wieder in Wolfhalden glücklich und zufrieden angekommen.

Raul Sieber & Lina Hobl

Klassenlager Lernteam C vom 30. August bis 3. September 2021

Um 8.18 Uhr fuhr das Lernteam C mit Postauto und Zug nach Meiringen um einen Teil der Aare Route mit dem Fahrrad abzufahren. Nach 5 Std. Fahrt konnten wir unsere Velos am Bahnhof Meiringen abholen. Nach einem Fotoshooting und Migros-Aufenthalt machten wir uns mit dem Velo zu unserem 6 km entfernten ersten Campingplatz in Innertkirchen am Fusse der Grimselfpasses, auf. Dort angekommen hiess es: Zelte aufbauen. Nach einer Pause besichtigten wir die Aareschlucht, welche eindrücklich war. Um 22.00 Uhr war in unseren Zelten Nachtruhe, um am nächsten Morgen voller Frische für die 2. Etappe von 50 km und 950 Höhenmeter zu sein.

So fuhren wir nach einer kühlen Nacht Richtung Krattigen oberhalb

des Thunersees los. Nach einem strengen Anstieg oberhalb des Brienersees kam das LT C am Mittag bei den Giessbachfällen an. Diese besichtigten wir und machten dort die verdiente Mittagspause. Danach hiess es wieder auf den Velosattel zu sitzen, von welchem wir – mit mehreren Pausen – erst gegen 18.30 Uhr wieder absteigen konnten!

Blöderweise haben wir vergessen vor Receptionsschluss Jetons für eine warme Dusche zu besorgen. Darum gab es für manche an diesem Abend nur eine erfrischende, kalte Dusche ;). Dies war mit Abstand die anstrengendste Etappe der Aare-Route, inkl. mit Zelt auf- und abbauen, was wir jeden Abend und Morgen tun mussten.

Am Mittwoch fuhren wir 48 km und 500 Höhenmeter bis nach Bern. Dort besichtigten wir das Bundeshaus von aussen und gingen noch shoppen. Nach einem feinen Znacht schauten wir uns Bern-by-night vom Gurten Kulm aus an. Von dort sah das Lernteam C das beleuchtete Bundeshaus. Trotz Muskelkater und Poschmerzen einiger, ging es 48 km mit dem Velo weiter nach Sutz am Bielersee. Auch an diesem Tag, wie die ganze Woche, hatten wir schönes Wetter.

Manche freuten sich wieder auf Zuhause, als wir am Freitag die letzten 33 km auf dem Velo hinter uns gebracht hatten. In Solothurn angekommen, gaben wir unsere Velos am Bahnhof auf. Dazu gab noch ein bisschen Freizeit, die manche für einen McDonald Besuch nutzten. Dann setzten wir uns in den Zug und sind um 17.00 Uhr nach einer langen Fahrt müde zu Hause angekommen.

Anja Züst & Aline Peter, 3. Sek. LT C

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Ortspartei Grub AR

Volksinitiative als allgemeine Anregung

Einwohnergemeinde 9035 Grub AR

Teilrevision der Gemeindeordnung

Mit der Initiative (gemäss Art. 10 Abs. 1 der Gemeindeordnung) regen wir an, den Gemeinderat nebst Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin von sechs auf vier Mitglieder zu reduzieren und die Gemeindeordnung entsprechend zu revidieren.

Das Initiativkomitee und Rückzugberechtigte:
 Hans Bischof, Hord 445, 9035 Grub; Vera Caroni, Frauenrüti 363, 9035 Grub; Heinz Keller, Chreitobel 94, 9035 Grub; Susanne Lutz, Hord 361, 9035 Grub; Erich Niederer, Frauenrüti 363, 9035 Grub; René Rohner, Rüti, 9035 Grub.

Begründung:

Nach der geltenden Gemeindeordnung besteht der Gemeinderat von Grub AR aus sieben Mitgliedern (inkl. Gemeindepräsidium). Kurzfristige Rücktritte und Vakanzen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass der Gemeinderat seine Aufgaben auch mit weniger Räten bewältigen kann. Allerdings müssen ihm verschiedene Arbeiten und Belastungen abgenommen werden. Das Initiativkomitee vertritt die Meinung, dass eine Reduktion auf fünf Mitglieder (inkl. Gemeindepräsidium) pro Kopf zwar eine grössere Verantwortung und Aufgabenfülle, gleichzeitig aber auch eine administrative und organisatorische Vereinfachung bringt. Ein kleinerer Gemeinderat arbeitet effizienter und mit grosser politischer Durchschlagskraft und kann gleichwohl eine Meinungsvielfalt widerspiegeln. Weil er das strategische Organ der Gemeinde ist, muss er von operativen Aufgaben entlastet werden. Diese müssen einer personell angepassten Gemeindeverwaltung oder allenfalls regionalen Zweckverbänden oder externen Fachpersonen übergeben werden.

Eine Reduktion des Gemeinderates auf fünf Mitglieder (inkl. Gemeindepräsidium) versachlicht die Führungsarbeit des Gemeinderats und erleichtert die Übernahme der politischen Verantwortung.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der Einwohnergemeinde Grub AR stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen.

Bitte handschriftlich und eigenständig ausfüllen und bis spätestens 31. Oktober 2021 an die Präsidentin der FDP Grub AR, Susanne Lutz, Hord 361, 9035 Grub AR, senden.

Name (eigenhändig und möglichst in Blockschrift)	Vornamen (eigenhändig und möglichst in Blockschrift)	Geburtsjahr (eigenhändig)	Wohnadresse Strasse und Hausnummer (eigenhändig)	Eigenhändige Unterschrift	Kontrolle (leer lassen)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

**Dieser Unterschriftenbogen ist ungültig.
 Gültige Unterschriftenbögen sind beim
 Initiativkomitee zu beziehen!**

Wer das Ergebnis der Unterschriftensammlung fälscht, macht sich gemäss Art. 282 StGB strafbar. Das Initiativkomitee ist berechtigt, die Initiative ohne Vorbehalt zurückzuziehen.

Blickpunkt Grub

Geschenkabo für «Heimweh-Gruber»

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde z. B. zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass mit einem Jahresabo etwas Heimatgefühl.

- Ich abonniere den Blickpunkt Grub für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.- inkl. Versandkosten und Verpackung.

Adresse des Bestellers /Rechnungsadresse

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Adresse der beschenkten Person

Name
Vorname
Adresse
PLZ/Ort

Bitte einsenden an: Blickpunkt Grub Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR oder E-mail an blickpunkt@grub.ch

Foto Nico Stieger

Verschiedenes

Simon Wachter seit 25 Jahren Schuh- und Uhrenprofi

Schuhe sind zum Mode- und Wegwerfartikel geworden und werden kaum mehr repariert. Dieser Trend hat praktisch zum Verschwinden des früher in allen Gemeinden präsenten Schuhmacherhandwerks geführt. Zu den wenigen noch aktiven Schuhspezialisten gehört Simon Wachter in Heiden, der jetzt sein 25-Jahr-Jubiläum feiern kann.

Als Vertreter der 130-jährigen Familien-tradition ist Simon Wachter, Heiden, seit 25 Jahren als ausgebildeter Schuh- und Uhrenspezialist tätig.

Der Familienbetrieb Schuhmacherei Wachter in Heiden wurde 1891 gegründet. Vertreter der vierten Generation ist seit dem Jahr 1996 Simon Wachter. Vor seiner Schuhmacherzeit absolvierte er eine vierjährige Ausbildung zum Uhrmacher-Rhabilleur. Später fühlte er sich der Familientradition verpflichtet und machte zusätzlich eine Schuhmacherlehre. Vor 25 Jahren übernahm er als Vertreter der vierten Generation den alteingesessenen Familienbetrieb, und heute gehört er weit und breit zu den wenigen Vertretern des aussterbenden Schuhmacherhandwerks. Dabei sichert ihm sein Erstberuf ein zweites wirtschaftliches Standbein, repariert und wartet er doch Stuben- und Wanduhren, Pendulen und Regulatoren. Sie sind oft wertvolle Erinnerungs- und Erbstücke, die im Gegensatz zu Schuhen nicht einfach leichtfertig entsorgt werden.

Neugestaltung der Raiffeisenbank in Heiden

In Heiden befindet sich der Hauptsitz der einzigen Raiffeisenbank im Appenzeller Vorderland. Der Zutritt für Kunden erfolgt ab sofort bis in die zweite

Novemberhälfte via die Coop-Tiefgarage. Grund ist die umfassende Neugestaltung des Kundenbereichs.

Seit dem Bezug des Raiffeisen-Neubaus beim Coop im Jahre 2009 erfolgten im Bankwesen tiefgreifende Umwälzungen, und stark verändert haben sich auch die Kundenbedürfnisse. Neue Herausforderungen stellt unter anderem die Digitalisierung, wobei die persönliche Beratung nach wie vor an erster Stelle steht. «Der Bankbesuch soll künftig zu einem Erlebnis in wohlthuender Atmosphäre werden», sagt Jürg Baumgartner als Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Deshalb unterziehen wir die Bankräume einer umfassenden Neugestaltung und schaffen so ein eigentliches Begegnungszentrum mit vielseitigen Dienstleistungen.»

Der Zugang zu den Schaltern der Raiffeisenbank Heiden ist ab der Coop-Tiefgarage gewährleistet.

Am 22. November ist die Neugestaltung abgeschlossen. Zwischen dem 29. November und 15. Dezember werden auch die Raiffeisen-Geschäftsstellen in Eggersriet und Speicher einer Erneuerung unterzogen.

Peter Eggenberger

Seit 20 Jahren Dirigent vom Männerchor Heiden

Michael Schläpfer studierte allgemeine Geschichte, Musikwissenschaft und Schulmusik an der Universität Zürich. Sein Gesangstudium absolvierte er bei Madeleine Diehn-Janda. Am Jubiläumskonzert 60-Jahre Männerchor Heiden vom

11. September wurde auch sein 20-Jahre-Jubiläum als begeisterter musikalischer Leiter gefeiert. Die Sänger und das Publikum dankten ihm mit langanhaltendem Applaus für sein Engagement für die Musik- und Chorszene.

Wir begrüßen Euch recht herzlich während der regulären Öffnungszeiten zu unserer

Metzgete

am 29.10. / 30.10. / 31.10. sowie am 1.11. 2021 und am 5.11. / 6.11. sowie 7.11. 2021

Aufgrund der aktuellen Situation kann auch vorreserviert werden!

Auf Euren Besuch freuen sich Sandra & Claudio und das Hirschen Team

www.hirschen.online

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Wienacht

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung Energiegesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10

www.gravag.ch

Gemeindebibliothek Heiden • Grub

www.biblioheiden.ch
info@biblioheiden.ch
071 891 15 12

Achtung:

Besuch der Bibliothek nur noch mit Covid-Zertifikat möglich!

Halten Sie ab Montag, 13. September 2021, für den Aufenthalt in der Bibliothek Ihr Covid-Zertifikat und Ihren Ausweis bereit.

Die Rückgabe von Medien sowie der Abholservice im Eingangsbereich sind weiterhin ohne Zertifikat, allerdings nur mit Maske, erlaubt.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind von der Pflicht ausgenommen.

Restseller und Bücherfieber

Bis Samstag, 16. Oktober Verkauf ausgeschiedener Medien im Eingangsbereich der Bibliothek. Schnäppchenjägerinnen und -jäger kommen dabei voll auf ihre Kosten. Der Flohmarkt kann während der regulären Öffnungszeiten besucht werden.

Miriam Hauschildt

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
671	Freitag, 15.10.2021	Freitag, 29.10.2021
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

Verschiedenes

In Bälde wird das eindruckliche Müllereigebäude am Gstaldenbach mit einem Wasserrad und Mühlenraum aufgewertet..

Alte Mühle bald mit Wasserrad

Die Alte Mühle im Grenzgebiet von Wolfhalden und Heiden gehört zu den schönsten historischen Bauwerken im Appenzellerland. Eigentümer des Gebäudes ist der Verein «Pro Alte Mühle», der nächstes Jahr ein Wasserrad realisieren will.

«Ein entsprechendes Baugesuch haben wir eingereicht. Mit dem Wasserrad am Gstaldenbach ist auch die Einrichtung eines Mühlenraums geplant», freut sich Vereinspräsident Romeo Böni, der mit Kosten von rund 200 000 Franken rechnet. Damit erfährt die Mühle eine klare Aufwertung und vermag künftig das alte Müllereigewerbe zu dokumentieren. Erbaut wurde die Mühle im Jahre 1789, und besonders wertvoll sind die farbenfrohen biblischen Wand- und Deckenmalereien. 1984 erwarb der Verein «Pro Alte Mühle Wolfhalden» die Gebäude, die seither stilgerecht restauriert worden sind. Heute sind die Räume an Kunstschaffende und Therapeuten vermietet, und Andres Stehli, Heiden, kann für Führungen gebucht werden.

Peter Eggenberger

**Inserate-Annahmeschluss
15. Oktober 2021**

Engagement von Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ist wichtiger denn je

Die Corona-Pandemie führte vor Augen, wie wichtig es ist, sich in den eigenen vier Wänden wohl zu fühlen und auf ein funktionierendes Umfeld zählen zu können. Mit zunehmendem Alter bedarf es vermehrt an Unterstützung. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hilft mit diversen Dienstleistungen, selbstständig zu Hause alt zu werden – gerade auch in herausfordernden Zeiten.

Ein würdiges Altern in den eigenen Wänden ist der grösste Wunsch von älteren Menschen. Dies ist für die Betroffenen selber aber auch für deren Angehörige teils mit Herausforderungen verbunden, was uns allen die einschränkungsreiche Corona-Pandemie deutlich vor Augen führte. Pro Senectute macht es sich seit über 100 Jahren zur Aufgabe, zielgerichtet zu helfen und zu unterstützen. Konkret bietet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden der älteren Bevölkerung kostenlose Beratungen zu Fragen rund um die Lebensgestaltung, Wohnsituation oder zu Vorsorgethemen, Hilfe in finanziellen Notlagen, erschwingliche und vielseitige Dienstleistungen sowie Kurse, Service-, Entlastungs- und Besuchsdienste. Im letzten Jahr nahmen über 3000 Seniorinnen und Senioren ein Angebot oder eine Dienstleistung von Pro Senectute in Anspruch.

Für die ältere Bevölkerung im Einsatz

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich für ein lebenswertes Alter ein. Sie engagiert sich täglich dafür, dass ältere Menschen und deren Angehörige im ganzen Kanton in ihrer persönlichen Lebensgestaltung und Autonomie unterstützt werden. Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden steht Seniorinnen und Senioren in vier Beratungsstellen mit Rat und Tat zur Seite. Gerade auch in schwierigen Zeiten ist es uns ein grosses Anliegen, für die ältere Bevölkerung da zu sein. So unterstützen wir während der Corona-Pandemie mit der «Einkaufseria», beim Anmelden für die Impfungen, mit telefonischen und schriftlichen Kontaktaufnahmen gegen die Einsamkeit oder mit diversen speziellen Online-Angeboten auf unserer Webseite.

Unterstützung nur dank Spenden möglich

Damit diese Hilfeleistungen weiterhin für alle Seniorinnen und Senioren im Kanton angeboten werden können, ist Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden existenziell auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Unter dem Motto «Weil ich zuhause alt werden möchte, brauche ich Unterstützung» sammelt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden dafür in den kommenden Wochen Spenden und freut sich auch über testamentarische Zuwendungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ar.prosenectute.ch

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden

Pro Senectute ist die grösste und bedeutendste Fach- und Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen und deren Angehörige im Kanton. Wir beraten Seniorinnen und Senioren kostenlos in vier Beratungsstellen. Als private Stiftung finanzieren wir uns durch Dienstleistungserlöse, Spenden, testamentarische Zuwendungen, Subventionen vom Bund und Beiträge von Kanton und Gemeinden. Mit vielfältigen Dienstleistungen und spezifischen Angeboten unterstützen 10 Mitarbeitende und rund 160 Freiwillige die ältere Bevölkerung in allen Belangen rund um das Alter. Rund 3000 Menschen im Pensionsalter sowie deren Angehörige nutzen unsere Angebote.

Pro Senectute AR ist mit dem ZEWO-Gütesiegel zertifiziert.
www.ar.prosenectute.ch

Spenden:

PC: 90-2429-5

IBAN:

CH19 0900 0000 9000 2429 5

Der Gruber Metzger Frei raste durch Wald

Höchstgeschwindigkeit

18 Stundenkilometer eingeführt

Vielerorts wurde in den letzten Jahren auf Quartierstrassen die Höchstgeschwindigkeit «30» eingeführt, und in zahlreichen weiteren Gemeinden wird diese Massnahme ebenfalls geprüft. Bereits 1921 wurde in Wald für die Durchgangsstrasse Heiden-Trogen verlangt, das Höchsttempo auf 18 Stundenkilometer zu begrenzen.

«Wieder ist der Gruber Metzger Gustav Frei mit seinem Automobil in höllischem Tempo durch unser Dorf in Richtung Trogen gerast. Da muss etwas unternommen werden» ... beschwerte sich der an der Wäldler Hauptstrasse wohnhafte Konrad Eugster vor hundert Jahren lautstark am Stammtisch im Restaurant «Schäfli». Es war in der Folge der Verkehrsverein, der 1921 den Gemeinderat ersuchte, die Autoraserei zu unterbinden und sowohl im Unterals auch im Oberdorf entsprechende Tafeln anzubringen.

Polizist mit Stoppuhr ausgerüstet

Nachdem der Gemeinderat von Wald beim Kantonalen Bauamt eine Begrenzung des Höchsttempos auf 18 Stundenkilometer beantragt hatte, konnten wenig später entsprechende Tafeln montiert werden. 1924 informierte Polizeiverwalter Schläpfer die Öffentlichkeit, dass der Gemeindepolizist zur Messung der Geschwindigkeit von Auto- und Motorradfahrern mit einer Stoppuhr ausgerüstet worden sei. Bereits 1928 aber verschwanden die 18-Stundenkilometer-Tafeln wieder, weil die Höchstgeschwindigkeit innerorts generell auf 30 Stundenkilometer festgelegt wurde. (Quellen «Geschichte der Gemeinde Wald» und «Geschichtliche Darstellung beider Grub», verfasst von Ernst und Walter Züst)

Peter Eggenberger

Schreckliche Hungersnot vor 250 Jahren

Gras, Brennesseln und Sauerampfern wurden gegessen

1771 ging als ausgesprochenes Hungerjahr in die Geschichte des Appenzellerlandes und benachbarter Regionen ein. In den geschichtlichen Büchern von Historiker Walter Schläpfer, Trogen, und Chronist Ernst Züst, Wolfhalden, wird an die überaus harte Zeit erinnert: «Um zu überleben, verzehrte die Bevölkerung das Fleisch kranker und verendeter Tiere sowie Gras, Brennesseln und Sauerampfern».

Die Ernährung im Appenzellerland wurde früher zu einem guten Teil durch den Kauf von Getreide auf dem Kornmarkt in Lindau gesichert. «Als Folge einer schlechten Ernte belegte das Schwabenland die Schweiz im Jahr 1770 mit einer Fruchtsperre, deren Auswirkung im folgenden Jahr hart zu spüren war», schreibt Walter Schläpfer in seinem Buch «Geschichte von Appenzell Ausserrhoden» über die damalige Zeit der grossen Not. Ernst Züst zur anschliessenden Hungersnot: «Das Jahr 1771 wurde zu einem der traurigsten für unsere Bevölkerung. Im April wurde die Kornsperr verschärft, und auf dem Bodensee verkehrten keine Getreideschiffe mehr. Mehl und Brot wurden ausgesprochene Mangelware...»

Laub und Blüten von Käfern gefressen

«Im Frühjahr 1771 befahlen Käfer die Bäume und frassen sämtliches Laub und alle Blüten. Dazu kam die kalte und nasse Witterung. Vom Hunger gezeichnete, abgemagerte und schwache Leute assen, was ihnen in die Finger kam. Statt zu verhungern, verlegten sich viele auf das Stehlen. Wer erwischt wurde, hatte hart zu büssen. Allein im Juni 1771 wurden 15 Personen dem Gericht zur Bestrafung übergeben...»

50 Todesfälle in einem Monat

Im Juli 1771 starben allein in Wolfhalden fünfzig Personen, und auch in den folgenden Monaten waren viele Tote zu beklagen. «Zur hohen Sterblichkeit we-

Einer der ersten Automobilisten in der Region war Metzger Gustav Frei, Grub, der seine Ausfahrten in Begleitung von Frau und Tochter absolvierte.

gen Hungers trug zudem die rote Ruhr bei, die ebenfalls zahlreiche Opfer forderte. 1771 wurden im Kanton 899 Kinder geboren und 4238 Personen starben, so dass sich die Bevölkerung um 3339 Seelen verminderte», schreibt Walter Schläpfer.

Als göttliche Strafe empfunden

«1772 wurde die Fruchtsperre gelockert. Sofort fielen die Kornpreise auf die Hälfte, und rasch waren die schweren Zeiten vergessen. Statt wie in anderen Regionen Kornhäuser zu bauen und vorzusorgen, glaubten viele Appenzeller, dass solche Katastrophen als göttliche Strafen für Hochmut und Üppigkeit notwendig, unvermeidlich und hinzunehmen seien...»

Peter Eggenberger

Was 1771 versäumt wurde, war während des Zweiten Weltkriegs ein Muss: Überall im Appenzellerland und auch in Wolfhalden wurde Korn angebaut, um die Selbstversorgung zu sichern und Hungerkrisen zu verhindern.

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

**NICHT VERPASSEN:
IMPFFEN LASSEN.**

**Jede
Impfung
zählt**

bag-coronavirus.ch/impfung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:

Bitte beachten Sie die Informationen zur Anmeldung für die Covid-Impfung in Appenzell Ausserrhoden auf Seite 14!

Zum Gedenken

*Luzia Majoleth
Heimleiterin
Kinderheim Blume
13. 4. 1938 - 27. 7. 2021*

Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen, und die Erinnerung an all das Schöne mit dir wird stets in uns lebendig sein.

Ihr ganzes Leben hat Luzia den Kindern gewidmet und ihnen in Grub AR ein zu Hause gegeben. Jedes Kind war bei ihr willkommen, auch Kinder mit einer Beeinträchtigung. Luzia leistete schon vor vielen Jahren Pionierarbeit in Sachen Integration.

Nach einem Übergangsjahr in Walzenhausen findet sie im appenzellischen Grub ein 150-jähriges, renovationsbedürftiges ehemaliges Restaurant. Seit Weihnachten 1972 beherbergt die Blume ein Kinderheim – so wie Luzia es sich vorstellt. Bald folgt die Anerkennung durch die Invalidenversicherung. 1976 meldet ein Zeitungsbericht, dass zwanzig Kinder von drei bis 16 Jahren in der Blume wohnen. Die meisten Kinder bleiben auch übers Wochenende und während der Ferien in der Obhut des Heims. Bis 2005 führt Luzia ausserdem einen integrativen Kindergarten ausserhalb der Blume; dieser wird auch von externen Kindern besucht, die für den öffentlichen Kindergarten noch nicht reif sind.

Das alles vermag Luzia natürlich nicht alleine zu leisten. Viele Erzieherinnen und Mitarbeiterinnen in Küche und Haushalt unterstützen sie dabei und manch eine Praktikantin erhält in der Blume einen ersten Einblick in die Arbeit in einem Kinderheim.

Die Blume wird von Anfang an als privates Heim geführt – mit einer Heimmutter, was es so kaum noch gibt in der Schweiz. Luzia sieht darin die Basis, flexibel und spontan wirken zu können. Ihr Wirken findet grosse Beachtung und Unterstützung weit über die Region hinaus: Eine Vielzahl an Spenden über all die Jahre ermöglicht ihr, die nötigen Renovationsarbeiten am Haus ausführen zu lassen, Anschaffungen zu tätigen oder mit der ganzen

Verein Chinderhus Blume
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blume@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch

CHINDERHUS
Blume
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blume übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an. Kinder werden auf Wunsch in der Schule Grub AR abgeholt und gebracht. Nachmittagsbetreuung oder Ferienbetreuung kann bei uns zusätzlich gebucht werden.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Kinderschar die beliebten Lager und Ausflüge zu unternehmen.

Wer Luzia kannte, der weiss: Für sie kamen die Kinder immer an erster Stelle. Und sie liess ihre Kinder durch nichts behindern: Sie förderte sie, wo sie nur konnte und machte manchmal sogar das Unmögliche möglich: Kinder, denen keine Worte über die Lippen kamen, begannen bei ihr zu sprechen; Kinder, die nicht gehen konnten, lernten es in der Blume und solche, die zuhause das Essen verweigerten, lösten ihren Widerstand bei Luzia. Mit ihrer herzlichen Art und ihrer Geduld fand sie schnell den Zugang zu den Kindern. 2013 übergab sie die Führung der Blume an Jasmin Steffen, half aber noch immer mit, wo sie nur konnte. Sie strickte für die Kinder, Nichten und Neffen, flickte und nähte, backte, pflegte ihr Gärtchen, machte Reisen mit dem Postauto. Und immer konnte man sie um Rat fragen und von ihrer jahrelangen Erfahrung profitieren.

Wir sind Luzia unendlich dankbar für ihr Lebenswerk, für alles, was sie erschaffen hat, für ihren Mut, ihr Vorbild und ihre grosse, unermüdliche Arbeit.

Herzlichen Dank

allen, die Luzia in ihrem Leben Gutes getan und ihr Leben bereichert haben.

Danke für die Anteilnahme, die tröstenden Worte sowie die geteilten Erinnerungen.

Danke für die wunderschönen Blumen und Gestecke.

Danke für alle Trauerspenden. Sie kommen dem Chinderhus Blume zugute und helfen, dass die Arbeit mit den Kindern so weitergeführt werden kann, wie Luzia sie begonnen hat.

*Jasmin Steffen, Kita-Leitung
Chinderhus Blume Grub AR*

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Liebe Kinder, liebe Eltern | Es ist wieder soweit.

KITU
Turnen
für Kinder
(ab ca. 4-jährig)

Seit **Dienstag, 24. August 2021** findet die Turnstunde von 16.30 bis 17.30 Uhr in der **Turnhalle Grub AR** statt.

Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU! Bis bald.

Elsbeth Camenzind | 071 890 09 25 | Jasmin und Carmen

Häscho scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Aufruf: Anmelden zur Covid-Impfung!

Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder können sich seit dem 4. Januar auf ar.impfung-covid.ch für eine Impfung registrieren. **Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich zu Bürozeiten telefonisch via Hotline (Telefon 071 353 67 97) anmelden.** Nach der Anmeldung wird ein Impftermin erteilt, sobald die angemeldete Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe - und Impfstoff vorhanden ist.

Der Impftermin wird via E-Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt. Für die Impfanmeldung wird zwingend die Krankenversicherungskarte benötigt. Alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder, die sich impfen lassen wollen, sich aber noch nicht registriert haben, sind aufgerufen, dies zu tun.

Registrierung Impfung

1. Online: ar.impfung-covid.ch
2. Kantonale Hotline: +41 71 353 67 97
3. via Hausärztin / Hausarzt

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

News aus dem AüB Appenzellerland über dem Bodensee

Photovoltaik-Aktion Appenzellerland

Die Energiestadt-Region AüB unterstützt die Photovoltaik-Aktion Appenzellerland, welche durch Energie AR/AI lanciert und in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen umgesetzt wird.

Die Aktion soll uns einen guten Schritt weiter bringen in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung! Daher alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer aufgepasst: Sind Sie interessiert an einer sinnvollen, zukunftsgerichteten Investition für Ihr Eigenheim? Die Photovoltaik-Aktion ermöglicht Ihnen eine betriebsbereite, ans Netz angeschlossene Photovoltaik-Anlage (PV) für ein Einfamilienhaus zu einem attraktiven Fixpreis.

Das Basis-Paket mit einer Leistung von 5 Kilowatt Peak (kWp) kostet 15'500 Franken. Davon erstattet der Bund knapp 20 Prozent als Einmalvergütung zurück. Das Basis-Paket produziert rund 5'000 kWh Strom pro Jahr. Das entspricht ungefähr dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Mit einem Aufpreis von 1'500 Franken pro weiterem kWp können Sie eine Anlage bis 10 kWp bestellen.

Setzen auch Sie auf nachhaltige Sonnenenergie, ohne zahllose Systeme und Angebote vergleichen zu müssen.

Wer vom 30. August bis zum 17. Dezember 2021 bestellt, bekommt garantiert eine hochwertige PV-Anlage bis spätestens Ende August 2022 geliefert.

Organisiert wird die Aktion vom Verein Energie AR/AI in Zusammenarbeit mit der Energieagentur St.Gallen.

Informationen und Ablauf
Für die Realisierung der PV-Anlage sind verschiedene Partnerunternehmen aus der Region verantwortlich. So stärken wir auch das lokale Gewerbe.

Der Ablauf der Aktion sieht wie folgt aus:

1. Bestellung der Photovoltaik-Aktion Appenzellerland bis spätestens 17. Dezember 2021 bei einem der Partner-Unternehmen.
2. Vorortbesichtigung des Gebäudes durch das beauftragte Partner-Unternehmen.
3. Nach einer Bestandsaufnahme kann die Auftragserteilung erfolgen.
4. Erstellt wird die Anlage bis Ende August 2022.

Weitere Informationen und einen Flyer finden Sie auf www.energie-ar-ai.ch oder auf www.aueb.ch.

Lebenswerte Region

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Die Region Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg.

Der Verein AüB versteht sich als regionale Standortförderung. Er trägt zu guten Rahmenbedingungen für das Leben und Arbeiten in der Region bei und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Högli 672, 9427 Wolfhalden

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 071 55 33 701, Email: info@aueb.ch,
www.aueb.ch

Liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/aueb.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Seit 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.– erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.– (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt
(max. 150 cm lang / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt
(max. 150 cm Ø / bis 30 kg)
1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt bzw. halbiert
(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)
2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)
3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)
4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt
(bis Breite 100 cm) 2 Marken
(bis Breite 160 cm) 3 Marken
(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe
(je Sitzplatz) 2 Marken

Lehnsessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt
(je Tür) 2 Marken

Tisch
(bis Grösse 100 x 120 cm)
2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl
1 Marke

Ski (je Paar) 1 Marke

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober '21 Rosental. Das Kino.

Do	30.09.	20:00	Premiere James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12	D
Fr	1.10.	20:00	James Bond: No time to die	14/12	E/d
Sa	2.10.	17:00	Quo Vadis, Aida?	12/10	Ov/d
Sa	2.10.	20:00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12	D
So	3.10.	15:00	Wickie und die starken Männer	6/4	D
So	3.10.	19:30	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen! Vorpremiere für geladene Gäste		dialekt
Di	5.10.	14:15	Nachmittagskino: Monte Verità	14/12	D
Di	5.10.	19:30	James Bond: No time to die	14/12	E/d
Fr	8.10.	20:00	Quo Vadis, Aida?	12/10	Ov/d
Sa	9.10.	17:00	Here we are	8/6	Ov/d
Sa	9.10.	20:00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	16/14	D
So	10.10.	15:00	Tom & Jerry	6/4	D
So	10.10.	19:30	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!		dial.
Di	12.10.	19:30	Quo Vadis, Aida?	12/10	Ov/d
Fr	15.10.	20:00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12	D
Sa	16.10.	17:00	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!		dial.
Sa	16.10.	20:00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12	D
So	17.10.	15:00	Paw Patrol: Der Kinofilm	6/4	D
So	17.10.	19:30	Here we are	8/6	Ov/d
Di	19.10.	19:30	Supernova	14/12	D
Fr	22.10.	20:00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	16/14	D
Sa	23.10.	17:00	Here we are	8/6	Ov/d
Sa	23.10.	20:00	Supernova	14/12	D
So	24.10.	15:00	Wickie und die starken Männer	6/4	D
So	24.10.	19:30	Die Pazifistin – Gertrud Woker	12/10	D
Di	26.10.	19:30	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!		dial.
Mi	27.10.	20:00	Cinéclub: Adam	16/16	Ov/d
Fr	29.10.	20:00	Contra	12/10	D
Sa	30.10.	17:00	Supernova	14/12	D
Sa	30.10.	20:00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	16/14	D
So	31.10.	15:00	Paw Patrol: Der Kinofilm	6/4	D
So	31.10.	19:30	Contra	12/10	D

*mit Anwesenheit des Regisseurs

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Veranstaltungshinweis
Kino Rosental, Heiden

Cinéclub Rosental zeigt marokkanischen Film «Adam»

Mittwoch, 27. Oktober 2021,
20.00 Uhr

In den schmalen Gassen der Altstadt von Casablanca betreibt Abla eine kleine Delikatessen-Bäckerei. Ihre Tage sind mit der Herstellung und dem Verkauf von Backwaren ausgefüllt. Als es eines Nachmittags an der Tür klopft, ahnt Abla nicht, dass sich ihr Leben bald für immer verändern wird. Sami, eine hochschwangere junge Frau, steht draussen und fragt nach einem Schlafplatz für die Nacht und bietet Hilfe in der Bäckerei an. Abla ist nicht interessiert, doch ihre 8-jährige Tochter Warda schliesst die Unbekannte sofort ins Herz ... «Adam» erzählt eine verzaubernde Geschichte über eine Freundschaft zwischen zwei unterschiedlichen Frauen und über die sinnliche Kunst des Backens. Tauchen Sie mit ein!

Wir freuen uns auf Clubmitglieder sowie Abendgäste, ab 19.15 an der Rosenbar!
Katja Laux

Verlosung von zwei Eintritten.

Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com, Stichwort Adam Verlosung.

Einsendeschluss: 17. Oktober 2021.

Blickpunkt-Bild des Monats

Sonnenaufgang um 7 Uhr auf der Höchi Grub; eingesandt von Luzia Hunger.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.
janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 bis 9.00 Uhr
Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im August 2021

Mit 17 Regentagen zeigte sich der letzte Sommermonat nicht nur ausgesprochen nass, er war mit einem Temperaturdurchschnitt von 15,8 °C nicht besonders sommerlich. Er begann mit einem verregneten Bundesfeiertag, an welchem die Mittagstemperatur gerade mal 10,9 °C erreichte. Die nicht ungewöhnliche Konstellation von fünf Tiefdruckgebieten im und um den europäischen Kontinent bewirkte bis zum Achten eine beständige nasskühle Wetterlage, die uns während diesen Tagen 104,7 mm Niederschlag brachte. Graue, den Tag verfinsternde Nebelzüge kamen hinzu. Der Neunte war dann der erste sonnige Tag des Monats; nahezu wolkenlos mit leichtem wechselndem Wind und einer Höchsttemperatur von 19,6 °C. Das über Osteuropa sich aufbauende Hoch «Elfi» bescherte uns in der Folge einige klassische Hochsommertage, an denen blauer Himmel vorherrschte und die Temperaturen zeitgerecht ansprangen. Am Nachmittag des Zwölften wurde mit 27,6 °C die lokal höchste Temperatur dieses Monats gemessen. Auch in den folgenden drei Tagen zeigte das Thermometer Höchstwerte über 27 °C. Um Mitternacht des Vierzehnten war es mit 20,4 °C recht lau, währenddessen am östlichen Horizont aufflammendes Wetterleuchten auf schwere Gewitter hindeutete. Am Sechzehnten, Montagfrüh um 4.30 Uhr, war mit einem halbstündigen, scharfen Gewitterspektakel Tagwache angesagt. Am Nachmittag desselben Tages zog eine weitere lebhaft gewitterzelle mit Starkregen über unser Gebiet. Durch die veränderte Drucklage zur Monatsmitte wurde Europa von mehreren Hochs umgeben. Wetterbestimmend wurde insbesondere das von der Biskaya herziehende Hoch mit dem raren Namen «Fridoline». Nochmals einige durchgezogene Tage bis zum 27., dann hiess es, für die letzten Monatstage, den Ofen anzuwerfen. Bei reichlichem Regen, herbstlicher Stimmung, blieben die Tageswerte unter 15 °C. Ein Blick auf die Daten: Der kühlste Tag war der 29. mit einer Höchsttemperatur von 11,8 °C, die tiefste Nachttemperatur ergab sich mit 7,9 °C vom 1. auf den 2. Vier Nahgewitter zogen an diesem Monat über unsere Gegend. Die erwähnten 17 Regentage brachten insgesamt 267,5 mm (oder Liter pro Quadratmeter) in die Natur. Im vergangenen Jahr waren 304,6 mm zu messen.

Bauernregel

Wird man von oben bis unten nass,
so macht das Wetter wenig Spass!

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Agenda

Gemeinde-/Seniorenanlass für alle Interessierten

Dienstag, 12. Oktober, 14.30 bis 16.30 Uhr im Dorfstübli

«Die illegale Pfarrerin» mit Pfarrerin Marilene Hess
 Vor 90 Jahren (am 13.9.31) wählte die Prättigauer Berggemeinde einstimmig, aber offenbar «illegal» eine Frau zu ihrer Pfarrerin: Greti Caprez-Roffler, 25jährig, frischgebackene Theologin, Mutter eines Kleinkinds und Ehefrau eines Engadiner Ingenieurs... das gab zu reden und schlug Wellen bis ins Ausland. Ein kleiner Film beleuchtet die Umstände und wie es weiterging. Mit Lesungen und Diskussion.
 Im Anschluss gemütliches Beisammensein beim Zvieri.

Sonntag, 26. September

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfr. René Häfelfinger, *Musik: Gerhard Spycher*
Kollekte: Bettagskollekte – Swiss Church in London

17.00 Konzert mit René Häfelfinger und seinem Ensemble
 Eintritt frei – Kollekte

Sonntag, 3. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfr. Rolf Bärtsch
Musik: Rosy Zeiter
Kollekte: Bettagskollekte – Swiss Church in London

Sonntag, 10. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfrn. Marilene Hess
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Bibelkollekte

Sonntag, 17. Oktober

10.00 Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 24. Oktober

17.00 Stobete in der Kirche Grub AR mit Musiker usem Appezellerland und heissi Marroni mit Pfrn. Marilene Hess
Kollekte: Chinderhus Blueme

Sonntag, 31. Oktober

10.00 Familiengottesdienst in der Kirche Grub AR
 zum Reformationssonntag mit Pfrn. Marilene Hess,
 Taufe von Miah John Eggersriet
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Bibelkollekte

Sonntag, 7. November

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfrn. Marilene Hess und Pfr. Hajes Wagner (Heiden)
Musik: Bachtrio (Elisabeth Brassel, Annemarie und Heini Weber)
Kollekte: Reformationskollekte Solipot

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis
 Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auf
www.ref-grub-eggertsriet.ch.

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker, janine.junker@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss

15. Oktober 2021

Tel 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
 Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
 Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Veranstaltungen

September 2021

- 24. Samariterverein Grub SG; Nothilfekurs**
Gruberhof Grub SG 19.00 – 21.30 Uhr
- 24. Restaurant Mineralheilbad; Humordinner mit Peter Eggenberger**
Restaurant Mineralheilbad 19.00 Uhr
- 25. VAW; Wanderung: «Grenzwanderung» – auf den höchsten Zürcher**
Talstation Atzmännig, Schutt, Goldingen 8.30 Uhr
- 25. Samariterverein Grub SG; Nothilfekurs**
Gruberhof Grub SG 8.30 – 16.30 Uhr
- 26. Abstimmung**
Gemeindekanzlei 9.00 – 11.00 Uhr
- 26. Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Konzert mit René Häfelfinger und seinem Ensemble**
Kirche Grub AR 17.00 Uhr

Oktober 2021

- 1. Eisen- und Metallsammlung**
- 1. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 4. ... im Gespräch mit Roger de Weck** Dunant-Plaza Heiden (Haus Krone) 19.19 Uhr
- 5. Landfrauen Z'Morgen** Dorfstübli ab 8.30 Uhr
- 5. Stamm Einwohnerverein** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 6. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 9. FDP Grub AR; Führung durch das Kehrtheizkraftwerk der Stadt St. Gallen**
Treffpunkt: Schulhaus 9.00 Uhr Beginn: 10.00 Uhr
- 12. Evang. Kirchgemeinde; Gemeinde-/Seniorenanlass für alle Interessierten**
Dorfstübli 14.30 – 16.30 Uhr
- 14. Pro Senectute; Veranstaltung «auto-mobil bleiben»**
Hechtremise Teufen 18.00 Uhr
- 24. Evang. Kirchgemeinde; Stobete** Kirche 17.00 Uhr
- 27. Cinéclub Rosental, Film «Adam»** Cinéclub Rosental Heiden 20.00 Uhr
- 28. Häckseldienst**
- 28. Landfrauen, 57. Hauptversammlung**
- 28. Pro Senectute; Veranstaltung «auto-mobil bleiben»**
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 18.00 Uhr
- 31. Evang. Kirche; Familiengottesdienst** 10.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an:
Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker
Telefon 071 891 17 48
E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Am Feierabend geht Eugen über die Baustelle und bemerkt eine liegen gelassene Schaufel. Darauf steht mit Kreide geschrieben: «Bitte versorge die Schaufel. Hab's vergessen! Max.» Am nächsten Morgen findet Max die Schaufel am gleichen Platz wieder, jetzt steht aber drauf: «Konnte sie nicht versorgen, habe sie nicht gefunden. Eugen.»

«Ich muss ihnen leider mitteilen, dass ihr Sohn keinerlei Fortschritte im Multiplizieren und Dividieren macht!», sagt der Lehrer beim Elterngespräch. Darauf antwortet der Vater: «Das ist doch nicht schlimm, Latein ist nicht so wichtig. Die Hauptsache ist doch, dass er rechnen kann!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 671

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 671

Editorial

von Marcel Tibisch
Leiter Bauamt

Foto Nico Stieger

Gruber Hängebrücke im Fürstentum

Die im Unterland des Fürstentums Liechtenstein gelegene Gemeinde Eschen-Nendeln befasst sich mit dem Bau einer Hängebrücke nach Gruber Vorbild. Zu diesem Zweck weilte kürzlich eine Delegation aus dem Fürstentum bei uns in der Frauenrüti. Die treibenden Kräfte vom geplanten Bauwerk, Walter Fussi, Leiter Bauwesen und Gemeindeförster Adrian Gabathuler liessen sich dafür aus erster Hand von Niklaus Schmocker von der Firma Seiler Metallbau AG, Bönigen BE ausführlich über alle technischen Feinheiten für den Bau einer Hängebrücke beraten. Aus Eggersriet war Ingenieur Rudolf Rüeegger anwesend und erklärte ausführlich die notwendigen geotechnischen Vorabklärungen. Wie unser Bauwerk überhaupt entstehen und finanziert werden konnte orientierte Gemeinderat Tobias Brülisauer die beiden interessierten Gäste. Nach einem gemütlichen Zvieri im Hirschen Grub AR haben sich die Initianten aus dem Ländle bei der Gemeinde Grub AR bedankt und das Vorderland mit vielen Eindrücken und Ideen in Richtung Heimat verlassen. Grub würde sich freuen, wenn in der Gemeinde Eschen-Nendeln die geplante Hängebrücke schon bald realisiert und eingeweiht werden könnte.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargäzti, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeförster
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:

Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Neuabschluss Krankentaggeld- und Unfallversicherung

Per Ende 2021 läuft der aktuelle Vertrag für die Krankentaggeld- und Unfallversicherung der Mitarbeitenden der Gemeinde Grub aus. Für den Neuabschluss über die Jahre 2023-2024 hat der Gemeinderat beschlossen, von der bisher üblichen 90-tägigen Karenzfrist neu auf eine 30-tägige Karenzfrist zu wechseln. Auf Grund des Schadensverlaufes der vergangenen Jahre ist davon auszugehen, dass eine verkürzte Karenzfrist trotz höherer Prämien Vorteile für die Gemeinde Grub bietet.

Anpassung Stellenpensum Schulleiterin Nadja Bürg

Auf Antrag der Schule bewilligte der Gemeinderat ab 1. Januar 2022 für die Schulleiterin Nadja Bürg eine Anhebung des Stellenplans um acht Prozent, d. h. auf neu 50 Prozent. Damit wird der gestiegenen Arbeitsbelastung Rechnung getragen.

Gebührentarif für die amtliche Feuerungskontrolle

Mit der Änderung der Luftreinhalteverordnung (LRV) vom 1. Juni 2018 wurde die Emissionsmesspflicht auch für Holzheizkessel, die als Zentralheizung dienen, eingeführt. Verlangt werden neu eine Abnahmemesspflicht bei Neuanlagen (CO- und Staubmessung) sowie eine periodische Messung bei bestehenden Anlagen (CO-Messung). Die Umsetzung der neuen Regelung sollte bereits in der letzten Heizperiode beginnen. Dies musste leider aufgeschoben werden, da im bisherigen Gebührentarif vom 16. August 2005 eine Gebühr für die Messung von Holzheizkesseln fehlte.

Die Gebühren für die Feuerungskontrollen in den Gemeinden sind im kantonalen Gebührentarif festgesetzt. Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 17. August 2021 eine Teilrevision des Gebührentarifs beschlossen. Diese umfasst folgende relevanten Änderungen:

- Einführung eines neuen Tarifs für die CO-Messung bei zentralen Holzheizkesseln von Fr. 240.00 zuzüglich der Grundgebühr für Öl-, Gas- und Holzheizungen von wie bisher Fr. 35.00.

- Der Stundenansatz für die Arbeiten der Feuerungskontrolle wird nach 15 Jahren von Fr. 70.00 auf Fr. 83.00 moderat erhöht.

- Entsprechend werden auch die Gebühren für die Emissionsmessungen der Öl- und Gasfeuerungen angepasst. Diese kostet neu Fr. 55.00.

Diese Änderungen treten auf den 1. September 2021 in Kraft und sind für die kommende Heizperiode anwendbar.

Umwelt-/Naturschutzkommission

Höherer Stromverbrauch im zweiten Quartal 2021

Geschätzte Gruberinnen und Gruber, bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass auf der Stromrechnung der Verbrauch im zweiten Quartal 2021 etwas höher ausgefallen ist als sonst. Aufgrund einer fehlerhaften Einstellungen im Verrechnungssystem kam es bei der Rechnungslegung für das erste und zweite Quartal zu einer Panne. Im ersten Quartal wurden anstatt Januar bis März nur Januar bis Februar verrechnet. Der März rutschte ins zweite Quartal. Im zweiten Quartal enthielt Ihre Stromrechnung demnach die Monate März bis Juni anstatt April bis Juni. Den Fehler konnten wir isolieren und er sollte nicht wieder auftreten. Wir bitten Sie um Entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis.

Grub zählt Ende September 977 Bewohner/-innen

Direktkontakt mit Gemeindepräsident Pargätzi

Individuelle Termine mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi sind auf Anfrage möglich.

Inserate-Annahmeschluss 12. November 2021

Drei Rücktritte aus dem Gemeinderat

An der Sitzung vom 7. Oktober 2021 mussten per Ende 2021 drei Rücktritte aus dem Gemeinderat Grub entgegengenommen werden. Ihren Rücktritt erklärt haben die Gemeinderäte Mathias Züst (seit 2015), Bruno Tanner (seit 2020) und Raouf Selmi (seit 2021). Die Rücktritte der drei Ratsmitglieder erfolgen aus persönlichen Gründen. Der Gemeinderat bedauert diese Rücktritte sehr. Sämtliche Ratsmitglieder sind sich aber ihrer Verantwortung bewusst und sind dafür besorgt, dass der Ratsbetrieb und die Funktionalität der Verwaltung aufrechterhalten bleiben.

Das für die Gemeindeaufsicht zuständige Departement des Innern des Kantons Appenzell-Ausserrhoden wurde über die Rücktritte informiert. Die zuständigen Personen des Kantons stehen in direktem Kontakt mit der Gemeindeführung. Über die Ansetzung der Ersatzwahl wird der Gemeinderat in Kürze beschliessen und die Bevölkerung anschliessend wieder informieren.

Der Gemeinderat dankt der Bevölkerung für die Kenntnisnahme und bittet gleichzeitig um Verständnis, dass auf Grund der Verschwiegenheitspflicht keine weitere Information erfolgen kann.

Handänderungen Juli bis September 2021

Scherrer Marianne, Heiden (Erwerb 18. 1. 2005, 24. 9. 1992) an *Groth Knut Hans-Paul Detlef Roland*, Kreuzlingen, und *Kretz Birgit, Kreuzlingen*, Gesamteigentümer, Liegenschaft Nr. 182, 1122 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 226, Hartmannsrüti, und Liegenschaft Nr. 669, 1153 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti

Abstimmungsergebnisse

vom 26. September 2021

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»	135	258
Stimmbeteiligung: 57.20 %		
2. Ehe für alle	195	207
Stimmbeteiligung: 58.50 %		

Hobl Ueli, Mackay QLD / Australien, zu ½ Miteigentum, Hobl Peter; Grub, zu ¼ Miteigentum, und Hobl Jakob, Lutzenberg, zu ¼ Miteigentum (Erwerb 7. 2. 2011, 20. 1. 2015) an Hobl Steven, Tägerschen, Liegenschaft Nr. 411, 3937 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 186, Rüti

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Mackh Wolfgang, Hord 623, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Wohnraum- und Garagenerweiterung, Poolneubau
Baugrundstück: Parz. 458, Assek. Nr. 623, Hord

Gesuchsteller: Sauter Elisabeth, Frauenrüti 316, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Vergrößerung Haustüre, Ersatz Garagentor
Baugrundstück: Parz. 441, Assek. Nr. 316, Frauenrüti

Gesuchsteller: Gravag Energie AG, Industriestr. 21, 9430 St. Margrethen

Bauvorhaben: Neubau einer Gas-Anschlussleitung für Liegenschaft Dicken 473
Baugrundstück: Parz. 593/552/14/658, Dicken

Gesuchsteller: Grätzer Peter und Angelika, Halten 124, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Heizungsersatz
Baugrundstück: Parz. 130, Assek. Nr. 124, Halten

Gesuchsteller: Spenger Alex und Jennifer, Dorf 56, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Ölheizung durch Split-WP
Baugrundstück: Parz. 65, Assek. Nr. 56, Dorf

Gesuchsteller: Bauder Peter, Wislistr. 20, 9442 Berneck

Bauvorhaben: Dachsanierung
Baugrundstück: Parz. 184, Assek. Nr. 224, Hartmannsrüti

Gesuchsteller: Rechsteiner Martin, Hartmannsrüti 225, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Dachsanierung
Baugrundstück: Parz. 185, Assek. Nr. 225, Hartmannsrüti

Gesuchsteller: AG Dorfladen Grub AR, Dorf 340, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Teil-Fassadensanierung und PV-Aufdach Anlage
Baugrundstück: Parz. 469, Assek. Nr. 340, Dorf

Gesuchsteller: Bernadette Breitenmoser und Martin Sonderegger, Ebni 511, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Abbruch/Neubau Lager mit Ausstellungsraum
Baugrundstück: Parz. 647, Assek. Nr. 511, Ebni

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 28. November 2021

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»
- Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)»
- Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnung des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen)

Gemeindeabstimmung

- Voranschlag 2022

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 27. November 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 28. November 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten in den nächsten Tagen zugestellt wird.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Donnerstag, 18. November 2021 um 20.00 Uhr,
im Restaurant Bären, Grub AR

1. Erläuterungen zum Voranschlag 2022

2. Diverses

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, an dieser Orientierungsversammlung teilzunehmen. Bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse für die Zukunft unserer Gemeinde!

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an der Öffentlichen Orientierungsversammlung nur mit gültigem Covid-Zertifikat möglich ist!

Für die Verifizierung ist zudem ein amtlicher Ausweis erforderlich!

Die Teilnehmenden werden ersucht, frühzeitig zur Versammlung zu erscheinen.

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneerräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:
Schneestangen Fr. 16.60/Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon 071 891 17 48
E-Mail info@grub.ch

Grub AR ist eine überschaubare und aufstrebende Gemeinde im Appenzeller-Vorderland mit rund 1000 Einwohnern und einer hohen Lebensqualität. Die Gemeindekanzlei ist Drehscheibe zwischen Gemeinderat, Kommissionen und den Einwohnern. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung zur Unterstützung unseres Gemeindeschreibers eine/n

Gemeindeschreiber-Stellvertreter/-in (50 – 100 %)

Anforderungen

- Selbständige, zuverlässige Erledigung von allgemeinen Sekretariatsarbeiten
- Vorbereitung, Protokollierung und Verarbeitung von Gemeinderats-, Gemeindeversammlungs- und Kommissionssitzungen
- Unterstützung des Gemeindepräsidenten in allen Belangen
- Durchführung und Organisation von Abstimmungen und Wahlen
- Mithilfe bei der administrativen Erledigung der Einbürgerungen
- Administrative Aufgaben im Personalbereich
- Betreuung und Nachführung der Gemeinde-Website
- Unterstützung beim internen EDV-Support

Wir erwarten

- Kaufmännische Ausbildung EFZ oder gleichwertiger Abschluss, Branche Öffentliche Verwaltung
- Einige Jahre Berufserfahrung auf einer öffentlichen Verwaltung (vorzugsweise Kanzlei)
- Selbständige, konstruktive und flexible Arbeitsweise
- Stilsicheres Deutsch
- Sehr gute IT-Anwendungskennntnisse (MS-Office)
- Übersicht und Belastbarkeit in hektischen Situationen
- Teamgeist, Flexibilität und Freude am Umgang mit Menschen

Wir bieten

- Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
- zeitgemässe Arbeitsbedingungen/Sozialleistungen
- Unterstützung bei Weiterbildungen (z. B. Rechtsagent)
- Dienstleistungsorientiertes, kollegiales und motiviertes Team
- Kostenloser Parkplatz
- gut eingerichteten Arbeitsplatz mit moderner Infrastruktur in nächster Nähe zur Bushaltestelle der Linie Heiden–St. Gallen sowie flexible Arbeitszeiten

Gefällt Ihnen die vielseitige Arbeit in einem kleinen Team und sind Sie bereit, sich aktiv für die Gemeinde Grub AR einzubringen? Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Gemeindepräsident Andreas Pargaetzi, 078 654 30 37, gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie an andreas.pargaetzi@grub.ch. Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Weitere Informationen zur Gemeinde Grub AR finden Sie auf unserer Webseite www.grub.ch.

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda | Fitness
Physiotherapie | Wassergymnastik
Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben.
Eric Dufeu und Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Gemeinderat

Voranschlag 2022

Der Gemeinderat hat an der Oktober-sitzung den Voranschlag 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 388'250 und einem Steuerfuss von 4,0 Einheiten genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung vom 28. November 2021 verabschiedet. Aufgrund der letztjährigen, unerwartet hohen Ertragsüberschüsse kann ein Aufwandüberschuss mit dem aktuellen Bilanzüberschuss von CHF 4'524'404 ohne Weiteres aufgefangen werden.

Der Voranschlag 2022 der *Investitionsrechnung* sieht Investitionen von CHF 1'950'000 vor. Für die Sanierung des Gemeindehauses und die Anpassungen für einen behindertengerechten Zugang wurden CHF 290'000 und für die Bushaltestelle Dorf CHF 90'000 budgetiert. In den spezialfinanzierten Bereichen Wasser, Abwasser und Elektrizität fallen Investitionen von CHF 1'570'000 an.

Der detaillierte Voranschlag 2022 kann ab dem 1. November 2021 auf der Homepage www.grub.ch eingesehen werden.

Erfolgsrechnung

Gemeinde Grub AR		Erfolgsrechnung					
Funktionale Gliederung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	891'800.00	98'400.00	766'900.00	120'200.00	735'652.55	106'341.95	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	117'400.00	67'500.00	124'900.00	69'100.00	128'564.34	71'072.10	
2 BILDUNG	2'349'000.00	218'800.00	2'171'900.00	219'700.00	1'930'366.23	226'670.60	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	46'000.00	20'800.00	40'000.00	20'800.00	41'248.03	23'546.50	
4 GESUNDHEIT	417'200.00	171'100.00	478'700.00	171'100.00	409'960.15	171'100.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	642'700.00	75'500.00	652'400.00	96'400.00	551'444.77	82'819.05	
6 VERKEHR	377'900.00	170'000.00	371'700.00	184'600.00	373'434.67	194'785.30	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	838'700.00	720'300.00	869'900.00	760'500.00	655'047.97	534'004.57	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'308'350.00	1'279'200.00	1'245'900.00	1'229'400.00	883'983.07	868'488.46	
9 FINANZEN UND STEUERN	80'700.00	3'859'900.00	94'000.00	3'909'100.00	228'262.35	3'659'135.60	
Gesamtergebnis	7'069'750.00	6'681'500.00	6'816'300.00	6'780'900.00	5'937'964.13	5'937'964.13	
	7'069'750.00	7'069'750.00	6'816'300.00	6'816'300.00	5'937'964.13	5'937'964.13	

Investitionsrechnung

Gemeinde Grub AR		Investitionsrechnung					
Funktionale Gliederung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	290'000.00				126'454.90		
2 BILDUNG			100'000.00		81'148.20		
6 VERKEHR	90'000.00		165'000.00				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	880'000.00		750'000.00		99'103.88		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	690'000.00		510'000.00		198'230.81		
9 FINANZEN UND STEUERN		1'950'000.00		1'525'000.00		504'937.79	
Nettoinvestition	1'950'000.00	1'950'000.00	1'525'000.00	1'525'000.00	504'937.79	504'937.79	
	1'950'000.00	1'950'000.00	1'525'000.00	1'525'000.00	504'937.79	504'937.79	

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weierwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

ewh
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswche. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm 1.5-spaltig = 89 mm 2-spaltig = 120 mm 3-spaltig = 182 mm

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm) 	Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)
---	---

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm) 	Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)
--	--

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

Schule

**Klassenlager Lernteam B
La Chaux-du-Milieu - 2021**

Am Montagmorgen um 8.20 Uhr machten wir uns mit Bus und Zug auf die Reise in die Westschweiz. Nach einer langen Zugfahrt kamen wir in Neuchâtel an, wo wir in der Altstadt «Monsieur X» spielten. Das ist ein Verfolgungsjagd-Spiel, bei dem eine Dreiergruppe von anderen Gruppen gejagt wird. Müde von der Zugfahrt und dem Spiel führen wir dann mit dem Postauto zum Lagerhaus in La Chaux-du-Milieu.

Am Dienstag nahmen wir an einem Biodiversitätskurs teil. Da bastelten

wir ein Wildbienenhotel, welches wir nach Hause nehmen durften.

Am Mittwoch besuchten wir das Internationale Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds. Im Museum hatte es eine sogenannte Singuhr. Jede volle Stunde kam ein Vogel aus einer Schatulle heraus und piepste wie eine Nachtigall. Nach dem Mittagessen führten wir einen Foto-Orientierungslauf in La Chaux-de-Fonds durch.

Am Donnerstag gingen wir ins Naturmuseum. Eine Frau, die zufälligerweise ursprünglich aus Walzenhausen stammt, führte uns durchs Museum. Das Museum hatte gerade eine tolle Wildnis-Ausstellung. Unter anderem konnte man in einen nachgebauten «Mammutbauch» gehen, indem

man Geräusche von verschiedenen Tieren hörte und herausfinden musste, wo diese leben. Die Mittagszeit verbrachten wir auf einer Schifffahrt auf dem Neuenburgersee. Anschließend führten wir Interviews auf Französisch durch. Wir befragten Personen auf der Strasse zu deren Leben in und um Neuchâtel.

Am Freitag mussten wir erst das Lagerhaus aufräumen und danach machten wir uns auf den Weg nach Hause. Am Nachmittag kamen wir alle müde und glücklich zu Hause an.

Lernteam B, 3. Sek.

Umweltmorgen mit der Umwelt- und Naturschutzkommission und der Schule Grub AR

Bei schönstem Herbstwetter durften wir am Dienstagmorgen, 21. September 2021 einen «Umweltmorgen» verbringen. Die Gruber Umwelt- und Naturschutzkommission und das Lehrerteam boten sieben verschiedene Workshops an, welches ein Kind den ganzen Morgen besuchen durfte.

Folgende Workshops wurden angeboten: Bachwanderung, Schnitzen mit dem Taschenmesser, Landart, Thema Stein, Nistkästen bauen, Pfahlbauhäuschen bauen und Waldbaden.

**Sportmorgen 1. Sek.
Oberstufe Wolfhalden / Grub AR**

Am Mittwochmorgen, 22. September durften alle 1. Sek. Schüler/-innen der Oberstufe Wolfhalden/Grub an einem Rollevent auf der Kreuzbleiche in St. Gallen teilnehmen.

Wir hatten das Vergnügen die Rollschuhe (Discoroller), welche in den 90ern voll im Trend waren, auszuprobieren, Pirouetten zu drehen, zu sprinten, Pärlifangis zu machen und uns rollend auf vier Rädern zu Musik fortzubewegen. Es war ein spassiger, rollender und schwungvoller Morgen. Mehr Infos findet ihr auf: www.rollland.ch.

U. Robner Keller

Jugendmusik BRASS WAVE
Grub AR • Eggersriet • Grub SG • Untereggen

Ein musikalisches Märchen mit leckerem Zmorge für die ganze Familie. Umrahmt von der Jugendmusik BrassWave.

Malwettbewerb mit attraktiven Preisen:
www.brasswave.ch

Turnhalle Grub AR • Sonntag, 14. November 2021
Start Zmorge: 9.00 Uhr
Start Märchen: 10.30 Uhr
Im Anschluss an das Märchenkonzert findet die Rangverkündung des Malwettbewerbes statt.

Preise:
bis 3 Jahre gratis
Kinder (3-16 Jahre): Fr. 5.--
ab 16 Jahren: Fr. 15.--
nur Besuch Märchenkonzert: gratis

Anmeldung für Zmorge erforderlich bis zum 12. November unter:
reservation@brasswave.ch
Corona Schutzmassnahmen beachten - Einlass mit Zertifikat (ab 16 J.)

Die Bremer Stadtmusikanten

Wir suchen Integrationsfamilien

Der Verein tipiti ist zuständig für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die dem Kanton AR zugewiesen werden. Unsere Aufgabe ist es, diese jungen Menschen in die soziale und berufliche Selbständigkeit zu begleiten. Die erste Zeit verbringen sie in unserer Ankunftsfamilie in Trogen, nach einigen Monaten wechseln sie in eine Integrationsfamilie, bevor sie dann in eine von uns begleitete WG ziehen.

Für diese zweite (Integrations-) Phase suchen wir Familien oder Einzelpersonen, die bereit sind, ihr Haus zu öffnen und einem oder zwei Jugendlichen für ein bis mehrere Jahre ein Zuhause zu bieten. Diese Familien ermöglichen es den jungen Flüchtlingen, unsere Kultur und Sprache in einer vertrauten Umgebung kennenzulernen. Die Familien werden bei dieser Aufgabe von einem/r Fachberater/-in begleitet. Wenn sich eine Familie auf dieses Engagement einlässt, wird das oft als gegenseitige Bereicherung erlebt.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei donat.rade@tipiti.ch
www.tipiti.ch

**Inserate-Annahmeschluss
12. November 2021**

Neu bei uns:

Wohnen ganz nach Ihren Bedürfnissen, selbständig oder mit Unterstützung. Je nach Gesundheitszustand können Leistungen in Anspruch genommen werden. Buchen Sie Pflege- und Serviceangebote flexibel und nach Bedarf dazu.

Wir haben folgende freie Wohnungen:

**2-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Fr. 1'170.- bis Fr. 1'290.-**

**1-Zimmer-Wohnung mit Balkon/Terrasse
Fr. 980.-**

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Heimleiterin Viola Keller gibt Ihnen gerne Auskunft
Tel. 071 898 83 20 oder
viola.keller@weiherwies.ch
Besuchen Sie unsere Website: www.weiherwies.ch

Verschiedenes

Gertrud Kurz-Hohl, die mutige Flüchtlingsmutter verstarb vor 50 Jahren

Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl gehört zu den grossen Schweizerinnen. Sie verstarb 1972 und damit vor 50 Jahren. 1958 wurde sie von der Theologischen Fakultät der Universität Zürich als erste Frau mit dem Ehrendoktorat ausgezeichnet, und in ihrem Jugenddorf Lutzenberg erinnert heute eine Gedenktafel an die hochverdiente Appenzellerin. Als Tochter von Seidengaze-Fabrikant und Oberrichter Reinhard Hohl-Custer wurde Gertrud 1890 im idyllischen Weiler Bildschachen in Lutzenberg geboren. Nach Lehr- und Wanderjahren verehelichte sie sich 1912 in Bern mit Gymnasiallehrer Albert Kurz. Angesichts der Bedrohungslage vor dem Zweiten Weltkrieg gründete die weltoffene Appenzellerin mit Gleichgesinnten

den Christlichen Friedensdienst, der sich in der Folge als effizientes Hilfswerk in den Dienst von Vertriebenen und Verfolgten stellte. Mit ihrem mutigen Einsatz drang sie während der Kriegsjahre immer wieder bis zu amtierenden Bundesräten vor und vermochte in vielen Fällen die Härten der offiziellen Flüchtlingspolitik zu lindern. Nach dem Krieg nahm sie sich mit der gleichen selbstlosen Hingabe der Verfolgten aus kommunistischen Oststaaten an. 1958 zeichnete die Theologische Fakultät der Universität Zürich die grosse Schweizerin mit dem Ehrendoktorat aus. Gertrud Kurz-Hohl verstarb 1972.

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Pionier der Naturheilkunde: Vor 25 Jahren verstarb Alfred Vogel

Am 1. Oktober 1996 verstarb Alfred Vogel. Als im Appenzellerland tätiger Pionier der Naturheilkunde ist sein Wirken von grosser Nachhaltigkeit.

1902 in Aesch BL geboren, interessierte er sich bereits im Knabenalter für die Heilkraft der Pflanzen. Als 18-jähriger eröffnete er in Basel ein Kräuterhaus. Die in Auserrhoden ausdrücklich erlaubte freie Heiltätigkeit führte ihn ins Appenzellerland. 1937 liess er in Teufen ein Kurhaus mit Praxis und Fabrikationsträumen erstellen.

Bestseller «Der kleine Doktor»
Vogels Heilerfolge führten zu einer intensiven Referententätigkeit im In- und Ausland. Ein grosser Wurf gelang ihm mit dem 1952 erschienenen Buch «Der kleine Doktor». Das später in zwölf Sprachen übersetzte und mehrmals nachgedruckte Werk mit seinen leicht verständlichen Gesundheitstipps erreichte eine Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren.

Fabrikationsbetrieb im Thurgau
Im thurgauischen Roggwil erstellte Vogel 1963 die Naturheilmittel herstellende Firma Bioforce (heute A. Vogel AG). 1982 wurde Alfred Vogel für seine Verdienste von der Deutschen Heilpraktikergesellschaft ausgezeichnet, und 1984 verlieh ihm die Schweizerische Ärztesgesellschaft für Erfahrungsmedizin die Ehrenmitgliedschaft. Die heutige Anerkennung heilpflanzlicher Präparate ist zu einem guten Teil Alfred Vogel zu danken, der mit Kräuterpfarrer Johann Künzle zu den Pionieren der Schweizer Naturmedizin gehört.

200 Jahre Haus zur Stickerie in Unterrechstein

Unübersehbar ist in Unterrechstein das Bilderbuch-Haus zur Stickerie. Das 200 Jahre alte Kulturobjekt zeugt vom einst blühenden Industriezweig, dem vier Generationen der Familie Bänziger verpflichtet waren.

In der Buchreihe «Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Auserrhoden» wird das markante Gebäude ausführlich gewürdigt. Nach verschiedenen Besitzerwechseln erwarb 2010 das Ehepaar Roman Kern und Brigitte Bänziger Kern das Haus. Nach dem Tod von Roman im Jahr 2013 hielt Gattin Brigitte der Stickerie die Treue. «Das Baujahr ist genau genommen 1820. Weil aber eine Jubiläumsfeier als

Folge von Corona letztes Jahr unmöglich war, holten wir das im September 2021 nach. Heute ist die «Stickerie» ein Eventhaus, das bei speziellen Anlässen oder bei Reservationen durch Vereine, Gruppen und Familien geöffnet wird, erläutert die Eigentümerin die aktuelle Situation.

Berichte von Peter Eggenberger

EINWOHNER-
VEREIN
GRUB
AR

Sonderstamm mit dem Thema «Zukunft von Grub»
Wir machen uns Gedanken über die Gemeinde Grub. Wie geht es weiter? Vakanzen im Gemeinderat, schlecht besuchte Gemeindeversammlungen, usw. Können und/oder wollen wir so weitermachen?

Sind weniger Gemeinderäte oder eine Gemeinde Vorderland die Zukunft? Lassen Sie uns miteinander diskutieren, äussern Sie Ihre Meinung.

Am Dienstag, 30. November 2021 ab 19.30 Uhr laden wir Sie ein zu einem Sonderstamm mit dem Thema «Zukunft von Grub» ins Restaurant Hirschen Grub AR.

Ein Buch zum Essen: Vom Druckerzeugnis zum Biber

Weit über das Appenzeller Vorderland hinaus waren die beiden Kleinwüchsigen von Obereg, Seppetoni und Kathri Bischofberger, ein Begriff. Obwohl bereits in den 1940er Jahren verstorben, sind sie bis heute unvergessen. An die nur 75 Zentimeter grossen

Geschwister erinnert heute der Zwergli-Biber der Oberegger Bäckerei Bischofberger. Als Vorlage diente die von Ernst Bänziger geschaffene Illustration, die auch das Deckblatt des Buches «Vo Wiertschafte ond Wiertshüüsler» ziert. Im Buch mit vergnüglichen Kurzgeschichten (im Appenzeller Verlag und im Buchhandel erhältlich) wird das Leben der Zwerge Seppetoni und Kathri thematisiert, deren Heimat das oberhalb Berneck gelegene Restaurant «Falken» im Sulzbach gewesen ist. Zu den Geschichten im erwähnten Buch gehört auch eine Episode aus Grub, die an das legendäre Wirte-Ehepaar vom «Anker», Elsi und Paul Lutz, erinnert.

Peter Eggenberger

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Blickpunkt Grub

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
672	Freitag, 12.11.2021	Freitag, 26.11.2021
673	Freitag, 3.12.2021	Freitag, 17.12.2021

Wir begrüßen Euch recht herzlich während der regulären Öffnungszeiten zu unserer

Metzgete

am 29.10. / 30.10. / 31.10. sowie am 1.11. 2021 und am 5.11. / 6.11. sowie 7.11. 2021

Aufgrund der aktuellen Situation kann auch vorreserviert werden!

Auf Euren Besuch freuen sich Sandra & Claudio und das Hirschen Team

www.hirschen.online

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Wienacht

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

www.peba-ag.ch

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung Energiegesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10

gravag
ENERGIE

www.gravag.ch

Verschiedenes

«Gupf-Gründer» Migg Eberle feierte 85. Geburtstag

Mit Erfindergeist und harter Arbeit hat es Migg Eberle zum schweizweit bekannten Gastronomen gebracht. Am 27. September wurde der frühere Besitzer des Rheintaler Möbelherstellers SITAG und spätere Gründer des Spitzenlokals «Gasthaus zum Gupf» in Rehetobel 85 Jahre alt.

Erfolgreiches Humordinner im Bädli

Die nostalgische Wirtschaft «Mineralbad» in Unterrechten, Grub, gehört zu den Wiegen des Appenzeller Kurtourismus. Im Heilwasser suchten Kranke bereits vor Jahrhunderten Heilung. Zum Thema rund um Bade- und Kuraufenthalte im Appenzellerland fand Ende September ein Humordinner statt. Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger erzählte Vergnügliches rund um Kuranwendungen, pffiffige Gütterlitöcker, originelle Patienten und berühmte Kurgäste. Kulinarisch wurden die Gäste von Küchenchef Eric Dufeu, Servicefachfrau Corinne Streiff und Heilbad-Betriebsleiterin Maria Gmünder verwöhnt.

Pfadi befreit Wald von Abfall und Neophyten

Alle Pfadikinder der Pfadi Heiden und Eggersriet trafen sich mit ein paar Eltern beim Pfadiheim Eggersriet zum Clean up-Day. Dort wurden Gruppen eingeteilt, die Bachgruppe soll den Bach von Müll befreien und die Blumengruppe soll die schädlichen Neophyten entfernen. Neophyten sind Pflanzen, die nicht hierhergehören und unseren einheimischen Pflanzen schaden. Deshalb müssen sie entfernt werden.

Ich war in der Neophytengruppe. Wir liefen in den Wald und teilten uns dort wieder in zwei Gruppen auf. Wir

rupften die Pflanzen aus und entfernten anschliessend die Wurzeln und sammelten die Blüten in Säcken. Dann waren wir fertig und gingen zurück ins Pfadiheim. Dort warteten Spaghetti und drei leckere Saucen auf uns! Wir waren alle sehr hungrig.

Nach dem Essen spielten wir Spiele. Bulldoggen wurde vom Dessert unterbrochen: es gab Kekse und Gummibärchen. Danach spielten wir weiter bis am Nachmittag Schluss war. Möchtest Du auch gerne mal Pfadiluft schnuppern?

Mehr Infos unter www.pfadiheiden.ch.

Allzeit bereit!

Emilia Rossatti v/o Smarties

Der Wägelitag vom Samstag, 27. November 2021 findet beim Coop Heiden statt!

Die Lebensmittelabgabe vom Verein Haus zur Bergulme ist auf Lebensmittelpenden angewiesen, um so den Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen am Samstag, 27. November von 9.00-12.00 Uhr in die bereitstehenden Wägeli legen. Jede haltbare Ware zählt! Es

ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialhilfebezügler.

Zusätzlich besteht im Advent die Möglichkeit, an den drei Samstagen 4./11. und 18. Dezember von 09.00-12.00 Uhr im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden länger haltbare Lebensmittel vorbeizubringen, als Beitrag zu einem willkommenen Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Wo man sich begegnet. zur Bergulme

Adventskranzete mit Verkauf

Besonders in dieser Zeit möchten wir euch ein wenig Licht in eure Stuben bringen. Darum laden wir euch auch dieses Jahr herzlich zur Adventskranzete ein. Beim Gruberhof im Werkraum werden wir wieder diverse Adventskränze und -dekorationen herstellen. Kommt vorbei, gestaltet euren persönlichen Begleiter durch die Adventszeit nach euren Vorstellungen und helft uns die bestellten Kränze, Gestecke und Türschmuck fertig zu stellen. Wer sich das erste Mal an einem Kranz oder einer Adventsdekoration versuchen will, ist ebenfalls herzlich willkommen. Wir zeigen euch sehr gerne wie Frau oder aber auch MANN etwas Schönes zaubern kann.

Wann: Dienstag 23. und Mittwoch 24. November 2021

Zeit: jeweils ab 8:00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr

Wo: Werkraum Gruberhof, Grub SG

NEU Kinderkränzen:

Am Mittwoch von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Wir werden uns am Mittwochnachmittag besonders um die Kreativität der Kinder kümmern und zeigen einfache und kindgerechte Gestecke oder bringen ihnen das Kränzen bei. Geeignet für Kinder ab ca. 1. Klasse bis ca. 1. Oberstufe.

Kostenpunkt: CHF 15.- inkl. Material.

Damit wir uns Bedarfsgerecht vorbereiten können bitten wir um Anmeldung bei Heidi Fürer.

Bestellungen bis Sonntag 21.11.2021 bei:

Heidi Fürer 071 891 18 18 oder heidi.fuerer@bluewin.ch

Bitte mit folgenden Angaben:

Kranz, Gesteck oder Türschmuck, Wunschfarben, Preisvorstellung

Materialanlieferung: Wir sind wieder froh um allerlei Material zum Kränzen.

Div. Tannenäste, Thuja, Stechlaub, Lärchenästli mit Zäpfchen, Efeu, etc. nehmen wir gerne ab Montag 22. 11. 2021 beim Gruberhof vor dem Werkraum entgegen. Wir bedanken uns jetzt schon für die tollen und vielfältigen Materialien.

Kerzen und Dekomaterialien können bei uns für einen Unkostenbeitrag erstanden werden oder ihr bringt eure Verschönerungen selber mit.

Verkauf/Abholen der Bestellungen:

Werkraum Gruberhof, Mittwoch ab 14 Uhr. Lieferung der Bestellungen nur auf pers. Anfrage. Der Verkauf des Adventsschmucks erfolgt nur auf Bestellung.

Besonderes:

wir bitten auf die aktuellen Corona Massnahmen Rücksicht zu nehmen.

Wir freuen uns auf ein gemeinsames und geselliges Wirken und hoffen das wir euch viele wunderbare Lichtmomente beschern können.

Im Namen der Frauengemeinschaft Grub SG Heidi Fürer

Die Pfadi geht ins Bundeslager!

Nach 14 Jahren ist es im Sommer 2022 wieder so weit. Gemeinsam mit der Pfadi Eggersriet und der Pfadi Rorschach machen auch wir von der Pfadi Heiden uns auf ins Wallis. Dort werden wir zusammen mit 30'000 anderen Pfadis aus der ganzen Schweiz und dem Ausland zwei Wochen verbringen. Dieser einmalige Anlass darf in keiner Pfadilaufbahn fehlen.

Allerdings ist so ein Riesenergebnis nicht ganz gratis. Um all unseren Teilnehmenden und Leitenden das Bundeslager zu ermöglichen, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Foto Bernhard Lutz

Planen Sie ein Fest oder können Sie sonst die Hilfe einiger Pfadis gebrauchen? Wir helfen Ihnen gerne bei fast allen Sachen; ob Rasenmähen, Schneeschaufeln, Festwirtschaft betreiben, oder unterstützende Hände bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme mit Fox (fox@pfadiheiden.ch).

*Calvin Rüegg/Fox,
Abteilungsleiter Pfadi Altenstein Heiden*

Ein Stück Tirol in Grub

Anfang Oktober wurde mit einer Strassensperre-Tafel das tirolerische Landeck kurzerhand nach Grub versetzt. Ortskundige wissen natürlich, dass damit das Flüchtlingsheim Landegg in Wienacht gemeint ist.

Peter Eggenberger

Juhui, scho isch es wieder so wiit! Es isch Grueber Räbefest Ziit!

Am Mittwoch 3. November 2021 seid ihr alle herzlich eingeladen zum «Räbefest».
Start zum Räbälichtli-Umzug um 17.30 Uhr beim Schulhausplatz Grub SG

- Schnitzwerkstatt für die Gruber Kinder am Mittwochmorgen, 3. November °C Mitbringen; Schnitzwerkzeug, Guetzliförmli °C 1. und 2. Klasse von 8.00 bis 9.20 Uhr °C Kindergarten 10.00 bis 11.40 Uhr
- Wer mit den kleinen oder grösseren Kindern zu Hause schnitzen möchte kann zwischen 9.30 und 11.30 Uhr sehr gerne eine Räbe holen beim Gruberhof vor dem Turnhallen-Eingang.
- Räbenfest und Umzug findet im Freien und bei jeder Witterung statt!
- Zum Abschluss gibt's noch eine warme Kürbissuppe
- Für Unkosten wird eine Kasse aufgestellt. Danke für Ihren Beitrag!
- Bei Unklarheiten oder bei Fragen steht euch Ramona Fiore unter monafehr@gmail.com oder 071 850 99 53 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf ganz viele Lichter und strahlende Gesichter

Verschiedenes

Verschwundet jetzt auch der Gruber «Ochsen»?

Nach der Schliessung von traditionsreichen Hotels und Restaurants in Walzenhausen und Heiden droht heute dem renommierten «Ochsen» in Grub das gleiche Schicksal. Trotz intensiver Bemühungen konnte die Betriebsübergabe bis heute nicht geregelt werden.

Seit bald einmal fünfzig Jahren führen Erich und Luise Högger mit Herzblut den im Gruber Ortszentrum gelegenen «Ochsen». «Seit fünf Jahren versuchen wir, Wirtsleute für die Nachfolge zu finden. Wir möchten, dass das Haus mit Restaurant, Saal und zehn Gästezimmern erhalten bleibt», sagt das Ehepaar. Beide haben das 75. Altersjahr überschritten und hielten dem Haus weit über die Pensionsgrenze hinaus die Treue, immer begleitet von der Hoffnung auf qualifizierte Nachfolger. Jetzt aber lässt sich eine Änderung nicht mehr länger hinauszögern, was im schlimmsten Fall die Schliessung bedeuten würde.

Es bleibt abzuwarten, ob das markante Wirtsbausschild auch in Zukunft zu einem unbeschwertem Verweilen im Hotel-Restaurant Ochsen einladen wird. Peter Eggenberger

Die Gemeinde bedauert

«Es wäre ein herber Verlust, wenn es den «Ochsen» nicht mehr gäbe», bringt es Gemeindehauptmann Andreas Pargäzli klipp und klar auf den Punkt. «Als Traditionsbetrieb mit hochstehendem kulinarischem Angebot ist das Haus ein beliebter Treffpunkt von regionaler Bedeutung, und vielleicht gibt es trotz der angespannten Situation in der Gastrobranche quasi in letzter Minute doch noch eine den Weiterbestand des «Ochsen» sichernde Lösung.»

Verkauf ohne Verpflichtung

Erich und Luise Högger: «Nachdem bis jetzt nur ein Verkauf an nachfolgende Fachleute aus dem Bereich Hotellerie-Gastronomie in Frage kam, haben wir uns heute schweren Herzens für eine Trennung von der Liegenschaft ohne jegliche Verpflichtung entschieden. Was dann geschieht, ist ungewiss. Leider lässt sich auch ein Abbruch nicht ausschliessen, was zu bedauern wäre, gehört doch das 1753 erstellte Gebäude zu den prägenden Bauten im Gruber Dorfzentrum.»

Verein Appenzellerland über dem Bodensee mit neuer Geschäftsführerin

Kathrin Dörig, wohnhaft in Teufen, wird neue Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee. Nach fünfeinhalb Jahren gibt Katja Breitenmoser ihre Aufgaben an ihre Nachfolgerin weiter.

Kathrin Dörig freut sich auf die neue Aufgabe. Sie ist, als Gemeinderätin von Teufen, gut im Appenzellerland vernetzt und hat grosse Erfahrung im Umsetzen von Projekten mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen. So war sie früher u. a. als Kulturbeauftragte in der Stadt Wil tätig und hat das kuk, Haus für Kultur, in Schwellbrunn kuratiert. Ein Masterstudium in Kulturmanagement hat sie auf diese Aufgaben vorbereitet. Kathrin Dörig lebt mit ihrer Familie in Teufen.

Ihre Aufgaben übernimmt sie von Katja Breitenmoser, die den Verein nach fünfeinhalb Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um wieder mehr Zeit für eigene Projekte zu haben. Sie wird Kathrin Dörig im November und Dezember in ihre Aufgaben einführen.

Die neue Geschäftsführerin kann auf einer soliden Basis aufbauen. Ihre Vorgängerin übergibt ihr spannende Projekte, wie den Berufserkundungstag, die Förderung der Nahversorgung und die Stärkung der Freiwilligenarbeit. Alle Projekte sind gut aufgegleist und können nahtlos weitergeführt werden. Dasselbe gilt für die laufenden Arbeitsgruppen, in denen die Geschäftsführerin von Amtes wegen vertreten ist, sei es im Vorstand, in der Fachgruppe Gemeindepräsidien und in der Kommission der Energiestadt-Region AüB.

Jugendmusik Heiden Adventskonzert

Nach einer rund zweijährigen Pause meldet sich die Jugendmusik Heiden mit einem grösseren Konzert zurück. *Am Sonntag 28. November 2021 findet um 18.00 Uhr das diesjährige Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Heiden statt.*

Wir können es kaum erwarten – Wir hoffen Sie auch? Nach einer langwierigen Pause können wir das Erlernte an einem grösseren Konzert zeigen. Mit vorweihnachtlichen Klängen wie «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer» und bekannten Songs wie dem Schweizer Eurovision-Klassiker aus dem Jahre 1981 «Io senza te», ist das diesjährige Programm mit vielen Höhepunkten geschmückt.

Das Korps, das Nachwuchskorps und die Tambouren freuen sich sehr auf Ihren Besuch. Der Eintritt ans Konzert ist kostenfrei. Es besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Spende. Das Adventskonzert wird unter den aktuellen Vorgaben des Bundes durchgeführt. *Jugendmusik Heiden Roman Hübener*

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Adventskonzert mit «Federspiel»

«Federspiel» ist eine Qualitätsbezeichnung für den Wein in der Wachau (Österreich). Die meisten Musiker von Federspiel sind mehr oder weniger in der Gegend aufgewachsen. Ohne Berührungängste verbindet die siebenköpfige Band alpine Volksmusik und weltmusikalische Elemente.

Federspiel lehnt sich im Advent ein wenig zurück und übt sich in Entschleunigung: Das Programm „Von der langsamen Zeit“ interpretiert Weihnachts- und Winterstücke aus verschiedensten Traditionen, ohne dabei moderne Klangexperimente zu vernachlässigen.

Stellenweise geht's auch flotter zu, reine Besinnlichkeit führt schließlich zur Besinnungslosigkeit.

Mittwoch, 1. Dezember um 19.30 Uhr Kirche Wolfhalden

Eintritt frei, Kollekte.

Zertifikatspflicht. Eine vorherige Reservation ist möglich. info@kuk.kk.ch Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

**vor jedem
Ausgang
testen lassen?**

**LIEBER
IMPFFEN
LASSEN**

bag-coronavirus.ch/impfung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:

Gemeindebibliothek Heiden · Grub

www.biblioheiden.ch
 info@biblioheiden.ch
 071 891 15 12

Erzählnacht unter dem Motto «Unser Planet – unser Zuhause»

Das Leben auf unserem Planeten beschäftigt uns alle, Jung genauso wie Alt. Spätestens seit eine Jugendliche mit ihrem wöchentlichen Schulstreik eine weltweite Klimabewegung ausgelöst hat, ist die Klimaerhitzung ein Thema, das nicht nur omnipräsent ist, sondern auch im Bücherregal angekommen ist. Die Bibliothek Heiden nimmt die Erzählnacht deshalb zum Anlass, dir zu zeigen, wie auch du helfen kannst, unsere Erde zu schützen.

Wir treffen uns am Freitag, 12. November, um 18.30 Uhr in der Bibliothek. Gemeinsam gestalten wir einen Abend zum Thema. Alle Kinder ab 6 Jahren sind herzlich eingeladen an den Anlass zwei Bücher zum Tauschen, 1 leere Petflasche (max. 5 dl), 1 alte Hose oder ein T-Shirt, abgewetzt oder mit Loch mitzubringen. Gegen Ende der Veranstaltung kommen wir zu einem Znacht im Jugendraum Chillsuite zusammen.

Die Erzählnacht dauert bis ca. 21.00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Das Team der Bibliothek gestaltet die diesjährige Erzählnacht in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit Heiden sowie der Kommission Umweltschutz Heiden.

Miriam Hauschildt

Originalbild der gesamtschweizerisch durchgeführten Erzählnacht.

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzstr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22**

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissaustrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	--

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
 Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker, janine.junker@grub.ch

**Inserate-Annahmeschluss
 12. November 2021**

Geführte Wanderungen November

Dienstag, 2. November 2021 Von Schloss zu Schloss über dem Bodensee

Von Schloss zu Schloss wandern wir durch Quartiersträsschen und Höfe. Immer wieder tauchen Überraschungen auf: Tiere, schöne Gärten, ein Bächlein und plötzlich, wie aus dem Nichts, ein Schloss. Dem See entlang flanieren wir bis zum Würth Haus. Nochmals folgen zwei Schlösser – allesamt mit wunderschöner Aussicht. Imposant, farbig oder grau, romantisch oder nüchtern. Angekommen geniessen wir einen Kaffee im Schloss Wartegg oder begeben uns auf Entdeckungstour im Schlosspark.

Route: Schloss Wartegg–Schloss Wartensee –St. Anna-Schloss–Rorschach Hafen–Schloss Wartegg

Distanz: 12.4 km Zeit: 3 ½ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 12.00 Uhr Schloss Wartegg,

Parkplatz Nr. 1

Rückreise: 17.00 Uhr Schloss Wartegg, Restaurant

Anmeldung bis Montag, 1. November 2021, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an gabrielle.wachter@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 078 811 17 60

Sonntag, 14. November 2021 Längs über die Hundwilerhöhi

Die Berggipfel sind bereits weiss gezeichnet und die Wälder zeigen immer noch etwas Farbe. Dem Nebel entflohen, geniessen wir diese spätherbstliche Wanderung über den langgezogenen Rücken der Hundwilerhöhi. Wir starten in Appenzell und geniessen nach einem kurzen Aufstieg zur Hundshenki diese einmalig schöne Höhenwanderung. Zur Rechten bietet sich ein grossartiger Weitblick über das ganze Appenzellerland bis hin zum Bodensee und zur Linken begeistert der Alpstein in seiner ganzen Pracht.

Route: Appenzell–Hundshenki–Ochsenhöhi –Hundwilerhöhi–Göbsi–Knechtsegg–Urnäsch

Distanz: 13.5 km Zeit: 4 ½ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.30 Uhr 9050 Appenzell,

Bahnhof

Rückreise: 16.15 Uhr 9107 Urnäsch

Bahnhof

Anmeldung bis Samstag, 13. November 2021, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder aufs Handy: 079 749 36 55

Dienstag, 23. November 2021 Schlusswanderung rund um Urnäsch

Im Appenzellerland war die Textilindustrie ein grosser Erwerbszweig. Zusammen mit der Landwirtschaft reichte es für das Leben. Auf unserer Wanderung begegnen wir den verschiedenen Haustypen der Bauern, Weber und Sticker. Wir bewundern den Dorfplatz, ein Baudenkmal nationaler Bedeutung. Auch er ist geprägt von der Textilindustrie. Im Hofstübli geniessen wir gemeinsam den Zmittag. Wieder zurück im Dorf runden wir das Wanderjahr mit einer Jassrunde ab.

Route: Zürchersmühle–Buechen–Dorfplatz–Grünau – Steinenmoos – Bindli – Bahnhof Urnäsch

Distanz: 9.8 km Zeit: 3 ½ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 08.50 Uhr 9107 Zürchersmühle, Bahnhof

Rückreise: 15.00 Uhr 9107 Urnäsch,

Bahnhof

Anmeldung bis Montag, 22. November 2021, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder Tel. 071 364 22 14

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Gemeinde Stein wird mit dem Wanderbär ausgezeichnet

Während des ganzen Tages fand am 17. August 2021 die Schulung und das jährliche Treffen der örtlich Beauftragten der Gemeinden für die Wanderwege statt. Im regen Austausch im Saal des Hotel Krone in Gais wie auch draussen im Feld wurden die Standards der Signalisation, die Problematik des Wegunterhalts und die Veränderungen in den Instrumenten und Vorgaben diskutiert. Dies als Beitrag zu einem gut unterhaltenden und optimal signalisierten Wanderwegnetz.

Wanderbär – die Auszeichnung für besondere Wanderwegprojekte

Eine Route zu verlegen, eine schwierige Stelle zu sanieren, eine neue Wegführung zu finden oder eine neue Verbindung zu schaffen – das erfordert von vielen Personen ein hohes Engagement, viel Idealismus und auch harte Arbeit. Und das Appenzellerland ist voll von Herausforderungen dieser Art! Um dies sichtbar zu machen und die Wertschätzung zu zeigen, hat der VAW den Wanderbär als Auszeichnung geschaffen.

Die Jury, bestehend aus Landammann Dölf Biasotto, Monika Bodenmann, Appenzellerland Tourismus, Thomas Baumgartner, Appenzeller Bahnen, Thomas Zuberbühler, zubischuhe.ch und Urs von Däniken, VAW, konnte aus drei nominierten Projekte auswählen.

Thomas Baumgartner würdigte die Anstrengungen der Gemeinde Stein für den Erhalt der Wanderwegverbindung vom ehemaligen Gasthaus Rose hinunter zum Badeplatz Strom mit der Installation von aufwändigen Leitern, Brücken und Stegen. Er gratulierte der Gemeinde Stein und überreichte deren Vertreter Stephan Bernhardsgrütter den von Köbi Frischknecht, Wald, geschnitzten Wanderbären

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

**Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle**

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Das besondere Geschenk.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die
Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit
einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas
Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt: Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen.
Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige
Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

**Die Inserate im Blickpunkt
werden beachtet!**

**AG
DORFLADEN
GRUB AR**

Es lohnt sich, bei uns
zu tanken! Wir bieten
Benzin und Diesel zu
Discountpreisen.

**Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau
Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR, Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com**

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen
bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend

Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

News aus dem AüB Appenzellerland über dem Bodensee

*Berufserkundungstag am
22. September 2021 – Brandschutz-
türen aus Wolfhalden in Basel, Bern,
Zürich und Heiden*

Am Mittwoch, dem 22. September 2021 haben rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe einen ersten Fuss in die Berufswelt gesetzt. Mitgemacht haben 47 Betriebe aus der Region und die Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag nun bereits zum siebten Mal.

An der Weidstrasse 4b in Heiden liegen grosse Pläne auf dem Tisch. Über die Pläne beugen sich vier Schüler/-innen. Livia Koch führt sie in den Beruf des Zeichners bzw. der Zeichnerin in der Fachrichtung Ingenieurbau ein. Sie weiss, dass es nicht einfach ist, den Beruf zu erläutern, denn von dem, was die Wälli AG macht, nehmen die Einwohner/-innen oft nur wenig wahr. Sie planen unter anderem Wasser- und Gasleitungen und spüren Lecks in Wasserleitungen auf. Ihre Arbeit wird dann sichtbar – so Livia Koch – wenn zu Hause das Wasser mit genügend Druck aus dem Wasserhahn strömt.

Um den Jugendlichen den Beruf so praktisch als möglich näher zu bringen, verbringen sie den Tag nicht nur im Büro und über Pläne gebeugt, sondern auch am Bildschirm und draussen auf der Baustelle. Dort messen sie, ob korrekt nach Plan gebaut wurde und orten mit einem entsprechenden Gerät Metall unter dem Boden, so wie es die Fachleute tun, wenn sie Wasserleitungen aufspüren.

Unsichtbare Türen

Während die Wälli AG als Ingenieurfirma mit 11 Niederlassungen ein breites Feld von Leistungen anbietet, hat sich die Bach Heiden AG in einer Nische positioniert. Und ähnlich wie bei der Wälli AG ist auch die Arbeit der Bach Heiden AG zuweilen nicht auf den ersten Blick sichtbar. So werden wir im Eingangsbereich erst auf eine

Brandschutztür aufmerksam, als sie sich wie von Zauberhand in Bewegung setzt und sich langsam schliesst. Zuvor hatten wir in ihr «nur» eine schöne Holzwand gesehen.

Vom Appenzellerland nach Basel, Bern, Zürich

Die Bach Heiden AG ist eine Schreinerei, die sich auf Brandschutztüren spezialisiert hat. Ein Schüler macht zusammen mit einem Fachmitarbeiter Türen zur Auslieferung bereit, bevor sie auf den Lastwagen verladen werden. Auf die Frage nach den besonderen Eigenschaften genau dieser Türe antwortet er, dass diese einem Feuer 30 Minuten lang standhalte. In ihr sei zudem eine Schicht eingearbeitet, die sich bei Hitze aufschäume und den Durchgang so luftdicht abschliesse.

Ein anderer Schüler erhält Einblick in die Präzisionsarbeit, die ein Schreiner zu leisten hat. Mit einem Lernenden der Bach Heiden AG stellt er eine Maschine ein, die Löcher in ein Holzbrett bohrt. Nach diversen Tests ist der Lernende zufrieden mit dem Ergebnis. Das Loch ist genau 13 mm tief. Jetzt darf am Werkstück gebohrt werden. Der Schüler wird es bis zum Abschluss des Berufserkundungstages zu einem Schreibstifthalter verarbeitet haben. Noch ist es erst ein Stück Holz mit diversen Bleistiftmarkierungen.

Eindrücke für alle Sinne

Ein erster praktischer Einblick in die Berufswelt ist für die Schüler/-innen der zweiten Oberstufe wertvoll. Viele sehen zum ersten Mal eine grosse Produktionshalle von innen, hören das Geräusch der Maschinen, riechen das Holz oder stehen mit einem Messgerät auf einer Baustelle. Das sind Eindrücke, die bei der Berufswahl unterstützen.

47 Betriebe und 35 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine sehr geschätzte Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden boten rund 183 Berufserkun-

dungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler so eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler/-innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee,
Högli 672, 9427 Wolfhalden
www.aueb.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aub.ch

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36
November '21 Rosental. Das Kino.

Di	2.11. 14:15	Nachmittagskino: Menschen und Geschichten	6/4	dialekt
Di	2.11. 19:30	Schachnovelle	12/10	D
Fr	5.11. 20:00	Contra	12/10	D
Sa	6.11. 17:00	Bigger than us	10/8	E/d
Sa	6.11. 20:00	Schachnovelle	12/10	D
So	7.11. 15:00	Die Schule der magischen Tiere	6/4	D
So	7.11. 19:30	Nachbarn	12/10	0v/d
Di	9.11. 19:30	Atlas	12/10	Ital/d
Sa	13.11. 17:00	Und morgen seid ihr tot	12/10	D
Sa	13.11. 20:00	Schachnovelle	12/10	D
So	14.11. 15:00	Boss Baby: Schluss mit Kindergarten	6/4	D
So	14.11. 19:00	Football inside in Zusammenarbeit mit AKFV App. Kant. Fussballverband	6/4	dialekt
Di	16.11. 19:30	972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York	16/14	D
Mi	17.11. 20:00	Cinéclub: El robo del siglo	16/16	0v/d
Fr	19.11. 20:00	Nachbarn	12/10	0v/d
Sa	20.11. 17:00	Atlas	12/10	Ital/d
Sa	20.11. 20:00	Und morgen seid ihr tot	12/10	D
So	21.11. 15:00	Die Schule der magischen Tiere	6/4	D
So	21.11. 19:30	Nachbarn	12/10	0v/d
Di	23.11. 19:30	Nachbarn	12/10	0v/d
Do	25.11. 19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
Fr	26.11. 20:00	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
Sa	27.11. 17:00	Copilot	12/10	D
Sa	27.11. 20:00	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
So	28.11. 15:00	Boss Baby: Schluss mit Kindergarten	6/4	D
So	28.11. 19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
Di	30.11. 19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	dialekt
Fr	3.12. 19:30	La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro La Strada von Federico Fellini		

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen

Top-Angebot: Eintritt plus Drink nach Wahl nur 20 Franken

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Verlosung von zwei Eintritten.

Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com, Stichwort diebisches Vergnügen. Einsendeschluss: 10. November 2021.

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden im November 2021

Dieser Schweizer Dokumentationsfilm zeigt unsere Fussballkultur in ihren berührendsten Momenten

Football Inside

am Sonntag, 14. November
um 19 Uhr im Kino Rosental

In Zusammenarbeit mit dem AKFV Appenzeller Kantonalen Fussballverband

Einige wichtige Zitate von Fussballlegenden: «Ungefiltert, rein, berührend» Uli Forte / «Sehr lohnenswert» Cinzia Zehnder / «Eine Zeitreise als Junior, Profi und Veteran» Jörg Stiel

Der Ausbrecher-König von Goldach wird zum Kinostar

Bis wir tot sind, oder frei

Das Leben des Berufskriminellen Walter Stürm wird verfilmt. Die Hauptrolle übernimmt Joel Basman einer der bekanntesten Zürcher Schauspieler.

Walter Stürm war Bankräuber, Einbrecher und wurde in den Achtzigerjahren zum Held der Linken und der Jugendbewegung: der Berufskriminelle. Es folgten Raubüberfälle, Einbrüche, Geiselnahmen und insgesamt acht Ausbrüche aus Gefängnissen. Der bekannteste Ausbruch war wohl jener an Ostern 1981 aus der Strafanstalt in Regensdorf, als er einen Zettel mit den Worten «Bin beim Ostereisuchen, Stürm» hinterliess.

Vorstellungen im November unter www.kino-heiden.ch

Ein diebisches Vergnügen!

Kino Rosental
Mittwoch, 17. November 2021
20 Uhr

«Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?», fragte einst Bertolt Brecht. 2006 hecken Ganoven den perfekten Plan für einen Banküberfall auf die Banco Rio in Buenos Aires aus. Er ist in die Geschichte eingegangen als einer der raffiniertesten Banküberfälle überhaupt: «El robo del siglo». Nun wurde er äusserst unterhaltsam für die Leinwand nacherzählt. Dem Argentinier Ariel Winograd gelang mit zwei mitreisenden Hauptdarstellern eine spannungsreiche Inszenierung bis zum Schluss. Einstimmung ab 19.15 Uhr an der Rosenbar.

Blickpunkt-Bild des Monats

Spiegelung vom grossen Aletschgletscher, aufgenommen mit Lensball auf der Moosfluh VS; eingesandt von Adrian Eugster, Aefligen.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.
janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im September 2021

Mit seinen 19 Sonnentagen und einer Durchschnittstemperatur von 14,6 °C zeigte sich der September von seiner milden und trockenen Seite. Das Hoch «Hermelinde» aus Skandinavien hergezogen, schwenkte nach Osteuropa ein und bestimmte bis Mitte des Monats unser Wetter. Die sonnigen und milden Spätsommertage wurden lediglich zweimal von kurzen Regenschauern unterbrochen. Die fünf Tage bis zum Zwanzigsten waren durchzogen mit Regen, Nebel, Wind und sonnigen Einlagen und begossen uns mit knappen 70 Liter Regen pro Quadratmeter. In den folgenden Tagen schaufelte das Hoch «Kerstin» vorerst einen Schwall arktische Luft herbei, so dass in zwei Nächten - zum astronomischen Herbstanfang - die Temperaturen auf 6,1 °C bzw. auf 5,9 °C sanken, die Tagestemperaturen durch die permanente Sonneneinstrahlung sich bis auf 20 °C erhöhten. Dann aber übernahm ein über der Biskaya lauernes Tief mit dem uns bekannten Namen «YOGI» das Zepter und beorderte eine Kaltfront nach Osten. Das bisherige Spätsommerwetter wurde damit wechselhafter, nicht herbstlich, sondern zu makellosem Herbstwetter. Frühmorgendliche, von den ersten Sonnenstrahlen durchdrungene blendendweisse Nebelzüge, dann aufziehende Bewölkung, welche uns im Nachhinein mit kurzen Regengüssen bediente; wechselnde Windsrichtungen mit variablen Böen zur Abrundung. Die folgenden lokalen Daten hinterlässt uns dieser September: Die höchste Tagestemperatur war mit 23,8 °C erreicht. Eine laue Nacht brachte 16,3 °C auf das Thermometer. Mit einer Windböenspitze von 59 km/h lief alles gut ab. Wir dürfen für diesen Monat 19 Sonnentage und 11 Regentage zählen. (Definition für Regentag: min. 1mm Niederschlag.) Die Gesamtregenmenge beträgt 97,1 mm. (Im Vorjahr kamen 169,5 mm zusammen. Niederschläge im zweistelligen Zahlenbereich finden sich in den Jahren 2004 mit 77,3 mm; 2005 mit 95,6mm; 2009 mit 98,3 mm und 2016 mit 85,3 mm. Vielleicht von Interesse: Die höchste Niederschlagszahl für den Monat September finden wir im Jahre 2012 mit 321,7mm.)

Bauernregel

Liegt des Bauern Uhr im Mist,
weiss er nicht wie spät es ist.

Im Herbst

Der schöne Sommer ging von hinnen,
Der Herbst, der reiche, zog ins Land.
Nun weben all die guten Spinnen
So manches feine Festgewand.

Sie weben zu des Tages Feier
Mit kunstgeübtem Hinterbein
Ganz allerliebste Elfenschleier
Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain.

Ja, tausend Silberfäden geben
Dem Winde sie zum leichten Spiel,
Die ziehen sanft dahin und schweben
Ans unbewusst bestimmte Ziel.

Sie ziehen in das Wunderländchen,
Wo Liebe scheu im Anbeginn,
Und leis verknüpft ein zartes Bändchen
Den Schäfer mit der Schäferin.

Wilhelm Busch

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Gemeinde-/Seniorenanlass für alle Interessierten

Freitag, 19. Nov., 15.30 – 17 Uhr im Gemeindesaal Eggersriet

«Die illegale Pfarrerin» mit Pfarrerin Marilene Hess
 Vor 90 Jahren (am 13.9.31) wählte die Prättigauer Berggemeinde einstimmig, aber offenbar «illegal» eine Frau zu ihrer Pfarrerin: Greti Caprez-Roffler, 25jährig, frischgebackene Theologin, Mutter eines Kleinkinds und Ehefrau eines Engadiner Ingenieurs... das gab zu reden und schlug Wellen bis ins Ausland. Ein kleiner Film beleuchtet die Umstände und wie es weiterging. Mit Lesungen und Diskussion.
 Im Anschluss gemütliches Beisammensein.

Sonntag, 31. Oktober

10.00 Familiengottesdienst zum Reformationssonntag in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess und Taufe von Miah John, Eggersriet; Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Bibelkollekte

Sonntag, 7. November

10.00 Regionaler Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess und Pfr. Hajes Wagner (Heiden)
 Musik: Bachtrio (Elisabeth Brassel, Annemarie und Heini Weber)
 Kollekte: Reformationskollekte Solipot. Den Link zur Liveübertragung finden Sie auf www.ref-grub-eggersriet.ch.

Sonntag, 14. November

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 Musik: Gerhard Spycher, Kollekte: Reformationskollekte Solipot

Ewigkeitssonntag, 21. November

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Reformationskollekte Solipot

Sonntag, 28. November, 1. Advent,

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess und Begrüssung der Konfirmanden*innen
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: HEKS

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit
 Heiden Rehetobel Eggersriet Grub Wolfhalden

Samstag, 6. November

19.00 – 23.00 Sportnacht in der Asylturnhalle in Heiden (ab der 4. Klasse) Zusammen Sport, Spiel und Spass erleben!
 Melde dich an bis Mittwoch, 03.11.2021: www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90. Detailinfos bekommst du vor dem Anlass.

18. – 19.12. Ranfttreffen ab 15+

«Ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt» www.ranfttreffen.ch
 Info und Anmeldung bis 01.12.2021 unter: www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.
 Detailinfos bekommst du vor dem Anlass.

Aktuelle Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie auf www.ref-grub-eggersriet.ch.

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: Janine Junker, janine.junker@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss

12. November 2021

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden auffrischen,
Treppenhäuser neu streichen, neue
Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

Veranstaltungen

Oktober 2021

31. Evang. Kirchgemeinde; Familiengottesdienst
Kirche 10.00 Uhr

November 2021

- 2. VAW; Wanderung «Von Schloss zu Schloss über dem Bodensee»**
Schloss Wartegg, Parkplatz Nr. 1 12.00 Uhr
- 2. Landfrauenverein; Ausflug auf den St. Anton Rest. Wilder Mann, Oberegg**
Postauto ab Grub Dorf 13.27 Uhr
- 2. Pro Senectute; Veranstaltung «auto-mobil bleiben»**
Ref. Kirchgemeindehaus Herisau 18.00 – 19.30 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 3. Frauengemeinschaft Grub SG; Rübäliechtle-Umzug**
Schulhausplatz Grub SG 17.30 Uhr
- 7. Evang. Kirchgemeinde; Regionaler Gottesdienst**
Kirche 10.00 Uhr
- 9. Pro Senectute; Vortrag/Livestream (mit Publikum) – Einfach etwas vergesslich oder Alzheimer?**
Buchensaal Speicher oder online 14.00 – 17.00 Uhr
- 12. Bäsebeiz**
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 13. Altpapier-/Kartonsammlung**
- 14. Jugendmusik BrassWave; Märchenkonzert «Die Bremer Stadtmusikanten» mit vorgängigem Zmorgen**
Turnhalle ab 09.00 Uhr
- 14. VAW; Wanderung «Längs über die Hundwilerhöhi»**
Bahnhof Appenzell 9.30 Uhr
- 23. VAW; Wanderung «Schlusswanderung rund um Urnäsch»**
Bahnhof Zürchersmühle 8.50 Uhr
- 23. | 24. Frauengemeinschaft Grub SG; Adventskranzete mit Verkauf**
Werkraum Gruberhof Grub SG 8.00–12.00 Uhr
und 13.30–18.00 Uhr
- 27. Verein Haus zur Bergulme; Wägeli-tag** Coop Heiden 9.00 – 12.00 Uhr
- 28. Evang. Kirchgemeinde, Gottesdienst** Kirche 10.00 Uhr
- 28. Jugendmusik Heiden; Adventskonzert**
Evang. Kirche Heiden 18.00 Uhr
- 30. Einwohnerverein; Sonderstamm mit dem Thema «Zukunft von Grub»**
Restaurant Hirschen 19.30 Uhr

Dezember 2021

- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 1. Verein Kirche und Kultur – Kultur in der Kirche Wolfhalden; Adventskonzert mit «Federspiel»** Kirche Wolfhalden 19.30 Uhr
- 7. Landfrauenverein; Taping Kurs mit Heidi Fürer**
Dorfstübli 19.30 Uhr
- 10. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, Janine Junker, Telefon 071 891 17 48
E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Der Truppenarzt erklärt in einer Instruktionssstunde auch Massnahmen zur Entkeimung von Trinkwasser. Er fragt die Rekruten: «Was also tun Sie, um Trinkwasser keimfrei zu machen?» Rekrut Müller: «Wir kochen es ab und dann filtrieren wir es.» Der Arzt: «Sehr gut! Und was noch?» Rekrut Meier: «Dann trinken wir sicherheitshalber Bier!»

Ein Mann sitzt bei der Wahrsagerin vor die Kristallkugel. «Wie ich sehe, sind Sie Vater von zwei Kindern», sagt die Wahrsagerin. «Das glauben Sie!», erwidert er. «Ich bin Vater von drei Kindern.» Die Wahrsagerin lächelt und antwortet: «Das glauben Sie!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

Nr. 672

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 672

Editorial

von Bruno Tanner
Gemeinderat

Foto Nico Stieger: Farbenpracht ab der Gruber Hängebrücke

Liebi Grueberinne ond Grueber, gschätzti Leser vom Blickpunkt

Die Blätter färben sich und jedes Blatt wird zur eigenen Blüte. Herbst! Schon ist wieder ein Jahr vorbei, ein Jahr seit «meinem» letzten Blickpunkt. Ein Jahr, mit vielen Herausforderungen und Entscheidungen von jedem einzelnen von uns. Nun das Jahr 2020 hatte ich damals als verrückt angeschaut, das 2021 würde ich eher als agiles bezeichnen. Agil deshalb, da sich doch sehr vieles in kurzer Zeit immer wieder geändert hat oder sich immer wieder ändert. Ich war zum Beispiel Trauzeuge an einer Hochzeit, das eine Woche nachdem die Zertifikatspflicht in den Restaurants wieder eingeführt wurde, stattfand. Da musste kurz umdisponiert werden. Aber auch bei den Geschäftsreisen ist es nicht immer ganz einfach, all dem gerecht zu werden. Da werden alle Unterlagen feinsäuberlich zusammengestellt und an der Grenze wird dann lediglich gefragt, wie viel Bargeld man dabei hat. Ok, ganz umsonst war es dann doch nicht, hoch oben im grossen Kanton wurden dann doch noch die Unterlagen in einer Gaststätte feinsäuberlich kontrolliert, was wohl auch dem geschuldet war, dass ich mit meiner (Aus-)Sprache nicht ganz als Einheimischer durchging.

Was anhand der Baugesuche abzulesen ist, dass sich doch auch viele Leute in dieser Zeit, wo Ferien und Reisen umständlicher geworden sind, sich vermehrt mit dem Eigenheim befassen. Ich denke, auch die ganze Thematik mit Energie und Klima lässt einem Nachdenken, was sein Beitrag sein könnte. Seit Ende letzten Jahres ist ein starker Anstieg von Baugesuchen zu verzeichnen und ist steht's auf einem hohen Niveau. Dadurch sind die Bearbeitungszeiten beim Kanton wie auch bei uns auf der Kanzlei länger. Darum bitte ich sie an dieser Stelle, ihre Baugesuche frühzeitig eizureichen. Zum Schluss wünsche ich Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, noch einen erfolgreichen und gesunden Endspurt im 2021.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargäzti, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindegeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:

Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Ersatzwahlen Gemeinderat

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung die Ersatzwahlen für die vier vakanten Sitze im Gemeinderat wie folgt angesetzt:

1. Wahlgang:
Sonntag, 13. Februar 2022
2. Wahlgang:
Sonntag, 3. April 2022

Potentielle Kandidatinnen und Kandidaten können sich im Anforderungsprofil auf Seite 4 über die Anforderungen an ein künftiges Ratsmitglied, dessen Aufgaben, den zeitlichen Aufwand und die Entschädigungen informieren.

Projekt Gesundheitszentrum Heiden

Kostenbeteiligungen durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) und die Gemeinde Grub AR

Bekanntlich steht das Spital Heiden vor der Schliessung. Der Gemeinderat Heiden strebt ein gutes und breites Gesundheitsangebot für die Region an, verbunden mit dem Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen. Hierzu wurde eine Konferenz zum Thema «Zukunft Gesundheitsversorgung Vorderland» abgehalten, welche beschlossen hat, ein entsprechendes Projekt zu starten.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat bereits beschlossen, einen Beitrag an dieses Projekt zu leisten und die angeschlossenen Gemeinden ersucht, ihrerseits einen anteilmässigen Beitrag zu leisten. Der Gemeinderat steht diesem Ansinnen positiv gegenüber und hat gemäss dem vorgeschlagenen Kostenschlüssel einen Betrag von Fr. 387.- zugesichert.

Wanderweg westlich Naturfreundehaus

Aufnahme ins Wanderwegnetz, Aufnahme vom Wanderweg über die Wiese Parzelle 545.

Westlich des Naturfreundehauses Kaien führt heute der offizielle Wanderweg von der Forststrasse über die Parzelle 545 in Richtung Roter Kaien. Entlang dem Naturfreundehaus verläuft ein nicht offizieller Wanderweg, der denselben Zweck abdeckt. Viele Wandernde sind deshalb über die

Wegführung verunsichert. Anlässlich einer Besprechung der Wanderwegverantwortlichen der Gemeinde Rehetobel mit den Vertretern des VAW wurde angeregt, die Verbindung entlang des Naturfreundehauses in das Wanderwegnetz aufzunehmen und dafür die Verbindung über die Wiese, Parzelle 545, aufzuheben. Der Gemeinderat Grub stimmt dieser Verlegung zu.

Kauf einer Waldparzelle

Die Stürme im Frühjahr 2020 haben auch im Wald in der Hord, wo der Unterrichtsplatz der Schule Grub AR liegt, erheblichen Schaden angerichtet. Im Zuge der Wiederherstellung des Zuganges und der Sicherheit für die Schule hat GR Tobias Brülisauer mit der Eigentümerin, Frau Louise Eugster, das Gespräch gesucht. In diesem Zusammenhang wurde auch die Möglichkeit eines Kaufs der Waldparzelle 575 durch die Gemeinde angestimmt.

Nachdem nun verschiedene Abklärungen gemacht wurden, hat der Gemeinderat erkannt, dass das öffentliche Interesse an diesem Waldstück doch erheblich ist. Nebst dem Waldschulplatz ist es auch ein Erholungsge-

biet direkt an der Wohnzone, eine jetzt eingeschlossene bereits im Besitz der Gemeinde liegende Waldfläche kann zusammengefügt werden, mehrfach geäusserten Bedenken wegen gefährlichen Bäumen kann einfacher begegnet werden und die Offenhaltung des durchfliessenden Dickenbachs von Totholz, das bei Hochwasser den Durchlass unter der Liegenschaft Spar verstopfen könnte, wird einfacher, wenn der Wald in Gemeindebesitz wäre.

Nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Eigentümerin konnte der Kauf der Waldparzelle 575 mit einer Gesamtfläche von 6'532m² kürzlich auf dem Grundbuchamt definitiv besiegelt werden.

Es ist vorgesehen, auf der Parzelle, die als Schutzwald eingetragen ist, im kommenden Winter durch die Forstkorporation Vorderland eine Durchforstung zu machen. Damit werden potentiell gefährliche Bäume entfernt, der Jungwuchs gefördert und der Wald für die kommenden 20 Jahre fit gemacht.

Der Gemeinderat dankt der Eigentümerin für die angenehmen Verhandlungen und für die Bereitschaft, den Wald der Gemeinde zu verkaufen.

Abstimmung

Abstimmungsvorlagen vom 28. November 2021

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»
- Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)»
- Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnung des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen)

Gemeindeabstimmung

- Voranschlag 2022

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 27. November 2021 18.00 – 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 28. November 2021 9.00 – 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wurde.

Grub zählt Ende Oktober 985 Bewohner/-innen

Zuzug:

Oswald Kristina, Am Mattenbach 3

Geburt:

Grätzer Ilias, Halten 124, geboren am
18. Oktober 2021 in St. Gallen

Direktkontakt mit Gemeindepräsident Pargätzi

Individuelle Termine mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi sind auf Anfrage möglich.

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Gravag Energie AG,
Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen

Bauvorhaben: Neubau einer Gas-Anschlussleitung für Liegenschaft Riemen 159

Baugrundstück: Parz. 376/357/641, Riemen

Gesuchsteller: Steffen Franz,
Riemen 159, 9035 Grub AR

Eigentümer: Kaufmann Sascha
Dominic, Grub

Bauvorhaben: Einbau einer Gaszentralheizung mit Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. 376, Assek.
Nr. 159, Riemen

Inserate-Annahmeschluss 3. Dezember 2021

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig. Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte: Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 24. Dezember 2021 bis und mit Sonntag, 2. Januar 2022 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen: Janine Junker, Tel. 076 720 08 38

Ab Montag, 3. Januar 2022 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

**Anforderungsprofil
Aufgabenumschreibung
Entschädigung**

Persönliche Voraussetzungen

- positive Grundeinstellung zur Gemeinde Grub als Lebensraum und demokratischer Organisation
- politisches Interesse
- Intaktes persönliches Umfeld (Akzeptanz für Engagement)
- Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit (mit Entschädigung)
- Bereitschaft stetig Neues kennenzulernen
- Zeitliche Verfügbarkeit, Erreichbarkeit

Persönlichkeitskompetenz

- Durchhaltevermögen, Standfestigkeit
- Initiative, gefestigte Persönlichkeit
- Verschwiegenheit (Amtsgeheimnis)
- korrektes, sicheres Auftreten
- organisatorisches Flair

Zeitliche Ressourcen

- pro Jahr ca. 12 ordentliche GR-Sitzungen, i. d. R. einmal pro Monat (i. d. R. am Dienstagnachmittag)
- 1 ganztägige Klausursitzung pro Jahr, zusätzliche Sitzungen nach Bedarf
- zusätzliche Verfügbarkeit für Leitung des Ressorts (Sitzungen, Augenscheine, Vertretung des Gemeinderates an Veranstaltungen, Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen usw.) je nach Ressort unterschiedlich

Sozialkompetenz

- Teamfähigkeit
- Rollenkompetenz (z.B. Wahrung des Kollegialitätsprinzips)
- Kritikfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit

Führungskompetenz

- Visionäres Denken
- Problemlösefähigkeit
- Durchsetzungsfähigkeit

Fachkompetenz

- gute Allgemeinbildung
- Bereitschaft zur Weiterbildung
- EDV Basiskenntnisse (MS-Office)

Ressorts

A. Pargätzi	R. Delvai	T. Brülisauer	M. Züst	B. Tanner	R. Selmi	vakant
Finanzen	Tiefbau	Umwelt- und Naturschutz	Schule	Hochbau	Elektra	-
Soziales und Asylwesen	Friedhof	Forst- und Landwirtschaft			Feuerschutz	-
Gesundheit	Zivilschutz				EDV	-
Erbeilungswesen	Wasserversorgung (a.i.)	Gewässerschutz (a.i.)				-
Personalwesen						

Die Aufgaben des vakanten Gemeinderatssitzes wurden auf die weiteren Ratsmitglieder verteilt.

Was bringt mir die Mitarbeit im Gemeinderat persönlich?

- Gute Kenntnisse über die Gemeinde Grub
- Aktives Mitgestalten an der Entwicklung der Gemeinde Grub und der Region
- Kennenlernen der politischen Arbeit auf Stufe Gemeinde und der Zusammenhänge mit der kantonalen Politik
- Aufbau eines persönlichen Netzwerks, Erhöhung Bekanntheitsgrad, politisches Sprungbrett
- Einblick in bisher verschlossene Gremien und Unternehmungen
- Erwerb von Führungskompetenz
- Ratstätigkeit kann sich im Lebenslauf positiv auswirken

Entschädigung

- Entschädigungsreglement in Überarbeitung, Stand 2021
- Jahrespauschale Fr. 6800.-
 - Spesen nach Aufwand

Schule

Leuchtwesten für die Kinder der Schule Grub AR

Mit der Herbstzeit beginnt auch wieder die Zeit der Dunkelheit und des Nebels. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder auf dem Schulweg gut sichtbar sind und dadurch sicher zu Fuss, per Kickboard und auf dem Velo unterwegs sind.

Seit den Herbstferien tragen die Basisstufenkinder nicht mehr den Leuchtstreifen, sondern eine Leucht-

weste. Auch Kinder der 3.-6. Klasse tragen eine Leuchtweste. Eine breitere Oberfläche und reflektierende Elemente verbessern die Sichtbarkeit von vorne, von hinten und vor allem von der Seite. Sollte die Leuchtweste von einem Rucksack oder Thek hinten ganz überdeckt werden, haben diese meistens eigene Leuchtelemente oder es können solche angebracht werden.

Das Tragen der Leuchtweste wird von den Herbst- bis zu den Frühlingferien empfohlen, danach können die Basisstufenkinder auch wieder den Leuchtstreifen verwenden.

Ein grosser Wunsch und das Ziel der Schule ist es, dass möglichst viele Kinder auf dem Schulweg die Leuchtweste tragen. Wir danken allen Erziehungsberechtigten für die Mithilfe bei der Umsetzung.

Bitte helfen auch Sie, die Sicherheit auf unseren Schulwegen zu erhöhen und achten Sie in den nächsten Monaten besonders gut auf unsere kleinen und grossen Leuchtwesten-Kinder, die auf dem Gemeindegebiet unterwegs sind.

*Herzlichen Dank
Schule Grub AR*

Markthalle von Friedensreich Hundertwasser

An einem Dienstagmorgen um 9.00 Uhr fuhren wir mit dem Schulbus nach Altenrhein. Nach dem kurzen Znüni startete die Führung mit Maia durch die Markthalle. Vor der Flaschenwand erklärte uns Maia alles über das Leben von Friedensreich Hundertwasser.

1928 wurde er in Wien geboren. Seine Mutter hiess Elsa. Sein Talent wurde früh in der Montessori Schule

erkannt. Nach dem er die Schule beendet, ging er drei Monate studieren.

Hundertwasser liebte die Natur. Wenn er ein Haus gebaut hat, hat er die Humusschicht weggenommen und oben auf dem Dach wieder hingepflanzt. Er hat das auch mit der Markthalle in Altenrhein so gemacht. Leider ist er kurz bevor die Markthalle fertig gebaut war verstorben. Das Haus wurde 2001 fertig.

Er mochte keine geraden Linien auf

seinen Bildern und Werken. Auch in der Markthalle findet sich kaum eine gerade Linie. Sogar der Fussgängerstreifen vor dem Haus ist aus Wellenlinien.

Wir gingen nach der Führung noch auf das Dach und durften dort nach einem kurzen Film das begrünte Dach erkunden. Um 11.00 Uhr fuhren wir mit dem Schulbus wieder in die Schule.

Jan Streuli und Lia Kurer

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Weiherrwies 375, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.

ewh
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Verschiedenes

Kunstrad: WM-Bronze für Laura Tarneller aus Grub

Die UNITED-Absolventin erreicht mit ihrem Team Rheineck/Uzwil in der 4er-Konkurrenz den starken 3. Platz.

In der Kategorie «4er Offen» erlebte der Vierer mit der UNITED-Absolventin von 2019 seine WM-Premiere. Laura und ihre Kolleginnen nahmen zwar bereits zwei Mal an einer Europameisterschaft teil und holten dort Silber und Bronze. Für eine Weltmeisterschaft konnte sich das Ostschweizer Quartett indes noch nie qualifizieren. Bereits zum dritten Mal nach 2010 und 2016 trafen sich die weltbesten Kunstradfahrer und Radballer in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Dass die Randsportart zugkräftig ist, bewiesen die drei Wettkampftage in der Porsche-Arena. Insgesamt strömten fast 12'000 Fans an die Radball- und Kunstrad-Events. Auf der Sportseite zählten rund 300 Athletinnen und Athleten aus fast 20 Nationen zum Teilnehmerfeld.

Die Trainings, das Einfahren und Warm-Up in der modernen Porsche-Arena verliefen dann nach dem Geschmack von Laura und Co. «Wir hatten super Test-Aufführungen, holten uns Selbstvertrauen und konnten die Auftritte in diesem Velo-Tempel auch geniessen», blickt Laura sehr positiv zurück. Für den Ernstkampf, diese bloss fünf Minuten, in denen sich alles entscheidet und die Medaillen vergeben werden, nahm sich der Schweizer Vierer in erster Linie vor, sturzfrei zu bleiben. Diese Rechnung ging dann leider nicht ganz auf und kostete die Schweiz in der Endabrechnung den Silber-Platz. Lauras Quartett realisierte insgesamt 176,4 Punkte. Damit blieb das Team Reineck/Uzwil doch einige Zähler unter der phänomenalen Leistung im Rahmen der WM-Qualifikation bzw. Schweizermeisterschaften, wo über 190 Zähler erreicht wurden. Die Silbermedaille wurde schliesslich um lediglich einen Punkt verpasst. Den WM-Titel sicherte sich überlegen Deutschland, Platz 2 ging an Österreich. Das Fazit fällt gleichwohl positiv aus: «Die Ambiance war einzigartig, die Zuschauer stimmungsvoll laut, der ganze Anlass unvergesslich. Das motiviert sehr für die Zukunft.»

Familiäres Umfeld

Wer das WM-Klassament studiert, sieht nur drei rangierte Nationen. Laura erklärt das Mini-Teilnehmer-Feld: «Wer an eine WM will, muss eine hohe Punkte-Qualifikation erfüllen, allein diese Marke stellt eine grosse Hürde dar. So wird sichergestellt, dass das WM-Level anscheinlich und mehr oder minder ausgeglichen ist.» Die traditionell ebenfalls starken 4er-Nationen aus der Slowakei, Japan oder China beschickten die Titelkämpfe heuer aber nicht.

In der überschaubaren Grösse der Kunstrad-Szene sieht Laura nichts Negatives, im Gegenteil: Wir kennen alle Mannschaften, daraus entstanden viele Freundschaften und tolle Begegnungen. «Natürlich sind wir Konkurrenten, aber nach den Wettkämpfen geniessen wir die Anlässe oftmals auch Teamübergreifend.», schildert Laura. Auf einen dieser Wettkämpfe vom kommenden Jahr freut sich Laura bereits jetzt. Einer der vier Weltcups wird in Hongkong ausgetragen. «Das wird eine spannende Reise und ein Wettkampf mit einigen neuen Mannschaften.

Spitzensport neben Vollzeit

Bis dahin wird sich Laura weiterhin in der Balance halten müssen - im doppelten Sinne: Zum einen verlangt ihr Sport per se viel Sinn fürs Gleichgewicht. Auf der anderen Seite arbeitet die UNITED-Absolventin seit ihrem Abschluss im 100 %-Pensum. Unter der Woche absolviert sie dann täglich abends die Rad-Trainings, hinzu kommen dann nochmals einige Stunden Kraft, Konditions- und Mental-Training. «Diesen Effort leiste ich gerne, der Kunstradsport gefällt mir weiterhin aussergewöhnlich gut!»

Wir gratulieren Laura zu WM-Bronze und wünschen weiterhin viel Erfolg

Laura Tarneller (ganz links) und der Schweizer Vierer im akrobatischen Einsatz.

EINWOHNER-
VEREIN
GRUB
AR

Sonderstamm mit dem Thema «Zukunft von Grub»

Wir machen uns Gedanken über die Gemeinde Grub. Wie geht es weiter? Vakanzen im Gemeinderat, schlecht besuchte Gemeindeversammlungen, usw. Können und/oder wollen wir so weitermachen?

Sind weniger Gemeinderäte oder eine Gemeinde Vorderland die Zukunft? Lassen Sie uns miteinander diskutieren, äussern Sie Ihre Meinung.

Am Dienstag, 30. November 2021 ab 19.30 Uhr laden wir Sie ein zu einem Sonderstamm mit dem Thema «Zukunft von Grub» ins Restaurant Hirschen Grub AR.

Blickpunkt Grub

Nr. **Redaktionsschluss** Erscheinungsdatum

673 **Freitag, 3.12.2021** Freitag, 17.12.2021

Einladung zum Rundgang «Chripliweg» mit Umtrunk

Machen wir uns auf einen Rundgang und bestaunen die schönen Krippen. In Unterbilchen am Waldeingang laden wir euch auf einen kleinen Umtrunk ein und lassen uns von der Bürgermusik Grub SG auf Weihnachten einstimmen.

♦ **Wann:** Freitag 10. Dezember 2021 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

♦ **Start Rundgang:** Parkplatz Unterbilchen Grub SG oder Parkplatz Rossbüchel.

♦ **Ausrüstung:** Gute Schuhe, warme Kleider, Licht (Taschenlampe oder Laterne)

♦ **Findet nur bei trockenem und eher ruhigem Wind und Wetter statt.**

♦ **Anmeldung:** Nicht erforderlich.

♦ **Für Fragen:** Heidi Fürer 071 891 18 18 oder heidi.fuerer@bluewin.ch

Wir freuen uns über Jede und Jeden, ob Gross oder Klein, Jung oder Alt. Allein oder mit Freunden und/oder Familie; den wir Begrüssen dürfen.

Die Frauengemeinschaft Grub SG

Verschiedenes

Märlikonzert der Jugendmusik BrassWave

Vor strahlenden Kinderaugen durften wir am vergangenen Sonntag unser Märlikonzert «Die Bremer Stadtmusikanten» aufführen. Unser Dirigent Livio Camichel hat es für einmal mehr geschafft, die Brasswavler auf den Punkt vorzubereiten und das Märchen mit passender Musik zu umrahmen. Vor dem Konzert konnten sich die Besucher/-innen am sehr schön hergerichteten Zmorgebuffet bedienen.

Die eingereichten Zeichnungen für den Malwettbewerb wurden nach dem Konzert prämiert und gewürdigt. Wir bedanken uns herzlich für das zahlreiche Erscheinen und wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit.

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60/Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. Für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen

St. Gallen • Wienacht

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Verschiedenes

Oberegg wurde auch von Grub willkommen geheissen

An der Urnenabstimmung im Herbst 1971 hiessen alle Vorderländer Gemeinden und damit auch Grub den Beitritt des Bezirks Oberegg als Vollmitglied des Bezirkskrankenhauses Heiden gut.

1874 wurde das Spital in Heiden im heutigen Dunant-Haus eröffnet. «Bereits damals beteiligte sich Oberegg an den Unterhaltskosten», heisst es im Buch «Oberegger Geschichte». 1967 wurde das neue Spital eröffnet. Jetzt bewarb sich Oberegg für eine Vollmitgliedschaft mit gleichen Rechten und Pflichten wie alle andern Vorderländer Gemeinden. Mit der Abstimmung von 1971 wurde dem Ersuchen stattgegeben, und sämtlichen Gemeinden hiessen Oberegg willkommen. Der Anteil der Nein-Stimmen lag überall unter zehn. In Grub standen 115 Ja 4 Nein gegenüber.

Nach dem Bau des neuen Spitals in Heiden (1967) wurde Oberegg Vollmitglied der entsprechenden Trägerschaft.

Peter Eggenberger

Wieder erhältlich: «Vo gschiiide ond tomme Lüüt»

Das Buch «Vo gschiiide ond tomme Lüüt» von Peter Eggenberger wurde nachgedruckt. Es enthält 34 vergnügliche Kurzgeschichten, die an verblüffende Zwischenfälle und originelle Menschen im Appenzeller Vorderland erinnern. Das von Werner Meier illustrierte, 128 Seiten starke Buch (Fr. 22.–) sowie weitere Humorbücher sind im Mercato im Bahnhof Heiden sowie im Appenzeller Verlag erhältlich.

«Vo gschiiide ond tomme Lüüt» ist wieder erhältlich.

«Sorglos» zur Photovoltaik-Anlage im Appenzellerland

Noch bis Weihnachten haben Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer die Chance von der Solaraktion Appenzellerland zu profitieren. Dabei können sie sich zu einem attraktiven Fixpreis eine Photovoltaik-Anlage (PV) installieren lassen, ohne selbst Systeme und Offerten vergleichen zu müssen.

Mit dem Basis-Paket der PV-Aktion erhält eine Hausbesitzerin oder ein Hausbesitzer eine fixfertig installierte Aufdach-Solarstrom-Anlage. Sie kostet 15 500 Franken und deckt mit der Stromproduktion von rund 5000 Kilowattstunden den durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Einfamilienhauses. Gut 15 Prozent der Anlagekosten erstattet der Bund als Einmalvergütung zurück.

Ein Ansprechpartner von A bis Z
Im Rahmen der Aktion haben Hauseigentümerschaften im Appenzellerland die Möglichkeit, bei einer der neun regionalen Partnerfirmen der Aktion die eigene PV-Anlage zu bestellen. Das gewählte Unternehmen installiert die Anlage nach definierten Dienstleistungs- und Qualitätskriterien und garantiert, dass sie bis spätestens August 2022 am Netz ist. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer profitieren nicht allein von einem attraktiven Fixpreis. Ohne System- und Offertvergleich erhalten sie ein Qualitätsprodukt und müssen mit nur einem Ansprechpartner verhandeln. Durch die Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen leisten sie zudem einen Beitrag an die regionale Wertschöpfung und bringen dank der sauberen Stromproduktion die Erreichung der Energie- und Klimaziele voran.

Die PV-Aktion des Vereins Energie AR/AI und der Energieagentur St. Gallen läuft bis zum 17. Dezember 2021. Machen Sie sich und der Umwelt ein Weihnachtsgeschenk.

Bestellen Sie noch heute die PV-Anlage beim gewünschten Unternehmen.

Weitere Infos für die Bestellung:
www.energie-ar-ai.ch > Angebot > Photovoltaik-Aktion Appenzellerland

Ausserrhoder Banknoten waren in Grub beliebt

«Was, beide Appenzell hatten eigene Banknoten?» Heute wird mit grossem Erstaunen auf diese längst in Vergessenheit geratene Tatsache reagiert. Bereits 1891 und damit vor 120 Jahren aber wurde das Ende der einst auch in Grub verbreiteten Appenzeller Nötli eingeläutet.

Bis zur Eröffnung der Nationalbank im Jahr 1907 herrschte in der Schweiz ein heilloser Banknoten-Wirrwarr, existierten doch 42 vom Staat konzeSSIONierte Notenbanken. Auch die 1877 gegründete Ausserrhoder Kantonalbank machte vom Recht Gebrauch, eigene Banknoten herauszugeben. 1878 war innert Monatsfrist die gesamte Emmission im Werte von einer Million Franken im Umlauf.

19-jährige Übergangsfrist

Der Banknoten-Wirrwarr führte 1891 zu einem Volksentscheid. An der Urne hiessen die Schweizer Stimmbürger einen Verfassungsartikel gut, der dem Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten übertrug. Diese Aufgabe wurde von der Nationalbank ab 1907 wahrgenommen. Für die kantonalen Geldscheine galt eine dreijährige Gnadenfrist, so dass die Appenzeller Nötli bis 1910 gültig waren.

Aufruf zum Umtausch

Ab 1907 wurde die Bevölkerung zum Umtausch der kantonalen gegen eidgenössische Banknoten aufgerufen. Trotzdem waren nach Ablauf der Frist (20. Juli 1910) noch ausserrhodische Noten im Betrag von 239'300 Franken im Umlauf. Diese Summe wurde der Nationalbank in Bern abgeliefert, die sich ihrerseits verpflichtete, Ausserrhoder Banknoten während weiteren dreissig Jahren zum vollen Nennwert einzulösen. Ähnlich verhielt es sich mit den abgelassenen Innerrhoder Noten, wobei der nach Bern entrichtete Betrag deutlich kleiner ausfiel.

Peter Eggenberger

Verschiedenes

**Grub vor 40 Jahren:
Heilbad Unterrechstein
eröffnet**

1982 war für Grub und die ganze Region ein bedeutendes Jahr, wurde doch das neue Heilbad Unterrechstein eröffnet. Als einziges der einst vielen «Bädli» in beiden Appenzell hat Unterrechstein den Anschluss an die Neuzeit geschafft.

Bereits vor über 300 Jahren rühmten Chronisten wie Bartholomäus Bischofberger, Gabriel Walser und Gabriel Rüesch das heilsame Wasser von Unterrechstein. Gebadet wurde im uralten Haus Restaurant Mineralbad, wo für die Badegäste Holzuber und später Blechbadwannen zur Verfügung standen. In den engen Räumen im Untergeschoss waren Hygiene

*Auch eine muntere Ziegenschar freute sich im Herbst 1982 über das neueröffnete Heilbad Unterrechstein.
Peter Eggenberger*

und Intimsphäre Fremdwörter. Spartanisch präsentierten sich auch die ringhörigen Gästezimmer, und trotzdem verzeichnete das «Bädli» viele Kurgäste von nah und fern.

*Konkurrenz durch
moderne Kurbäder*

Bereits vor und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch in der Schweiz zahlreiche Bäder modernisiert, was eine grosse Konkurrenz für die kleinen «Bädli» bedeutete. Auch für Unterrechstein, wo der einfache Badebetrieb in Einzelwannen Anfang der 1970er Jahre zum Erliegen kam. Im

Wissen um die gute Wasserqualität kam es 1979 zur Gründung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG mit dem Ziel, das alte Bad in die Neuzeit zu führen. 1981 setzten entsprechende Bauarbeiten ein, und bereits im Herbst 1982 konnte das neue Heilbad seiner Bestimmung übergeben werden.

Vielseitig und familiär

Im Laufe der vergangenen vierzig Jahre wurden in Unterrechstein zahlreiche Erweiterungen und Neuerungen realisiert. Mit dem neuen Namen «Appenzeller Heilbad» präsentiert sich Unterrechstein heute als vielseitige Bade- und Saunalandschaft mit zahlreichen zusätzlichen Einrichtungen für Gesundheit, Wellness, Fitness und Schönheit. Geblieben ist der familiäre Charakter des Bades, und mit dem als Restaurant weiterbetriebenen alten «Mineralbad» bleiben die spannende Geschichte und grosse Tradition des Gruber Heilbades nach wie vor greifbar. (www.heilbad.ch)

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

**Mit unseren Day Spa Packages
durch die Winterzeit**
Tageseintritt Bad und Sauna | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

**In unserer gemütlichen Gaststube mit
Cheminéeofen bekochen wir Sie im
Dezember mit traditionellen Rezepten
nach Grossmutter's Art.**

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

EIN HERZ FÜR UNS ALLE

**Jetzt nach
Impfterminen
erkundigen**

Durch das Impfen helfen wir mit,
die Pandemie einzudämmen. Damit wir alle
irgendwann wieder unser Leben ohne
Einschränkungen geniessen können.

bag-coronavirus.ch/impfung

Infoline Covid-19-Impfung: 0800 88 66 44

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:

Verschiedenes

Wettkampf dient der Ausbildung

Kürzlich hat an der Holzfachschule in Teufen die Sektionsmeisterschaft der Schreiner stattgefunden. Es haben 40 Schreinerlehrlinge aus beiden Appenzell teilgenommen.

Aus Grub hat Patrick Wiget (Fisch Holzdesign AG, Wolfhalden; 2. Lehrjahr) mitgemacht.

Sich einem Wettkampf zu stellen, erfordert Mut und Vorbereitung. So auch bei der Sektionsmeisterschaft des Appenzeller Schreinermeisterverbandes, an welcher in den letzten Wochen 40 Schreinerlehrlinge teilgenommen haben. Als Belohnung erhielten sie neue Erfahrungen, persönlichen Fortschritt und das ehrliche Feedback über den eigenen Wissens- und Könnensstand.

Vielen der 15 Mädchen und 25 Knaben ging es in erster Linie nicht darum, einen Podestplatz zu ergattern, sondern im Hinblick auf die Teilprüfung der Lehrabschlussprüfungen zu erfahren, wo sie mit ihren Fertigkeiten stehen. Und dafür eignet sich ein Wettkampf besonders gut, da Zeitdruck und Nervosität ähnlich sind wie an einer Prüfung. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass die Teilnehmer grösstenteils im zweiten und dritten Lehrjahr stehen, während nur gerade zwei im ersten Lehrjahr sind. Für diese war es ein erstes Schnuppern von Wettkampfluft und umso erfreulicher, dass sie nicht auf den hintersten Rängen zu finden waren.

Das Powerschreinern verlangt höchste Konzentration von Tamara Neff aus Gonten.

Überlegene Siegerin

Auch einige Viertelehrjahrstifte wollten es nochmals wissen, allen voran Sina Manhart aus Degersheim (Schreinerei Hölzli, Degersheim). Sie konnte schon vor zwei Jahren einen Top-Platz erreichen und zeigte in diesem Jahr keinerlei Schwierigkeiten bei der Arbeit. Die auf sieben Stunden ausgelegte Arbeit konnte sie anderthalb Stunden früher abgeben, ohne dass sie ihren Sieg damit gefährdet hätte.

Auf dem zweiten und dritten Platz folgten dicht aufeinander Sven Städler aus Appenzell (Holzbau P. Manser AG, Appenzell) und Marcel Fuchs aus Haslen (M. Mazenauer AG, Appenzell).

Der Wille und eine seriöse Vorbereitung zählen

Interessanterweise sind damit drei Lehrjahre auf dem Podest vertreten: Neben Sina Manhart im 4. Lehrjahr Sven Städler im 3. Lehrjahr und Marcel Fuchs im 2. Lehrjahr. Dies zeigt, dass mit Willen und guter Vorbereitung auch die geringere Berufserfahrung wettgemacht werden kann. Schliesslich nahmen auch einige EBA-Lehrlinge teil, die nach der zweijährigen Ausbildung zum Schreiner mit Eidgenössischen Berufsattest (EBA) die Lehre als Schreiner mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) absolvieren möchten. Auch sie konnten mit einer vielversprechenden Leistung überzeugen. Der Prüfungsverantwortliche Thomas Meier betonte denn auch an der Rangverkündigung, dass das wollen die Grundlage für alle Kompetenzen sei.

Ziel: Worldskills 2024 in Lyon

Als Prüfungsmöbel war ein Tablet-Halter nach vorgegebenen Plänen herzustellen, wobei insbesondere die verschiedenen Verbindungen herausfordernd waren. Unterbrochen wurde diese Arbeit vom sogenannten «Power-Schreinern». In einer Stunde musste eine Teufelszinken/Schwalbenschwanz Längsverbindung/Durchdringung hergestellt werden. Wer früher abgeben konnte, erhielt Zusatzpunkte. Mit 20 Prozent zählte das Ergebnis zur Endauswertung. Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die Regionalmeisterschaften, die im kommenden Frühjahr stattfinden werden. Rund 100 Schreinerlehrlinge aus der ganzen Schweiz messen sich dabei an drei ver-

schiedenen Standorten. Die besten neun bilden danach die Nationalmannschaft, die auch die Swiss Skills bestreiten wird. Dort entscheidet sich, wer die Schweiz 2024 in Lyon vertreten darf. Es werden nur zwei sein, alle anderen Teilnehmer der Vorausscheidungen können sich aber gewiss sein, dass auch sie profitiert haben, indem sie ihre Schreinerfertigkeiten trainiert und Wettkampfluft geschnuppert haben.

Mir hobm verstanden

Grundsätzlich ist jede Lautäusserung, die der Kommunikation dient, eine Form von Sprache.

Fritz Keller

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser
(Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt,
< 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe,
6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund: Online-Abfragen:

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 • 9008 St.Gallen
071 244 80 30 • www.kafi.ch

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pau.ch, www.merzthomas.ch

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Inserateannahme: janine.junker@grub.ch

Inserate-Annahmeschluss

3. Dezember 2021

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFON**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettensdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	---

News aus dem AüB Appenzellerland über dem Bodensee

Rezertifizierung als Energiestadt-Region AüB

Die Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden gemeinsam die Energiestadt-Region AüB. Nach der ersten Zertifizierung als Energiestadt-Region im Jahr 2016 bzw. Labelübergabe im Jahr 2017 stand nun nach vier Jahren die Rezertifizierung an. Die Datenerhebung erfolgte im Jahr 2020. Nun ist klar. Die fünf Gemeinden Grub AR, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen dürfen sich auch fortan mit dem Energiestadt-Label schmücken. Sie haben die Rezertifizierung erfolgreich bestanden.

Eine Energiestadt-Region ist eine Region, die sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einsetzt. Das bedeutet, dass sie sich in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess befindet.

Massnahmen im Einflussbereich der Gemeinden

Für die Rezertifizierung, die alle vier Jahre stattfindet, wird erneut eine Bestandsaufnahme gemacht beispielsweise über die Energieeffizienz der kommunalen Bauten wie Gemeindehäuser, Schulen, Turnhallen etc. Im Weiteren wird das Aktivitätenprogramm erneuert für die nächsten vier Jahre. Das Aktivitätenprogramm enthält Massnahmen in den Bereichen:

- Entwicklungsplanung und Raumordnung
- Kommunale Gebäude und Anlagen
- Versorgung und Entsorgung
- Mobilität
- Interne Organisation (in der Gemeinde bzw. der Region)
- Kommunikation und Kooperation
- Anpassung an den Klimawandel (optional)

Energiestadt

Region

Appenzellerland über dem Bodensee
umwelt.bewusst.leben

Labelübergabe war am 25. November 2021

Dank der Zusammenarbeit der fünf Gemeinden konnten die Synergien genutzt und die Rezertifizierung erfolgreich bestanden werden. Das Label wurde den fünf Gemeindepräsidenten am 25. November 2021 durch Kurt Egger, Vertreter des Vereins Energiestadt, überreicht.

Weitere Informationen auf www.aueb.ch.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee
Högli 672, 9427 Wolfhalden
www.aueb.ch

Geschäftsführerin Katja Breitenmoser
Tel. 079 413 58 24,
Email: katja.breitenmoser@aub.ch

Verschiedenes

Für hervorragende Milch ausgezeichnet

Die Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (VMMO) ehrt jedes Jahr Milchwirtschaftsbetriebe für 20 Jahre Produktion ohne jegliche Beanstandungen. Milch ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel. Jeden Monat werden 2x unangesagte Proben genommen und untersucht auf Keimzahlen (Melkhygiene), Zellzahlen (Eutergesundheit) und Antibiotikaspuren. Bei einem Lebensmittel, das von Tieren gewonnen wird, die auch mal krank werden können, die reagieren auf Klima und Futtermittel und auf eine stets richtig gewartete Melkmaschine ist die Tatsache, während 20 Jahren nie eine Beanstandung zu haben, eine wahrliche Meisterleistung, ein Beweis für Tüchtigkeit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und Freude am Beruf. Wir freuen uns darum sehr, dass dieses Jahr auch ein Gruber Bauer unter den Geehrten ist und gratulieren der Familie Johannes Rechsteiner in der Hord ganz herzlich zu ihrem grossartigen Erfolg.

Tobias Brülisauer, Gemeinderat

Blickpunkt Grub

Das spezielle Geschenk

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.- etwas Heimatgefühl!

Zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk.

Auskunft erteilt:

Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR

janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36
Dezember '21 Rosental. Das Kino.

Fr	3.12.	19:30	<i>La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro</i> La Strada von Federico Fellini		ital/d
Sa	4.12.	17:00	The Last Bus	12/10	E/d
Sa	4.12.	20:00	Falling	16/14	E/d
So	5.12.	15:00	Pat und Mat im Winter	6/4	
So	5.12.	19:30	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!		dial.
Di	7.12.	14:15	Nachmittagskino: Supernova	14/12	D
Di	7.12.	19:30	The Last Bus	12/10	E/d
Fr	10.12.	20:00	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Sa	11.12.	16:30	Truffle hunters	6/4	ital/d
Sa	11.12.	19:00	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen! Dernière mit Bonus-Material und Apéro riche		dial.
So	12.12.	15:00	Pat und Mat im Winter	6/4	
So	12.12.	19:30	The Last Bus	12/10	E/d
Di	14.12.	19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Mi	15.12.	20:00	Cinéclub: ECHO	16/16	OV/d
Fr	17.12.	20:00	Falling	16/14	E/d
Sa	18.12.	17:00	Hannes	12/10	D
Sa	18.12.	20:00	Filmhit		
So	19.12.	15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4	D
So	19.12.	19:30	Harald Nägeli – Der Sprayer von Zürich	12/10	dialekt
Di	21.12.	19:30	Hannes	12/10	D
Fr	24.12.	15:00	Lauras Stern	6/4	D
So	26.12.	15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4	D
So	26.12.	19:30	Hannes	12/10	D
Di	28.12.	19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14	D
Do	30.12.	19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12	D
Fr	31.12.	19:00	Silvester im Kino: No time to die	14/12	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Der Weihnachtsfilm mit Nachhall: Echo

Cinéclub Rosental, Mittwoch, 15. Dezember 2021, 20.00 Uhr

Winter in Island. Die karge Landschaft ist Hintergrund von kurzen Alltagsszenen um die Weihnachtszeit. Die Miniszenen sind erfrischend in der Mischung: mal unterhaltsam, mal poetisch, dann überraschend... doch stets mit einem zutiefst menschlichen Blick und von atemberaubender visueller Schönheit. Der Weihnachtsfilm, der noch lange nachwirkt! Einstimmung ab 19.15 Uhr an der Rosenbar. (Katja Laux)

Wir verlosen zwei Eintritte!
Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com
Stichwort Echo.
Einsendeschluss:
10. Dezember 2021.

Veranstaltungshinweise
Kino Rosental Heiden
im Dezember 2021

La Banda mit Nino Rota im Kino

Live-Musik und Film LA STRADA von Federico Fellini

La Banda di San Gallo ist eine erweiterte Blasmusik, die sich den Filmmelodien von des italienischen Komponisten Nino Rota verschrieben hat. Der am 3. Dezember vor 110 Jahren zur Welt gekommene Mailänder, ist hier vor allem bekannt für die Musik zu den Filmen von Federico Fellini und «Der Pate».

Am **Freitag, 3. Dezember um 19.30 Uhr** wird die Banda im Kino Rosental mit den bittersüssen Melodien von Rota das Publikum musikalisch auf den anschliessend gezeigten Film «La strada» einstimmen.

Dernière vom
200-Jahre-Jubiläums-Kanti-Film

Menschen und Geschichten

Am **Samstag, 11. Dezember 2021 um 19.00 Uhr** haben sie zum letzten Mal die Möglichkeit, den Jubiläums-Film der Kantonsschule Trogen zu geniessen. Speziell wird noch zusätzliches Filmmaterial (Making-of – Wiege der Glückseligkeit und Behind the Scenes – Missglückte Szenen) präsentiert.

Anschliessend wird von der Stiftung Kantonsschule Trogen zum Apéro riche eingeladen.

Silvester mit 007 im Kino Rosental

Haben Sie für den Silvesterabend 2021 noch nichts geplant, und war es Ihnen noch nicht möglich den neuesten James Bond «No time to die» zu sehen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Am **Freitag, 31. Dezember um 19.00 Uhr** bekommen Sie die Gelegenheit den letzten Bond mit Daniel Craig zu geniessen. In der Pause offeriert Ihnen die Genossenschaft gerne ein Glas Sekt, und nach der Vorstellung wird unsere gemütliche Rosenbar geöffnet sein.

Wir freuen uns, wenn wir nach diesem speziellen Jahr gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen.

Für alle Anlässe bitte per Mail reservieren unter info@kino-heiden.ch.

Blickpunkt-Bilder des Monats

Goldene Herbstgrüsse aus Silvaplana Engadin; eingesandt von Luzia Hunger, Grub.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2021» an den Blickpunkt Grub.
janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

▲ Im Ried 26, 9034 Eggersriet ▲ Ebni 29, 9035 Grub AR M 077 437 30 47

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Oktober 2021

Mit zwei sonnigen und milden Tagen wurde ein ruhiger und goldener Oktober eingeleitet. Mit Blick auf das über dem Mittelmeer liegende kräftige Hoch «Merle», welches auf der Alpensüdseite eine Staulage und Niederschläge brachte, wurde für die Alpennordseite am Zweiten eine Sturmwarnung herausgegeben. In den ersten Morgenstunden des Dritten zogen bei einer Temperatur von 18,6 °C die ersten Böen mit über 70 km/h durch unser Tal. Tagsüber hielt sich dann das Wetter mit mässigen Böen, wobei die Temperatur auf den Höchstwert von 21,6 °C anstieg. In der folgenden Nacht erreichte uns eine Kaltfront, die bis zum Siebten für Regen und Nebel sorgte. Die fünf Tiefs über dem europäischen Festland und dem Nordatlantik wurden von den beiden Hochs «Nila», das über die Nordsee zog und «Oldenburgia» nahe Irland, überstimmt. Ein weiteres Hoch über Westrussland unterstützte diese beiden und bewirkte damit eine Bisenlage mit mässigem Wind und bedecktem Himmel, wobei die Tagestemperaturen sich um die 10 °C bewegten. Die Hochdrucklage hielt sich bis zum Elften mit einem Wechsel von Sonne und teils dichten und hartnäckigen Nebelzügen. Bemerkenswert ist, dass der Zehnte mit einem Tageshöchstwert von 5,8 °C der kälteste Monatstag war. Der Schönwetterverlauf wurde lediglich am Zwölften durch eine ausgiebige Regeneinlage kurz gestört. Dann aber bis auf weiteres sonniges Herbstwetter pur. Da die Nächte mit der Frostgrenze spielten, zeigte sich in den frühen Morgenstunden oftmals ein silberner Wiesenreif. Am Zwanzigsten besorgte uns der Föhn einen milden Tag mit 17 °C und eine prächtige Vollmondnacht, in der die Temperatur sich bei 9,2 °C hielt. Ab dem Zweiundzwanzigsten – dem astronomischen Herbstbeginn – hielt sich das sonnige und milde Wetter dank dem Hoch «Rosamunde» bis Monatsende. Vielleicht mag es von Interesse sein, dass wir uns hierorts über 17 Sonnentage freuen durften, während die Natur an sieben Regentagen mässig begossen wurde und dabei eine Gesamtniederschlagsmenge von 56,7 mm erreichte. Im Vorjahr waren dies 131,3 mm, im Jahr 2016 56,3 mm und 2001 bescheidene 42,4 mm.

Bauernregel

Ist der Bauer völlig blank,
gehört der Hof wohl bald der Bank.

Herzliche Gratulation:
Walter Züst vollendet das 90. Lebensjahr

Am 14. Dezember kann alt Gemeindeschreiber Walter Züst seinen 90. Geburtstag feiern. Der «Blickpunkt» gratuliert herzlich zum hohen Wiegenfest.

Foto: Marcel Steiner / Text: Peter Eggenberger

1931 mit seinem Zwillingbruder Ernst in Wolfthalen geboren, trat er 1958 nach einer soliden kaufmännischen Ausbildung und Jahren der Praxis in den Dienst der Gemeinde Grub, wo er bis 1995 als volksnaher Gemeindeschreiber wirkte. In seinen 37 Amtsjahren hat er die Gemeinde massgeblich mitgestaltet. Ihm ist auch das heute «Blickpunkt» genannte kommunale Informationsblatt zu danken, wobei Grub als erste Vorderländer Gemeinde mit eigenem Publikationsorgan in die Geschichte eingegangen ist.

Seine Freizeit stellte der mehrfache Familienvater in den Dienst der lokalen Geschichte. Er verfasste gemeinsam mit Oskar Kleger das nach wie vor erhältliche Buch «Geschichtliche Darstellung beider Grub». Dann stellte er sein fundiertes historisches Wissen auch Walzenhausen zur Verfügung, wo er gemeinsam mit seinem Bruder Ernst an der 1988 erschienenen Gemeindechronik mitarbeitete. Ein Jahr später erschien mit dem Buch «Die appenzellischen Lesegesellschaften» ein weiteres, von Walter Züst verfasstes Werk.

Anschliessend folgte eine Reihe historischer Romane, die in die spannende Vergangenheit unserer Region entführen. Titel wie «Der Weg zum Richtplatz», «Die Dornesslerin», «Die Bettlerjagd», «Die Biologin» und zuletzt «Die Weberbauern» gewähren einer stetig wachsenden Leserschaft Einblicke in frühere Zeiten und lassen starke Persönlichkeiten kennen lernen, deren Leben oft von Mühsal und Ausgegrenztheit geprägt war. «Die Dornesslerin» führte überdies zu einem eindrucksvollen Schauspiel, das vom Dramatischen Verein Oberegg mehrmals mit grossem Erfolg aufgeführt wurde. «Walter Züsts bildhafte Romane begeistern mich. Mit seinen Büchern hat er Einzigartiges geschaffen, das breite Anerkennung verdient», bringt es eine Leserin aus Zürich auf den Punkt.

Wir wünschen Walter Züst weiterhin viel Schaffenskraft und vor allem gute Gesundheit!

Seine Bücher sind im Appenzeller Verlag und im Buchhandel erhältlich.

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Die Bibel lesen mit Herz und Verstand

19.30 – ca. 20. 30 Uhr, ökumenisches Bibelleseprojekt

Wann wird es endlich morgen? In allen Religionen haben Tag und Nacht eine tiefere Bedeutung. Wir Menschen kennen Ereignisse und Situationen in denen es im Leben dunkel wird. Ohnmacht und die Frage nach Hilfe kommen auf.

02.12.21 Pfarreizentrum Heiden: Berufung des Samuel

09.12.21 Pfarrhaus Eggersriet: Jakobs Kampf

16.12.21 Pfarreizentrum Heiden: Paulus und Silas im Gefängnis
Begleitet von B. Wissert, die Abende sind unabhängig voneinander.

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Sonntag, 28. November, 1. Advent

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess und Begrüssung der Konfirmanden*innen
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: HEKS

Sonntag, 5. Dezember, 2. Advent

16.00 De Samichlaus chunnt id Grueb

Chlaus-Gottesdienst mit Schmutzli und Esel i de Kirche Grub AR; Anschliessend Punsch, Glühmost und Chlaussäckli für alle.
Musik: Gerhard Spycher; Kollekte: OhO

Sonntag, 12. Dezember, 3. Advent

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
Musik: Rosy Zeiter; Kollekte: HEKS

Sonntag, 19. Dezember, 4. Advent

Bitte besuchen Sie den Gottesdienst in Heiden.

Freitag, 24. Dezember

22.00 Christnacht-Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
Musik: Gerhard Spycher und Anita Freund; Kollekte: HEKS

Samstag, 25. Dezember

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess; *Musik: Cyrill Bischof; Kollekte: HEKS*

Sonntag, 2. Januar

10.30 Gottesdienst zum Berchtoldstag/Jahresanfang in der St.Laurenzenkirche St.Gallen mit Pfrn. Marilene Hess

Sonntag, 2. Januar

17.00 Ökumenisch regionale musikalische Vesper, Kirche Grub AR
 Die Musikerinnen C. Finger, M. Dietsche, Panflöte und H. Frei, Harfe aus dem Rheintal und der Organist C. Bischof gestalten zusammen mit dem ökum. Seelsorgeteam diese musikalisch-konzertante Vesper, mit besinnlichen wie auch heiteren Texten und Melodien zum neuen Jahr. Während des Gottesdienstes werden die Sternsinger für Grub AR ausgesandt um singend der Bevölkerung Segenswünsche zum neuen Jahr zu überbringen.

Veranstaltungen

November 2021

27. Verein Haus zur Bergulme; Wägelitag	Coop Heiden	9.00 – 12.00 Uhr
28. Evang. Kirchgemeinde, Gottesdienst	Kirche	10.00 Uhr
28. Abstimmungssonntag		
28. Jugendmusik Heiden; Adventskonzert		
	Evang. Kirche Heiden	18.00 Uhr
30. Einwohnerverein; Sonderstamm mit dem Thema «Zukunft von Grub»	Restaurant Hirschen	19.30 Uhr

Dezember 2021

1. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1)	17.00 Uhr
1. Verein Kirche und Kultur – Kultur in der Kirche Wolfhalden; Adventskonzert mit «Federspiel»	Kirche Wolfhalden	19.30 Uhr
5. Evang. Kirchgemeinde; De Samichlaus chunnt i d Grueb	Kirche	16.00 Uhr
7. Landfrauenverein; Taping Kurs mit Heidi Fürer	Dorfstübli	19.30 Uhr
10. Bäsebeiz	Skiliftstöbli	ab 17.30 Uhr
10. Frauengemeinschaft Grub SG; Rundgang «Chrippliweg» mit Umtrunk	Parkplatz Unterbilchen Grub SG oder Parkplatz Rossbüchel	18.00 Uhr
24. Pfadi Altenstein Heiden; Abgabe Friedenslicht	Dunantpärkli Heiden	16.00 – 17.00 Uhr
24. Evang. Kirchgemeinde; Christnacht-Gottesdienst	Kirche	22.00 Uhr

Januar 2022

2. Evang. Kirchgemeinde; Gottesdienst zum Berchtoldstag / Jahresanfang	St. Laurenzenkirche St. Gallen	10.30 Uhr
4. Landfrauenverein; Dreikönigskuchen essen am Lagerfeuer	Waldpark Heiden	14.00 Uhr
5. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1)	17.00 Uhr
10. Christbäume	Grünzeugsammelstelle	17.00–18.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 Janine Junker, Telefon 071 891 17 48
 E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 24. Dezember 2021 bis und mit Sonntag, 2. Januar 2022 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
 Janine Junker
 Verwaltungsangestellte
 Telefon 076 720 08 38

Ab Montag, 3. Januar 2022 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Schlusspunkt

Susi besucht wieder einmal ihre Grossmutter. «Wie geht's dir, Kind?», fragt die Oma. «Mir geht es prima, Omi! Nur mit deiner Tochter habe ich fast jeden Tag irgendein Problem.»

Der Arzt fragt den Patienten mit starkem Husten: «Rauchen sie etwa?» «Nein wieso!» «Schade sonst hätte ich es ihnen verbieten können!»

Der Arzt sagt zu seinem Patienten: «Es täte ihnen sicher gut, wenn sie nach der Arbeit eine Stunde spazieren gehen würden. Was machen sie denn beruflich?» «Ich bin Briefträger!»

Der Richter sagt zum Angeklagten: «Sie können wählen zwischen 10 Tagen Gefängnis und 1000 Franken». «So, dann nehme ich natürlich das Geld!»

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung
Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
in der letzten Woche
im Monat

56. Jahrgang, Nr. 673

Editorial

von Andreas Pargätzi
Gemeindepräsident

Foto Nico Stieger

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Ein stürmischer Wind wehte die vergangenen Wochen durch unsere Gemeinde. Am ersten Juni habe ich mein Amt, nach einer Kampfwahl, als Ihr Gemeindepräsident angetreten. Personelle Ausfälle, Kündigungen, Quarantänen, Interimslösungen, die ausserordentliche pandemische Lage und weitere kleinere und grössere Nebengeräusche sowie drei Rücktritte haben mein Team und mich in unvorstellbarem Mass gefordert. Und zum Abschluss wurde unser Budget 2022 an der Urne abgelehnt.

Grub befindet sich an einem Wendepunkt und darum möchte ich nicht zurückblicken, sondern meinen Fokus nach vorne richten. Wir setzen Segel. Frischer Wind bläst diese auf und wir nehmen Kurs in Richtung Zukunft. Vakante Stellen werden wiederbesetzt, neue Gemeinderäte mit frischen Ideen sind herzlich willkommen und die Bevölkerung ist aufgefordert, sich aktiv einzubringen. Nutzen Sie diese Chance, z. B. ungezwungen, bei einer Tasse Kaffee, Ihr Anliegen, Ihre Ideen einzubringen. Gerne lerne ich Sie kennen, nehme mir Zeit für Sie und höre Ihnen aufrichtig zu. Ausserdem behalten wir uns vor, für die künftige Ausrichtung unserer Gemeinde, zu gegebener Zeit, zu einem Einwohnerworkshop einzuladen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Impressum

Redaktion:

Andreas Pargätzi, Gemeindepräsident
Raouf Selmi, Gemeinderat
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:

Janine Junker
janine.junker@grub.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Gemeinderat

Personelles aus der Gemeindekanzlei

Der Rekrutierungsprozess für die vakanten Stellen konnte erfolgreich abgeschlossen werden:

Gemeindeschreiber Stellvertreterin

Für die ausgeschriebene Stelle als Gemeindeschreiber-Stellvertreter/-in konnte Frau Martina Steinhauser aus Wolfhalden gewählt werden. Frau Steinhauser ist 34 Jahre alt und gelernte Kauffrau. Seit rund zwei Jahren arbeitet sie als Mitarbeiterin bei der Stadtkanzlei in Rorschach. Frau Steinhauser wird ihre Teilzeitstelle im Umfang von 60 Prozent per 1. April 2022 antreten.

Mitarbeiter Bauverwaltung

Als neuer Mitarbeiter Bauverwaltung konnte Herr Jürg Nagel gewählt werden. Herr Nagel ist 49-jährig und wohnt in Trogen. Er ist gelernter Zimmermann und verfügt über umfangreiche Erfahrung im gesamten Baubereich sowie über Weiterbildungen in der Immobilienverwaltung und im Bereiche Brandschutz. Herr Nagel tritt seine Stelle am 1. April 2022 an, das Stellenpensum beträgt 70 Prozent.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit den neugewählten Mitarbeitenden die Gemeindeverwaltung nachhaltig gestärkt wird. Er gratuliert Martina Steinhauser und Jürg Nagel zur Wahl und heisst die beiden neuen Mitarbeitenden auch namens der Verwaltung ganz herzlich willkommen.

Ablehnung des Voranschlages 2022

Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen, dass die Stimmberechtigten am 28. November 2021 den Voranschlag 2022 mit *212 Ja gegen 267 Nein* abgelehnt haben. Er wird den Stimmberechtigten an der Abstimmung vom 13. Februar 2022 einen Überarbeiteten Voranschlag 2022 unterbreiten. Ohne genehmigtes Budget 2022 sind nur gebundene Ausgaben möglich und es können insbesondere auch keine Investitionen getätigt werden.

Inserate-Annahmeschluss 14. Januar 2022

Energieregion Appenzellerland über dem Bodensee; Rezertifizierung

Die Energiestadtregion AÜB wurde 2021 erfolgreich mit dem Label Energiestadt rezertifiziert. Die Punktezahl konnte innerhalb von vier Jahren von 54,7 auf 62,4 Prozent gesteigert werden. Energie Schweiz unterstützt die Zertifizierung mit Fr. 4000.- pro Energieregion, sofern alle Mitgliedergemeinden die folgende Vereinbarung unterzeichnen:

Kommunikation

Unsere Gemeinde/Region kommuniziert aktiv mit der Bevölkerung sowie lokalen Gewerbe über ihre nachhaltigen energiepolitischen Leistungen im Sinne der Energiestrategie 2050 und motiviert sie, sich auch im Sinne der Energiestrategie einzusetzen.

Umsetzungen

Bereich Strom: Unsere Gemeinde/Region verpflichtet sich, 100 Prozent erneuerbare Strombeschaffung für den Betrieb der öffentlichen Verwaltung (inkl. Sport, Parks, Beleuchtung etc.) und der Gebäude im Finanzvermögen anzustreben.

Bereich Wärme: Unsere Gemeinde/Region verpflichtet sich, keine neuen fossilen Heizinfrastrukturen (für Heizungsersatz oder Neubau) für Verwaltungsgebäude und in Gebäuden im Finanzvermögen ihrer Gemeinde mehr einzusetzen.

Es sei darauf hinzuweisen, dass finanzielle Unterstützung nur unter der Bedingung gewährt werden kann, dass diese Verpflichtungen erfüllt werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Vereinbarung ebenfalls zu unterzeichnen und sich damit zur Einhaltung dieser Ziele verpflichtet.

Gemeindeführungsstab Übung «Black-Out»

In einer koordinierten Übung des kantonalen Führungsstabes wurde ein kompletter Stromausfall simuliert, um die Funktionalität aller vorhandenen Kommunikationsmittel zwischen Gemeinden und Kanton im Ernstfall zu testen. Diese Übung hat gezeigt, wo in der Gemeinde Grub diesbezüglich noch Schwachstellen bestehen. Diese werden nun umgehend behoben. Die Funktionalität wird danach in einem weiteren Testlauf überprüft.

Gemeindeabstimmungen vom 13. Februar 2022

Am 13. Februar 2022 stehen in unserer Gemeinde nebst den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen auch zwei kommunale Sachgeschäfte an:

1. Ergänzungswahlen in den Gemeinderat

Nachdem der vakante Sitz im Gemeinderat im Sommer 2021 nicht besetzt werden konnte und per Ende 2021 zusätzliche Ratsmitglieder ihren Rücktritt erklärt haben, sind diese Gemeinderatssitze wieder zu besetzen. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 10. November 2021 die Ergänzungswahlen wie folgt angesetzt:

1. Wahlgang:
Sonntag, 13. Februar 2022
2. Wahlgang:
Sonntag, 3. April 2022

Die Gemeindekanzlei bietet an, nicht amtliche Wahlzettel für die Kandidatinnen oder Kandidaten gegen Verrechnung zu drucken. Wer von diesem Angebot Gebrauch machen will, muss die Daten bis spätestens Montag, 3. Januar 2022, 12.00 Uhr, per Mail an erwin.stadler@grub.ch senden.

Wird das absolute Mehr im ersten Wahlgang nicht erreicht, findet am 3. April 2022 ein zweiter Wahlgang statt, bei welchem das relative Mehr entscheidet. Neue Wahlvorschläge sind zulässig.

Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies nach dem ersten Wahlgang bis spätestens am *Mittwoch, 16. Februar 2022, schriftlich* der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidaten oder Kandidatinnen zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahlakt (stille Wahl) als gewählt.

Zusätzliche Informationen zu den Ergänzungswahlen finden Sie im Gesetz über die politischen Rechte (bGS AR 131.12). Auskunft erteilt auch Gemeindeschreiber-Stv. Erwin Stadler, Telefon 071 891 17 48/erwin.stadler@grub.ch

2. Voranschlag 2022

Nachdem die Stimmberechtigten den Voranschlag 2022 an der Urnenabstimmung vom 28. November 2022

abgelehnt haben, ist über den aktualisierten Voranschlag 2022 abzustimmen.

Grub zählt Ende November 992 Bewohner/-innen

Zuzüge:

Groth Knut, Hartmannsrüti 226
Ernst Erik und Rietdijk Jessica
mit Ernst Fjalar und Söley, Obere
Hord 650

Direktkontakt mit Gemeindepräsident Pargäzti

Individuelle Termine mit Gemeindepräsident Andreas Pargäzti sind auf Anfrage möglich.

Bring-Sammlung für Christbäume

Am 10. Januar 2022 findet wieder eine Bring-Sammlung für Christbäume statt. Sie können ihren gänzlich abgeräumten Baum an diesem Tag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr gratis bei der Grünezeugsammlung (ehem ARA) abgeben.

Abstimmungsergebnisse

vom 28. November 2021

Eidgenössische Volksabstimmung		Ja	Nein
1. Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»		294	232
Stimmbeteiligung: 75.97 %			
2. Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)»		181	335
Stimmbeteiligung: 74.96%			
3. Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen)		261	269
Stimmbeteiligung: 76.39 %			
Gemeindeabstimmung		Ja	Nein
1. Voranschlag 2022		212	267
Stimmbeteiligung: 70.87 %			

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 24. Dezember 2021 bis und mit Sonntag, 2. Januar 2022 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen: Janine Junker, Tel. 076 720 08 38

Ab Montag, 3. Januar 2022 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Abstimmungs- und Wahltermine 2022

13. Februar 2022

Eidgenössische Volksabstimmung
Kommunale Ergänzungswahlen
(1. Wahlgang)

3. April 2022

Kommunale Ergänzungswahlen
(2. Wahlgang)

15. Mai 2022

Eidgenössische Volksabstimmung
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

25. September 2022

Eidgenössische Volksabstimmung
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

27. November 2022

Eidgenössische Volksabstimmung
Evtl. Kantonale Volksabstimmung

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60/Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen
Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk.
Für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.00 erhältlich.

"Dä schneller isch de gschwinder"

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

**Anforderungsprofil
Aufgabenumschreibung
Entschädigung**

Persönliche Voraussetzungen

- positive Grundeinstellung zur Gemeinde Grub als Lebensraum und demokratischer Organisation
- politisches Interesse
- Intaktes persönliches Umfeld (Akzeptanz für Engagement)
- Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit (mit Entschädigung)
- Bereitschaft stetig Neues kennenzulernen
- Zeitliche Verfügbarkeit, Erreichbarkeit

Persönlichkeitskompetenz

- Durchhaltevermögen, Standfestigkeit
- Initiative, gefestigte Persönlichkeit
- Verschwiegenheit (Amtsgeheimnis)
- korrektes, sicheres Auftreten
- organisatorisches Flair

Zeitliche Ressourcen

- pro Jahr ca. 12 ordentliche GR-Sitzungen, i. d. R. einmal pro Monat (i. d. R. am Dienstagnachmittag)
- 1 ganztägige Klausursitzung pro Jahr, zusätzliche Sitzungen nach Bedarf
- zusätzliche Verfügbarkeit für Leitung des Ressorts (Sitzungen, Augenscheine, Vertretung des Gemeinderates an Veranstaltungen, Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen usw.) je nach Ressort unterschiedlich

Sozialkompetenz

- Teamfähigkeit
- Rollenkompetenz (z.B. Wahrung des Kollegialitätsprinzips)
- Kritikfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit

Führungskompetenz

- Visionäres Denken
- Problemlösefähigkeit
- Durchsetzungsfähigkeit

Fachkompetenz

- gute Allgemeinbildung
- Bereitschaft zur Weiterbildung
- EDV Basiskenntnisse (MS-Office)

Ressorts

A. Pargätzi	R. Delvai	T. Brülisauer	M. Züst	B.Tanner	R. Selmi	vakant
Finanzen	Tiefbau	Umwelt- und Naturschutz	Schule	Hochbau	Elektra	-
Soziales und Asylwesen	Friedhof	Forst- und Landwirtschaft			Feuerschutz	-
Gesundheit	Zivilschutz				EDV	-
Erbteilungs-wesen	Wasserver-sorgung (a.i.)	Gewässer-schutz (a.i.)				-
Personal-wesen						

Die Aufgaben des vakanten Gemeinderatssitzes wurden auf die weiteren Ratsmitglieder verteilt.

Was bringt mir die Mitarbeit im Gemeinderat persönlich?

- Gute Kenntnisse über die Gemeinde Grub
- Aktives Mitgestalten an der Entwicklung der Gemeinde Grub und der Region
- Kennenlernen der politischen Arbeit auf Stufe Gemeinde und der Zusammenhänge mit der kantonalen Politik
- Aufbau eines persönlichen Netzwerks, Erhöhung Bekanntheitsgrad, politisches Sprungbrett
- Einblick in bisher verschlossene Gremien und Unternehmungen
- Erwerb von Führungskompetenz
- Ratstätigkeit kann sich im Lebenslauf positiv auswirken

Entschädigung

- Entschädigungsreglement in Überarbeitung, Stand 2021
- Jahrespauschale Fr. 6800.-
 - Spesen nach Aufwand

Liebe Leserinnen und Leser!

Weihnachten steht vor der Tür. Der Advent mit seinen Lichtern und der Vorfreude auf das Fest ist immer eine wunderschöne Zeit zum Innehalten.

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Blickpunkt-Redaktion ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr.

Wir freuen uns auch im kommenden Jahr über Ihr Interesse! In dieser Weise – bis bald.

Leserbriefe

Einsendungen an: Janine Junker
janine.junker@grub.ch

Ein Anspruch auf Veröffentlichung einer
Zuschrift besteht nicht, dies würde auf-
grund des begrenzten Platzes (max.1
Seite) nicht funktionieren. Die Redaktion
behält sich vor, Kürzungen vorzunehmen.

Grub in den Schlagzeilen

Grub macht in den letzten Wochen vermehrt Schlagzeilen. Selbst in der Tagespresse ist die Gemeinde vermehrt präsent, mit nicht sehr positiven Themen. Im Dorf wird viel geredet, verurteilt, kritisiert und geschumpfen. Viel Energie, Zeit und auch Geld wird dafür eingesetzt. Es ist offensichtlich nicht sehr schwierig, für eine Kritik schnell eine rechte Anzahl Personen zu finden, die ihren Namen auf ein entsprechendes Papier setzen. Natürlich ist all dies in einer Demokratie zulässig und legal.

Was ich mich aber frage ist, weshalb sich für Opposition und Verurteilungen so schnell Leute finden lassen, da mitzutun. Ist es wie mit einer

Wiese, die, solange sie schön grün ist, nur für wenige Fliegen interessant ist? Sobald aber der erste Kuhfladen drauf liegt, kommen sie plötzlich in Scharen daher, die Fliegen, um sich genüsslich in der stinkenden Brühe zu suhlen. All die Blumen, die immer noch auf der Wiese blühen, sind plötzlich nicht mehr relevant.

Haben wir in Grub wirklich nur Kuhfladen? Warum wird so viel Energie für diese Negativpunkte verschwendet? Wäre es nicht spannender, interessanter und zielführender, diese negative Energie umzupolen in Positive? Unsere Kraft einzusetzen in Fragen wie: Was haben wir denn für positive Punkte in Grub? Es gibt sie doch, die Vorzüge, die tollen Voraussetzungen in unserem Dorf. Die zentrale Frage für mich ist darum: Warum ist es so viel schwieriger, Leute zu finden für eine Liste, die sich zum Ziel setzt, Ideen, Visionen und Aktivitäten für unser Dorf zu entwickeln? Leute zu finden, die sich für die Blumen, statt für die Kuhfladen interessieren?

Es ist einfach, die Schuld an allem irgendeiner Gruppierung zuzuschreiben, dem Gemeinderat, der Verwal-

tung oder einzelnen Personen. In einer Krise, wir sehen das auch in der Pandemie, müssen alle mitziehen. Es gibt sie doch auch in Grub, die kreativen Menschen mit Ideen und Gedanken, die unser Dorf attraktiver machen könnten. Das Leben in einer Gemeinde ist immer auch ein Spiegelbild seiner Bevölkerung. Um es mit den Worten von Simonetta Sommaruga zu sagen: «Es muss ein Ruck durch unser Dorf gehen!»

Am Diskussionsabend des Einwohnerversammlungsvereins ist die Idee einer IG Grub entstanden, einem losen Zusammenschluss interessierter Einwohnerinnen und Einwohner mit dem Ziel, unser Dorf im positiven Sinn weiterzubringen. Es wäre schön, wenn sich auch für ein solches Projekt so rasch eine Anzahl Personen bereit erklären würden wie für kritische Voten. Die Präsidentin des Einwohnerversammlungsvereins, Irene Egli, sammelt die Namen und bringt die Gruppe zusammen.

Das Dorf wieder in positive Schwingung zu bringen, das wäre ein toller Vorsatz fürs Neue Jahr! Dann finden wir sicher auch wieder genügend Leute für die notwendigen Ämter.

Tobias Brülisauer, Ebni 27

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Der Jahreswechsel steht vor der Türe ... für uns ein idealer Zeitpunkt um Ihnen „Danke“ zu sagen: Für die gute Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen.

Auch im kommenden Jahr werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr eine gute Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Grub · Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax. 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreitener.ch

Schule

Vortrag «Stopp dem Nonstop»

Am 18. November 2021 nahmen 70 Personen, einige virtuell und einige vor Ort in der Turnhalle von Grub AR, am gemeinsamen Elternbildungsabend der Schulen Lutzenberg, Walzenhausen, Wolfhalden und Grub AR teil. Frau Cornelia Kazis (ursprünglich Pädagogin und über 30 Jahre Fachredakteurin für Familien- und Erziehungsfragen bei SRF Kultur) lud in ihrem

Referat zu einer Denkpause ein und gab den Teilnehmenden ganz konkrete Vorschläge zur Entschleunigung des Alltags. Seit der Erfindung der Glühbirne kann die Nacht zum Tag gemacht werden und wir werden zu einer unausgeschlafenen Risikogesellschaft. Deshalb: «Es ist an der Zeit sich Zeit zu nehmen für die Zeit!» (Zitat C. Kazis)

Unter anderem wurden folgende «Bremstechniken» erläutert und diskutiert:

- Prioritäten setzen: Dem Wichtigen/Wesentlichen viel Aufmerksamkeit schenken.

- Pausen einbauen: Pausen ermöglichen bewusste Übergänge.
- Warten können: Nur wer warten kann, hat auch etwas zu erwarten.
- Langeweile aushalten: «Kostbarkeiten» entstehen aus dem Nichts.
- Spiele spielen: Jedes Spiel ist Sozialzeit und somit ein Hektikkiller.

Frau Kazis wies uns auch auf den viel geäußerten Satz hin: Warte mal schnell! Ja was denn nun? In Ruhe warten oder hopp hopp? Welch Widerspruch!

Vielen Dank für diesen interessanten und anregenden Abend!

«... die Kinder haben Freude an ihrer Tanne», welche Hauswart Frank Drogoin so wunderbar und mit viel Herzblut geschmückt hat.

Ihm gebührt ein herzlicher Dank!

In diesem Sinne wünschen Ihnen die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Verschiedenes

Konzert zum Jahresausklang 2021

Das Blasorchester Heiden führt am 26. Dezember 2021 das beliebte «Konzert zum Jahresausklang» zum 15. Mal unter der sehr bewährten Leitung von Stefan Zeller durch. Dank seinem Fachwissen, seiner Erfahrung, Begeisterungsfähigkeit und Geduld, hat sich das Blasorchester in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und überzeugt mit hoher Musikalität, Können und Freude am gemeinsamen, anspruchsvollen Musizieren.

Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche Heiden. Alle sind herzlich eingeladen. Tragen Sie bereits heute den Konzertermin in Ihre Agenda ein. Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.blasorchesterheiden.ch

Das Blasorchester Heiden freut sich auf zahlreiche Konzertbesucher/-innen. Es gilt die 3G-Pflicht (Stand November 2021).

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2022

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
674	Freitag 14.01.2022	Freitag, 28.01.2022
675	Freitag 11.02.2022	Freitag, 25.02.2022
676	Freitag 11.03.2022	Freitag, 25.03.2022
677	Donnerstag 14.04.2022	Freitag, 29.04.2022
678	Freitag 13.05.2022	Freitag, 27.05.2022
679	Freitag 10.06.2022	Freitag, 24.06.2022
680	Freitag 15.07.2022	Freitag, 29.07.2022
681	Freitag 12.08.2022	Freitag, 26.08.2022
682	Freitag 16.09.2022	Freitag, 30.09.2022
683	Freitag 14.10.2022	Freitag, 28.10.2022
684	Freitag 11.11.2022	Freitag, 25.11.2022
685	Freitag, 02.12.2022	Freitag, 16.12.2022

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

**Samstag/Sonntag,
8./9. Januar 2022
Schneeschuhsport mit
Lawinenkunde**

Bereiten Sie sich auf sichere Touren im Schnee vor! Schneeschuhsport erfreut sich einer grossen Beliebtheit. Wenn Schneeschuhsportler aber das leichte Gelände verlassen und den Winter in den Bergen erleben wollen, müssen sie die winterlichen Gefahren kennen und einschätzen. Im Schneeschuhsport erwerben Sie die Basiskenntnisse, die Sie für eine sichere Planung und Durchführung brauchen.

KURSHINHALTE: Gefahren im Winter kennen und erkennen, Lawinenbulletin verstehen und interpretieren, Ausrüstung kennen und anwenden (LVS, Sonde, Schaufel), Spuranlage und Geotechniken im Auf- und Abstieg, Planung von Touren unter Berücksichtigung der Gefahren.

WANDERUNG: mittelschwere Schneeschuhsportwanderungen

KURSORT: Brülisau – Plattenbödli (Alpstein).

KOSTEN: CHF 290.– inklusive Halbpension, Mittagessen am Sonntag, Unterlagen, SMT-Ausweis.

BESONDERES: begrenzte Teilnehmerzahl.

Treffpunkt: 9.00 Uhr Brülisau

Rückreise: 16.00 Uhr Brülisau

Auskunft/Anmeldung bis Dienstag, 4. Januar 2022, über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon: 079 660 24 92

**Donnerstag, 13. Januar 2022
Unterwegs um Urnäsch – am alten
Silvester**

Vom Bahnhof wandern wir in der Morgendämmerung zum Hofstöbli im Steinenmoos, wo wir einen reichhaltigen Frühstücksbrunch geniessen. Wir hoffen bereits unterwegs den einen oder anderen Silvesterchlausen-Schuppi zu treffen. Nach dem Frühstück gehts hinauf zur Oberen Buechen. Wenn die Silvesterchläuse nach dem wilden Tanz die Schellen und Rollen verstummen lassen, zusammenstehen und ein Zäuerli anstimmen, wirds einem warm ums Herz.

Route: Urnäsch Bahnhof – Obere Buechen – Schönau – Bindli – Grünau – Urnäsch Bahnhof

Distanz: 9 km **Zeit:** 3 Std. **Anforderungen:** tief
Treffpunkt: 6.45 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof
Rückreise: 13.00 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof
Anmeldung bis Samstag, 8. Januar 2022 über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon: 077 522 09 11

**Samstag, 15. Januar 2022
Schneeschuhsport ins
Kaubad**

Was gibt es Schöneres, als im glitzernden, unberührten Schnee zu wandern? Genau so führt uns unsere Spur vom Jakobsbad zur Dornesslen und weiter zum Kaubad. Hier halten wir Mittagsrast. Über den Eischen steigen wir ab nach Appenzell.

Route: Jakobsbad – Dornesslen – Kaubad – Eischen – Appenzell

Distanz: 9,1 km **Zeit:** 4 Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.50 Uhr 9108 Jakobsbad, Bahnhof

Rückreise: 16.00 Uhr 9050 Appenzell, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 13. Januar 2022, über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon: 071 364 22 14

**Donnerstag, 27. Januar 2022
Zubi-Winterwanderung – der
Säntis im Breitformat**

Der Sitz oberhalb von Schwellbrunn lockt mit einer herrlichen Rundumsicht. Wir steigen direkt von Schönengrund hinauf und wärmen uns in der heimeligen Gaststube bei einer Suppe auf. Später geniessen wir auf dem Weg über den Säntisblick – wie es der Name bereits sagt – die Aussicht auf den Säntis. Über den Nieschberg gelangen wir zum Ladengeschäft unseres Partners zubischuhe.ch.

Route: Schönengrund – Sitz – Säntisblick – Nieschberg – Wilen

Distanz: 11.3 km **Zeit:** 3 ½ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 11.30 Uhr 9105 Schönengrund, Dorf

Rückreise: ab 16.00 Uhr 9100 Herisau, Alpsteinstrasse, zubischuhe.ch

Anmeldung bis Dienstag, 25. Januar 2022 über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder Tel. 079 749 36 55

Weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Durchführung

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. Da die maximale Anzahl der Teilnehmenden behördlich festgelegt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Seit 1. Januar 2020 gilt nachfolgender Sperrguttarif.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine versteckte Tarifierhöhung. Bisher war eine doppelte Anzahl Marken à Fr. 2.– erforderlich.

Preis: 1 Sperrgutmarke kostet Fr. 4.– (inkl. MWSt.)

Tarif für brennbares Sperrgut und Siloballenfolien

Sperrgut gebündelt

(max. 150 cm lang / bis 30 kg)

1 Marke pro 10 kg

Siloballenfolien gebündelt

(max. 150 cm Ø / bis 30 kg)

1 Marke pro 10 kg

Tarif für Sperrgutmöbel

Bettgestell oder Lättlirost, zerlegt bzw. halbiert

(bis Rahmengrösse 100 x 200 cm)

2 Marken

(bis Rahmengrösse 160 x 200 cm)

3 Marken

(bis Rahmengrösse 220 x 200 cm)

4 Marken

Matratze, gerollt bzw. geschnürt

(bis Breite 100 cm) 2 Marken

(bis Breite 160 cm) 3 Marken

(bis Breite 220 cm) 4 Marken

Sofa, Polstergruppe

(je Sitzplatz) 2 Marken

Lehnsessel, Fauteuil 2 Marken

Schrank, zerlegt

(je Tür) 2 Marken

Tisch

(bis Grösse 100 x 120 cm)

2 Marken

Stuhl, Gartenplastikstuhl

1 Marke

Ski (je Paar)

1 Marke

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen? Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunft erteilt gerne: Janine Junker janine.junker@grub.ch

Coronavirus: Bundesrat verstärkt Massnahmen

03.12.2021

Ab 6. Dezember gilt schweizweit:

<p>Veranstaltungen draussen mit mehr als 300 Personen</p>	
<h3>Beschränkung auf 2G möglich</h3> <p>Betriebe und Veranstalter mit Zertifikatspflicht können Zutritt auf Geimpfte und Genesene beschränken Bei 2G entfallen Maskenpflicht und Sitzpflicht (bei Konsumation)</p>	
<p>Maskenpflicht, wenn mehr als eine Person im Raum (am Arbeitsplatz)</p>	

Weiterhin gilt:

<p>Maskenpflicht im ÖV und in Läden</p>		
--	--	---

 Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra
 Swiss Confederation

Bundesrat
 Conseil fédéral
 Consiglio federale
 Cussegl federal
 Federal Council

 Kontakte minimieren
 Regelmässig lüften
 Impfen lassen

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

<p>Weiherrwies 375, 9035 Grub AR Tel. 071 891 19 32 info@muldenprofi.ch www.muldenprofi.ch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transport • Mulden • Entsorgungen • Hausräumungen
--	--

GRAF BAU

<p>Hoch- und Tiefbau Umbau und Neubau Abbruch Umgebungsarbeiten</p>	<p>Nasen 16 9038 Rehetobel Telefon 071 870 04 92 Natel 079 216 05 12 graf.bau@bluewin.ch www.graf-bau.ch</p>
---	--

Reparieren statt ersetzen

Damit auch der nächste Kaffee noch schmeckt wie der Erste.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

PARGÄTZI GmbH
Sanitär + Service

WC verstopft, Wasserhahn tropft oder ein neues Badezimmer? Rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie einfach und unkompliziert!

PARGÄTZI Sanitär + Service GmbH | 9425 Thal
Tel. 077 528 09 11 | www.pargaetzi-sanitaer.ch

Inserate-Annahmeschluss
14. Januar 2022

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

 Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR, Mobile 079 563 40 44, agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend

Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.
Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist in mm-Schritten variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Verschiedenes

Die Pfadi sagt Tschüss

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Nach dem wir bereits an einem gemütlichen Jahresrückblick zusammen mit den Eltern die vergangenen zwei Jahre Revue passieren liessen, möchten wir auch im Blickpunkt Tschüss sagen. Zumindest für dieses Jahr.

Das 2021 war für uns der Start, wieder fast ohne Einschränkungen Pfadi zu machen. Wir konnten zwei sehr tolle Lager verbringen sowie den Schnuppertag durchführen. Zudem haben wir Altpapier gesammelt und in Eggersriet am Clean up day geputzt.

Nun steht noch das traditionelle *Friedenslicht* auf dem Plan. Wir laden alle herzlichst ein, uns am *24. Dezember zwischen 16.00 und 17.00 Uhr im Dunantpärkli in Heiden* zu besuchen, mit uns einen Punsch oder Glühwein zu trinken und das Friedenslicht nach Hause zu nehmen.

Wir freuen uns über jeden Besuch und wünschen allen an dieser Stelle einen schönen Jahresabschluss und einen guten Start ins 2022. Wir melden uns dann wieder im neuen Jahr.

Tschüss und bis dann.
Calvin Rüegg / Fox

**Private Unterkunfts-
möglichkeiten gesucht**

Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni 2022 findet das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden statt. Es werden über 50 Musikvereine und somit ungefähr 1500 Musikantinnen und Musikanten erwartet. Bereits jetzt ist das Organisationskomitee auf der Suche nach privaten Unterkunstmöglichkeiten in Heiden und den umliegenden Gemeinden. Die Militärunterkünfte und Zivilschutzanlagen sind bereits reserviert und leider bieten die Hotels und Pensionen zu wenig Unterkunstmöglichkeiten.

Können Sie sich vorstellen, während zwei Nächten einen oder meh-

tere Musikanten zu beherbergen? Falls ja, melden Sie sich bitte unter nachfolgender Adresse:

Saara Iten, St. Antonstrasse 9,
9413 Oberegg, saara.iten@icloud.com

Schon jetzt möchte sich das gesamte Organisationskomitee für Ihre Gastfreundschaft und Unterstützung bedanken!

**Spendenrekord am Wägeli-
tag beim Coop Heiden**

Die Lebensmittelabgabe konnte am 27. November den traditionellen Wä-

gelistag wieder durchführen. Besonders in der Weihnachtszeit sind die lange haltbaren Waren ein besonderes Geschenk, um so den 30 Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden Freude zu bereiten und über die Weihnachtszeit zu helfen. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger. All den grosszügigen Spenderinnen und Spendern danken wir ganz herzlich für die acht vollen Einkaufswagen.

**Öffnungszeiten
Bibliothek Heiden über
Weihnacht/Neujahr**

Gerade über die Festtage findet sich vielleicht endlich Zeit, um wieder einmal in eine spannende Geschichte einzutauchen. Was gibt es Schöneres, als sich mit einem Buch zu Hause mit den Liebsten zu verkriechen und den Alltag einfach draussen zu lassen?

Wir freuen uns, Sie noch bis zum Mittwoch, 22. Dezember, in den gemütlichen Räumen der Bibliothek zur Ausleihe begrüßen zu dürfen. Über Weihnacht/Neujahr bleibt die Bibliothek geschlossen. Die erste Ausleihmöglichkeit im neuen Jahr besteht am Dienstag, 4. Januar 2022. Nutzen Sie alternativ zu einem Besuch vor Ort auch unseren Abhol-Service. Bestellungen nehmen wir über unseren Online-Katalog, per Telefon oder per Mail entgegen. Sie werden von uns informiert, sobald die Medien während der regulären Öffnungszeiten abgeholt werden können.

Übrigens: An der diesjährigen Erzählacht vom 12. November zum Motto «unser Planet – unser Zuhause» haben die teilnehmenden Kinder wunderschöne Sterne für unsere weihnächtliche nachhaltige Fensterdekoration gebastelt. Die Sterne können noch bis Anfang Januar bewundert werden. Vielen Dank an die fleissigen Bastler!

Miriam Hauschildt

Blickpunkt Grub

Das spezielle Geschenk

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl!

Zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk.

Auskunft erteilt:

Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR

janine.junker@grub.ch
071 891 17 48

Die Blickpunkt-Redaktion bedankt sich bei seinen treuen Inserenten recht herzlich und freut sich auf die weitere Unterstützung!

Das traditionelle 3-Königstreffen
findet 2022 nicht statt.

Der Handwerker- und Gewerbeverein,
der Verkehrsverein und der Einwohnerverein
wünschen Ihnen an dieser Stelle alles
Gute für das Jahr 2022, und bleiben
Sie gesund!

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-Mail: eggersriet@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

*Zeit, die wir uns nehmen, ist die
Zeit, die uns etwas gibt.*
Ernst Ferstl

Heute möchten wir Danke sagen
an alle Kunden, die uns 2021 begegnet sind.

*
Geniessen Sie die freien Tage mit Ihrer Familie
und tanken Sie Kraft!

*
Das gesamte «Alther-Team» wünscht Ihnen
reichlich Zeit und Musse, viele kleine und
unvergessliche «Etwas» erleben zu dürfen!

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2022**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2022** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

**SALZ BEI
UNS ERHÄLTlich**

Auftausalz & Regeneriersalz
Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien.
Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.
In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

**HEIDEN
FRISCHKNECHT AG**

www.frischknecht-heiden.ch
Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

- Kanalreinigung
- Muldenröschle
- Einbohrung
- Kipptransporte
- Winterdienst

Skiliftstöbli Grub

Bäse-Beiz

**Freitag,
14. Januar 2022
ab 17.30 Uhr**

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden auffrischen,
Treppenhäuser neu streichen, neue
Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

KURATLI
Immobilien-Treuhand

www.kuratli-immo.ch
info@kuratli-immo.ch

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12 Oberstofel
9100 Herisau 9127 St.Peterzell
Telefon 071 351 18 90 Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen.
Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige
Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pau.ch, www.merzthomas.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Verschiedenes

**Sonderstamm
des Einwohnerversammlungs zum
Thema Grub in Zukunft**

Am 30. November hat der Einwohnerverein zu einem Sonderstamm im Hirschen eingeladen. Erfreulicherweise kamen 27 ganz unterschiedliche Personen zusammen um sich über die Gemeinde Grub auszutauschen. Die jüngere Generation mit oder ohne schulpflichtige Kinder war in der Minderzahl, ebenso Personen, die in Grub geboren und aufgewachsen sind und hier immer ihren Lebensmittelpunkt hatten und haben. Vollständig anwesend war die GPK; sie wollte hören, was die Leute bewegt.

Tobias Brülisauer hat den Abend moderiert. Es wurden Themen der Zukunft diskutiert. Mögliche Szenarien wie Fusion mit einer oder mehreren Gemeinden, eine Gemeinde Vorderland oder die Eigenständigkeit behalten. Die Reduktion von sieben auf fünf Gemeinderäte und die damit verbundenen Konsequenzen wurden erläutert.

Einig war man eigentlich nur in der Haltung, dass eine Veränderung ansteht. Die Herausforderung und Komplexität einer Gemeindeverwaltung steigt ständig, kaum ein Laie ist dieser gewachsen. Kleine Gemeinden sind teure und für Angestellte unattraktive Unternehmen.

Und dass in Grub nichts läuft stellt sich heraus; besonders für die Jungen. Das Vereinsleben ist nicht erst seit Corona sehr passiv, Anlässe sich zu treffen und auch auszutauschen fehlen.

Das führte zum Vorschlag, eine «Interessengruppe Grub» zu bilden. Kein Verein, sondern einfach eine Gruppe von Menschen, die im Dorf etwas bewegen möchten. Das Dorfleben wiederbeleben, Ideen haben und für die Gemeinschaft etwas tun.

Interessierte Personen dürfen sich gerne bei Irene Egli, irene.egli@hotmail.ch melden.

Wir haben keine Lösungen für die vielfältigen Probleme in unserer Gemeinde gefunden, das war auch nicht das Ziel. Aber wir haben uns zusammengesetzt und offen und respektvoll unsere Meinungen ausgetauscht, weil uns die Zukunft unserer Wohngemeinde nicht egal ist.

**Region Ost.
Was folgt nach der
Pandemie?**

Die Behördenorganisation Region Ost hat den Flughafenbericht 2021 zur Kenntnis genommen. Die Corona-Pandemie hat zu einem Einbruch der Anzahl Flugbewegungen um über 60 % geführt und sich erheblich auf Leben und Wirtschaft ausgewirkt. Der Richtwert des Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) wurde wegen dieser Situation entsprechend unterschritten. Die Region Ost hofft auf ein baldiges Ende der Pandemie und eine Normalisierung, auch am Flughafen Zürich.

Zu bemerken ist, dass trotz Pandemie die Nachtruhe ab 23 Uhr nicht eingehalten wurde. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr wurden 355 Bewegungen von Grossflugzeugen gezählt. Der Grund dafür kann nicht eine zu geringe Kapazität des Flughafens Zürich sein. Das grösste Anliegen der Region Ost ist, dass die Nachtruhe eingehalten wird, wenn dereinst wieder mehr Flugbewegungen zu verzeichnen sind.

Die Prognose von 2200 Flugbewegungen in der Nachtperrzeit gemäss konsolidiertem Entwicklungs- und Finanzplan des Kantons Zürich für 2021 bis 2024 darf nicht eintreffen. Die Region Ost erwartet entsprechende Massnahmen von Flughafen und Regierungsrat, damit die Menschen in der Nacht nicht im Schlaf durch Fluglärm gestört werden. Dies schadet der Gesundheit, wie verschiedene Studien zeigen.

Region Ost

Die Behördenorganisation Region Ost ist ein Zusammenschluss der Exekutiven von 122 Gemeinden im Osten des Flughafens Zürich (Kantone Zürich, Thurgau, St. Gallen, Appenzell AR). Sie setzt sich für eine faire Fluglärmverteilung, gegen Pistenverlängerungen und für die Einhaltung der Nachtruhe ein. Die Region Ost umfasst rund 740'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Cornelia Bachmann, Geschäftsstelle Region Ost. Telefon 079 173 42 80.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Verein Chinderhus Blueme
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

**Freie
Betreuungsplätze**

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar '22 Rosental. Das Kino.

Sa	1.1.	17:00	Wild – Jäger und Sammler	12/10	dialekt
Sa	1.1.	20:00	West Side Story	12/10	E/d
So	2.1.	15:00	Lauras Stern	6/4	D
So	2.1.	19:30	Aline – The Voice of Love	8/6	D
Di	4.1.	14:15	Nachmittagskino: La Strada	16/14	ital/d
Di	4.1.	19:30	Annette	16/14	E/d
Mi	5.1.	16:30	Encanto	6/4	D
Do	6.1.	19:00	KlassiKino: Carmen		
Fr	7.1.	20:00	West Side Story	12/10	D
Sa	8.1.	17:00	The Last Bus	12/10	E/d
Sa	8.1.	20:00	Annette	16/14	E/d
So	9.1.	15:00	Sing – Die Show des Lebens	6/4	D
So	9.1.	19:30	Klammer	12/10	D
Di	11.1.	19:30	Wild – Jäger und Sammler	12/10	dialekt
Mi	12.1.	16:30	Tiger & Tattoos	6/4	D
Mi	12.1.	20:00	Cinéclub: First Cow	16/16	E/d
Fr	14.1.	20:00	Annette	16/14	E/d
Sa	15.1.	17:00	Aline – The Voice of Love	8/6	D
Sa	15.1.	20:00	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
So	16.1.	15:00	Encanto	6/4	D
So	16.1.	19:30	Aline – The Voice of Love	8/6	D
Di	18.1.	19:30	West Side Story	12/10	D
Mi	19.1.	16:30	Sing – Die Show des Lebens	6/4	D
Fr	21.1.	20:00	West Side Story	12/10	D
Sa	22.1.	17:00	Klammer	12/10	D
Sa	22.1.	20:00	Annette	16/14	E/d
So	23.1.	15:00	Encanto	6/4	D
So	23.1.	19:30	The Quest For Tonewood	10/8	E/d
Di	25.1.	19:30	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
Mi	26.1.	16:30	Tiger & Tattoos	6/4	D
Fr	28.1.	20:00	Aline – The Voice of Love	8/6	D
Sa	29.1.	17:00	The Quest For Tonewood	10/8	E/d
Sa	29.1.	20:00	Die schwarze Spinne	12/10	dialekt
So	30.1.	15:00	Sing – Die Show des Lebens	6/4	D
So	30.1.	19:30	Klammer	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

First Cow - So beschaulich war der Wilde Westen noch nie

Cinéclub Rosental, Mittwoch, 12. Januar 2022, 20.00 Uhr

Um 1820 trifft ein wortkarger Einzelgänger im Westen Oregons auf einen chinesischen Einwanderer, der ebenfalls sein Glück sucht. Doch nicht Gold sondern Milch macht sie zu Verbündeten. Die beiden schmieden einen gefährlichen Plan, um Milch von der wertvollen Kuh des wohlhabenden Landbesitzers zu stehlen- der ersten und einzigen im Gebiet! Kelly Reichardt ist für ihre poetischen Inszenierungen bekannt. Ihr gelingt es meisterhaft, einfache Geschichten zu etwas Einzigartigem zu machen.

Wir freuen uns auf Gäste ab 19.15 Uhr an der Rosenbar. (Katja Laux

Wir verlosen zwei Eintritte!
Interessierte schreiben an
cineclub.rosental@gmail.com,
Stichwort First Cow.
Einsendeschluss:
7. Januar 2022.

Texte beliebter Weihnachtslieder

*STILLE NACHT,
HEILIGE NACHT*

1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.
2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja.
Tönt es laut von fern und nah:
Christ der Retter ist da,
Christ der Retter ist da.
3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
da uns schläget die rettende Stund,
Christ in deiner Geburt,
Christ in deiner Geburt.

*LEISE RIESELT
DER SCHNEE*

1. Leise rieselt der Schnee,
still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald:
Freue dich, Christkind kommt bald!
2. In den Herzen ist's warm,
still schweigt Kummer und Harm,
Sorge des Lebens verhallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!
3. Bald ist heilige Nacht,
Chor der Engel erwacht,
horch nur, wie lieblich es schallt:
Freue dich, Christkind kommt bald!

*VOM HIMMEL HOCH,
DA KOMM ICH HER*

1. Vom Himmel hoch, da komm' ich her,
ich bring' euch gute neue Mär,
der guten Mär bring' ich so viel,
davon ich singen und sagen will.
2. Euch ist ein Kindlein heut gebor'n
von einer Jungfrau auserkor'n,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll euer Freud und Wonne sein!
3. Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führ'n aus aller Not.
Er will euer Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.

Blickpunkt-Bild des Monats

Die Blickpunkt-Redaktion wünscht mit diesem Bild allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2022» an den Blickpunkt Grub.
janine.junker@grub.ch

Über das Bild des Monats wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im November 2021

Die in den ersten acht Tagen gefallene Niederschlagsmenge erreichte mit den 31,4 mm bereits die Hälfte der November-Gesamtmenge 62,0 mm und liegt mit 20,9 mm über dem Vorjahreswert. Vom ersten bis zum fünften stand unser Wetter unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebietes über Norwegen, das uns mit zunehmend kühlerer Luft bediente, bis am sechsten das Hoch «Silvi» über der Biskaya das Zepter übernahm und uns bis zum zwölften mit sonnigen Tagen bediente. Die Tagestemperaturen stiegen währenddessen kurz an und erreichten am elften den Monatshöchstwert von 11,2 °C. Im Weiteren versorgte das über der Nordsee befindende Tief «Torben» uns mit einem Schwall kalter Luft. Obwohl auch nachts die Temperaturen sich auf zwei Metern Höhe noch über dem Gefrierpunkt hielten, bildete sich in Muldenlagen leichter Reif. Das ausgedehnte Hochdruckgebiet über Zentraleuropa war auf unserer lokalen Höhenlage nur am Barometer abzulesen, das mit einem Stand von 1023 hPa (Hektopascal oder Millibar) den höchsten Monatswert anzeigte. Bis zum sechszwanzigsten lag unsere Region unter einer hartnäckigen Nebeldecke, die sich nur selten in den Abendstunden anhob oder auflöste. Ebenso rar zeigte sich das poetische Morgenbild, mit dem von der aufgehenden Sonne golden beschienenen und aus dem Nebel ragenden Haldenwald. So kam es, dass an diesem Tag polare Kaltluft eintraf und uns in den Vormittagsstunden nicht nur den ersten Schnee sondern auch den ersten Eistag dieser Wintersaison brachte. Die schaueranfällige feuchtkalte Luft staute sich am Alpennordhang, wo sich die gewaltigen Schneewolken in unterschiedlicher Stärke entluden. Über unserem Gebiet schneite es an fünf Tagen in vorwiegend leichter Form und bei ca. 15 cm Schneedecke nicht besonders ausgiebig. Ebenso bescheiden halten sich die sechs Sonnentage, denen zwölf mit Regen- oder Schneefall gegenüberstehen. Dieser vergangene November wird nach Angaben verschiedener Wetterdienste als leicht zu kalt bewertet. Diese Feststellung wird auch mit hiesigen Daten belegt, da der Temperaturdurchschnitt bei 2,1 °C liegt, während im November des Vorjahres dieser Wert mit 4,7 °C ausgewiesen ist.

Bauernregel

Scharren sich die Bauern ein,
wird's ein harter Winter sein.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, woher die Namen für Tiefs und Hochs eigentlich kommen? Die Geschichte dahinter ist recht interessant.

Begonnen hat alles in den 1940er Jahren, als der Wetterdienst der USA begann, Taifune im Pazifik mit weiblichen Vornamen zu versehen.

Im Jahr 1954 hatte die Meteorologie-Studentin Karla Wege die Idee, in Deutschland ebenfalls Namen für die Hochs und Tiefs zu vergeben. Diese Idee wurde vom Institut für Meteorologie der FU Berlin aufgegriffen und seitdem haben bei uns auch die Unwetter einen Namen.

Hinter der Namensgebung für die Stürme steht natürlich ein System. Jedes Jahr startet mit dem Buchstaben A und dann wird im Verlauf des Jahres nacheinander das Alphabet abgearbeitet. Sobald der Buchstabe Z vergeben wurde, wird wieder mit dem A fortgefahren.

Ursprünglich waren alle Tiefs grundsätzlich mit einem weiblichen Vornamen versehen, während die Hochs immer einen männlichen Vornamen hatten. Diesem diskriminierenden Treiben wurde 1997 ein Riegel vorgeschoben.

Seit 1998 erhalten in ungeraden Jahren die Hochs weibliche Vornamen und die Tiefs männliche. In geraden Jahren wird entsprechend gewechselt.

Pfarramt: Pfrn. Marilene Hess • pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch • 071 891 17 58 • 077 400 34 55
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind • elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch • 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel • karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch • 071 877 36 18

Evangelische Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Sonntag, 19. Dezember, 4. Advent

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden.

Freitag, 24. Dezember

22.00 Christnacht-Gottesdienst in der Kirche Grub AR
mit Pfrn. Marilene Hess

Musik: Gerhard Spycher und Anita Freund; Kollekte: HEKS

Samstag, 25. Dezember

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
mit Pfrn. Marilene Hess; *Musik: Cyrill Bischof; Kollekte: HEKS*

Sonntag, 2. Januar

10.30 Gottesdienst zum Berchtoldstag/Jahresanfang in der
St.Laurenzenkirche St.Gallen mit Pfrn. Marilene Hess

Sonntag, 2. Januar

17.00 Ökumenisch regionale musikalische Vesper, Kirche Grub AR
Die Musikerinnen C. Finger, M. Dietsche, Panflöte und H. Frei, Harfe aus dem Rheintal und der Organist C. Bischof gestalten zusammen mit dem ökum. Seelsorgeteam diese musikalisch-konzertante Vesper, mit besinnlichen wie auch heiteren Texten und Melodien zum neuen Jahr. Während des Gottesdienstes werden die Sternsinger für Grub AR ausgesandt um singend der Bevölkerung Segenswünsche zum neuen Jahr zu überbringen.

Sonntag, 9. Januar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden.

Sonntag, 16. Januar

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfrn. Marilene Hess
Musik. Rosy Zeiter

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis
Freitag, 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58.

Sternsinger 2022

Vom **3. bis 6. Januar jeweils ab 17.00 Uhr** sind die Gruber Sternsinger wieder unterwegs im Dorf und auf dem Land. Im Gottesdienst vom 2. Januar 2022 werden die Kinder ausgesandt.

Marschplan:

- 3. Januar:** Dorf – Vorderdorf – Ochsenwies
- 4. Januar:** Frauenrüti – Ebni – Dicken – Hord – Vorderlenden
- 5. Januar:** Halten – Riemen – Rüti – Hartmannsrüti – Schwarzenegg – Benzenrüti
- 6. Januar:** Weiherwies

Zum Abschluss treffen sich alle Sternsinger am **6. Januar 2022 um 18.30 Uhr** zum Dreikönigstreffen bei der Krippe im Dorf. Dazu sind auch Sie, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, herzlich eingeladen!

Veranstaltungen

Dezember 2021

- 24. Pfadi Altenstein Heiden; Abgabe Friedenslicht**
Dunantpärkli Heiden 16.00 – 17.00 Uhr
- 24. Evang. Kirchgemeinde; Christnacht-Gottesdienst**
Kirche 22.00 Uhr
- 26. Blasorchester Heiden, Konzert zum Jahresausklang**
Evang. Kirche Heiden 17.00 Uhr

Januar 2022

- 2. Evang. Kirchgemeinde; Gottesdienst zum Berchtoldstag / Jahresanfang**
St. Laurenzenkirche St. Gallen 10.30 Uhr
- 2. Evang. Kirchgemeinde; Ökumenisch regionale musikalische Vesper**
Kirche 17.00 Uhr
- 4. Landfrauenverein; Dreikönigskuchen essen am Lagerfeuer**
Waldpark Heiden 14.00 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 8./9. VAW; Schneeschuhkurs mit Lawinenkunde**
Plattenbödli (Alpstein) Brülisau 9.00 Uhr
- 10. Christbäume**
Grünzeugsammelstelle 17.00 – 18.00 Uhr
- 14. Bäsebeiz**
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 15. VAW; Schneeschuhwanderung ins Kaubad**
Bahnhof Jakobsbad 9.50 Uhr
- 27. VAW; Zubi Winterwanderung – der Säntis im Breitformat**
Dorf Schönengrund 11.30 Uhr

Februar 2022

- 1. Landfrauenverein; Tibetisch essen im Goldener Ochsen, St. Gallen**
Treffpunkt: Skiliftparkplatz 18.15 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 7. Landfrauenverein; Töpfern**
Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 11. Bäsebeiz**
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 12. Altpapier/Kartonsammlung**
- 13. VAW; Unterwegs um Urnäsch – am alten Silvester**
Bahnhof Urnäsch 6.45 Uhr
- 14. Landfrauenverein; Töpfern**
Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 21. Landfrauenverein; Töpfern**
Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 28. Landfrauenverein; Töpfern**
Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 891 17 48
E-Mail: janine.junker@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 45.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Seit Januar 2017 Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.00 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 24. Dezember 2021 bis und mit Sonntag, 2. Januar 2022 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Janine Junker
Verwaltungsangestellte
Telefon 076 720 08 38

Ab Montag, 3. Januar 2022 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Schlusspunkt

Ein Mann geht in den Ruhestand und bekommt von seinen Kollegen einen Satz Golfschläger geschenkt. Er entschliesst sich, dieses Spiel einmal auszuprobieren und Golfstunden zu nehmen. Mit seinem Golflehrer trifft er auf dem Platz ein und bekommt dort die Techniken erklärt. Anschliessend fordert der Lehrer den Mann auf: «Schlagen Sie jetzt den Ball in die Richtung der Fahne des ersten Lochs.» Der Mann holt aus und

treibt den Ball quer über den Platz. Wenige Zentimeter vom Loch entfernt bleibt der Ball liegen. «Und jetzt?» fragt der Mann den völlig verblüfften Golflehrer. Als dieser schliesslich seine Sprache wiedergefunden hat, sagt der: «Äh ... nun müssen Sie den Ball noch in das Loch befördern.» Daraufhin sagt der Mann mit vorwurfsvoller Stimme: «Warum sagen Sie mir das denn erst jetzt?»

